

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 3. Mai 2007

Nr. 9 • 17. Jahrgang

Abstimmungen, Wahlen und Projekte

Am 22. April 2007 haben die Stimmberechtigten von Wald AR sowohl dem neuen **Abwasserreglement** als auch der **Rechnung 2006** mit sehr grossem Mehr zugestimmt. Gemeinderat und Ressortverantwortliche bedanken sich für das mit dem Abstimmungsergebnis zum Ausdruck gebrachte Vertrauen. Wir werden die Finanzpolitik in bewährter Weise fortsetzen und mit dem neuen Abwasserreglement verfügen wir nun wieder über ein Arbeitsinstrument, das dem heutigen Stand entspricht.

Auch die **Bestätigungs- und Erneuerungswahlen** geben den Mandatsträgern einen seriösen Rückhalt. Bestimmt werden sich Bruno Mathis und Jürg Solenthaler in den Gemeinderat, beziehungsweise den Kantonsrat rasch einarbeiten und ihre Energie zu Gunsten unserer Gemeinde und des Kantons einsetzen. Den beiden Neuen nochmals die herzlichsten Glückwünsche und den Stimmberechtigten einen Dank für das klare Votum in den Bestätigungswahlen, das ja auch eine Form des Dankes darstellt. Mit Befriedigung ist zur Kenntnis zu nehmen, dass in Wald nun alle Organe wieder gut besetzt werden konnten.

Nach längerer Planungsphase wurden nun die **Zufahrtsstrasse zum Sportplatz** und die **vordere Sportplatzecke** saniert. Das Problem mit den Rutschungen im hinteren Teil der Laufbahn wird noch bearbeitet. Die Lösung wird voraussichtlich in einer polysportiv verwendbaren Betonmauer bestehen.

Der Bau des **Stapelvolumens** in der Säge steht vor dem Abschluss. Die momentanen Klimaverhältnisse lassen keinen Zweifel an der Notwendigkeit dieser zusätzlichen 300 Kubikmeter Rohwassers aufkommen.

Als abgeschlossen kann auch das Sanierungsprojekt **Seeli** betrachtet werden. Als Beitrag im Rahmen der Reparaturarbeiten nach dem letzten Hochwasser hat sich neben Grundeigentümern, dem Bund und dem Kanton auch die Gemeinde finanziell beteiligt. Als grosse Brocken werden noch in diesem Jahr die Entwässerungen **MZA / Post** und **Hölzli** realisiert, womit Schwachstellen in der bestehenden Infrastruktur behoben werden können.

Schön, dass sich Wald stets verändert – und doch Wald bleibt!

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Am Fr. 11. Mai ist Tag der Umwelt

„Sparsam mit Rohstoffen umgehen und Abfälle vermeiden, Wertstoffe rezyklieren, Abfälle korrekt entsorgen und nicht achtlos wegwerfen.“

Wie schon in der letzten Wanze erwähnt, werden **alle Klassen der Schule Wald** unter Leitung von Walter Meier im Rahmen dieses Anlasses unter obigem *Motto* eine **„Bachputzete“** durchführen. Wir begehen rund um Wald insgesamt elf Routen in kleinen Gruppen. Überaus froh wären wir, wenn sich noch **HelferInnen** uns anschliessen würden. Bitte melden sie sich in der Schule (877 27 39) oder direkt bei der Lehrkraft. Herzlichen Dank!

Lehrerschaft der Schule Wald

Bauherrschaft:	Werner Mettler Rest. Hirschen, Büel, 9044 Wald
Eigentümer:	Dito
Projektverfasser:	Architekturbüro Alex Buob AG Weidstrasse 31, 9410 Heiden AR
Baulage:	Büel Parz. Nr. 353, Assek. Nr. 123
Bauprojekt:	Umbau 4 Gästezimmer in Wohnung gedeckter Eingang

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 03. Mai 2007 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 30. April 2007

Die Baukommission

Bauherrschaft: Bruno und Ruth Mathis-Heeb
Nord 80, 9044 Wald AR

Eigentümer: Dito

Projektverfasser: Hohl AG Bauunternehmung
Büelenweg 9, 9410 Heiden AR

Baulage: Nord
Parz. Nr. 204, Assek. Nr. ---

Bauprojekt: Sanierung Zufahrt /
Teilstück mit Belagseinbau

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 03. Mai 2007
und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vor-
raum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 30. April 2007 Die Baukommission

Bauherrschaft: Graf Bau
Nasen 16, 9038 Rehetobel AR

Eigentümer: Dito

Projektverfasser: Schläpfer + Schweizer AG
Bleichi 27, 9043 Trogen AR

Baulage: Ebni
Parz. Nr. 739, Assek. Nr. (neu)

Bauprojekt: Werkhof Ebni: Garagen, Werkstatt,
Tankstelle, Waschplatz

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 03. Mai 2007
und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vor-
raum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 30. April 2007 Die Baukommission

Bauherrschaft: Gisela Bianchi
Büel 120, 9044 Wald AR

Eigentümer: Dito

Projektverfasser: Kubli Plan GmbH
Kirchstrasse 2, 9038 Rehetobel AR

Baulage: Büel
Parz. Nr. 661, Assek. Nr. 120

Bauprojekt: Autounterstand

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 03. Mai 2007
und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vor-
raum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 30. April 2007 Die Baukommission

Bauherrschaft: Walser & Co. AG
Dorf 24, 9044 Wald AR

Eigentümer: Dito

Projektverfasser: Schläpfer + Schweizer AG
Bleichi 27, 9043 Trogen AR

Baulage: Dorf, Assek. Nr. 101 und 102
Parz. Nr. 24 und 372

Bauprojekt: Verbindungsbau Bürogebäude

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 03. Mai 2007
und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vor-
raum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 30. April 2007 Die Baukommission

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 12 Uhr, vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise

1 Seite	190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite	190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite	93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
1/8 Seite	93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Redaktion Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haus-
haltungen der Gemeinde Wald AR
Druck Druckerei Fehr, Wald AR
Abo-Preise Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto
Inserate bitte druckfertig abliefern

PAULUSPFARRE I

Speicher Trogen Wald

Freitag, 4. Mai

- 19.30 Rosenkranz
- 9.30 Zeit der Stille
- 19.00 FCH Hauptversammlung

5. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: Salesianum in Fribourg

Samstag, 5. Mai

- 7.00 Meditation/Kontemplation
- 14.00 JuBla –Night in den JuBla-Räumen

Sonntag, 6. Mai

- 10.00 Wortgottesfeier mit Beatrix Zürn mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 7. Mai

- 19.30 Rosenkranzgebet
- 20.00 Informationsabend zum Thema: "Elektrosmog und Geopathie" Pfarreizentrum Bendlehn, Freiwilliger Unkosten-Beitrag

Dienstag, 8. Mai

- 8.00 Eucharistiefeier
- 19.00 Meditation für Jugendliche

Freitag, 11. Mai

- 9.30 Zeit der Stille
- 19.30 Rosenkranzgebet

6. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: Muttertagsopfer/Pro Filia und Mütter in Not

Samstag, 12. Mai

- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang und Taufenerneuerung der Erstkommunionkinder**

Sonntag, 13. Mai

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 14. Mai

- 19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 15. Mai

- 20.00 Firmabend: Heiliger Geist

Mittwoch, 16. Mai

- 6.00 Maiermorgen mit dem Frauechreis

Christi Himmelfahrt

Kollekte: Kinderzeitschrift „tut“

Donnerstag, 17. Mai

- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang**

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

*Gott gibt mir Licht für den nächsten Schritt,
aber keinen Scheinwerfer für den ganzen Weg.*
Peter Hahne

Gottesdienste: So., 10.30 Uhr

- 06.05. Gottesdienst, Pfarrer Heinz-Jürgen Heckmann
- 13.05. Gottesdienst zum Muttertag mit Patrizia Edlinger und Schülerinnen der Musikschule, Pfarrer Heinz-Jürgen Heckmann

An jedem normalen Sonntag laden wir im Anschluss an den Gottesdienst in Wald zum **Kirchenkaffee** ein.

Vorankündigung:

- Do.03.05. 20 Uhr Kleingruppe Emmaus im Pfarrbüro
- Sa. 05.05. 9.30 Uhr Geschichten unterm Regenbogen für 3-7 Jährige und alle Interessierten in der Kirche. Anschliessend Znüni

Fahrdienst:

Therese Pecnik 071 877 21 14

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

PfarrerIn Nyree Heckmann
und Pfarrer Heinz-Jürgen Heckmann 071 870 08 12

nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch
KiVo Wald
ev.kirchewald@bluewin.ch

Herzliche Einladung

Am Sonntag, den 13. Mai findet um 10.30 in der Kirche Wald der Muttertagsgottesdienst statt. Er wird feierlich umrahmt von Geigenschülerinnen der Musikschule Appenzeller Vorderland.

Es spielen: Nina Irniger (Wald), Livia Schläpfer (Wald), Ronja Bösch (Grub), Nadja Keusch (Heiden), Olivia Graf (Eggersriet)

Sie werden einige kleine Stücke von Telemann, Boismortier, De Beriot und anderes hören.
Wir Musizierenden freuen uns auf ihr Kommen!

Patrizia Edlinger

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 18. Mai 2007, Redaktionsschluss ist am **Montag, 14. Mai 2007**, 12.00 Uhr, auf der Gemeindeganzlei.

Kultur-Kommission
9044 Wald

STOBETE IM HIRSCHEN Z'WALD

**Sonntag 20. Mai 2007
ab 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr**

Appenzellerformation „khörig“

**Markus Signer, Gonten, Handorgel
Beni Signer, Appenzell, Klavier
Michael Koller, Weissbad, Hackbrett**

Zwösched inne us Spycher

**Maja Meier, Geige, Rosy Egger Hackbrett
Stephan Egger, Jello, Andy Egger Kontrabass
Christina Schlatter, Querflöte
Ruedi Schlatter, Schwyzerörgeli**

Rosy Zeiter läd zum Singen ein

**Weitere Musikantinnen und
Musikanten
sind herzlich willkommen.**

**Kultur-Kommission Wald und
Werner Mettler mit seinem
„Hirschen-Team“ freuen sich
auf Ihren Besuch.**

Eintritt frei / Kollekte

„Mit dem Kasperli auf Räuber jagt.“

Der Kasperli hat die Biberstufe der Pfadi Trogen um Hilfe gebeten. Natürlich wurde er zahlreich von den 5-7 jährigen Biber unterstützt.

Am 28. März kam der Kasperli und eine Leiterin der Biberstufe in die Kindergärten von Trogen und Wald auf Besuch. Dies tat er nicht ohne Grund. Er kam vorbei, weil er dringend unsere Hilfe benötigt. Erst einmal schilderte der aufgeregter Kasperli was los sei, damit wir ihm helfen können.

Kasperli erzählte, dass er einen Räuber beobachtet hat, wie er die Bank ausgeraubt hatte. Verletzt wurde niemand, aber der Räuber hat soviel Gold mitgenommen wie er nur tragen konnte, - er konnte viel tragen. Der Räuber hat aber einen Sack verloren, dieser Sack hat nun der wiffe Kasperli in den Kindergarten gebracht. Die Spannung war gross, als es darum ging, das Geheimnis dieses Sackes zulüften. Beim Lüften kamen Puzzleteile zum Vorschein.

Jedes Kindergartenkind bekam ein Puzzleteil, dies solle es am kommenden Samstag mit an die Biberübung bringen.

Am Samstag trafen sich alle mutigen und hilfsbereiten Biber am Bahnhof und versuchten sich damit, das Puzzle zu vervollständigen. Dies gelang uns nicht, aber wir wären nicht die Biber der Pfadi Trogen, wenn wir jetzt aufgegeben hätten. Uns war klar dies musste der Plan sein wo die Beute des Räubers hin gebracht werden sollte.

Wir machten uns auf die Suche und fanden eine Sägemehl – Spur. Unerschrocken und voller Tatendrang folgten wir dieser. Ein richtiger Irrweg war es, aber am Ende fanden wir ein in der Wiese sitzender, schlafenden Mann mit einem grossen Sack bei sich. Wir pirschten uns an und stellten den Verdächtigen zur Rede. Natürlich stritt er alles ab, denn Gold hatte er keines dabei. Er hat die ganze Beute für Essen ausgegeben, die Resten davon befanden sich in seinem Sack.

Nun war die Muskelkraft aller Beteiligten gefragt, wir geleiteten ihn zur Polizei. Auf dem Weg dahin ist er uns zwei Mal ausgerissen, jedoch ohne Erfolg, wir waren flinker als der vollgefressene Räuber.

Wir konnten den Räuber bei der Polizei abliefern, die ihn dann sicher verwahrt haben.

Zur Belohnung haben wir von der beschlagnahmten Beute des Räubers eine Packung „Guätzli“ bekommen. Diese nahmen wir dankend an und machten uns auf den Weg zur Pfadihütte wo uns Sirup und Kuchen erwarteten, den wir gerne mit den bereits anwesenden Eltern teilten.

Wieder mal konnten die Biber der Pfadi Trogen jemandem erfolgreich helfen!

Guät Fründ (Biberleitspruch)
Andrea Sutter v/o Felicit

Landfrauenverein Wald AR

TAGES – AUSFLUG

Dienstag, 15. Mai 07

Ein Höhepunkt und gleichzeitig bald der Schlusspunkt des Jahresprogramms 06/07 ist dieses Jahr unser Ausflug. Mit dem bewährten Chauffeur Walter Künzler sind wir den ganzen Tag im Kanton Thurgau und dem benachbarten Deutschland und Österreich unterwegs.

Neben uns „Landfrauen“ sind auch **Nichtmitglieder** herzlich eingeladen, einen gemütlichen, abwechslungsreichen Tag mit uns zu verbringen.

Programm: Besuch der grossen Orchideengärtnerei „Feustle AG“ in Sirnach. Neben einer kompetenten Führung durch die Gärtnerei erhalten wir auch viele Tipps zur Pflege der eigenen Orchideen zu Hause.

Mittagessen „am fließenden Gewässer“ (Mehr wird nicht verraten!!!)

Überraschungsprogramm am Nachmittag

Vesperhalt in Österreich

Besammlung: 8.00 Uhr Schulhausplatz Wald am Dienstag, den 15.05.07

Rückkehr: zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr

Kosten: Fr. 60.00 (inklusive Carfahrt, Führung und Mittagessen)

Mitnehmen: Identitätskarte, Euro und Schweizerfranken und **GUTE LAUNE!!!!**

Anmeldung: bis **Samstag, 12. Mai 07** bei Heidi Frehner (Tel. 071 / 877 15 72) oder Marlis Bänziger (Tel. 071 / 877 26 80)

Allen Helferinnen der Delegiertenversammlung vom 14.04.07 des landwirtschaftlichen Vereins, **offeriert der Landfrauenverein als Dank das Mittagessen.**

Auf viele Teilnehmerinnen freut sich der Vorstand.

Kurs: Weidenkugeln flechten

Aus Weiden flechten wir Kugeln für den Garten oder den Balkon.

Datum: Di 22. und Mi 23. Mai 07

Ort: Werkraum, Schule Wald

Zeit: 19.30 – 22.00 Uhr

Kosten: Kurs Fr 40.-, Material Fr 10-20.-

Mitnehmen Baumschere, Taschenmesser, Schürze, Konfiglas mit Deckel

Anmelden bis Montag, 7. Mai 07

bei Sylvia Frommenwiler

Tel: 071/ 877 25 60,

e-Mail: famfrommenwiler@freesurf.ch

**Senioren-Gruppe
Wald**

MITTAGSTISCH

Wir treffen uns im

RESTAURANT HIRSCHEN, WALD

DONNERSTAG, 10. MAI 07

Um 12.00 Uhr

Kosten: CHF 17 für das Menü

Anmelden bei Ruth Weissenbach

Telefon 071 877 19 36

**Wir freuen uns auf einen gemütlichen
Mittag B. Rot**

Hauptversammlung des Verkehrsverein Wald AR am 4. Mai um 20.00 Uhr im Restaurant Harmonie

9044 Wald AR, Mai 2007

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner von Wald

Der Verkehrsverein bittet Sie auch dieses Jahr um einen Beitrag, als Mitglied oder Gönner.

Sie leisten damit die Möglichkeit, dass der Verkehrsverein seinen vielseitigen Verpflichtungen nachkommen kann, sei es im Dienste des Fremdenverkehrs, der Verschönerung des Dorfes und seiner Umgebung, oder bei der Unterstützung an kulturelle Anlässe.

Der Mitgliederbeitrag beträgt

Fr. 10.- für Einzelpersonen
Fr. 30.- für Vereine
Fr. 50.- für Restaurants, Gasthäuser und Firmen

Herzlichen Dank für Ihre finanzielle Unterstützung. Wir werden haushälterisch damit umgehen.

Freundliche Grüsse

Verkehrsverein Wald AR

Flurgenossenschaft Nageldach-Rechberg

Hauptversammlung 07

Die diesjährige HV findet statt am

**Mittwoch 16. Mai 07, 20 Uhr
im Restaurant Harmonie Wald**

Diese Information dient als Vorankündigung, da die Einladungen zur HV etwas spät verschickt werden. Der Grund dafür liegt in der Neuberechnung der Perimeterbeiträge, die wegen zahlreichen Handänderungen notwendig geworden ist. Diese können vom Kanton erst anfangs Mai geliefert werden, dienen aber als Grundlage für den Versand der Rechnungen. Der Vorstand bittet die Mitglieder der Flurgenossenschaft, das Datum vorzumerken.

Für den Vorstand

Werner Künzler, Aktuar

Gebäude erneuern – Energieverbrauch halbieren

Am Freitag, 11. Mai 2007 um 20 Uhr findet in Heiden ein thematisches Seminar für Baufachleute und Liegenschaftsbesitzer statt.

Der Ölpreis verharrt auf hohem Niveau. Daran wird sich so schnell nichts ändern. Ändern hingegen können Sie den Energieverbrauch Ihrer Liegenschaft mit einer besseren Fassaden- Wärmedämmung, neuen Fenstern oder einem isolierten Dachstock. Diese Massnahmen halbieren die Energiekosten und Sie profitieren erst noch von einem besseren Wohnkomfort dank höheren Oberflächentemperaturen ohne Zugluft.

Seit 1. Juni 2006 unterstützen das Gebäudeprogramm der Stiftung Klimarappen und das Förderprogramm Energie des Kantons Appenzell Ausserrhoden solche Gebäudesanierungen finanziell.

Wie Sie Ihr Gebäude optimal erneuern, erfahren Sie am **Freitag, 11. Mai um 20.00 Uhr im Kirchgemeindehaus in Heiden**. Die Gemeinde Heiden und der Verein Energie AR laden Sie herzlich an diese kostenlose Informationsveranstaltung ein. Sie erfahren dort, wie Sie Ihre Liegenschaft effizient erneuern, wie Sie optimal vorgehen und wie Sie die Finanzhilfe des Gebäudeprogramms der Stiftung Klimarappen oder des Förderprogramms Energie des Kantons Appenzell Ausserrhoden beantragen können.

Das Programm in Kürze:

20.00 **Begrüssung**

Johann-Jakob Solenthaler, Präsident Umweltschutzkommission Heiden

- **Wie gehe ich vor?**

Lorenz Neher, Verein Energie AR, Waldstatt

- **Beispiele erneuerter Gebäudehüllen**

Jürg Kellenberger, Flumroc AG, Wolfhalden

- **Energetische Sanierung aus Sicht der Bauherrschaft**

Familie Lörtscher, Heiden

- **Finanzhilfe vom Kanton od. der Stiftung Klimarappen**

Olivier Brenner, Energiefachstelle App.A.Rh. Herisau

- **Diskussion, Beantwortung der Fragen**

Markus Keusch, Umweltschutzkommission Heiden

21.30 Diskussion, Ausstellungsbesuch und Apéro

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Energiefachstelle AR

Kasernenstrasse 17

9000 Herisau

Tel. 071 353 65 35

www.energie.ar.ch

Verein Energie AR

Hinterdorf 209

9104 Waldstatt

Tel. 071 353 09 49

info@energie-ar.ch

Die Stiftung Klimarappen verwaltet den seit 1. Oktober 2005 auf Treibstoffen erhobenen Klimarappen (1.5 Rp. pro Liter Benzin oder Diesel). Damit werden jährlich ca. 180 Millionen Franken für die CO₂-Reduktion im In- und Ausland eingesetzt. Rund 45 Millionen Franken davon fliessen jährlich ins Gebäudeprogramm der Stiftung Klimarappen, welches bis Ende 2009 läuft. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.stiftungsklimarappen.ch und www.energie.ar.ch.

Feuerbrandsituation 2006/2007

Das Jahr 2006 war im Vergleich zu den Vorjahren in Bezug auf Feuerbrandbefall in der Schweiz sehr ruhig. Die Bedingungen für Blüteninfektionen dieser gefährlichen Kernobstkrankheit wurden nur an wenigen Tagen und nur sehr knapp erfüllt. In Erwerbsobstanlagen konnte nur ein geringer Befall festgestellt werden. Regional erkrankten aber trotzdem einige hundert Hochstämme, fast ausschliesslich Birnbäume. Der grösste Teil dieser Bäume befand sich in den Kantonen St. Gallen und Luzern, gefolgt von Appenzell Ausserrhoden, Thurgau, Schwyz, Zug und Glarus. Der Befall auf den Birnbäumen zeigte sich vereinzelt erst im Herbst, wo grössere Astpartien befallen waren. Die Symptome waren denen von Hitzeschäden sehr ähnlich.

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden mussten 112 Birnbäume gerodet, 37 konnten zurückgeschnitten werden, Apfelbäume wurden 10 gerodet und 6 zurückgeschnitten. Wegen guten klimatischen Bedingungen während der Blüte von Coto-neastern wurden verhältnismässig viele erkrankte Pflanzen gefunden, fast 2000 m² mussten saniert werden.

Im Jahr 2007 werden die Feuerbrandkontrolleure wie gewohnt ihre Kontrollen durchführen, sobald aufgrund der Witterungsbedingungen Infektionen vermutet werden können. Da sie aber nicht überall gleichzeitig sein können, sind wir um Verdachtsmeldungen aus der Bevölkerung froh.

Die Ausrottung des Feuerbrandes wird vermutlich nicht mehr möglich sein. Aber mit den regelmässigen, flächendeckenden Kontrollen und den raschen, fachgerechten Sanierungsmassnahmen kann der Infektionsdruck des Feuerbrandes tief gehalten werden. Robusteren Kernobstsorten soll damit eine gute Chance gegeben werden, weiterhin in unserem Kanton zu gedeihen und die Landschaft zu bereichern. Bei der Hochstammplanzaktion wurden dieses Jahr wieder 1200 Bäume bestellt, die im Herbst gepflanzt werden sollen.

Für Verdachtsmeldungen, Fragen oder Informationsmaterial wenden Sie sich bitte an die Zentralstelle für Pflanzenschutz, Tel. 071 353 67 64 oder pflanzenschutz@ar.ch

Links: Feuerbrand in der Schweiz: www.feuerbrand.ch,
Feuerbrand im Kanton AR: www.ar.ch/feuerbrand

Bei erkrankten Pflanzen verfärben sich Blütenbüschel, Blätter oder ganze Triebpartien, schwarz bei Birnbäumen, braun bei Apfelbäumen. Die Blätter vertrocknen nicht, bleiben am Baum hängen.

Vogelschutz-Exkursion am Auffahrtstag, den 17. Mai 2007

Exkursionsleiter: Markus Tobler

Besammlung um 06.00 Uhr auf dem Parkplatz des Gemeindezentrums Rehetobel. Der Rundgang findet nur bei guter Witterung statt. Auskunft ab 05.15 Uhr über Tel. 071/ 877 15 64 oder 071/ 877 34 66.

Auf viele Teilnehmer freut sich der Vorstand.
Ornitholog. Verein Rehetobel und Umgebung

PRAXIS **Dr. med. H.P. Sonderegger** **TROGEN** **geschlossen**

vom Donnerstag 17.05.07 (Auffahrt)
bis Pfingstmontag 28.05.07

Vertretung

Dr. med. M. Schiltkncht, Dorf 2,
9042 Speicher, Tel. 071-344 33 11

Genossenschaft Kino Rosental

Zum Welt-SODIS-Tag am 12. Mai führt das Kino Rosental einen Spezialanlass zum Thema "Wasser" durch. Sodis (Solar Water Desinfection) ist eine effiziente, kostengünstige und einfache Methode, bakteriell verseuchtes Wasser trinkbar zu machen. SODIS wird von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlen und wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet.

Neben Informationen zu SODIS werden verschiedene Filme zum Thema Wasser gezeigt, und Paul Niederer von der Wasserversorgung, sowie Erich Kern von der Brunnenkooperation erklären die Wassersituation in unserem Dorf.

Kino Rosental, Samstag, 12. Mai um 19:00 Uhr

2. Pflanzenverkauf

durch

Blumen Dietz

Freitag, 9. Juni

gegenüber

Restaurant Schäfli Wald

8.30-11.45 und 13.45-17.00 Uhr

DIE POST

Ab in die Ferien mit dem Navigationsprofi

Pocket LOOX N100

Für 399.- (gültig bis 2.Juni 07)

Statt 499.-

- Einfache Routenplanung
- Präzise Sprachansagen
- Nur 110 Gramm schwer

Zubehör:

Netzadapter, 1 GB Mini SD Card, Autohalterung und Ladekabel, Kopfhörer, USB-Synchronisationskabel, Zusatzcover schwarz, MobileNavigator 6 Software (DVD)

561
15
001634

Ab dem 01. Juni 2007 braucht
Ihr Velo die neue Vignette!

Erhältlich in Ihrer Poststelle
Wald AR, für nur 5.--

Bach Heiden

Traumküchen von Bach Heiden

T 071 898 82 30, www.bach-heiden.ch

Da kommen kleine Köche **gross** raus!

Bach baut Küchen.
Komplett alles aus einer
Hand. Inkl. Einbaugeräte.

Publica-Press Heiden AG

 Piatti
Regionalvertretung

Innenausbau • Ladenbau • Küchen • CNC • JASO-Drehflügeltüren • Brandschutztüren

TEST-FRAGE 31:

Vorführung
 Electrolux
Combi-Steamer
12. Mai 2007

wo wird die neueste generation
von **electrolux-combi-**
steamern gratis vorgeführt?

Nächsten Monat bei Erlebniswelten

Kulturspektakel im Amphitheater Trogen

5. Mai Musikspektakel zur Saisoneröffnung mit:
Fiji

Mit ihren frischen Elektropopklängen zwischen Moloko und Portishead.

Türöffnung 18.00 Uhr Eintritt 15.-

Fellgerben

Datum: So 13. Mai 2007 / Sa 19. Mai - So 20. Mai 2007

Kursleitung: Remo Wagner

Start / Ende: Abenteuerspielplatz/ Erlebniswelten, Trogen

Preis: 300.-

Goldrausch an der Goldach

Datum: Sa 26. Mai 2007

Kursleitung: Markus Zinniker

Start / Ende: Abenteuerspielplatz/ Erlebniswelten, Trogen

Preis: 90.- / 105.-

Informationsmaterial + Anmeldeformulare anfordern unter:
info@erlebniswelten.ch oder 079 407 42 77

KAFI-RESTAURANT KRONE WALD AR

*Wir machen Frühlingsferien
von Mittwoch 09. Mai 2007 ab 14.00 Uhr
bis und mit Donnerstag 24. Mai 2007*

Wir danken für Ihr Verständnis

FAMILIE WEBER

Erweiterung der Enoteca La Brenta in Heiden

Seit zehn Jahren führen Christian und Nella Gessler und Team an der Poststrasse 19 in Heiden die Enoteca La Brenta (<http://www.la-brenta.ch>) und seit dreiundzwanzig Jahren die Weihnhandlung Gessler in Heiden. In dieser Zeit entwickelte sich die Enoteca zu einem beliebten Treffpunkt für interessante Gesprächsrunden, Liebhaber der italienischen Kultur und Geheimtip für Weinkenner. Zu Jahresbeginn und anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Enoteca wurde die Gelegenheit wahrgenommen, die Räumlichkeit der Zürich-Versicherung zu übernehmen. Der neue Degustationsraum bietet Platz für die Präsentation des umfangreichen Wein- und Spirituosenangebotes. Dieses beinhaltet auserlesene Weine und Spirituosen (Grappa, Limoncello, Armagnac, Amaretto, Avena, aber auch Appenzeller und Bernecker Spezialitäten) von persönlich bekannten Produzenten aus Italien, Spanien und der Schweiz. Erweitert wurde ebenfalls das Lebensmittelsortiment. Das Angebot an italienischen Spezialitäten ist vielfältig und erstreckt sich über Teigwaren, Saucen, Olivenöl, selbstgemachter Weinessig, Gewürze, gefüllte Peperoncini, Cantuccini und Amaretti. In der Enoteca sind aber auch der bekannte Biedermeierkäse und der Kurtröpfler erhältlich.

Am kommenden **Samstag, 12. Mai 2007** wird das 10-jährige Jubiläum der Enoteca La-Brenta mit einem „**Tag der offenen Türe**“ gebührend gefeiert und die neuen Räumlichkeiten an der Poststrasse 19 eingeweiht.

Landgasthof "am Seeli" 9044 Wald

Betriebsferien

vom 30. April bis und mit 12. Mai

Wir freuen uns, Sie nach den Ferien wieder frisch erholt bei uns begrüßen zu dürfen

MUTTERTAG wieder geöffnet

Das Seeli-Team

Tel: 071/ 877 13 55

Anlässe in unserer Gemeinde

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 03. Mai	Papiersammlung	ab 8.00 Uhr	Schule Wald
Do. 03. Mai	Puppenmuseum	14.00 – 17.00 Uhr	
Fr. 04. Mai	Hauptversammlung	20.00 Uhr, Rest. Harmonie	Verkehrsverein
Sa. 05. Mai	Geschichte u. Regenbogen	9.30 – 10.45 Uhr, Evang. Kirche	Regenbogen-Team
Sa. 05. Mai	Kleidersammlung		Samariterverein
So. 06. Mai	Puppenmuseum	14.00 – 17.00 Uhr	
Fr. 11. Mai	Bachputzete, Tag der Umwelt		UWK / Schule Wald
Di. 15. Mai	Gesundheitssprechstunde	15.00 – 16.00 Uhr, MZA	Spitex
Di. 15. Mai	Ausflug der Landfrauen	8.00 Uhr, Schulhausplatz	Landfrauenverein
So. 20. Mai	Stobete	11.00 – 17.00 Uhr, Rest. Hirschen	Kulturkommission
Mo. 21. Mai	Mütter-/Väterberatung	MZA, auf tel. Anmeldung, 071 870 09 93	Pro Juventute

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Frische Salate und Gemüse, Eier, Konfitüren, Sirup, Bienenhonig	Samstag, 08.30-11.00 Uhr
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald Tel. 071 877 26 14	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich
Jakob Frehner, Rech- berg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach tel. Vereinbarung, 877 15 72
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Schweinefleisch, alles was es vom Schwein gibt. Pantli. Fleisch vom Natura-Beef und Truthahn.	nach telefonischer Vereinbarung: Tel. 877 15 57 oder Fax 877 45 57

DIE BESTE ANTWORT

Jetzt ist Sie eingetroffen – die neueste Generation von Electrolux Combi-Steamern! Von der Electrolux-Fachfrau vor Ort erfahren Sie an unserer **Combi-Steamer-Vorführung**, welche grenzenlose Möglichkeiten Ihnen diese Geräte bieten. Selbstverständlich finden Sie auch kleinere, freistehende Steamer in unserem Sortiment.

Vorführungen

am 12. Mai 2007, von 10 bis 14 Uhr (in regelmässigen Abständen) in unserem neuen Shop an der Hauptstrasse 11 in Speicher, Voranmeldung nicht nötig!

Elektro Speicher-Trogen AG
Hauptstrasse 11 / 9042 Speicher
Tel. 071 343 72 31 / Fax 071 343 72 40
info@est-ag.ch / www.est-ag.ch

Geöffnet von 8 bis 16 Uhr

Für Elektro-Installationen, Telekommunikation, EDV-Netzwerke, Reparaturen.
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

Freitag, 18. Mai

- 9.30 Zeit der Stille
19.30 Rosenkranzgebet

7. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: für die Arbeit der Kirche in den Medien

Samstag, 19. Mai

- 7.00 Meditation/Kontemplation
14.00 JuBla: Gruppenstunde
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 20. Mai

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 21. Mai

- 19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 22. Mai

- 19.00 Meditation für Jugendliche

Mittwoch, 23. Mai

- 19.30 Einführung in Meditation

Donnerstag, 24. Mai

Ausflug und Maiandacht für SeniorInnen auf der Iddaburg, Abfahrtszeiten siehe Pfarrblatt

Freitag, 25. Mai

- 9.30 Zeit der Stille
19.30 Taufweg: Was will die Bibel sagen?
19.30 Rosenkranzgebet

Pfingsten

Kollekte: Frauenhaus, St. Gallen

Samstag, 26. Mai

- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 27. Mai

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier zum Pfingstfest mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 28. Mai

- 10.00 Eucharistiefeier mit Taufe

**Evangelische Kirche Wald
Kirchenzettel**

Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes

Römer 15,13

Gottesdienste: So., 10.30 Uhr

- 20.05. Gottesdienst, Pfarrerin Dorothee Dettmers, Herisau
27.05. Pfingstgottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Nyree Heckmann

An jedem normalen Sonntag laden wir im Anschluss an den Gottesdienst in Wald zum **Kirchenkaffee** ein.

Vorankündigung:

- Do.24.05. 20 Uhr Kleingruppe Emmaus im Pfarrbüro
Mi. 30.05 19.30 Uhr Gospelchorprobe im Kirchgemeindehaus Heiden

Fahrdienst:

Therese Pecnik 071 877 21 14

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

Pfarrerin Nyree Heckmann
und Pfarrer Heinz-Jürgen Heckmann 071 870 08 12

nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch
KiVo Wald
ev.kirchewald@bluewin.ch

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 12.00 Uhr, vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise
1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
⅛ Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Redaktion
Inserate bitte druckfertig abliefern
Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage
420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck
Druckerei Fehr, Wald AR

Abo-Preise
Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

Die nächste Wanze erscheint am Freitag, 1. Juni 2007, Redaktionsschluss ist am Dienstag, 29. Mai 2007, 12.00 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

„Spitex für alle“ lautete das Motto des diesjährigen Spitextages.

Mit der Einführung des neuen Finanzausgleiches wird der Bund die Zahlungen für die Spitex einstellen. Wie die zukünftige Finanzierung der Spitex aussieht und wie viel die Klienten zukünftig selber zu zahlen haben ist noch offen.

Spitex soll auch zukünftig für alle bezahlbar bleiben und nicht zum Luxusgut werden. Dank Spitex können Menschen, trotz Einschränkungen zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung bleiben oder früher von einem stationären Aufenthalt zurückkehren.

Die gemeinnützige Spitex

- Arbeitet bedarfsgerecht d.h. erbringt nur Leistungen, welche die Klienten auch tatsächlich benötigen (keine Luxusdienstleistungen)
- Bezieht die Angehörigen und das soziale Umfeld mit ein
- Ist volkswirtschaftlich günstiger als stationäre Angebote

Spitex für alle, das ist eine Forderung, welche eine grosse Mehrheit der Bevölkerung sicher spontan unterstützen würde.

In unserer täglichen Arbeit sowie an der hohen Mitgliederzahl und natürlich den Spenden ist diese Unterstützung stark spürbar. Dafür an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön.

An unserem Stand in Trogen, haben trotz Regenwetter viele bei uns vorbeigeschaut, sich informiert oder bei unserem Wettbewerb ihr Wissen über die Spitex unter Beweis gestellt.

Rangliste Wettbewerb:

1. Rang: Matthias Weishaupt, Teufen
(Gutschein Fr. 50.-Rest. Rebstock Trogen)
2. Rang: Kurt Erni, Trogen
(Fahrradbeleuchtungsset und Fahrradschloss)
3. Preis: Tim Walker, Trogen (Spitextaschenlampe)
4. Preis: Ivo Müller, Speicher (Spitexapotheke)

Herzliche Gratulation und herzlichen Dank den Sponsoren! (R. Schirmer Restaurant Rebstock und Velo-Motos A. Ruckstuhl)

S.Schäfer-Thalmann, Spitexleiterin

**Senioren-Gruppe
Wald**

BLUESCHT-FAHRT:

**Wir fahren aus - mit Reiseführer
Hans Tobler – lasst Euch überraschen!**

**am Donnerstag, 31. Mai 2007
Treffpunkt: 14.00 Uhr, beim Hecht**

**Bitte anmelden bei Edith Bänziger,
Altersheim Obergaden
Telefon 071 877 12 34**

**Wir freuen uns auf einen
fröhlichen Nachmittag**

Kultur-Kommission
9044 Wald

STOBETE IM HIRSCHE Z'WALD

Sonntag 20. Mai 2007
ab 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Appenzellerformation „khörig“

Markus Signer, Gonten, Handorgel
Beni Signer, Appenzell, Klavier
Michael Koller, Weissbad, Hackbrett

Zwösched inne us Spycher

Maja Meier, Geige, Rosy Egger Hackbrett
Stephan Egger, Jello, Andy Egger Kontrabass
Christina Schlatter, Querflöte
Ruedi Schlatter, Schwyzerörgeli

Rosy Zeiter läd zum Singen ein

**Weitere Musikantinnen und
Musikanten
sind herzlich willkommen.**

**Kultur-Kommission Wald und
Werner Mettler mit seinem
„Hirschen-Team“ freuen sich
auf Ihren Besuch.**

Eintritt frei / Kollekte

Laufseminar in St. Margrethen

Du willst dem Körper etwas Gutes tun? Den Geist beflügeln? Grenzen überwinden? Physische und mentale Höhenflüge erleben? Dann laufe einen Marathon!

Auch wenn der 3-Länder-Marathon wohl nie mehr stattfinden wird, aber sowohl von der Gemeinde St. Margrethen, wie auch von diversen Läufern der vergangenen Seminarjahren ein weiteres Laufseminar gewünscht wird, haben wir uns beschlossen ein weiteres Jahr die Organisation in die Wege zu leiten.

Wir zeigen dir, wie es geht. Im Laufseminar trainieren wir gemeinsam in Leistungsgruppen, von erfahrenen Laufleitern geführt. Es richtet sich an alle Erwachsenen, ob jung oder älter, Mann oder Frau. In der Theorie behandeln wir alle laufrelevanten Themen: von Bekleidung über Laufschuhe bis zur Trainingsgestaltung. End- und Höhepunkt des Laufseminars ist die Teilnahme an einem **Marathon oder Halbmarathon** im Herbst 2007. Wir nehmen auch an anderen Wettkämpfen teil, wo neben Leistung auch der Spass und die Freude zählen.

Was bieten wir:

- Seminarbeginn 4. Juni, Seminarende 11. Oktober bei einem Abschlussessen
- Abwechslungsreiches gemeinsames Training jeweils am Montag, 18:45 Uhr, Bruggerhorn, St. Margrethen.
- Gezielte Vorbereitung für Einsteiger und Hobbyläufer im Hinblick auf den Sparkasse Marathon im Dreiländereck am Bodensee.
- Alle Unterlagen per Email oder Internet Download:
 - Trainingspläne für deine Leistungsgruppe.
 - Diverse Informationen zu verschiedenen Themen rund ums Laufen
- Interessante Gespräche rund um das Laufen während Ein- und Auslaufen oder während dem Long Jog
- Organisation gemeinsamer Wettkämpfe
- Laufschuhberatung bei genügend Interessenten

Der Seminarbeitrag beträgt 80 SFr. Nicht mit dabei ist die Anmeldung zum Wettkampf.

Anmeldung

Schriftlich unter Angabe von: Name, Vorname, Adresse, Tel./Mail, Alter, Strecke, Grösse Laufshirt (S, M, L, XL) bei Herrn Erwin Brandenberger, Hubgasse 25, 9325 Roggwil, <mailto:erwin@brandenbergers.ch>, Tel 071 855 01 14

Wir freuen uns auf deine Anmeldung.

Das Laufleiter Team

Offizielle Einweihung des Schwimmbades Rehetobel 2. Juni 2007

Liebe Einwohner und Einwohnerinnen von Wald
Es freut uns und erfüllt uns mit grossem Stolz, dass wir die Einweihung des Schwimmbades ankündigen dürfen. Diese wird am Samstag, den 2. Juni 2007 stattfinden. Wir bitten Sie/Euch, diesen Termin vorzumerken.

Programm Schwimmbadeinweihung:

- offen zur Besichtigung ab 10.00
- 14.00 Uhr Anmeldung Wasserolympiade
- 14.30 bis ca. 16.30 Uhr Wasserolympiade
- ab 17.00 Uhr Festwirtschaft
- ab 20.00 Uhr Tanzmusik mit „Trio Sunneschirm“
alle Aktivitäten mit freiem Eintritt!

Nebst Warmwasser mittels Sonnenenergie, neuer Umgebung, neuen Gebäulichkeiten etc. wird vor allem das Kleinkinderbad mit grosser Sandanlage für Familien von Interesse sein. Aber auch im Umfeld wird für alle Benützer einiges geboten werden.

Am Morgen wird das Bad neu immer ab 10.00 Uhr offen stehen. Auch bei schlechter Witterung wird das Bad für unsere Schwimmer immer von 10.00 bis 11.00 Uhr geöffnet sein.

Das Badirestaurant ist jeden Abend bei guter Witterung bis 22.00 geöffnet. (ohne Badibetrieb) Einfache Menus werden Mittags und Abends angeboten. Für Familien dürften unsere Spezialofferten am Wochenende interessant sein. Wer einfach nur einen Kaffee trinken- oder nur essen möchte, ist herzlich dazu eingeladen und braucht selbstverständlich keinen Eintritt zu bezahlen.

Wer mit dem Auto kommt, sollte dies direkt beim Gemeindeparkplatz parkieren, da wir kaum Parkplätze anbieten können. Die gesamte Parkplatzsituation ums Bad hat sich stark verändert. (Parkplätze Ochsen und Kast stehen nicht mehr zur Verfügung)

Das neue Bad bietet einiges mehr, darum darf der Eintritt auch ein wenig mehr kosten. In den letzten Jahren wurden die Eintrittspreise bewusst nicht mehr erhöht, obwohl die finanzielle Lage sehr wohl einen Aufschlag hätte vertragen können. Wir boten denn auch die tiefsten Eintrittspreise - kantonal gesehen. Mit den neuen Preisen haben wir uns bemüht, den Familien gerecht zu werden und uns kantonal im Mittelfeld zu bewegen. Wir sind überzeugt, dass unsere neuen Preise fair und familiengerecht sind. Bitte beachten Sie vor allem das Familienabo!

Im Umfeld des neuen Bades hat unsere Betriebsleiterin und Bademeisterin Irene Rutz und Lilian Wettmer verschiedene Kurse besucht, um Ihnen/Euch attraktive Angebote unterbreiten zu können. Schnuppern Sie doch herein, nutzen Sie die vielfältigen Angebote.

Bis zum 2. Juni gibt es noch einiges zu tun, wobei sich in den nächsten Tagen sehr viel bewegen wird. Täglich werden Änderungen zu sehen sein. Es wird uns ein persönliches Vergnügen sein, Sie in unserem neuen Bad begrüssen zu dürfen.

Ihre Schwimmbad-Genossenschaft
Baukommission Schwimmbad Sportplatz
Präsident Dani Rutz

Die neuen Eintrittspreise:

Einzeleintritt Erwachsene	5.—
Kinder ab 4 Jahren	2.50
12er ABO Erwachsene (befristet 2 Jahre ab Kaufdatum)	55.—
12er ABO Kinder (befristet 2 Jahre ab Kaufdatum)	25.—
Schulen/Lager/Vereine etc. Kinder ab 10 Personen 2 Kinder-Eintritte gratis	
Lager/Gruppen Erwachsene (12er ABO verkaufen, 2 Eintritte gratis)	
Behinderte bezahlen wie Kinder Begleitung Erwachsene bezahlen Eintritt Erwachsene	
Saisonkarte Erwachsene (ab 16 Jahren)	70.—
Saisonkarte Kinder (4 bis 16 Jahre)	35.—
Familienabo Vater und Mutter Anzahl Kinder unbegrenzt (bis 16 Jahre) ohne Genossenschafterschein	160.—
für Genossenschafter (ein Familienmitglied muss Genossenschafter sein)	150.—
Saisonkästen	30.—
Genossenschafter 10% (nur für Genossenschaftsschein- Inhaber)	
Preise Vermietung Sonnenschirme nach Absprache mit Kiosk	

Oeffnungszeiten:

**neu jeden Tag ab 10.00 Uhr bis 20.00 / Badirestaurant
bei guter Witterung bis 22.00 Uhr
für Schwimmer immer, auch bei misslichem Wetter
10.00 – 11.00**

**Bestimmen Sie mit und profitieren Sie – werden Sie
Genossenschafter**

**Anteilscheine Fr. 500.— jetzt bestellen bei Peter
Schläpfer, Kassier Schwimmbad 071 877 26 47**

**Vorverkauf Saisonkarten und Familienkarten im Ver-
kehrsvereinbüro, MAPS!**

Jetzt anmelden!

Schwimmkurs für Kinder ab 5 Jahren!
POWER WALKING im Flachwasser
**SPIEL UND SPASS für Daheimgebliebene (nur
für Schwimmer)**

Kursleitung: Irene Rutz Tel: 071 877 22 58

Fit im Wasser mit dem Power-Band

Kursleitung: Lilian Wettmer 071 877 14 56

Weiter Auskünfte auch am Schwimmbadkiosk. Versiche-
rung ist Sache des Kursteilnehmers!

Vorankündigung: 1. August-Party im Schwimmbad für die
ganze Familie, Nachtbaden, Tanzen, grillieren

Vollmondschwimmen: immer bei Vollmond 22.00 bis 24.00
Uhr – nach Wetterlage

Weitere Auskünfte unter:
Schwimmbad-Rehetobel, 071 877 11 67

Jubiläumsfahrt Altstätten – Trogen

Am Sonntag, 20. Mai, kann man zwischen 11 und 15 Uhr auf dem Landsgemeindeplatz in Trogen 28 Oldtimerfahrzeuge der Jahrgänge 1906 – 1923 und vier nostalgische Motorräder bestaunen. Liebhaber aus der ganzen Schweiz pflegen solche historische Kostbarkeiten und präsentieren sie in zur Epoche passender Kleidung.

Vor genau hundert Jahren, also zu Beginn des Autozeitalters, bestritten 28 Motorwagen und vier Motorräder die Bergfahrt Altstätten – Ruppen, zu der die Sportkommission des ACS Sektion St. Gallen eingeladen hatte. Gewonnen hat nicht etwa der schnellste Teilnehmer, Herr Perret aus Genf, sondern Tierarzt Rehsteiner aus Speicher. Der Sieg wurde nämlich nach einer Formel vergeben. Die Zeit für die Bergfahrt in Sekunden wurde mit dem Zylinderinhalt in Litern multipliziert und dann durch das Totalgewicht (inkl. Passagiere) dividiert. Das „Rennen“ fand an einem Dienstag statt. Trotzdem erschien das Publikum zahlreich. Damals zählte man in App. A. Rh. knapp 100 Personenwagen. So viele Fahrzeuge auf einmal im Einsatz zu sehen war eine echte Sensation.

Die Organisatoren Edy Tanner (Speicher) und Guido Burch (Teufen) haben sich zum Ziel gesetzt, die Jubiläumsfahrt - die Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h - möglichst genau wie vor hundert Jahren durch zu führen. Am Sonntag 20. Mai wird um 9.30 Uhr auf dem Viehmarktplatz in Altstätten gestartet. Um 10 Uhr werden die ersten Fahrzeuge, alle sind nur Zweirad gebremst, am Ziel in der Landmark erwartet. Dort spielen die Trip Trap – Musikanten auf, das Restaurant Landmark hat geöffnet. Nachher verschieben sich die Teilnehmer auf den Landsgemeindeplatz in Trogen.

Ab 10.30 Uhr spielt die Musikgesellschaft Trogen vor dem Fünfeckpalast. Ein engagiertes Team mit Nostalgievelos und eine elegante Biedermeiergruppe aus Heiden beleben die Szene. Im Fünfeckpalast wird eine kleine Festwirtschaft eingerichtet. Ab 11 Uhr fahren die Oldtimer einzeln in Trogen ein und werden fachkundig am Lautsprecher vorgestellt. Nach einer kurzen Fahrt um die Kirche bleiben die Fahrzeuge auf dem Landsgemeindeplatz aufgereiht. Dort kann man sie bis um ca. 15 Uhr aus nächster Nähe bewundern.

Gestartet wird bei jeder Witterung. Die Bevölkerung von Trogen und Umgebung ist freundlich eingeladen, sich vom einmaligen Charme dieser 100 Jahr - Jubiläumsfahrt gefangen nehmen zu lassen.

Die Organisatoren
 unterstützt durch:
 Bruno Eigenmann, Simon Frehner, Urs Niederer

Biber backen Biber

Wir, 15 Biber der Pfadi Trogen, liessen es sich an einem verregneten Samstagnachmittag nicht nehmen, unserem Namen im wahrsten Sinne des Wortes gerecht zu werden. Auf Einladung der Bäckerei Oberson hin durften wir je zwei Biberfladen backen. Und da der Teig bereits durch Herrn Oberson und seinen angestellten Bäcker vorbereitet wurde, war der durch die Biber wunderschön verzierte Biberfladen auch zum Essen sehr fein. Am Schluss bedankten wir uns bei den Gastgebern – natürlich mit unserem Biberblues.

Guet Fründ

Castor und seine Freunde

Appenzell Ausserrhoden

Motorfahrrad Schilder- bzw. Vignettenausgabe 2007

Heiden	Polizeiposten (PP)	1.–31. Mai	
		Montag	09.00–12.00
		Dienstag	09.00–12.00
			14.00–17.00
		Mittwoch	13.30–16.00
		Donnerstag	09.00–12.00
		Freitag	14.00–17.00
		Samstag	10.00–12.00
Wald	PP Heiden	1.–31. Mai	s. PP Heiden

Gebühren

Jahressteuer Fr. 21.–

Versicherung Fr. 35.–

Schild Fr. 5.–

Ersatzschild Fr. 5.–

Mofahalter, welche verhindert sind, an den angebotenen Ausgabedaten die Schilder bzw. Vignetten zu beziehen, werden höflich gebeten, bis spätestens 31. Mai 2007 die Lösung beim für ihren Wohnort zuständigen Polizeiposten vorzunehmen.

Die Motorfahräder sind **vor dem Lösen** einem anerkannten Mofahändler zur Prüfung vorzuführen. Zum Löseort ist der graue Fahrzeugausweis, welcher das Prüfdatum und den Stempel der Prüfstelle tragen muss, mitzubringen. Das Prüfdatum darf nicht länger als zwei Monate zurückliegen.

Wer sein Motorfahrrad abändert, bzw. in nicht betriebssicherem Zustand oder nach dem 31. Mai 2007 ohne gültiges Kennzeichen in Verkehr bringt, macht sich strafbar.

9043 Trogen, im April 2007

Polizeikommando
 Appenzell-Ausserrhoden

138-085766

**2007: 40 Jahre Familie Tobler im
 auf Ihren Besuch freut sich**

Löwen
 Reh**e**tob**e**l

Liselotte Tobler

www.loewen-rehetobel.ch
Telefon 071 877 12 20

Pflanzenverkauf

durch

Blumen Dietz

Samstag, 19. Mai

gegenüber

Restaurant Schäfli Wald
 8.00-12.00 bei guter Witterung

KAFI-RESTAURANT KRONE WALD AR

Liebe Gäste

*Aufgrund des schönen Wetters,
 bei dem man sich bekanntlich lie-
 ber im Freien aufhält, macht das*

FREE FEEL DISCO-TEAM

*eine Sommerpause. Wir hoffen
 auf fuer Verständnis und freuen
 uns fuch im Herbst wieder zu
 sehen.*

Es grüsst fuch freundlichst

fam. Weber und das Disco-Team

**Eine kulinarische Entdeckungsreise durchs
 Appenzellerland**

*1. Appenzeller Genuss Wanderung:
 Samstag, 23. Juni 2007*

Siedwurst, Mostbröckli oder Chäshörnli: Im Appenzellerland geht die Liebe durch den Magen. Zum ersten Mal findet am Samstag, 23. Juni 2007 von 10 bis 14 Uhr eine kulinarische Reise statt. Gestartet wird alle 15 Minuten auf die knapp dreistündige Erlebniswanderung mit ortskundigem Wanderleiter ab Zeughausplatz in Teufen. Fünf lukullische Pausen sind programmiert: einen Appetitanreger beim Moosbänkli, Appenzeller Siedwurst mit Chäshörnli und Apfelmus im Erlebnisrestaurant Waldegg, währschafter Schweinebraten mit Zwetschgen im Appenzeller Bauernhaus, ein Käseplättli für den Schlusspurt und Erdbeervariationen im festlichen Lindensaal für die Süssen. Die Genuss Wanderung inklusive Fünf-Gang-Menü, Getränke und Wanderleiter kostet 79 Franken pro Person (Kinder bis 14 Jahre: CHF 29; Kinder unter 6 Jahre kostenlos). Für Informationen und Reservationen wenden Sie sich bitte an Appenzellerland Tourismus AR (071 898 33 00) oder www.genusswanderung.ch.

Anlässe in unserer Gemeinde

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Di. 15. Mai	Gesundheitssprechstunde	15.00 – 16.00 Uhr, MZA	Spitex
Di. 15. Mai	Ausflug der Landfrauen	08.00 Uhr, Schulhausplatz	Landfrauenverein
So. 20. Mai	Stobete	11.00 – 17.00 Uhr, Rest. Hirschen	Kulturkommission
Mo. 21. Mai	Mütter-/Väterberatung	MZA, auf tel. Anmeldung, 071 870 09 93	Pro Juventute
Di. 22. Mai	Weidenkugeln flechten 1. Kurs	19.30 – 22.00 Uhr, Werkraum Schule	Landfrauenverein
Mi. 23. Mai	Weidenkugeln flechten 2. Kurs	19.30 – 22.00 Uhr, Werkraum Schule	Landfrauenverein
Sa. 02. Juni	Geschichte unt. Regenbogen	09.30 – 10.45 Uhr, Evang. Kirche Wald	Regenbogenteam
Sa. 02. Juni	Ständli im Altersheim	15.00 Uhr, Altersheim Obergaden	Musikgesellschaft
So. 03. Juni	Puppenmuseum	14.00 – 17.00 Uhr	

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Frische Salate und Gemüse, Eier, Konfitüren, Sirup, Bienenhonig	Samstag, 8.30 - 11.00 Uhr Markt gegenüber Rest. Schäfli Donnerstag, 9.00 - 10.15 Uhr Grössere Mengen auf Bestellung
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald Tel. 071 877 26 14	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach tel. Vereinbarung, 877 15 72
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Schweinefleisch, alles was es vom Schwein gibt. Pantli. Fleisch vom Natura-Beef und Truthahn.	nach telefonischer Vereinbarung: Tel. 877 15 57 oder Fax 877 45 57

Jeden Donnerstag, von 9⁰⁰ – 10¹⁵ Uhr

wieder frische Produkte vom Hof im Dorf!

Ab **sofort** verkaufen wir wieder unsere Produkte auf dem Parkplatz vor der Tiefgarage (wie der Fischhändler).

Unsere Frischprodukte:

Verschiedene Salate, Saison-
gemüse, Beeren, Kartoffeln,
Freiland Eier usw.

Weitere Produkte:

Diverse Konfitüren, Sirupe,
Essigkonserven,
Bienenhonig,

Öffnungszeiten unseres Hoflädeli:

Samstag - Morgen 8³⁰ – 11⁰⁰ Uhr
oder auf Bestellung

Wir freuen uns auf Sie und danken Ihnen
für Ihre Treue.

Mit herzlichen Grüßen

Familien Sprecher

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 1. Juni 2007

Nr. 11 • 17. Jahrgang

Schule Wald

Vergütung Essensschädigung Schuljahr 06/07

Für Oberstufenschüler/Innen der Gemeinde Wald AR richtet die Gemeinde Wald eine Essensschädigung von Fr. 300.-/Jahr aus. Wir bitten die Eltern der Schüler/Innen, welche im Schuljahr 2006/07 die Oberstufe in Trogen (7. bis 9. Schuljahr) besucht haben, den Beitrag auf der Gemeindekanzlei **bis 30. Juni 2007** abzuholen.

Ab 10. Schuljahr besteht kein Anspruch auf eine Entschädigung!

Wald, 31. Mai 2007

Einwohnerkontrolle, Stand 30.4.07, Zuzüge

Abelleira Muñiz Jose	Töbeli 154
Bamert-Matern Nicole	Falkenhorst 162
Bearth Kurt	Rütiweid 215
Cherkashina Lanker Zhanna	Tanne 184
Christen-Pecnik Urs	Birli 101
Christen-Pecnik Vera	Birli 101
Nebel Michael	Vordorf 646
Niederer Markus	Unterdorf 17
Notaro Cassandra	Vordorf 646
Notaro Chantal	Vordorf 646
Notaro Elias	Vordorf 646
Notaro-Nebel Harald	Vordorf 646
Notaro Ines	Vordorf 646
Russo Diego	Hofguet 222
Russo-Casado Diez Nino	Hofguet 222
Russo-Casado Diez Rosa	Hofguet 222
Schmid Milan	Spitz 150
Schneider Christian	Töbeli 154

Wegzüge

Cisar Geza
 Eberle Bouquet-Eberle Liliane
 Eisenhut Andreas
 Hutter Gabriela
 Künzle Oliver
 Notz-Bodé Roland
 Pecnik Mirko
 Salomon Stephanie
 Schmid Anita
 Schwizer Erwin
 Stalder Kurt
 Stricker-Uehlinger Franziska
 Wagner Kaspar
 Weber Stephan

Bauherrschaft: Köbi und Esther Steingruber
Hörlenweg 3, 9011 St. Gallen SG

Eigentümer: Esther Steingruber-Bodenmann
Hörlenweg 3, 9011 St. Gallen SG

Projektverfasser: Handwerkergruppe Trogen GmbH
Schurtanne 1, 9043 Trogen AR

Baulage: Nord
Parz. Nr. 187, Assek. Nr. 77

Bauprojekt: Innensanierung / Ersatz Fenster /
Ersatz Heizung / Anschluss an
Kanalisation

Einsprachefrist:

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 01. Juni 2007 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 29. Mai 2007

Die Baukommission

Bauherrschaft: Einwohnergemeinde Wald AR
Dorf 37, 9044 Wald AR

Eigentümer: Diverse

Projektverfasser: Hersche Ingenieure AG
Dorfstrasse 20, 9413 Obereggen AI

Baulage: Hölzli / Vordorf
Parz. Nr. 123, 647,676, 681

Bauprojekt: Meteorabwasserleitung Hölzli

Einsprachefrist:

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 01. Juni 2007 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 29. Mai 2007

Die Baukommission

PAULUSPFARRE I

Speicher Trogen Wald

Freitag, 1. Juni
9.30 Zeit der Stille

Dreifaltigkeitssonntag

Kollekte: Universität Bethlehem

Samstag, 2. Juni
7.00 Meditation/Kontemplation
9.30 Fiire mit dä Chlinä in der ref. Kirche, Speicher
18.30 Feierlicher Firmgottesdienst mit den Firmjugendlichen und der ganzen Gemeinde.

Sonntag, 3. Juni
10.00 Wortgottesfeier und Sonntigsfiir, mit den Kindern der 2.- und 3. Klasse

Montag, 4. Juni
19.30 Rosenkranzgebet

Mittwoch, 6. Juni
19.00 Meditation für Jugendliche

Donnerstag, 7. Juni
19.30 Eucharistiefeier zum Fronleichnamfest
20.00 Firminformationsabend für Eltern der Jugendlichen mit Jahrgang 1990

Freitag, 8. Juni
8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen
9.30 Zeit der Stille

10. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Kath. Gymnasien des Bistums

Samstag, 9. Juni
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 10. Juni
10.00 Familiengottesdienst
Anschliessend CLARO -Verkauf

Montag, 11. Juni
19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 12. Juni
8.00 Eucharistiefeier

Evangelische Kirche Wald Kirchzettel

*Nur wer mit dem Herzen sieht,
kann anderen die Wünsche
von den Augen ablesen
Peter Hahne*

Gottesdienste: So., 10.30 Uhr

03.06. Gottesdienst, Pfarrer Heinz-Jürgen Heckmann

18 Uhr GoXtra
Gospelgottesdienst in der Kirche Heiden,
Pfarrer Heinz-Jürgen Heckmann

10.06. Gottesdienst zu den zehn Geboten, Teil 6
Pfarrerin Nyree Heckmann

An jedem normalen Sonntag laden wir im Anschluss an den Gottesdienst in Wald zum **Kirchenkaffee** ein.

Vorankündigung:

Sa. 02.06. 9.30 Uhr Geschichten unterm Regenbogen in der Kirche

Do. 07.06. 10.00 Uhr Andacht im Altersheim Obergaden

Fahrdienst:

Therese Pecnik 071 877 21 14

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

Pfarrerin Nyree Heckmann
und Pfarrer Heinz-Jürgen Heckmann 071 870 08 12

nheckmann@bluewin.ch

hj.heckmann@bluewin.ch

KiVo Wald

ev.kirchewald@bluewin.ch

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 12.00 Uhr, vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise
1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
⅛ Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern

Redaktion Gemeindeganzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck Druckerei Fehr, Wald AR
Abo-Preise Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag,
14. Juni 2007, Redaktionsschluss ist am Montag,
11. Juni 2007, 12.00 Uhr, auf der Gemeindeganzlei.

Traditionelle Stobete der Kultur - Kommission Wald im Hirschen

Das Wetter war - wie die musikalischen Beiträge - ausserordentlich schön! Dieses herrliche Wetter hat wohl dazu geführt, dass sich der Saal im Hirschen vor und über Mittag nur langsam füllte. Wandern und Heuen stellen eine spürbare Konkurrenz für die Stobete dar. Für die Anwesenden bot die Appenzellerformation „khörig“ allerdings Musik, die dem Namen des Trios alle Ehre machte. Die Innerrhändler Markus Signer, Beni Signer und Michael Koller sorgten in „khöriger“ Tracht mit ihren Stücken für gute Stimmung im Hirschen. Mit Rosy Zeiter zusammen, die in ihren Beiträgen den Saal auch zum Singen volkstümlicher Lieder animieren konnte, wurde zwischendurch auch in echter Stobete - Tradition gemeinsam aufgespielt. Einige „löpfige“ Stücke sorgten sogar für Betrieb und Stimmung auf der Tanzfläche.

Die Gruppe „Zwösched inne“ aus Speicher mit Maja Meier an der Geige, Rosy Egger am Hackbrett, Stephan Egger am Cello, Andy Egger am Bass, Christina Schlatter an der Querflöte und Ruedi Schlatter am Schwyzerörgeli sorgte für einen schönen Kontrast. Ist schon eine Besetzung mit Querflöte an einer Stobete etwas Besonderes, setzten zudem die, eher an einem klassischen Konzert erwarteten Kleider, einen spannenden Akzent. Die stimmig, oft sehr fein vorgetragenen Stücke der Formation kamen beim interessierten Publikum sehr gut an.

Da Werner Mettler und sein Team um einen guten Service besorgt waren, kann von einer gut gelungenen Stobete gesprochen werden. Edith Heuser, die den Anlass für die Kulturkommission organisatorisch begleitet hat, gebührt ein herzlicher Dank.

Klultur-Kommission Wald AR

Landfrauenverein Wald AR

WELLNESSTAGE IN SCUOL FÜR DIE LANDFRAUEN AR

Auch dieses Jahr gibt es für die Landfrauen des Kantons ARh ein tolles Angebot:
Wellnessferien im Hotel Belvedere in Scuol, Engadin.

DATUM: Sonntag, 28. Oktober bis Donnerstag, 1. November 07

Genauere Informationen über die Leistungen und die Kosten erhalten Interessierte bei
Andrea Schläpfer, unserer Kantonalpräsidentin. Tel.: 071 / 888 17 36

Vorankündigung: Vollmondwanderung am Freitag, 29. Juni 2007

Ausflug Landfrauenverein Wald v. 15. Mai 2007

Am 15. Mai 2007, um 08.00 Uhr, starteten beinahe 30 Frauen von jung bis bereits etwas älter zum Ausflug des Landfrauenvereins, organisiert von Marlis Bänziger und Heidi Frehner. Gespannt wurde zuvor beobachtet, was Marlis und Heidi so alles im Bauch des Cars verschwinden liessen. Sie stapelten nebst Reisigbesen, Taucherbrille samt Schnorchel und Flossen auch noch Kickboards und Verkehrstöggelis.

Nach der offiziellen Begrüssung wurde auch unser erstes Ziel bekannt gegeben: die Orchideen-Gärtnerei Feusti in Sirnach. Auch Walter Künzler, unser Chauffeur, begrüsst uns und gab an, dass wir so ca. um 09.00 Uhr in Sirnach sein würden. Kaum auf der Autobahn servierten Heidi und Marlis Gipfeli und Kaffee. Mmh, fein, doch oje, die Gipfeli respektive die Servietten, in welchen die Gipfeli eingepackt waren, beherbergten so manche Überraschung. Von Stund an durfte zum Beispiel Heidi Frischknecht regelmässig wie ein Hahn krähen. Sie hielt sich tapfer an die Spielregel und krächte auch um 20.00 Uhr noch. Die Überraschungen reichten von Witze erzählen über Schnaps und Guezli verteilen bis Schäfli treiben mit dem Reisigbesen. In Sirnach angekommen durften wir in die faszinierende Welt der Orchideen eintauchen. Die Führung dauerte ca. 1 Stunde und war spannend und vielseitig. Natürlich durfte das Pöstelen am Schluss nicht fehlen. Diese Gärtnerei ist wirklich ein Ausflug wert.

Wieder im Car wusste nebst unseren Organisatorinnen lediglich Walter wohin es weiter geht. Wir fuhren quer durchs Thurgau und konnten die Landschaft geniessen, bis es schliesslich kurz nach Bischofszell, an einem Landsträsschen direkt an der Sitter endlich hiess: „Aussteigen, wir sind fast am Ziel. Zuerst müssen wir aber noch auf eine Fähre.“ Eine Fähre? Hier? Das war doch sicher ein Witz. Aber nein, wirklich nicht. Wir überquerten die Sitter mit der ältesten noch betriebstüchtigen Flussfähre. Am andern Ufer durften wir uns auf dem Hof „Ger-tau“ an den Zmittagstisch setzen. An allen Tischen wurde geplaudert und gelacht und einfach der feine Zmittag genossen. Nach der ausgiebigen Zmittagsrast galt es, bei einer Trottinett-Slalom / Torwandschiess-Stafette das Beste zu geben. Als Preis winkten feine Schöggeli. La-

chend gings wieder mit der Fähre übers Wasser. Nur Heidi und Marlis haben versucht mit Hilfe von Schwimmflügeli, Taucherbrille, Schnorchel und Flossen die Sitter zu Fuss zu überqueren. Das Wasser war doch etwas tief und kalt, die Badehose sowie Ersatzkleider zu Hause – es blieb beim Versuch.

Als endlich wieder alle mehr oder weniger trocken im Car sasssen, gings weiter Richtung Romanshorn. Ziel war diesmal die grosse Fähre über den Bodensee nach Friedrichshafen. Während die einen im kalten und windigen Romanshorner Hafen sich die Füsse vertraten wurden die andern im Car mit diversen Witzen unterhalten. Während der Überfahrt schaukelte es doch recht stark. Unserem Chauffeur war es gar nicht mehr wohl, aber er hat sich tapfer gehalten. In Friedrichshafen angelangt durften wir eine halbe Stunde lädelen. Eigentlich alle (bis auf zwei Damen) haben sich an die festgesetzte Abfahrtszeit gehalten. Schade, dass ein Car so schwer zu verstecken ist, vorgehabt hatten wir es ja, aber es war nicht so einfach. So warteten wir halt auf die zwei Nachzügler und konnten mit etwas Verspätung Richtung Oesterreich aufbrechen.

In Bregenz bog der Car ab Richtung Pfänder. Es braucht schon einiges fahrerisches Können, um mit einem Car die schmale und kurvige Strecke hinaufzufahren. Aber Walter chauffierte uns sicher bis zum Restaurant Seibl. Wir wurde mit einem herrlichen Blick auf ganzen Bodensee sowie das Schweizer Ufer belohnt. Einfach traumhaft. Mehr oder weniger hungrig setzten wir uns im Restaurant zu Tisch und bestellten mehr oder weniger grosse Abendessen. Frisch gestärkt nahmen wir die letzte Reisetappe unter die Räder und fuhren auf direktem Weg zurück nach Wald. Ein schöner Tag klang mit etlichen Liedern aus.

An dieser Stelle möchte ich im Namen aller Frauen den Organisatorinnen Heidi und Marlis für den schönen und abwechslungsreichen Ausflug ganz herzlich danken. Ich denke, es geht allen so, wenn ich sage, dass wir uns bereits wieder auf einen nächsten Ausflug mit Euch freuen. Auch Walter danken wir herzlich für die ruhige und sichere Fahrt.

Wald, 23. Mai 2007, Helga Höhener

Vorankündigung

Musigzmorgä mit der MG Wald

Geschätzte Musikfreunde

Am Sonntag **24. Juni 2007** wird die MG Wald auf der Tanne einen „Musigzmorgä“ durchführen.

Auf dem Hof von Hansjakob Graf, Tanne, findet ab ca. 10.00 h der erste „Musig-Brunch“ der MGW statt. Es besteht die Möglichkeit bei einem guten z'Morgenbuffet mit musikalischer Umrahmung einige gemütliche Stunden mit Gleichgesinnten zu verbringen.

Wir würden uns freuen, eine zahlreiche hungrige Schar begrüssen zu dürfen. Reservieren Sie sich dieses Datum und erfreuen Sie uns mit Ihrem Besuch.

Weitere Informationen werden wir in der nächsten Wanze veröffentlichen.

Ihre Musikgesellschaft Wald

In eigener Sache !

Aufgrund unseres eher kleinen Mitgliederbestandes sind wir ständig auf der Suche nach neuen Mitgliedern.

Haben Sie schon einmal ein Instrument zu lernen begonnen und möchten dies wieder aufnehmen oder Sie möchten sich Ihren Traum vom Musizieren selbst verwirklichen? Dann melden Sie sich bei einem unserer Vorstandsmitglieder oder Sie können uns an unseren Proben

jeden Freitag ab 20.00 h auf der Bühne der MZA

besuchen um uns und das tolle Klima kennen zu lernen.

Selbstverständlich sind auch bereits aktive Instrumentalisten (Blechblasinstrumente wie Posaune, Cornet etc. - da wir in Brassband-Besetzung spielen) jederzeit mehr als willkommen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Vorstand:

Präsident	Peter Graf, Tanne 187, Wald
Aktuarin	Regula Niederer, Bach 4, Trogen
Kassier	René Schmid, Dorf 296, Wald
Dirigenten	Mario Schubiger 079 686 52 90 Fabian Wirth 078 813 31 58

Erfolg für Malva Unsel!

An den Appenzeller Frühjahrsmeisterschaften Schwellbrunn erturnte sich Malva die Auszeichnung! Eine starke Leistung bot sie am Sprung 9,25 und am Reck wo sie 9,40 erhielt. Leider vergab sie den möglichen Podestplatz mit einem schweren Fehler am Boden. Malva klassierte sich im Rang 14.

Ostschweizer Umweltpreis: 5000 Franken zu gewinnen

Die WWF-Sektionen SG, TG und AR/AI schreiben jedes Jahr den Ostschweizer Umweltpreis aus. Wer sich mit speziellem Engagement für die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen einsetzt und sich für Lebewesen und Nachhaltigkeit stark macht, gehört zu den Anwärterinnen und Anwärtern dieses Preises.

Der Preis ist als Anreiz für ökologische Leistungen gedacht, die in der Öffentlichkeit keine Beachtung finden. Dies ganz nach dem Motto "Viele kleine Schritte führen zum Ziel".

Was wird ausgezeichnet

Mögliche Wettbewerbsbeiträge könnten sein:

- Eine Schulklasse, die mit ihrem Engagement dazu beigetragen hat, dass eine nachhaltige Senkung des allgemeinen Energieverbrauchs oder Wasserverbrauchs in einem Schulhaus realisiert wurde.
- Eine Klasse schafft und betreibt einen Pausenkiosk mit biologischen Produkten aus der Region.
- Pflanzung eines neuen (Bio-)Obstgartens mit Hoch- und Mittelstammbäumen
- Ein Schulhaus, das jede Woche mit allen Klassen einen Tag Unterricht im Wald macht.
- Ein Verein oder eine Einzelperson, der/die seit Jahren mit besonderen Angeboten die Jugend für die Schönheit der Natur begeistert.
- Eine Bachrenaturierung durch Private.
- Eine technische Erfindung, die für den Schutz der Umwelt oder Schonung von Ressourcen relevant ist.
- Ein Landwirt der aus eigener Initiative eine Biogasanlage einrichtet.

Der Preis

Die Preissumme beträgt Fr. 5'000.-. Die Helvetia Patria Versicherung unterstützt den Umweltpreis als Sponsoringpartner. Die Projekte müssen bis zum 31. August eingereicht werden. Die Preisverleihung findet jeweils im November/Dezember statt.

Wer darf mitmachen?

Teilnahmeberechtigt sind alle Privatpersonen, Teams, Familien, Schulklassen usw., die in den Kantonen SG, TG, AR/AI oder im Fürstentum Liechtenstein zu Hause sind. Der Wettbewerb soll speziell auch Kinder und Jugendlichen ansprechen. Die wichtigsten Bewertungskriterien sind neben dem Engagement des Bewerbers auch die Kreativität und ökologische Wirkung des Projektes. Zudem sollte das Projekt kurz vor der Umsetzung stehen oder bereits ausgeführt sein. Die Bewerbungsunterlagen können auch stellvertretend von Drittpersonen ausgefüllt und eingereicht werden.

Mehr Informationen

Die Bestimmungen können unter folgender Adresse heruntergeladen werden: www.wwf-umweltbildung.ch oder bestellt werden bei: WWF-Regiobüro, Postfach 2341, 9001 St. Gallen, Telefon 071-223 29 30, mail: regiobuero@wwfost.ch

Preisträger 2006

Gartehag-Team, Bussnang, für die Gartenlehrpfadkampagne

Bach Heiden

Traumküchen von Bach Heiden
T 071 898 82 30, www.bach-heiden.ch

Sie hat schon eine,
und **Ich?**

Bach baut Küchen.
Komplett alles aus einer
Hand. Inkl. Einbaugeräte.

 Piatti
Regionalvertretung

Publica-Press Heiden AG

Innenausbau • Ladenbau • Küchen • CNC • JASO-Drehflügeltüren • Brandschutztüren

So individuell wie Ihr Traum
vom Eigenheim: unsere Beratung.

Mit Raiffeisen wird Ihr Traum von den eigenen vier Wänden schneller wahr. Denn unsere Experten beraten Sie persönlich und erstellen für Sie eine individuelle Finanzierungslösung, die Ihren Wünschen und Ihrer Situation entspricht. Sprechen Sie heute noch mit uns. www.raiffeisen.ch/hypotheken.

Raiffeisenbank Heiden
Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61
Geschäftsstellen in Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

TEST-FRAGE 17:

wer ist **tag und**
nacht für sie da?

**2007: 40 Jahre Familie Tobler
im**

**Löwen
Rehetobel**

**auf Ihren Besuch freut sich
Liselotte Tobler**

**www.loewen-rehetobel.ch
Telefon 071 877 12 20**

2007: 40 Jahre Familie Tobler im Löwen

Jubiläums-Hits

im Juni

	CHF
3 dl Flauder	2.50
Kaffee crème	3.00
Bier Lager hell (0.5 l)	4.00
1 dl Fendant	2.50
1 dl Château de Paraza 2005	2.50

Schweinssteak «Café de Paris»
mit Pommes frites 15.00

**Löwen
Rehetobel**

Gesucht für Erdbeerernte

Erntehelferinnen

Ab Anfang Juni auf Abruf
2-4 Stunden Abends.

Hans Sprecher, Schachen
071 877 23 74

Programm Juni/Juli bei Erlebniswelten

23. Juni Symphonieorchester Feldkirch

Unter der Leitung von Francisco Obieta spielt ein 20
köpfiges Streichorchester im Amphitheater. Nur bei
schönem Wetter. Informationen unter
www.erlebniswelten.ch

Türöffnung 19.00 Uhr Eintritt 20.-

14. Juli Kindertag mit:

Hannes von Wald

Der großgewachsene Außerrhoder entführt Kinder und
Erwachsene aufs Liebenswürdigste in Fantasie- und
Traumwelten. Mit Zauberei und Feuershow
Hannes von Wald - ein Appenzeller, der mit dem Feuer
spielt..

Marius und RatzFatz' ein erlebnisreiches Kinderkonzert

Lieder und Texte über Zwerge, Jäger, Hexen, Spechte,
Pilze und was sonst noch kriecht und flücht.

Marius und RatzFatz von der Jagdkapelle sind keine
richtigen Jäger, sondern eben Verschreckjäger. Marius
Tschirky (Gitarre, Gesang, Waldhorn), ausgebildeter und
aktiver Waldkindergärtner ist unter der Woche mit ‚seinen‘
Kindern im Wald. Ratz Fatz (Roman Riklin) spielt
Handorgel und singt. Ihn kennt man als vielseitigen
Musiker, Komponisten und Texter von Kindermusicals
(z.B. ‚Alfonsa di Monsa‘ & der Gruppe ‚Heinz de Specht‘).
Mit viel Lust und Freude spielen sie für alle kleinen und
grossen Kinder.

Türöffnung 13.00 Uhr, Eintritt Kinder 8.- Erwachsene 15.-

Traditioneller Bogenbau

Datum: Fr 6. Juli - So 8. Juli 2007

Kursleitung: Mig Enzmann

Start / Ende: Abenteuerspielplatz/Erlebniswelten, Trogen
Fr 18.00 Uhr – 21.00 Uhr Sa / So 9.00 Uhr - 17.00 Uhr

Preis: 290.-

Informationsmaterial + Anmeldeformulare anfordern unter:
info@erlebniswelten.ch oder 079 407 42 77

Sommerferien Bausekretariat

Das Bausekretariat bleibt vom 28.07.07 bis 12.08.07
geschlossen. Zudem entfällt die Wanze vom 26.07.07.
Aus diesem Grund müssen Baugesuche, deren Verfah-
ren vor den Sommerferien eröffnet werden sollen, bis
spätestens Montag, 02. Juli 2007 beim Bausekretariat
eingereicht werden.

Wir danken für Ihr Verständnis.

BAUKOMMISSION WALD

Anlässe in unserer Gemeinde

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Sa. 02. Juni	Geschichte unt. Regenbogen	09.30 – 10.45 Uhr, Evang. Kirche Wald	Regenbogenteam
Sa. 02. Juni	Ständli im Altersheim	15.00 Uhr, Altersheim Obergaden	Musikgesellschaft
So. 03. Juni	Puppenmuseum	14.00 – 17.00 Uhr	
Do. 07. Juni	Puppenmuseum	14.00 – 17.00 Uhr	
Do. 07. Juni	Chorreise		Gemischter Chor
Fr. 08. Juni	Chorreise		Gemischter Chor
Sa. 09. Juni	Chorreise		Gemischter Chor
So. 10. Juni	Chorreise		Gemischter Chor
Mo. 18. Juni	Mütter-/Väterberatung	MZA, auf tel. Anmeldung, 071 870 09 93	Pro Juventute
Di. 19. Juni	Gesundheitssprechstunde	15.00 – 16.00 Uhr, MZA	Spitex

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Frische Salate und Gemüse, Eier, Konfitüren, Sirup, Bienenhonig	Samstag, 8.30 - 11.00 Uhr Markt gegenüber Rest. Schäfli Donnerstag, 9.00 - 10.15 Uhr Grössere Mengen auf Bestellung
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald Tel. 071 877 26 14	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach tel. Vereinbarung, 877 15 72
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Schweinefleisch, alles was es vom Schwein gibt. Pantli. Fleisch vom Natura-Beef und Truthahn.	nach telefonischer Vereinbarung: Tel. 877 15 57 oder Fax 877 45 57

DIE BESTE ANTWORT

Elektro Speicher-Trogen AG

Halden 133b / 9043 Trogen

Tel. 071 344 16 41 / Fax 071 344 24 92

info@est-ag.ch / www.est-ag.ch

Für Elektro-Installationen, Telekommunikation, EDV-Netzwerke
und Reparaturen. 24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 14. Juni 2007

Nr. 12 • 17. Jahrgang

Gemeinde Wald

Neue Öffnungszeiten Kanzlei ab 1. Juli 2007

Montag, 08:00 – 11:30, 14:00 – 18:00 Uhr

Dienstag bis Freitag 08:00 - 11:30

Für individuelle Termine nach Vereinbarung, ausserhalb der fixen Öffnungszeiten, stehen wir gerne zur Verfügung.

Ab 1. Juli 2007 ist das **Grundbuchamt** nach Heiden ausgelagert.

Die neue **Adresse:**
Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald
Kirchplatz 6
9410 Heiden

Die **Ansprechpersonen** sind:
Frau Judith Hörler und Frau Corinne Eberle
Telefon 071 898 89 76

Gemeinde Wald

Aus der Gemeinderatssitzung vom 5.6.07

Neuanstellung Lehrperson

Der Gemeinderat hat Kenntnis genommen von der Neuanstellung von **Frau Denise Steinmeier**, Heiden, als Lehrperson für textiles Werken, ab 1. August 2007. Frau Steinmeier ersetzt Frau Seraina Manser, welche am 29. März 2007 ihre Tochter Ladina geboren hat und aus dem Schuldienst ausgetreten ist. Der Gemeinderat heisst Frau Steinmeier herzlich willkommen.

Digitalisierung Zonenplan Wald

Der Gemeinderat hat der Digitalisierung des Zonenplans Wald mit Kosten von rund Fr. 5'000 zugestimmt. Der Zonenplan wird ins GIS aufgenommen.

Ersatzpflanzung Hochstamm-Feldbobbäume 2007 im Kanton Appenzell Ausserrhoden

Der Gemeinderat hat für die geplante Ersatzpflanzung, eine Mitfinanzierung gesprochen. Seit Ausbruch des Feuerbrandes wurden im Kanton Appenzell Ausserrhoden 5'300 Obstbäume gerodet. Bei der nun anstehenden Pflanzaktion sind 1'250 Bäume, verschiedener Sorten, bestellt worden. Es wird mit Gesamtkosten von Fr. 80'000 gerechnet. Diese werden nach Kostenteiler, aufgeteilt auf Kanton, Gemeinden, Stiftungen und Grundeigentümer, verteilt.

Abwasserreglement

Der Gemeinderat hat von der Genehmigung des Abwasserreglements durch den Regierungsrat Kenntnis genommen.

Gemeindeordnung

Eine Arbeitsgruppe „Gemeindeordnung“ hat in sechs Sitzungen die Gemeindeordnung überarbeitet. Diese wurde vom Gemeinderat in 1. Lesung verabschiedet. Eine öffentliche Orientierungsversammlung mit Volksdiskussion wird nach den Sommerferien erfolgen.

Gestaltung Schulhausplatz

Die Sicherheit auf dem Schulhausplatz ist für die Wäldler Kinder suboptimal gewährleistet. Eine Arbeitsgruppe hat sich an die Arbeit gemacht, den Schulhausplatz sicherer und ansprechender zu gestalten. Als ersten Schritt hat der Gemeinderat eine feste Abschränkung der Büelstrasse entlang bewilligt und dafür den Betrag von Fr. 7'000 gesprochen.

Altersheim Obergaden

Die Nachfrage nach Zimmern im Altersheim Obergaden steigt kontinuierlich. Je länger je mehr sind aber Zimmer mit Toilette gefragt. Zimmer gibt es im Altersheim zwar genügend, aber nicht den heutigen Ansprüchen entsprechend. Der Gemeinderat hat dem Umbau von 3 Zimmern, mit Kostenfolgen von rund Fr. 30'000, zugestimmt. Der Umbau soll zulasten des Altersheimfonds gehen.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Einwohnerkontrolle Wald Zivilstandsnachrichten

Geburten

Matter, Levin

geboren am 7. Juni 2007, Sohn des Matter, Stefan und der Matter geb. Bischof, Fabiane, wohnhaft in Wald AR

Feuerbrandkontrollen im Kanton AR

Seit Ende Mai sind die Kontrolleure im Kanton Appenzell Ausserrhoden unterwegs. Es zeigt sich, dass in allen Gemeinden sehr viele Bäume von der gefährlichen Bakterienkrankheit betroffen sind. Die Kontrolleure entscheiden vor Ort zusammen mit dem Besitzer oder Bewirtschafter über die notwendigen Sanierungsmassnahmen.

Rodung, Rückschnitt/Rückriss

Stark befallene Pflanzen müssen gerodet werden, bei andern kann mit gezieltem Rückriss gearbeitet werden. Rückrisse sind Rückschnitten vorzuziehen, da die Wunde am Baum schneller und besser wieder verheilt und die Bakterien nicht mit dem Werkzeug verschleppt werden können. Die Desinfektion der Werkzeuge nach jedem Baum ist wichtig.

Unterschiede zwischen Apfel- und Birnbäumen

Befallene Blütenbüschel auf grossen Apfelbäumen können meist nicht alle entfernt werden, der Verlauf der Infektion kann in Absprache mit dem Kontrolleur weiter beobachtet werden. Es gilt abzuwarten, ob sich die Krankheit nicht in die Triebe hinein weiter entwickelt. Erkrankte Triebstücke müssen sofort entfernt werden. Apfelbäume können sich unter Umständen erholen. Erkrankte Birnbäume sind viel schwieriger zu sanieren. Die Bakterien verbreiten sich viel schneller im Saftstrom des Baumes. Meist sind Rückschnitte oder -risse nicht erfolgreich, da die Neuaustriebe bereits wieder erkrankt sind. Die Anfälligkeit ist auch sortenabhängig. Gelbmöstler sind stark anfällig, Wasserbirnen etwas weniger.

Entsorgung von Pflanzenmaterial nach Rodungen und Rückrissen

Kleine Mengen können der Kehrichtabfuhr mitgegeben werden, grössere Mengen am Ort verbrannt (Rodungs- oder Rückschnittverfügung enthält Bewilligung zum Verbrennen). Das Pflanzenmaterial kann auch unentgeltlich, mit Voranmeldung an untenstehende Stellen geliefert werden. Transporte dürfen nur in geschlossenen Fahrzeugen durchgeführt werden.
Forstamt Gais 071 793 14 21, Forstamt Vorderland 071 891 10 02, H. Baummann Urnäsch 071 364 14 20

Meldung Feuerbrandverdacht

Da die Kontrollpersonen wegen des enormen Befalls stark beansprucht sind, ist es wichtig, dass sie sich bei Feuerbrandverdachtsfällen direkt an den zuständigen Kontrolleur oder Kontrolleurin wenden. Erkundigen Sie sich bei der Gemeindeverwaltung.

Für weitere Fragen wenden Sie sich an die Pflanzenschutzstelle vom Kanton AR: 071 353 67 64, Email: pflanzenschutz@ar.ch
Informationen zum Feuerbrand in der Schweiz: www.feuerbrand.ch

Feuerbrandkontrolleure unserer Gemeinde sind:

- für Bäume: Widmer Heinz, Langmoosstr. 5, 9410 Heiden, Tel. 071 890 02 08, 079 289 17 33
- für Gärten: Schläpfer Werner, Unter Bendlehn 48, 9042 Speicher, Tel. 071 344 27 44
- für Wald: Kuster Michel, Gemeindehaus, 9043 Trogen, Tel. 079 684 38 32, 071 343 78

AUSSERRHODER IMMOBILIENBÖRSE

Haben Sie Bauland / Immobilien zu verkaufen oder zu vermieten?

Die Ausserrhoder Immobilienbörse ist die meistgenutzte Plattform für Immobiliensuchende in der Ostschweiz. Nutzen auch Sie diese Plattform, um Ihr Bauland oder Objekt aktiv und attraktiv zu bewerben.

Der Eintrag Ihres Objektes ist kostenlos und in der Wäldler Immobilienbörse, der Ausserrhoder Immobilienbörse und in der Ostschweizer Immobilienbörse www.immodream.ch zu sehen.

Nähere Informationen sowie Unterstützung beim Eintrag Ihres Objekts erhalten Sie bei Karin Meier, Tel. 071 877 31 08, E-Mail Karin.Meier@wald.ar.ch.

www.wald-ar.ch
www.wohnenAR.ch
www.immodream.ch

Sommerferien Bausekretariat

Das Bausekretariat bleibt vom 28.07.07 bis 12.08.07 geschlossen. Zudem entfällt die Wanze vom 26.07.07. Aus diesem Grund müssen Baugesuche, deren Verfahren vor den Sommerferien eröffnet werden sollen, bis spätestens Montag, 02. Juli 2007 beim Bausekretariat eingereicht werden.

Wir danken für Ihr Verständnis.

BAUKOMMISSION WALD

Emma Müller-Tobler, Nord 77, Wald AR, recht herzlich zu ihrem **91. Geburtstag**, den sie am 21. Juni 2007 feiern darf.

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 28 Juni 2007, Redaktionsschluss ist am Montag, **25. Juni 2007**, 12.00 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

Freitag, 15. Juni
9.30 Zeit der Stille

11. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Flüchtlingshilfe der Caritas

Samstag, 16. Juni
7.00 Meditation/Kontemplation
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 17. Juni
9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 18. Juni
19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 19. Juni
8.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 20. Juni
20.00 Firmabend als Abschluss des Firmweges des Jahrgangs 1989

Donnerstag, 21. Juni
14.00 Spielnachmittag für SeniorInnen
17.00 FCH, Ausklang des Sommerbeginns an unserem Kraftort.
19.30 Flüchtlingstag: Menschen verschiedener Kulturen begegnen sich.

Freitag, 22. Juni
9.30 Zeit der Stille
19.30 Taufweg: Kirche: wer ist das?

12. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Carisatt, Lebensmittelladen

Sonntag, 24. Juni
10.00 Wortgottesfeier mit Silvia Kasper und Simone Flury (Kinderhort)

Montag, 25. Juni
19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 26. Juni
8.00 Eucharistiefeier
20.00 Firminformationsabend für die Jugendlichen (Jahrgang 1990)

PAULUSFEST 2007

Liebe MitchristenInnen

Jede Familie kennt ganz bestimmte Familienfeste, wo sie Wichtiges aus dem Familienleben feiern, wo jene zusammenkommen, die zusammengehören.

So darf auch unsere Pfarrei mit dem Paulusfest eine Art "Familienfest" feiern, bei dem wir Gott danken, uns von Paulus Impulse geben lassen können und Zeit haben füreinander beim gemütlichen Zusammensein.

Wir freuen uns, wenn Sie diesen Abend mit uns feiern und so einen Ausdruck verbindlicher Gemeinschaft geben, die Paulus stets gesucht hat.

Freitag, 29. Juni
19.00 Uhr Feierlicher Gottesdienst
ca. 20.00 Uhr Zusammensein bei Speis und Trank

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

*Dein Wort ist meinem Fuss eine Leuchte,
ein Licht für meine Pfade
Psalm 119,105*

Gottesdienste: So., 10.30 Uhr

- 17.06. Gottesdienst, Pfarrer C. Hägler
Rehetobel
- 24.06. Gottesdienst, Pfarrer B. Brassel
Rehetobel

An jedem normalen Sonntag laden wir im Anschluss an den Gottesdienst in Wald zum **Kirchenkaffee** ein.

Amtsvertretung:

Das Pfarrehepaar befindet sich vom 17. Juni-8. Juli in den Ferien. Folgende Pfarrer übernehmen in dieser Zeit die Stellvertretung

17. – 24. Juni Pfarrer B. Brassel, Rehetobel
071 877 22 36

25. Juni-1. Juli Pfarrer H.-J. Martin, Bad Ragaz
081 302 69 01

Fahrdienst:

Therese Pecnik 071 877 21 14

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

Pfarrerinnen Nyree Heckmann
und Pfarrer Heinz-Jürgen
Heckmann 071 870 08 12

nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch
KiVo Wald
ev.kirchewald@bluewin.ch

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 12 Uhr, vor Erscheinungstag
Inseratpreise

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
⅛ Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Redaktion

Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage

420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck

Druckerei Traber, Wald AR

Schulreise der 4. Klasse in den Erlebniszoo Eichberg

Am 24. 5. 07 gingen wir in den Zoo Eichberg. Am Anfang haben wir die Lamas geführt. Dann brätelten wir. Es hatte auch ein Bach, dort haben wir gebadet. Dann haben wir die Lamas zurückgeführt. Dann schauten wir uns die Tiere an. Zuerst sahen wir denn Schnee Leoparden und gelernt, das er weiss, schwarz und grau ist, damit, wenn er im Schnee in der Freiheit ist, man ihn nicht sieht. Die Jäger töten ihn nur wegen dem schönen Fell. Wir sahen auch kleine Äffchen. Wir durften sie füttern. Die Löwenäffchen können nicht mehr zur Freiheit, weil es denn Ort mit den Bäumen nicht mehr gibt. Die Zooarbeiter wollen, dass die Löwenäffchen überleben.

Samira und Thomas

Wir waren im Zoo Eichberg, es hat sehr viel Spass gemacht. Wir waren mit den Alpakas wandern, wir haben dann grilliert und dann noch im Bach gespielt. Wir haben viel gelernt über all die Tiere im Zoo. Herr Spira zeigte uns fast alle Tiere. Wir durften kleine Affen füttern. Die Affen waren sehr süss. Von den meisten Tieren hatten es zwei. Zum Beispiel: Die Schnee Leoparden, Igor und Sina und die roten Pandas, Frau Ding und Herr Dong.

Von Damian Freund und Benjamin Höhener

Am 24.5.07. machten wir unsere Schulreise in den Erlebniszoo Eichberg. Als wir ankamen, machten wir ein Lamatrekking. Wir liefen zu einem Bach und einer Brätelstelle. Wir liefen oder badeten im Bach. Anschliessend brätelten wir unsere Würste. Als wir wieder im Zoo waren, hatten wir eine Führung. Damit die Schnee Leoparden raus kamen, mussten wir klatschen. Anschliessend haben wir die Totenkopffäffchen mit Mehlwürmern gefüttert. Wir fütterten noch andere Äffchen mit Rosinen. Wir hatten Glück gehabt und Ping, der kleine Panda, kam raus. Die Fischotter hatten Junge bekommen und wir durften sie nicht anschauen. Herr Spira hat uns zu jedem Tier etwas erzählt. Und dann gingen wir wieder nach Hause.

Angela und Derya

Zuerst fuhren wir mit dem Postauto, Zug und Bus. Als wir angekommen sind, gingen wir mit den Lamas an den Fluss und haben gebrätelt. Dann sind wir in den Fluss spielen gegangen. Als wir zurückgegangen sind, haben wir uns die Tiere angesehen. Herr Spira hat uns durch den Zoo geführt. Dann hat er uns die Schnee Leoparden gezeigt. Sie hissen Igor und Sima. Dann gingen wir zu den Affen. Die haben wir gefüttert. Dann hat er uns die kleinen Pandas gezeigt Ding und Dong die jungen Ping und Pong. Die zwei Mähnenwölfe, den Emu die Lamas und Kängurus und das grösste Tier, das Kamel. Dann hat uns Frau Bicker noch ein Eis gekauft.

Céline und Leana

Es war schön. Wir konnten herzige Äffchen streicheln und wir haben sehr viel von Herrn Spira gelernt und haben gemerkt das viele Tiere am aussterben sind wegen uns. Der Schnee Leopard wird wegen dem schönen Fell gejagt, die Wälder werden abgehackt. So zerstören wir ihr Heim. Darum versuchen die Zoos sie wieder zu vermehren indem sie Junge austauschen und sie paaren. Wir durften auch ein Lama-Trekking machen. Das hat sehr viel Spass gemacht. Wir haben die Lamas angebunden, haben Würste grilliert und gebadet. Wir sind auch die Rutsche runter gerutscht. Das hat auch sehr Spass gemacht.

Deniz und Devan

Zuerst sind mit dem Postauto gefahren, und dann ein kurzes Stückchen mit dem Zug und dann mit dem Bus, bis wir im Streichel-Zoo Eichberg waren. Dann konnten wir ein Lama-Trekking mit den Lamas machen. Im Wald haben wir noch gebrätelt. Wir haben noch gespielt, und dann sind wir mit den Lamas wieder in denn Eichberg Streichelzoo. Wir haben eine Führung durch den Zoo gemacht. Wir konnten Äffchen streicheln, und Schnee Leoparden und Geparden angeschaut. Dann hatte Frau Bicker uns allen eine Glacé spendiert. Zum Schluss sind wir auf einen Spielplatz spielen gegangen. Mit einen kleinen Bus sind wir heimgegangen und der war ziemlich eng.

Martin Frehner Quentin Flückiger

www.schule-wald.info

Kant. Jugispieltag in Hundwil

Am Sonntag, 3. Juni machten sich früh morgens 21 Jugendriegler und 6 Leiter auf die Reise nach Hundwil. Dort fand der kant. Jugispieltag statt, und somit auch der erste Wettkampf der Saison. Es war nicht nur der erste Wettkampf der Saison sondern auch das erste Mal, dass die Jugi Wald ihr neues Outfit an einem Wettkampf tragen durfte. Nochmals herzlichen Dank den Sponsoren Raiffeisenbank (Heiden) und Brunner GmbH (Wald). Kaum hatten wir unseren Platz eingenommen, fingen bereits die ersten Wettkämpfe an. Die kleinen Turner und Turnerinnen bestritten die Disziplin Brennball während die Knaben der grossen Jugi beim Streetball um die Punkte kämpften. Die Streetballer hatten so ihre Anfangsschwierigkeiten und verloren die ersten Spiele. Oft waren sie einfach einen Kopf zu klein gegenüber ihren Gegnern, tja liebe Jugendriegler ein bisschen mehr Suppe essen wäre angesagt. Doch gegen Mittag konnten sie sich noch steigern und belegten am Schluss den 11. Rang von 19. Mannschaften. Den jüngeren Mädchen und Knaben gelang der Start in den Tag besser, obwohl es nicht immer ganz einfach war, den Tennisball mit dem Holzschläger zu treffen (tja die lieben Nerven), schafften es beide Mannschaften in den Halbfinal. Leider hatten beide Wäldlermannschaften zu starke Gegner und verloren ihren Halbfinal. Nun war der interne Kampf angesagt, die jüngsten Wäldler kämpften gegen ihre älteren Kameraden um die Plätze 3 und 4 von 14 Mannschaften. Wobei am Schluss die älteren Jungedriegler die Nase vorne hatten. Die Jugi Wald hatte nun einen Podestplatz auf sicher. Am Rangverlesen kam noch ein weiterer Podestplatz hinzu, beim freiwilligen Cool & Clean Wettkampf welcher zwischen den Spielen absolviert werden konnte, belegten Damian Bänziger, Roman Heeb, Martin Frehner, Mathias Blatter, Lukas Frommenwiler und Ivo Ehrbar den 2. Schlussrang. Somit ging ein erfolgreicher Jugitag zu Ende!

3. Rang Brennball

4. Rang Brennball

11. Rang Streetball

Landfrauenverein Wald AR

Vollmondwanderung 29. Juni

Herzlich laden wir alle Landfrauen zu einer gemütlichen Wanderung ins Gernbeizli (Bühler) ein. Dort besteht die Möglichkeit, etwas zu essen und ...natürlich zu trinken, bevor es dann bei Mondschein (so hoffen wir!!!) wieder zurück zu unseren Autos in Speicher geht. Bei Bedarf ist die Rückfahrt auch vom Gernbeizli aus möglich.

- Datum:** Freitag, 29. Juni 2007
Besammlng: 19.30 Uhr beim Schulhaus Wald
Anmeldung: Ist nicht erforderlich. Bei unsicherer Witterung geben Heidi Frehner (Tel. 071 / 877 15 72) oder Martina Brunner (Tel.: 071 / 877 10 65) ab 18.00 Uhr Auskunft über die Durchführung.
Mitnehmen: Taschenlampe

Senioren-Gruppe Wald

MITTAGSTISCH

Wir treffen uns im

RESTAURANT WILDER MANN, WALD

DIENSTAG, 19. JUNI 07

Um 12.00 Uhr

Kosten: CHF 17 für das Menü

Anmelden bei Ruth Weissenbach

Telefon 071 877 19 36

Wir freuen uns auf einen gemütlichen Mittag

Appenzellerland Tourismus AR

Müheles über die Hügel des Appenzellerlandes
Mit dem Elektrobike von Gasthaus zu Gasthaus

Das Appenzellerland geht in die Zweirad-Offensive: Seit einigen Tagen erfreuen sich Gäste und Einheimische im Appenzellerland wieder an den FLYER-Elektrobikes. Rund zwanzig Hotels und Gasthäuser haben sich zu einem dichten Netz von Vermiet-, Verpflegungs- und Akkuwechselstationen zusammengeschlossen. Mit dem Elektrobike radeln Jung und Alt mit einem Lächeln durchs hügelige Appenzellerland. Das Fahrvergnügen mit dem pfliffigen Zweirad kennt (fast) keine Grenzen.

Im Rahmen des Regierungsprogramms des Kantons Appenzell Ausserrhoden haben im vergangenen Sommer Appenzellerland Tourismus AR und GastroAppenzellerland AR das Projekt «Elektrobikes im Appenzellerland» lanciert. Das Angebot erfreut sich immer grösserer Beliebtheit. Gäste wie Einheimische haben das Angebot bereits fleissig genutzt und das Appenzellerland auf einer Elektrobike-Tour erkundet. «Oft begegnen die Gäste den nicht-alltäglichen Gefährten mit ein wenig Skepsis», berichtet ein Hotelier, «doch bereits nach einer Kurztour sind sie begeistert von dessen Fahreigenschaften». Das Erlebnis und nicht die körperliche Anstrengung steht im Vordergrund. Beim Tritt in die Pedale verdoppelt der lautlose Elektroantrieb die Kraft des Fahrers. Somit radelt man müheles von Gasthaus zu Gasthaus und hat genügend Zeit, die herrliche Landschaft zu geniessen. Dank der Vielzahl an Gasthäusern, welche leere Akkus kostenlos gegen vollgeladene austauschen, können (fast) alle Winkel des Appenzellerlandes erkundschaftet werden. Sämtliche Routen und Stationen sind auf der übersichtlichen Appenzeller «Fahrrad-, Mountainbike- und Elektrobike-Karte» eingezeichnet. Sie ist kostenlos bei Appenzellerland Tourismus AR in Heiden erhältlich. Die lautlosen Fortbewegungsmittel sind gegen Voranmeldung für 40 Franken pro Tag oder 25 Franken pro Halbtage zu mieten. Dank der Zusammenarbeit mit der Biketec AG kann ab dieser Saison auch für grössere Gruppen die gewünschte Anzahl FLYER-Elektrobikes organisiert werden. Auf Wunsch können Gruppen von einem ortskundigen Führer begleitet werden, der mit spannenden Geschichten über Land und Leute für Unterhaltung sorgt.

www.appenzell.ch/ / info.ar@appenzell.ch

Feuerwehrverein
Rehetobel

Feuer und Musik 2007

Das Jahr 2007 steht bei der Feuerwehr Wald-Rehetobel ganz im Zeichen des neuen TLF, welches im Januar eingetroffen ist. Aus diesem Grund hat sich der Feuerwehrverein Rehetobel entschieden, dieses neue Fahrzeug in einem würdigen Rahmen der Bevölkerung sowie allen Interessierten vorzustellen. Erfreulicherweise hat sich die Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel bereit erklärt, zusammen mit dem Feuerwehrverein ein Fest für die ganze Bevölkerung zu organisieren und durchzuführen. Es soll ein Anlass für jung und alt werden! Wir freuen uns, Ihnen ein attraktives Programm bieten zu können. Unter anderem mit einem Parcours für die Jugendlichen rund um das Thema Feuer und Musik, mit einer Demonstration des neuen TLF, einer grossen Festwirtschaft und natürlich einer Abwechslungsreichen Unterhaltung am Abend, mit anschliessender Tanzmusik und Barbetrieb.

Dieses mit Sicherheit unvergessliche Fest findet am **Samstag 23. Juni 2007 ab 11.00 Uhr** rund um das Gemeindezentrum in Rehetobel statt.

Wir freuen uns, Sie an unserem Fest begrüssen zu dürfen.

Feuerwehrverein Rehetobel / MG BB Rehetobel

OK Feuer und Musik 2007

von oben links: Hansjörg Schoch (Personal), Roger Kast (Sekretariat, Finanzen), Roman Sturzenegger (Jugend/Werbung/Sponsoring), Marianne Zähler (Festwirtschaft), Nadja Andres (Unterhaltung/Werbung), Bruno Sturzenegger (Einweihung/Bau), Thomas Frei (OK Präsident)

In Wald erhältlich: Zwei Eggenberger-Bücher nachgedruckt

Die beiden Bücher „Lache isch gsond“ (Appenzeller Verlag Herisau) und „Tod eines Wunderheilers“ (Verlag Appenzeller Volksfreund) von Peter Eggenberger sind dank der guten Nachfrage nachgedruckt worden. Beide Titel sind am Schalter der Raiffeisenbank in Wald erhältlich.

„Lache isch gsond“ enthält 26 vergnügliche Kurzgeschichten im Kurzenberger Dialekt (der Sprache des östlichen Appenzellerlandes). Eine der Geschichten ist dem Wäldler Landwirt Reifler von der Fahrenschwendi gewidmet, dessen abenteuerlicher Besuch bei einem Naturarzt in Heiden staunen und schmunzeln lässt.

Die Schauplätze des Krimis „Tod eines Wunderheilers“ befinden sich in Auser- und Innerrhoden, wo Naturarzt Jack Elsener mit Wunderheilungen für Aufsehen und willkommene wirtschaftliche Belebung sorgt. Als er aber das seit über dreissig Jahren ungenutzt in den Bach fliessende Heilwasser vom Bad Schönenbühl, Wolfhalden, reaktivieren will, kommt Sand ins Getriebe. Die Gerüchteküche brodelte, als Elsener in einem Wasserschacht tot aufgefunden wird. Wer hat ihn ermordet? Und warum? Beide Bücher sind auch im Buchhandel und bei den Verlagen erhältlich.

Wald

Im Dorf 710

Zu vermieten in gepflegter Liegenschaft, moderne Wohnung mit Parkettbodenbeläge, Lift im Hause

3 ½ Zimmer Wohnung

Fr. 1'170.-- inkl. HK/NK

Vergünstigung

für AHV- und IV- Rentner

Bezug per sofort o.n.V.

Besichtigung durch Hauswartin
Frau C. Koster Tel. 071 877 28 83

 9215 Schönenberg, Tel. 071 644 90 80
BATAG TREUHAND AG

www.batag.ch

DIE POST

Ferien-Countdown an ihrem Postschalter

4 Wochen vor den Ferien

- Privat-Set (Postkonto und Depositokonto) eröffnen
- Kreditkarte beantragen
- Reiseversicherung und Rechtsschutz kären
- Reiseführer und Strassenkarten usw. besorgen

1 Woche vor den Ferien

- Auftrag für die Post zurückbehalten oder nachsenden
- Change oder Travelers Cheques bestellen
- Reise oder Rechtsschutzversicherung abschliessen

- Digitalkamera, Speicherkarte besorgen

In letzter Minute

- Euro wechseln
- Warnweste für Autoreisen besorgen

Haben Sie Fragen zu den Feriendienstleistungen der Post? Wir geben Ihnen gerne Auskunft

Ihre Poststelle Wald AR

**HIRSCHEN
WALD**

Betriebsferien

**von Dienstag, 19. Juni 2007
bis Mittwoch, 11. Juli 2007**

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Familie W. Mettler-Meya

Landgasthof & Bäckerei Hirschen
Fam. W. Mettler-Meya • CH-9044 Wald AR
Tel. 071 877 11 46 • Fax 071 877 29 82

Schalten Sie um auf Digitales Antennenfernsehen!

In der Deutschschweiz ist jetzt Digitales Antennenfernsehen (DVB-T) empfangbar. Die analogen Sendesignale werden am 26. November 2007 abgeschaltet. Am 26. November 2007 stellt die SRG SSR idée suisse in der Deutschschweiz die terrestrische Verbreitung von analogen Fernsehsignalen definitiv ein und ersetzt sie durch das Digitale Antennenfernsehen (DVB-T). Wer die Fernsehprogramme über eine Kabel- oder Satellitenanlage empfängt, ist von dieser Umstellung nicht betroffen. Mieter, die ihre Fernsehprogramme von einer Gemeinschaftsantenne erhalten, sollten sich frühzeitig mit ihrem Vermieter in Verbindung setzen. Haushalte, die das Fernsehsignal bisher mittels einer Dach-, Zimmer- oder Geräteantenne empfangen haben, benötigen spätestens ab dem 26. November 2007 ein digitales Empfangsgerät, eine so genannte Set-Top-Box. Damit sind die Programme SF 1, SF zwei, TSR 1 und TSI 1 weiterhin über Antenne empfangbar. Set-Top-Boxen für DVB-T sind im Fachhandel für etwa 150 Franken erhältlich. Fast in der ganzen Schweiz kann das Digitale Antennenfernsehen bereits heute empfangen werden. In den zentralen und nördlichen Gebieten des Kantons Bern erfolgt die Aufschaltung des Digital-Sendernetzes Ende April, in den letzten noch nicht erschlossenen Gebieten des Kantons Graubünden sowie im Süden des Kantons St. Gallen Ende August und im Wallis im Oktober 2007.

Weitere Informationen erhalten Sie beim lokalen TV-Fachhändler oder im Internet unter www.digitalesfernsehen.ch.

Anlässe in unserer Gemeinde

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Mo. 18. Juni	Mütter-/Väterberatung	MZA, auf tel. Anmeldung, 071 870 09 93	Pro Juventute
Di. 19. Juni	Gesundheitssprechstunde	15.00 – 16.00 Uhr, MZA	Spitex
So. 24. Juni	Buurezmorge	ab 10. 00 Uhr, Fam. Graf, Tanne	Musikgesellschaft
So. 24. Juni	Empfang Turnverein vom Eidg. Turnfest		Musikgesellschaft
Fr. 29. Juni	Ständli		Musikgesellschaft
Fr. 29. Juni	Vollmondwanderung	19.30 Uhr, Schulhaus Wald	Landfrauen
So. 01. Juli	Puppenmuseum	14.00 – 17.00 Uhr	
Do. 05. Juli	Puppenmuseum	14.00 – 17.00 Uhr	
Fr. 06. Juli	Ständli		Musikgesellschaft

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald Tel. 071 877 23 74	Erdbeeren, Frische Salate und Gemüse, Eier, Konfitüren, Sirup, Bienenhonig	Lädeli: Samstag, 8.30 - 11.00 Uhr Markt gegenüber Rest. Schäfli: Donnerstag, 9.00 - 10.15 Uhr
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald Tel. 071 877 26 14	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich
Jakob Frehner, Rech- berg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach tel. Vereinbarung, 877 15 72
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Schweinefleisch, alles was es vom Schwein gibt. Pantli. Fleisch vom Natura-Beef und Truthahn.	nach telefonischer Vereinbarung: Tel. 877 15 57 oder Fax 877 45 57

„Dä schnällscht Wäldler“

Bald ist es wieder soweit am 27. Juni werden die Wäldler Kinder in den Disziplinen Weitsprung, Sprint und Ballwurf um die Punkte kämpfen.

Wann: Mittwoch, 27. Juni 2007
 Zeit: 17.00 Uhr
 Wo: Sportplatz Wald
(findet grundsätzlich bei jeder Witterung statt)
 Wer: für alle Wäldler Kinder von 5- 15 Jahren
 Kosten: Fr. 5.00 (für Jugimitglieder gratis)
 Fragen: Luzia Graf (078 835 00 18)

Wir freuen uns auf eine grosse Teilnehmerzahl.

Das Jugileiterteam

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 28. Juni 2007

Nr. 13 • 17. Jahrgang

Gemeinde Wald

Neue Öffnungszeiten Kanzlei ab 1. Juli 2007

Montag, 08:00 – 11:30, 14:00 – 18:00 Uhr

Dienstag bis Freitag 08:00 - 11:30

Für individuelle Termine nach Vereinbarung, ausserhalb der fixen Öffnungszeiten, stehen wir gerne zur Verfügung.

Ab 1. Juli 2007 ist das **Grundbuchamt** nach Heiden ausgelagert.

Die neue **Adresse:**
Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald
Kirchplatz 6
9410 Heiden

Die **Ansprechpersonen** sind:
Frau Judith Hörler und Frau Corinne Eberle
Telefon 071 898 89 76

Einwohnerkontrolle Wald Zivilstandsnachrichten

Todesfall Fässler, Elsa

gestorben am 12. Juni 2007 in Wald AR, geboren 1919, wohnhaft gewesen in Wald AR

Graf-Falkenstätter, Hans

gestorben am 22. Juni 2007 in Wald AR, geboren 1917, wohnhaft gewesen in Wald AR

Eheschliessungen

Fry, Thomas und **Fry geb. Schmid, Claudia**,
Trauung am 11. Juni 2007 in Rehetobel, wohnhaft in Wald AR

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 12. Juli 2007, Redaktionsschluss ist am Montag, **9. Juli 2007**, 12.00 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

Bitte beachten Sie, dass am 26. Juli 2007 keine Wanze erscheint!

Gemeinde Wald

In letzter Zeit gingen vermehrt Meldungen auf der Gemeindekanzlei ein, wonach einzelne Hunde fremde Grundstücke (Hausplätze, -treppen, Trottoirs etc.) verunreinigt haben.

Wir machen darauf aufmerksam, dass gemäss Hundegesetz Art. 11 Hunde so zu halten sind, dass sie die öffentliche Ordnung nicht stören und fremdes Grundeigentum **nicht verunreinigen**.

Übertretungen des Gesetzes werden mit Busse geahndet.

Wir appellieren an alle Hundebesitzer, sich rücksichtsvoll und gesetzeskonform zu verhalten, andernfalls ist mit Klage zu rechnen.

Die Gemeindekanzlei

Bauherrschaft: Luethi Werner und Jeanette
Hofgut 225, 9044 Wald AR

Eigentümer: Luethi Werner
Hofgut 225, 9044 Wald AR

Projektverfasser: Luethi Werner
Hofgut 225, 9044 Wald AR

Baulage: Hofgut
Parz. Nr. 693, Assek. Nr. 225

Bauprojekt: Fassadensanierung und neues Vordach (Scheune Südseite)
Sonnenkollektoren, Erdsonde
mit Wärmepumpenanlage

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 28. Juni 2007 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 25. Juni 2007

Die Baukommission

BAUECKE WALD AR
Baukommission

Erteilte Baubewilligungen in der Gemeinde Wald vom 01. Januar 2007 bis 31. Mai 2007:

Bauherrschaft	Bauprojekt	Baulage
Verein Ferienhaus Rechberg G. Wiesendanger, 9410 Heiden AR	Fassadensanierung Fenster ersetzen	Rechberg Parz. Nr. 178, Assek. Nr. 68
Graf Bau Nasen 10, 9038 Rehetobel AR	Einlenker und Zufahrt (Erschliessungsstrasse Werkhof Ebni)	Ebni Parz. Nr. 739, Assek. Nr. ---
Wenk AG Ebni 584, 9044 Wald AR	Projektänderung Sicherheitsgeländer anstatt Leitplanken Belag Asphalt anstatt Kies (Parkplätze)	Ebni Parz. Nr. 674, Assek. Nr. ---
Reto Lanter Brettwald 194, 9044 Wald AR	Anbau Remise an bestehende Scheune	Brettwald Parz. Nr. 461, Assek. Nr. 194
Erbengemeinschaft Bänziger Frieda Brunhilde Bänziger, 9620 Lichtensteig	Belagseinbau auf Vorplatz	Spitz Parz. Nr. 93, Assek. Nr. ---
Max Bänziger Nageldach 550, 9044 Wald AR	Neubau Doppelgarage Umnutzung bestehende Garage	Nageldach Parz. Nr. 6, Assek. Nr. 550
Rosa Zeiter Allee 382, 9044 Wald AR	Einbau Dachgaube	Allee Parz. Nr. 86, Assek. Nr. 382
Einwohnergemeinde Wald Wasserversorgung, 9044 Wald AR	Meteorabwasserleitung Post/MZA Parz. Nr. 44, 45, 65, 66, 77, 80, 672, 684, 748 und 749, Assek. Nr. ---	Dorf, Vordorf
Bernhard und Brigitte Steffen-Höhener Vordorf 576, 9044 Wald AR	Fassadensanierung, Neugestaltung Eingang (Restaurant Linde)	Säge Parz. Nr. 612, Assek. Nr. 171
Urs und Vreni Rennhard-Fischer Ebni 103, 9044 Wald AR	Garageneinbau in Remise, Zufahrt	Ebni Parz. Nr. 694, Assek. Nr. 407
Christian Sprecher-Bösch Schiben 248, 9044 Wald AR	Holzfeuerungsanlage, Kaminanlage, Türeinbau (Nordfassade)	Schiben Parz. Nr. 261, Assek. Nr. 248
Karl Schläpfer Grunholz 261, 9044 Wald AR	Fassadenerneuerung (Ostseite Stall)	Grunholz Parz. Nr. 36, Assek. Nr. 261
Gisela Biachi Büel 120, 9044 Wald AR	Heizraum und Pelletlager, Heizungsanlage, Kamin, Solaranlage	Büel Parz. Nr. 661, Assek. Nr. 120
Margareth Eugster-Bühler Höhi 518, 9044 Wald AR	Kompletter Innenausbau	Büel Parz. Nr. 695, Assek. Nr. 119
Daniel und Ruth Frei-Meier Birli 96, 9044 Wald AR	Nordfassade: Einbau Türe anstelle Fenster	Birli Parz. Nr. 795, Assek. Nr. 96
Michael Schmucki Bühlen 366, 9410 Heiden	Umbau/Renovation eh. Rest. Bären, Einbau Dachfenster, Neue Heizungsanlage	Birli Parz. Nr. 797, Assek. Nr. 87
Einwohnergemeinde Wald Dorf 37, 9044 Wald AR	Sanierung Pfarrhaus: Einbau Badezimmer, Fenster ersetzen, Farbausesserungen Fassade	Unterdorf Parz. Nr. 53, Assek. Nr. 1

PAULUSPFARRE I

Speicher Trogen Wald

Freitag, 29. Juni

9.30 Zeit der Stille

19.00 **Festlicher Gottesdienst zum Paulusfest**

Anschliessend pfarreifestliches Zusammensein

13. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: MIVA

Samstag, 30. Juni

7.00 Meditation/Kontemplation

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 1. Juli

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 2. Juli

17.30 JuBla-Brötle, Treffpunkt JuBla-Räume

19.30 Rosenkranzgebet

Freitag, 6. Juli

9.30 Zeit der Stille

14.30 Seniorenchor Appenzell singt in der evangelischen Kirche, Speicher, Ökumenische Veranstaltung

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

14. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Eltern-Notruf, Ostschweiz

Sonntag, 8. Juli

10.00 Eucharistiefeier Bernhard Gemperli (Kinderhort)

Montag, 9. Juli

19.30 Rosenkranzgebet

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Sommerferien Bausekretariat

Das Bausekretariat bleibt vom 28.07.07 bis 12.08.07 geschlossen. Zudem entfällt die Wanze vom 26.07.07. Aus diesem Grund müssen Baugesuche, deren Verfahren vor den Sommerferien eröffnet werden sollen, bis spätestens Montag, 02. Juli 2007 beim Bausekretariat eingereicht werden.

Wir danken für Ihr Verständnis.

BAUKOMMISSION WALD

Evangelische Kirche Wald Kirchzettel

*Niemand kann tiefer fallen
als in die Hand Gottes*

Peter Hahne

Gottesdienste: So., 10.30 Uhr

01.07. Gottesdienst, Pfarrerin
Dorothee Dettmers, Herisau

08.07. Gottesdienst, Pfarrer
Gerald Rether

An jedem normalen Sonntag laden wir im Anschluss an den Gottesdienst in Wald zum **Kirchenkaffee** ein.

Vorankündigungen

Do. 05.07 10 Uhr Andacht im Altersheim
Obergaden mit E. Eisenhut/
R. Weissenbach

Fahrdienst:

Therese Pecnik 071 877 21 14

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

Pfarrerin Nyree Heckmann
und Pfarrer Heinz-Jürgen
Heckmann 071 870 08 12

nheckmann@bluewin.ch

hj.heckmann@bluewin.ch

KiVo Wald

ev.kirchewald@bluewin.ch

S P I T E X
Hilfe und Pflege zu Hause

**Spitex-Verein
Speicher-Trogen-Wald**

Zur Unterstützung unseres Spitex-Teams suchen wir eine

**dipl. Pflegefachfrau
10%- 15%**

mit 2-jähriger Berufserfahrung in psychiatrischer Pflege.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Spitex-Verein Speicher-Trogen-Wald, z.H. Frau Susanne Schäfer-Thalmann, Hof Speicher, Zaun 6, 9042 Speicher, Tel.: 071 344 92 22

Pausenplatz

Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Lehrkräften, SK-Mitgliedern und Abwart, machte sich an die Planung der Umgestaltung des Pausenplatzes. Bereits diesen Sommer kann eine erste Etappe realisiert werden. Ein Zaun zwischen Strasse und Platz soll mehr Sicherheit für die spielenden Kinder gewährleisten.

Bis zur 100 Jahr – Feier des Schulhauses Wald im Sommer 09 sollen drei weitere Projekte in Angriff genommen werden: Im Bereich des Kletterturms ist eine bepflanzte Steinpyramide geplant, ein Schach soll im Boden eingelegt werden und verschiedene Spielgeräte sollen angeschafft werden.

Im Anschluss an die diesjährige Schulschlussfeier wird eine Festwirtschaft geführt. Grillwürste, Brot, Süßes und Getränke werden verkauft. Der Erlös wird vollumfänglich für die Neugestaltung des Pausenplatzes genutzt.

Schon jetzt danken wir allen „Spendern“ für die Unterstützung!

Im Namen der Arbeitsgruppe
M. Bänziger

Voranzeige !

S o m m e r f e s t Altersheim Obergaden

Samstag, 18. August 2007

14.00 – 17.00 Uhr

Anlass:
Vernissage „Eisenplastiken“ von Silvan Köppel
Einweihung Westfassade
Musik,- Imbiss, Getränke
Gemütliches Beisammensein

Herzlich Willkommen
Es freuen sich auf viele
BesucherInnen

die Pensionäre und Gäste im Obergaden
das Team der Mitarbeitenden
die Heimkommission

Feuerbrandkontrolleure unserer Gemeinde sind:

- für Bäume: Widmer Heinz, Langmoosstr. 5, 9410 Heiden, Tel. 071 890 02 08, 079 289 17 33
- für Gärten: Schläpfer Werner, Unter Bendlehn 48, 9042 Speicher, Tel. 071 344 27 44
- für Wald: Kuster Michel, Gemeindehaus, 9043 Trogen, Tel. 079 684 38 32, 071 343 78

In eigener Sache!

Wir bitten Sie, uns Ihre Beiträge wenn möglich per **E-Mail (Karin.Meier@wald.ar.ch)** zukommen zu lassen. Sie erleichtern uns damit die Arbeit wesentlich. Sofern es sich nicht um ein bezahltes Inserat handelt, bitten wir Sie, **Ihren Textbeitrag** in der **Breite von 9 cm oder 19 cm** zu gestalten. Bitte sind Sie nicht zu grosszügig in der Schriftgrösse, den Zeilenabständen und den Leerräumen. Je nach vorhandenem Platz behalten wir uns vor, **Verkleinerungen vorzunehmen!**

Die Redaktion

Atelierwoche der Sekundarschule TWR

Soll ich Glasschmuck oder Fridaybags herstellen, mein Wissen über das Schachspiel erweitern, einen Flipperkasten bauen, 4 Tage den Alpstein erkunden, mich dem Judo widmen oder mich mit der Demokratie der Schweiz auseinandersetzen? Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule hatten die Qual der Wahl, aus 14 Kursangeboten ein bis zwei Kurse auszuwählen. Sie durften für einmal ihren Neigungen und Interessen freien Lauf lassen und den Kurs wählen, der ihnen ohne Wenn und Aber gefiel. Die Jugendlichen und die Leiterinnen und Leiter blicken auf eine erfolgreiche Woche zurück, in der sportliche, kulturelle, intellektuelle, soziale, kulinarische, handwerkliche und künstlerische Fertigkeiten geschult wurden. Auch das zeitweilig schlechte Wetter konnte der guten Stimmung keinen Abbruch tun.

Jugendkommission

„AUSGANG, PARTYS UND SUCHTMITTEL“

Ein Thema in der Jugendkommission

WANN HEIMKOMMEN?

Eine wichtige Frage ist immer wieder, wann Kinder / Jugendliche nach dem Ausgang, respektive nach einer Party wieder zu Hause sein sollten. Aus präventiver Sicht ist eine angemessene Limite sinnvoll.

Es soll aber auch möglich sein, dass gemeinsam Ausnahmen ausgehandelt werden können. Aber Ausnahmen sollen eben auch Ausnahmen bleiben!

Wir empfehlen Ihnen folgende Richtwerte:

	Unter der Woche, während der Schulzeit	Wochenende
Bis 14 Jährige	20.30 Uhr	21.30 Uhr
14-16 Jährige	21.30 Uhr	23.00 Uhr

Weitere Empfehlungen finden Sie unter
 Departement Gesundheit
 Beratungsstelle für Suchtfragen Appenzell Ausserrhoden
 Dorf 34
 9055 Bühler
 Tel. 071 791 07 40
 Mail suchtberatung@ar.ch
 Web www.sucht-ar.ch

WICHTIGE INFORMATION!

Veranstaltung zu diesem Thema in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für Suchtfragen.

Montag, 05. November 2007 um 20.00 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel

Weitere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Lieder ohne Grenzen

Der Gemischte Chor Wald auf Gastreise in Böhmen

Die diesjährige Chorreise unseres Gemischten Chores führte vom 7. – 10. Juni ins Tschechische Süd-Böhmen, in die Jugendheimat unserer Sängerkameradin Erna Büchel. Sie war es, die uns umsichtig unser Besuchsprogramm vorbereitet hatte und uns mit ihren Lotsen- und Dolmetscherdiensten zur Reiseführerin wurde, während Slavko Pecnik als vereinseigener Car-Chauffeur unser Steuermann war.

Die Anfahrt durchs sommersonnige Österreich dauerte an die zwölf Stunden, mit wohltuenden Zwischenhalten in Pettnau bei Innsbruck, am schönen Mondsee im Salzburgerland und in der Bauernwirtschaft „Franzosenhaus“ kurz vor der Tschechischen Grenze. Früh um vier Uhr waren wir aufgebrochen, und am Nachmittag gegen vier erreichten wir das gastliche, schön renovierte Serviten-Kloster in Nové Hradý, wo auf den Abend ein erstes Gast-Konzert angesagt war. Vor einem kleinen, aber gesammelten einheimischen Publikum sang der Chor in der Klosterkirche geistliche Werke aus drei Jahrhunderten. Die Müdigkeit des langen Reisetages war wie verfliegen.

Als überaus erholsam erlebten wir dann den Freitagvormittag auf einer Spazierrunde im naturnahen Theresien-Waldpark von Nové Hradý, wo eine „Wochenend und Sonnenschein“-Stimmung aufkam. Aber auf den Spätnachmittag war schon wieder ein Konzertauftritt angesagt, diesmal ein „weltlicher“ mit Volksliedern aus aller Welt, im Gartenhof eines Altstadt-Lokals in der Kreisstadt Ceske Budejovice (Budweis). Das märchenhaft hochgetürmte weisse Schloss Hluboka, das auf einem Waldhügel nördlich von Budweis steht, sahen wir nur von aussen – die geplante Schlossführung fiel dem gedrängten Programm und der schwierigen Durchfahrt durch Budweis zum Opfer. Im sommerheissen Spätnachmittag fand unser Freiluft-Konzert dann nur eine spärliche, fast familiäre Zuhörerschaft, der Chor sang hier vor allem zur eigenen Freude. Nachher aber kam eine gute Feierabend-Stimmung auf. Für zwei Nächte fanden wir gastliche Aufnahme in zwei einfachen, aber menschlich warmen Familienpensionen am Stadtrand des alten Touristenstadtdchens Cesky Krumlov, das mit seinen romantischen Gassen und von einer mächtigen Burg überragt in einer Flussschlaufe der jungen Moldau liegt.

Im sommerhellen Samstagmorgen haben wir dieses Städtchen dann erkundet und genossen. Am Nachmittag stand eine gesellige und entspannende Schifffahrt auf dem nahen Lipno-Stausee auf dem Programm, und den Tag beschloss ein üppiges Böhmisches Nachtessen in einem Altstadt-Keller des Städtchens. Wir fühlten uns wie Mastgänse. Gut, hatten wir uns zuvor mit einem spontanen Platzkonzert auf dem Rathausplatz noch etwas Appetit geholt! (Die Stadtpolizei hatte uns drei Lieder bewilligt – wir sangen vier!)

Wohl genährt und reich an Eindrücken starteten wir dann am Sonntagmorgen zur Heimfahrt durchs sonnige Österreich – einzig bei der Durchfahrt durch Salzburg unterbrach ein Gewitterschauer, der sprichwörtliche „Salzburger Schnürregen“, die Helle dieses heissen Sommertags. Auch auf dieser Heimfahrt wurde noch viel gesungen. Und als wir um sieben Uhr wohlbehalten im Appenzeller Vorderland ankamen, grüsste uns zum Willkommen ein abendlicher Regenbogen über dem Rheintal.

Wir danken unserer Reiseführerin Erna, unserem Chauffeur Slavko und unserem Chorleiter Jürg für das unvergessliche Erlebnis dieser Tschechien-Fahrt!

Hans-Ulrich Müller (der als Alt-Mitglied hat mitfahren dürfen)

Impressum

Erscheinungstag
Redaktionsschluss
Inseratpreise

alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Montag, 12 Uhr, vor Erscheinungstag
 1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
 ½ Seite 190 mm x 125 mm oder
 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
 ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-
 Gemeindkanzlei, 9044 Wald
 eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
 Druckerei Traber, Wald AR

Redaktion

Auflage

Druck

Senioren-Gruppe Wald

MITTAGSTISCH

Wir treffen uns im

RESTAURANT LINDE, WALD

DONNERSTAG, 12. JULI 07

Um 12.00 Uhr

Kosten: CHF 17 für das Menü

**Anmelden bei Ruth Weissenbach
Telefon 071 877 19 36**

**Wir freuen uns auf einen gemütlichen
Mittag**

Landfrauenverein Wald AR

Vollmondwanderung morgen Freitag, den 29. Juni

Besammlug: 19.30 Uhr beim Schulhaus Wald

Anmeldung: Ist nicht erforderlich. Bei unsicherer Witterung geben Heidi Frehner (Tel. 071 / 877 15 72) oder Martina Brunner (Tel.: 071 / 877 10 65) ab 18.00 Uhr Auskunft über die Durchführung.

Mitnehmen: Taschenlampe

Zu vermieten in Rehetobel

Gewerberäumlichkeiten

ca. 800m² ideal für Holzbearbeitung

Handwerkergruppe etc.

Unterteilung ist möglich

071 / 870 06 35

VOLLEYBALL IN WALD

Es ist wieder soweit!

Der Volleyballclub Wald startet einen Volleyball – Kurs für **Mädchen und Knaben mit Jahrgang 95 oder älter.**

Wir freuen uns auf die Neulinge, die die tolle Sportart näher kennen lernen wollen.

Das Training für die Juniorinnen und Junioren ist jeweils

donnerstags, von 19.00 bis 20.30 Uhr.

Aktuell trainieren 6 Juniorinnen und zwei Junioren.

Am 25. August nehmen sie auch am „Speedy Turnier“ in Teufen teil.

Das erste Schnuppertraining ist am

DONNERSTAG, 16. August 2007,

19.00 – 20.30 Uhr

in der Turnhalle Wald.

Bitte Hallenturnschuhe mitnehmen.

Bei Unklarheiten gibt Marlis Bänziger (Tel. 071 / 877 26 80) gerne Auskunft.

Schau doch einmal vorbei!

**PRAXIS
Dr. med. H. P. Sonderegger
TROGEN
geschlossen**

**von Montag, 23.07.07
bis und mit Sonntag, 12.08.07**

Vertretung

**Dr. med. M. Schiltknecht, Dorf 2
9042 Speicher, Tel. 071-344 33 11**

Appenzeller Romane auf der „Orte“-Bestenliste

Zu jeder Ausgabe der Schweizer Literaturzeitschrift „Orte“ gehört eine Bestenliste, die von der neunköpfigen Redaktion erstellt wird. In der dieser Tage erschienenen 150. „Orte“-Ausgabe sind die Romane „Nervenfieber“ von Walter Züst (Appenzeller Verlag, Herisau) und „Tod eines Wunderheilers“ von Peter Eggenberger (Verlag Appenzeller Volksfreund) mit sechs weiteren Werken aufgeführt. Beide Titel sind im Buchhandel erhältlich.

Peter Eggenberger

Neues aus dem Birli:

Danksagung an die Gemeinde Wald und an die Schlesinger Stiftung

Liebe Wäldler und Wäldlerinnen

Das halbe Jahr in der Schlesinger Stiftung zerschmolz wie Schnee im April.

Das Auto bepackt mit Ware geht's nun ein bisschen schwermütig stadtwärts- zurück nach Zürich / London.

Die begonnene Fotoarbeit hat uns mit sehr schönen Begegnungen anderer Menschen und Lebensweisen bereichert.

Einige Bauern haben wir zum Portraitieren mehrmals getroffen.

Auf diese Weise entwickelte sich eine neue Dimension in unserer Arbeit, die wir weiterverfolgen wollen. Dies werden wir mit abermaligen Besuchen im Appenzell tun. Eine Schau der entstandenen Portraits wird im Herbst gezeigt werden. Ort und genaues Datum wird noch bekannt gegeben werden.

Das Geschenk an einem solchen Stipendium ist, dass man an Orte gelangt, wo man nie hingehen würde und Arbeiten entwickelt, die man sonst gar nicht mit einer solchen Intensität verfolgen könnte.

Für die Offenheit und die berührenden Begegnungen und Freundschaften auf diesen Hügeln
Möchten wir all den Wäldlerinnen und Wäldlern danken!

Zsigmond Toth & Familie
Joachim Müller-Ruchholtz

Wie vermutlich bekannt, ist bei uns im Dorf seit 6 Jahren eine kurdische Asylbewerber Familie untergebracht. Vor 14 Tagen habe ich erfahren, dass diese Familie einen Negativentscheid bezüglich ihres Gesuches für Asyl erhalten hat. Das hat mich sehr betroffen gemacht, zumal mir diese Familie sehr ans Herz gewachsen ist.

Daraufhin habe ich mir Gedanken gemacht, was für Möglichkeiten es gäbe, einem Rekurs eine Chance einzuräumen. Ich habe mir überlegt, ob es wohl andere Einwohner gibt mit der gleichen Meinung und habe mich entschlossen, eine Unterschriftensammlung zu beginnen. Ich bin mit meinen Blättern an einem Samstag vor dem Spar gestanden. Es ist überwältigend zu sehen, wie viele Menschen Familie Coban gut gesinnt sind. Auch im Gemeinderat gab es überaus positive Signale, und in unserer Schule ist von Seiten der Schulleiterin, den Lehrkräften und Schülern spontan Hilfe geleistet worden. Sogar ausserhalb der Gemeinde haben mir Menschen strukturelle und moralische Hilfe angeboten und zugesagt.

Für all diese Unterstützung möchte ich allen von ganzem Herzen – auch im Namen der Familie Coban - danken.

Patricia Schindler

Holzkulturtag 2007 mit Tag der offenen Tür:

Tag der offenen Tür

Vor 20 Jahren wechselte die 1936 gegründete Schreinerei Bach in ihr zukunftsweisendes Werk, mit neuem Standort Hinterergeten in Wolfhalden. Der Familienbetrieb mit rund 40 Mitarbeitern steht unter der Leitung von Franz Bach. Aus Anlass der Holzkulturtag 2007 der Appenzellischen Holzkette, öffnet die Bach-Heiden AG die Türen.

Die Appenzellische Holzkette macht es sich zur Aufgabe, den Baustoff Holz zu fördern. Mit der Organisation und der Durchführung der Holzkulturtag schafft sie auch im Jahre 2007 eine Plattform zur Präsentation innovativer Entwicklungen. Nach Veranstaltungen in Herisau, Appenzell und Gais gastieren die Holzkulturtag 2007 in Heiden/Wolfhalden, im Appenzeller Vorderland. Dies wiederum in Zusammenarbeit mit einem Vorzeigebetrieb der Branche, der Bach Heiden AG. Damit werden die Holzkulturtag einmal mehr zum attraktiven und lebendigen Schaufenster für das moderne Bauen mit dem Werkstoff Holz. Die Holzkulturtag beinhalten zwei Veranstaltungen; Am Freitag, 17. August 2007 ein Fachmeeting für geladene Gäste und am Samstag, 18. August 2007 von 10.00 bis 17.00 Uhr einen Tag der offenen Tür, bei der Bach-Heiden AG. Bei der individuellen Betriebsbesichtigung sind nebst einer Ausstellung von Lehrlingsarbeiten, allgemeinen Schreinerarbeiten und einer Küchenausstellung auch aussergewöhnlich hergestellte Produkte ausgestellt.

Zur Stärkung und Erfrischung laden wir Sie in unsere Festwirtschaft ein. Zusätzlich findet eine Versteigerung von einem „Hau-den-Lukas“ statt.

Heiden, im August 2007

Unternehmenskontakt:

Bach Heiden AG, Werk Hinterergeten Wolfhalden, Postfach, 9410 Heiden, Tel. 071 898 82 30,
info@bach-heiden.ch / www.bach-heiden.ch

Öffentlicher Vortrag in Heiden

2. Wirtschaftsforum 2007

Der Verein Wirtschaftsförderung Appenzellerland über dem Bodensee lädt am Freitag, 2. November 2007, um 19.00 Uhr, zum öffentlichen Vortrag „Wachstum durch Innovation - die Chancen der KMU im globalen Wettbewerb“ in den Biedermeiersaal im Hotel Linde, Heiden, ein. Der „einheimische“ Referent aus Obereggen, Prof. Dr. Roman Boutellier, Professor für Technology und Innovations Management an der ETH Zürich, wird anhand fundierter Zahlen und Fakten die Perspektiven der KMU aufzeigen und Fragen mit grosser Sachkompetenz beantworten.

Der Vortrag ist öffentlich, es wird kein Unkostenbeitrag erhoben. Willkommen zu dieser Veranstaltung sind alle an Wirtschaft und Standortmarketing interessierten Kreise.

Verein Wirtschaftsförderung Appenzellerland über dem Bodensee

Weidstrasse 4a, 9410 Heiden, Tel.: 071 891 23 33
wifoe@appenzellervorderland.ch

[//www.appenzellervorderland.ch](http://www.appenzellervorderland.ch)

Ressort Kommunikation, Christian Schlumpf, Tel.: 071 898 80 10

Anlässe in unserer Gemeinde			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 29. Juni	Ständli		Musikgesellschaft
Fr. 29. Juni	Vollmondwanderung	19.30 Uhr, Schulhaus Wald	Landfrauen
So. 01. Juli	Puppenmuseum	14.00 – 17.00 Uhr	
Do. 05. Juli	Puppenmuseum	14.00 – 17.00 Uhr	
Fr. 06. Juli	Ständli		Musikgesellschaft
Mo. 16. Juli	Mütter-/Väterberatung	MZA, auf tel. Anmeldung, 071 870 09 93	Pro Juventute
Di. 17. Juli	Gesundheitssprechstunde	15.00 – 16.00 Uhr, MZA	Spitex

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald Tel. 071 877 23 74	Erdbeeren, Frische Salate und Gemüse, Eier, Konfitüren, Sirup, Bienenhonig	Lädeli: Samstag, 8.30 - 11.00 Uhr Markt gegenüber Rest. Schäfli: Donnerstag, 9.00 - 10.15 Uhr
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald Tel. 071 877 26 14	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich
Jakob Frehner, Rech- berg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach tel. Vereinbarung, 877 15 72
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Schweinefleisch, alles was es vom Schwein gibt. Pantli. Fleisch vom Natura-Beef und Truthahn.	nach telefonischer Vereinbarung: Tel. 877 15 57 oder Fax 877 45 57

Grümpeltturnier Wald 2006 11./12. August 2007

Anmeldung

Mannschaftsname:

Spielführer:

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Tel. Nr.

Spieler:

Name/Jahrgang 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kategorie:

0 Herren

0 Damen/Sie +ER

0 Schüler bis Jg. 92 und jünger

0 Schülerinnen bis Jg. 92 und jünger

Anmeldung bis 08. Juli 2007 an folgende Adresse:

Christian Knöpfel

Spitz 389

9044 Wald

Tel. Nr. 071 877 24 72

Natel 078 613 04 63

WÄLDLER WANZE LIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 12. Juli 2007

Nr. 14 • 17. Jahrgang

Gemeinde Wald

Aus der Gemeinderatssitzung vom 25.6.2007

Familie Coban, Aufnahme aus humanitären Gründen

In der Gemeinde haben sich Privatpersonen gegen die Ausweisung von Familie Coban eingesetzt und mit rund 260 gesammelten Unterschriften von Gleichgesinnten Eindruck gemacht. Dieses Engagement aus der Bevölkerung stützt der Gemeinderat in dem Sinne, dass er dem Amt für Ausländerfragen beantragt hat, sich beim Bundesamt für Migration für einen Verbleib der Familie in Wald einzusetzen.

In der Zwischenzeit ist ein ablehnendes Schreiben mit rein formaler Begründung eingegangen. Befremdlich ist, dass die Stimmen sehr vieler Bürgerinnen und Bürger und des Gemeinderates bei der Beurteilung von Härtefällen formalen Kriterien völlig untergeordnet wird. Unsere Haltung bleibt klar, vor allem die gut integrierten Kinder würden nach den hier verbrachten Jahren durch die Ausweisung zu Flüchtlingen gemacht. Der weitere Verlauf ist zurzeit offen und ungewiss.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Wappen und Fahnen sind äussere Zeichen der Verbundenheit zum Wohnort und zur Heimat. Sie dürfen damit auch Ihre Freude und Sympathie zum Ausdruck bringen, wenn es in der Familie oder im Dorf etwas zu feiern gilt. Fahngeschmückte Häuser haben etwas Feierliches und geben dem Dorf ein festliches Gepräge.

Gemeindefahnen **Wappen Wald AR** in Qualität 1A Dralon-Fahnenstoff, Gewebe mit ca. 160 g/m², Wappen in weiss, schwarz, grün und rot, chemisch durchgedruckt, gebrauchsfertig konfektioniert, links mit Schlauf für Stange, Grösse 100 x 100 cm, kann auch an Fassade aufgehängt werden.

Wenn auch Sie an einem Fahnschmuck interessiert sind, haben wir aus der letzten Sommeraktion noch einen kleinen Restbestand. Diese können auf der Gemeindekanzlei zu einem Preis von Fr. 44.- bezogen werden.

Gemeindekanzlei Wald AR

Gesuchsteller: Engeler-Sturzenegger Harry und Lotti, im Höfli 397, 9044 Wald AR

Eigentümer: Engeler Harry
Im Höfli 397, 9044 Wald AR

Projektverfasser: Engeler Harry
Im Höfli 397, 9044 Wald AR

Baulage: Höfli
Parz. Nr. 544, Assek. Nr. 397

Bauprojekt: Fassadensanierung, Ersatz Fenster,
Ersatz Heizung und Aussenkamin,
Versetzen des Satelliten-Spiegels

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Montag, 16. Juli 2007 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 09. Juli 2007

Die Baukommission

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 9. August 2007, Redaktionsschluss ist am Montag, **6. August 2007**, 12.00 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 12 Uhr, vor Erscheinungstag

Inseratpreise
1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
⅛ Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Redaktion Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck Druckerei Traber, Wald AR

Handänderungen im Grundbuch Wald AR vom 1. Jan.- 30. Juni 2007

<i>Veräusserer</i>	<i>Erwerber</i>	<i>Liegenschaft</i>
Fässler-Stalder Martin; Erbschrut 198, Wald AR (erworben am 12.5.1966)	Sen-Fässler Heidi, Erbschrut 198, Wald AR	a) Grundstück Nr. 485, Erbschrut: 100'397 m ² Wohnhaus mit Scheune Nr. 198, Weidstall Nr. 460, Remise Nr. 547, Hof, Garten, Wiese, Weide, Wald, Weg, Bach b) Grundstück Nr. 447, Loch: 5'290 m ² Wiese, Weide, Wald und Bach
Tobler-Naef Fritz, Herbrig 4, Speicher (erworben am 11.12.1979)	Tobler-Harzenmoser Urs, Wiesenstr. 25, 9000 St. Gallen	a) Grundstück Nr. 161, Rechberg: 11'507 m ² Wiese, Weide b) Grundstrück Nr. 152, Rechberg: 623 m ² Wald c) Grundstück Nr. 153, Rechberg: 6'821 m ² Wald
Merz Hans Ulrich, Untere Tanne 180, Wald AR (erworben 5.9.1963 und 26.8.1982)	Bechtiger-Merz Silvan und Iris, Untere Tanne 180, Wald AR (Eheleute zu Miteigentum je ½)	a) Grundstück Nr. 392, Untere Tanne: 38'182 m ² Wohnhaus mit Scheune Nr. 180, Remise Nr. 357, Scheune Nr. 385, Hof, Gar- ten, Wiese, Weide, Wald, Weg, Bach b) Grundstück Nr. 390, Untere Tanne: 1'875 m ² Streue c) Grundstück Nr. 391, Untere Tanne: 1'541 m ² Streue d) Grundstück Nr. 400 Wies: 1'003 m ² Wald e) Grundstück Nr. 394, Wies: 9'214 m ² Wies, Weide, Wald und Bach f) Grundstück Nr. 399, Wies: 1'337 m ² Wald
Miteigentümerschaft Familie Meier (erworben am 13.5.1965)	Käufeler-Schwegler Robert und Delia, Birli 402, Wald AR (Eheleute zu Miteigentum je ½)	597 m ² Wiese, abgetrennt ab Grundstück Nr. 209 und vereinigt mit Grund- stück Nr. 211, Birli
Stahel Elisabeth, Minervastr. 94, 8032 Zürich (erworben am 12.5.1970)	Schoch-Zimmermann Max, Blattersberg, 9620 Lichtensteig SG	Grundstück Nr. 271, Hörli: 18'271 m ² Wohnhaus mit Stadel Assek.Nr. 250, Waschhaus Nr. 483, Garten, Hof, Wiese, Wei- de, Wald
Erbengemeinschaft Erika Hänsli-Meier sel. (erworben am 3.1.1995)	Kräuchi-Hänsli Ursula, Kürbergstr. 30, 8049 Zürich, und Hänsli Moritz, Ruchacherstr. 5, 8914 Aeugst a.Albis ZH (Miteigentümer zu je 1/2)	a) Grundstück Nr. 698, Nord: 1'947 m ² Wohnhaus Assek.Nr. 78, Hof, Gar- ten, Wiese, Weide b) Grundstück Nr. 697, Nord: 500 m ² Weg
Frei-Meier Daniel und Ruth, Birli 96, Wald AR (erworben am 6.10.2006)	Lowe-Jäger Margaretha, Birli 98, Wald AR	44 m ² Wiese, abgetrennt ab Grundstück Nr. 798 und vereinigt mit Nr. 214, Birli
Hohl-Preisig Hans, Höhe 117, Wald AR (erworben am 14.10.1976)	Bianchi-Diethelm Gisela, Bühl 120, Wald AR	534 m ² Wiese, abgetrennt ab Grundstück Nr. 91 und vereinigt mit Nr. 661, Bühl
Raiffeisen Schweiz Genossen- schaft, Niederlassung St. Gallen (erworben 23.1.2002)	Wenk-Halter Beat; Heidenerstrasse 47, 9038 Rehetobel	Grundstück Nr. 767, Allee: 1'030 m ² Wiese

Fortsetzung:

Veräusserer	Erwerber	Liegenschaft
Bänziger-Schlöpfer Max, Nageldach 550, Wald AR (erworben am 11.10.1991)	Weber-Kästli Christoph, Unterdorf 14, Wald AR	Grundbuch Nr. 2021, Unterdorf: Selbständiges und dauerndes Baurecht für Garage Assek.Nr. 602
Emala AG, Dorf 10b, 9127 St. Peterzell SG (erworben am 12.12.2003)	Riesen-Hegi Hans Ulrich und Rosmarie, Römerweg 5, 8605 Gutenswil ZH (Eheleute zu Miteigentum je ½)	Grundstück Nr. 521, Loch: 1'632 m ² Wohnhaus mit Stadel Assek.- Nr. 463, Garten, Hof und Wiese
Hohl-Preisig Hans, Höhe 117, Wald AR (erworben 14.10.1976)	Hohl-Höhener Hans, Spitz 413, Wald AR	298 m ² Boden, abgetrennt ab Grundstück Nr. 116 und vereinigt mit Nr. 115, Spitz
Hohl-Höhener Hans Spitz 413, Wald AR (erworben 17.5.2001)	Reifler-Walser Johannes und Martha, Falkenhorst 161, Wald AR (Eheleute zu Miteigentum je ½)	Grundstück Nr. 115, Spitz: 605 m ² Wohnhaus Assek.Nr. 413, Garten
Reifler-Walser Johannes Falkenhorst 161, Wald AR (erworben 6.4.1982)	Hohl-Höhener Hans und Irene, Spitz 413, Wald AR (Eheleute zu Miteigentum je ½)	a) Grundstück Nr. 415, Falkenhorst: 114'121 m ² Wohnhaus mit Scheune As- sek.Nr. 161, Remise Assaek.Nr. 439, Bie- nenhaus Assek.Nr. 440, Garten, Hof, Stras- se, Weg, Wiese, Weide b) Grundstück Nr. 290, Neuret: 36'964 m ² Wiese, Weide, Wald, Bach c) Grundstück Nr. 464, Wies: 1'341 m ² Streuland
Scheiwiller Anton, Lachen 1023, 9428 Walzenhausen AR (erworben 4.8.2006)	Völlmy-Wintsch Walter und Regula, Feldeggstr. 2, 8942 Oberrieden ZH	a) Stockwerkeigentum Nr. 5000, Ebni: 180/1000 ME an Grundstück Nr. 663 mit Sonderrecht an 2-Zi.-Wohnung im Mehrfami- lienhaus Assek.Nr. 580 b) Stockwerkeigentum Nr. 5004, Ebni: 10/1000 ME an Grundstück Nr. 663 mit Sonderrecht an einer Garage
Miteigentümerschaft Familie Meier (erworben 13.5.1965)	Meier-Höhener Bruno, Langgasse 2, 9056 Gais	a) Grundstück Nr. 209, Birli: 46'133 m ² Feuerwehrgerätehaus Assek.Nr. 403, Wiese, Weide, Strasse, Weg, Wald und Bach b) Grundstück Nr. 213, Birli: 480 m ² Wald, Bach, Wiese, Weide, Strasse
Erbengemeinschaft Arnold Kappeler-Forrer (erworben 7.8.1975)	Lutz Jörg, Herrenwiese 2; 9306 Freidorf TG	Grundbuch Nr. 2012, Eschen: Selbständiges und dauerndes Baurecht für Garagenteil Assek.Nr. 546
Fässler-Stalder Martin; Erbschrut 198, Wald AR (erworben am 26.11.1962)	Sen-Fässler Heidi, Erbschrut 198, Wald AR	a) Grundstück Nr. 534, Erbskrut: 2'243 m ² Wiese, Weide, Wald b) Grundstück Nr. 535, Loch: 147 m ² Wiese, Weide und Wald
Metzger Othmar, Räbacher 2, Stallikon ZH (erworben 12.8.1985)	Kuhn Nathalie, Hofgut 219, Wald AR	Grundstück Nr. 659, Hofgut: 1'855 m ² Wohnhaus mit Scheune Assek.Nr. 219, Schopf Assek.Nr. 567, Hof, Garten, Wald

15. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Spitex

Samstag, 14. Juli
7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 15. Juli
10.00 Wortgottesfeier mit Gerry Züger, Romy Waser
und Hildegard Breitenmoser

Montag, 16. Juli
19.30 Rosenkranzgebet

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

16. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Justinuswerk, Fribourg

Sonntag, 22. Juli
**10.15 Regionaler Gottesdienst Speicher-Trogen:
Evangelische Kirche, Trogen**

Montag, 23. Juli
19.30 Rosenkranzgebet

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

17. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Therapiehaus Sonnenblick, Luzern

Samstag, 28. Juli
7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 29. Juli
9.00 Frauenbeten
9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
**10.00 Regionaler Gottesdienst Speicher-Trogen:
Katholische Kirche Bendlehn**

Montag, 30. Juli
19.30 Rosenkranzgebet

18. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Forum für Friedenserziehung

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Sonntag, 5. August
**9.30 Regionaler Gottesdienst in der
evang. Kirche Speicher**

Montag, 6. August
19.30 Rosenkranzgebet

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

**Evangelische Kirche Wald
Kirchengzettel**

Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äussersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten.

Psalm 139,9+10

Gottesdienste: So., 10.30 Uhr

15.07. Gottesdienst zu den zehn Geboten, Teil 7, Pfarrerin Nyree Heckmann

22.07. Gottesdienst zu den zehn Geboten, Teil 8, Pfarrer Heinz-Jürgen Heckmann

29.07. Gottesdienst zu den zehn Geboten, Teil 9, Pfarrerin Nyree Heckmann

05.08. Gottesdienst zu den zehn Geboten, Teil 10, Pfarrer Heinz-Jürgen Heckmann

An jedem normalen Sonntag laden wir im Anschluss an den Gottesdienst in Wald zum **Kirchenkaffee** ein.

Fahrdienst:

Therese Pecnik 071 877 21 14

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

Pfarrerin Nyree Heckmann
und Pfarrer Heinz-Jürgen Heckmann 071 870 08 12

nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch
KiVo Wald
ev.kirchewald@bluewin.ch

Prüfungserfolg

Stefan Sturzenegger, Automechaniker

hat von 83 Prüflingen (SG; AR; AI; FL)
die drittbeste Prüfung – mit Diplom – erreicht!

Wir gratulieren herzlich.

**Dein Lehrbetrieb,
Garage Fisch AG, Rehetobel**

**Verschwunden vor 100 Jahren:
Ausserrhoder Banknoten waren auch in Wald verbreitet**

Mit der Gründung der Nationalbank vor 100 Jahren wurde die erste einheitliche Schweizer Banknotenserie herausgegeben. Schweren Herzens hatte sich folglich auch die Bevölkerung von Wald von den Ausserrhoder Banknoten zu trennen.

1877 nahm die Appenzell-Ausserrhodische Kantonalbank ihre Tätigkeit auf. Bereits ein Jahr später machte sie vom Recht Gebrauch, eigene Banknoten herauszugeben. Innert Monatsfrist war die gesamte Emmission im Werte von einer Million Franken im Umlauf. Mittels Silberdepots in St. Gallen und bei der damaligen Eidgenössischen Bank in Bern wurde erreicht, dass die Ausserrhoder „Nötli“ auch in anderen Kantonen als Zahlungsmittel akzeptiert wurden.

Heilloser Banknoten-Wirrwarr

Damals existierten in der Schweiz nicht weniger als 42 konzessionierte Noten-Banken. Entsprechend gross war der Wirrwarr an verschiedensten Banknoten. Der bereits 1882 vehement geforderten Vereinheitlichung folgte 1891 die Zustimmung der Schweizer Stimmberechtigten zu einheitlichen Noten. Wirklichkeit wurden die Schweizer Banknoten aber erst mit der Eröffnung der Nationalbank im Jahre 1907.

Dreijährige Gnadenfrist

Nachdem die Schweizer Banknoten als einheitliches Zahlungsmittel 1907 in Umlauf gebracht worden waren, erhielten die verschiedenen kantonalen Banknoten eine Gnadenfrist von drei Jahren. 1908 lieferte die Ausserrhoder Kantonalbank Notengeld im Werte von einer halben Million Franken zur Vernichtung nach Bern. Trotz der Umtausch-Aufrufe an die Bevölkerung waren nach Ablauf der Frist (20. Juli 1910) noch ausserrhodische Noten im Betrag von 239300 Franken im Umlauf. Diese Summe wurde der Nationalbank in Bern abgeliefert, die sich ihrerseits verpflichtete, Ausserrhoder Banknoten während weiteren dreissig Jahren zum vollen Nennwert einzulösen.

Vor 100 Jahren hatte man die liebgewordenen Ausserrhoder „Nötli“ gegen die neuen einheitlichen Schweizer Banknoten einzutauschen.

Peter Eggenberger

**Senioren-Gruppe
Wald**

SOMMERNACHMITTAG:

Wir geniessen einen Nachmittag bei Ruth im Garten mit musikalischer Unterhaltung von Rosy Zeiter. Bei Schlechtwetter treffen wir uns im Obergaden.

**am Donnerstag, 9. August 2007
Treffpunkt: 14.00 Uhr, bei Ruth**

**Anmelden bei Ruth Weissenbach
Telefon 071 877 19 36**

Wir freuen uns auf einen hoffentlich sonnigen Nachmittag

**Senioren-Gruppe
Wald**

SENIOREN-AUSFAHRT:

Wir unternehmen einen Ausflug zum Gäbris mit Reiseführer Hans Tobler.

**am Donnerstag, 19. Juli 2007
Treffpunkt: 13.30 Uhr, beim Hecht**

**Bitte anmelden bei Edith Bänziger,
Altersheim Obergaden
Telefon 071 877 12 34**

Wir freuen uns auf einen sonnigen Nachmittag

Musig-z' Morgä

Am Sonntag, 24. Juni 2007 hat die Musikgesellschaft Wald ihren 1. „Musigzmorgä“ durchgeführt. Bei strahlendem Sonnenschein trafen um ca. 10.00 Uhr die ersten Wanderer und Biker beim Hof von Hans-Konrad Graf in der Tanne ein. Innert kurzer Zeit haben sich die vorbereiteten Plätze in der Remise gefüllt und das Buffet konnte eröffnet werden. Kurz darauf trat die Musikgesellschaft zum 1. Teil ihres Konzertes an. Mit dem Marsch „Stets zielbewusst“ eröffnete sie den musikalischen Teil. Dabei lösten sich Filmmusik wie „The Pink Panther“, „Pirates of the Caribbean“, Zäuerli „Em Jakob sis“ und diverse Märsche, wie „Punchinello“ und „Slaidburn“ ab. Aufgrund des

grossen Applauses können wir annehmen, dass dieser erste Teil des Programms dem Publikum sehr gefiel. Nach einer kurzen Pause wurde dann der 2. Teil in Angriff genommen. Mit dem „Colonel Bogey“-Marsch und weiteren modernen Rhythmen und heimatlichen Klängen wie „vor de Sennhütte“, dem Marsch „Musik, Musik“ und als Abschluss den bekannten „Deutschmeister Regiments Marsch“, konnten die inzwischen an der Sonne platzierten Zuhörer mit anhaltendem Applaus eine weitere Zugabe erwirken. Wir möchten nicht unterlassen den Familien Graf für das Gastrecht auf der Tanne und allen Sponsoren recht herzlich zu danken. Nachdem uns vor allem „Hääwehwäldler“, ehemalige Musikantinnen und Musikanten, sowie Personen aus der Zuhörerschaft zu einer Wiederholung dieses Anlasses rieten, erwägen wir, den Musig-z'Morge zu wiederholen. Nochmals einen herzlichen Dank an alle Zuhörer ond sönd Willkomm bim nächscte Mol, Ihre Musikgesellschaft Wald

„Dä schnällscht Wäldler“

Bald ist es wieder soweit am 11. August werden die Wäldler Kinder in den Disziplinen Weitsprung, Sprint und Ballwurf um die Punkte kämpfen.

Wann: Samstag, 11. August 2007
 Zeit: 8.00 Uhr (Anmeldung 7.45-8.00 Uhr)
(anschliessend findet das Grümpeli Wald statt)
 Wo: Sportplatz Wald
(findet grundsätzlich bei jeder Witterung statt)
 Wer: für alle Wäldler Kinder von 5- 15 Jahren
 Kosten: Fr. 5.00 (für Jugimitglieder gratis)
 Fragen: Luzia Graf (078 835 00 18)

Wir freuen uns auf eine grosse Teilnehmerzahl.

Das Jugileiterteam

Landfrauenverein Wald AR

Vorankündigung:

2. Vollmondwanderung am Freitag, den 31. August 2007

Claudia Tinner und Marianne Stalder organisieren für uns eine zweite Vollmondwanderung!!!

Treffpunkt: 19.30 Uhr beim Schulhaus Wald

Wald

Im Dorf 710

Zu vermieten in gepflegter Liegenschaft, moderne Wohnung mit Parkettbodenbeläge, Lift im Hause

3 ½ Zimmer Wohnung

Fr. 1'170.-- inkl. HK/NK

Vergünstigung

für AHV- und IV- Rentner

Bezug per sofort o.n.V.

Besichtigung durch Hauswartin
Frau C. Koster Tel. 071 877 28 83

 9215 Schönenberg, Tel. 071 644 90 80
BATAG TREUHAND AG

www.batag.ch

DIE POST

**Bitte beachten Sie unsere Ferien-Öffnungszeiten vom
23. Juli bis 04. August 2007**

Montag – Freitag	08.00 – 11.30 Uhr 17.00 – 18.00 Uhr
Samstag	08.00 – 11.00 Uhr

Am Dienstag, 31. Juli 2007 bleibt die Poststelle am
Nachmittag geschlossen.

Möchten Sie in den Ferien nicht auf ihre Post verzichten. Wir senden Ihnen Ihre Postsendungen gerne nach.

Oder, damit Ihr Briefkasten während den Ferien nicht explodiert, behalten wir Ihre Post auch gerne bei uns zurück und bringen sie Ihnen wieder, sobald Sie von Ihrem Urlaub zurück sind.

Das Poststellen Team Wald wünscht Ihnen allen schöne Ferien.

2007: 40 Jahre Familie Tobler im Löwen

Jubiläums-Hits **im Juli**

	CHF
3 dl Rivella	2.50
Früchtetee	3.00
Farny Weizen hell (0.5 l)	5.00
1 dl Buechberger Riesling x Silvaner 2005	3.00
1 dl Salice Salentino rosso Riserva 2003	3.00
Siedfleischsalat garniert	15.00

Löwen
 Rehetobel

Benützen Sie das unentgeltliche Angebot der Gemeinde! Benützen Sie den

Begegnungsplatz

2 Feuerstellen, Brennholz, Bänke und Tische, Brunnen, Liege- und Spielwiese, Begegnungen.

In eigener Sache!

Wir bitten Sie, uns Ihre Beiträge wenn möglich per **E-Mail (Karin.Meier@wald.ar.ch)** zukommen zu lassen. Sie erleichtern uns damit die Arbeit wesentlich. Sämtliche Erscheinungsdaten finden Sie auf unserer Homepage unter www.wald-ar.ch/Verwaltung.

Die Redaktion

Die Geschäftsstelle Wald bleibt vom

24. Juli bis 11. August 2007

ferienhalber geschlossen.

Wir bedienen Sie während dieser Zeit
gerne an unserem Hauptsitz in Heiden.

RAIFFEISENBANK
Geschäftsstelle Wald
9044 Wald AR
Tel. 071 877 11 62

RAIFFEISEN

TEST-FRAGE 28:

welche **elektro-haus-**
haltgeräte finden sie
nicht in unserem shop?

unglaublich!

Rundfahrt Wald AR–Kreuzlingen–Schiff–Schaffhausen–
 Winterthur–Wald AR für nur Fr. 31.–*
 Mit der OSTWIND Tageskarte!

Weitere Infos an einer Verkaufsstelle in Ihrer Nähe oder unter www.ostwind.ch

* für Halbtaxler über „Alle Zonen“. Ohne Halbtax Fr. 41.–

**Bach
Heiden**

Traumküchen von Bach Heiden
 T 071 898 82 30, www.bach-heiden.ch

Vorher musste **ich**
 jetzt will **sie!**

Bach baut Küchen.
 Komplett alles aus einer
 Hand. Inkl. Einbaugeräte.

Piatti
 Regionalvertretung

Publica-Press Heiden AG

Innenausbau • Ladenbau • Küchen • CNC • JASO-Drehflügeltüren • Brandschutztüren

Wir wünschen
 allen eine
 schöne
 Sommerzeit!

BRUNNER

GmbH

9044 Wald AR
 Unterdorf 4
 Tel. 071 877 16 58
 Fax 071 877 46 58

Spenglerei
 Blitzschutz
 Bedachungen
 Fassaden
 Gerüste
 Sanitäre Anlagen

Betriebsferien: 21. Juli – 5. August 2007

Anlässe in unserer Gemeinde

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 12. Juli	Biketreff	19 Uhr, Schulhausplatz (bei jeder Witterung)	CornelENZler
Mo. 16. Juli	Mütter-/Väterberatung	MZA, auf tel. Anmeldung, 071 870 09 93	Pro Juventute
Di. 17. Juli	Gesundheitssprechstunde	15.00 – 16.00 Uhr, MZA	Spitex
Do. 19. Juli	Biketreff	19 Uhr, Schulhausplatz (bei jeder Witterung)	CornelENZler
Do. 26. Juli	Biketreff	19 Uhr, Schulhausplatz (bei jeder Witterung)	CornelENZler
Mi. 01. Aug.	1. August-Feier		Verkehrsverein/MGW
Do. 02. Aug.	Puppenmuseum	14.00 – 17.00 Uhr	
Do. 02. Aug.	Biketreff	19 Uhr, Schulhausplatz (bei jeder Witterung)	CornelENZler
So. 05. Aug.	Puppenmuseum	14.00 – 17.00 Uhr	
Do. 09. Aug.	Biketreff	19 Uhr, Schulhausplatz (bei jeder Witterung)	CornelENZler

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald Tel. 071 877 23 74	Diverse Beeren, Kirschen, Frische Salate und Gemüse, Eier, Konfitüren, Sirup, Bienenhonig	Lädeli: Samstag, 8.30 - 11.00 Uhr Markt gegenüber Rest. Schäfli: Donnerstag, 9.00 - 10.15 Uhr
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald Tel. 071 877 26 14	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich
Jakob Frehner, Rech- berg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach tel. Vereinbarung, 877 15 72
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Schweinefleisch, alles was es vom Schwein gibt. Pantli. Fleisch vom Natura-Beef und Truthahn.	nach telefonischer Vereinbarung: Tel. 877 15 57 oder Fax 877 45 57

DIE BESTE ANTWORT

Kommen Sie selber vorbei und schauen Sie sich unser Angebot im neuen Shop unverbindlich an. Sie werden staunen, was Sie bei uns in Speicher alles bekommen.

Elektro Speicher-Trogen AG

Halden 133b / 9043 Trogen

Tel. 071 344 16 41 / Fax 071 344 24 92

info@est-ag.ch / www.est-ag.ch

Für Elektro-Installationen, Telekommunikation, EDV-Netzwerke
und Reparaturen. 24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

WÄLDLER WANZE LIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 9. August 2007

Nr. 15 • 17. Jahrgang

Gemeinde Wald

Aus dem Gemeinderat

Einbürgerung Familie Lovro und Iva Maric mit Kindern Pavica und Snjezana

Der Gemeinderat hat das Einbürgerungsgesuch von Lovro Maric, geb. 6.6.1970, Iva Maric, geb. 28.2.1970 und den Kindern Pavica, geb. 5.3.1994 und Snjezana, geb. 17.3.1999 behandelt. Die formalen Bedingungen sind erfüllt. In einem Gespräch mit dem Gesamtgemeinderat ging es um die Beurteilung der sprachlichen Fähigkeiten sowie der sozialen, kulturellen und politischen Integration. Der Gemeinderat, sowie das Bundesamt für Migration und der Regierungsrat haben der Einbürgerung zugestimmt und der Familie das Bürgerrecht von Wald AR erteilt.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Einwohnerkontrolle Wald AR Zivilstandsnachrichten

Todesfall Graf, Gerda

Gestorben am 20. Juli 2007 in Arlesheim BL, geboren 1946, wohnhaft gewesen in Wald AR

Eheschliessung

Baer, Thomas und **Baer geb. Baldauf, Pascale**,
Trauung am 7. Juli 2007 in Rehetobel, wohnhaft in Wald AR

Untersuchungsbericht Wasserversorgung Wald

Probenahmeort: MZA / Schulhaus
Altersheim Obergaden
Probenahmedatum: 18. Juni 2007

Bericht:

Die mikrobiologischen, als auch die chemisch - physikalischen Werte beider Proben entsprechen soweit untersucht, den gesetzlichen Anforderungen an Trinkwasser.

Härtegrad:

23.2 französische Härtegrade
(Erklärung: 15-25 franz. Härtegrade gelten als mittelhartes Wasser)

Die nächsten Sitzungen der Baukommission Wald finden an folgenden Daten, jeweils um 19.30 Uhr, statt:

- Mittwoch, 15. August 2007
- Mittwoch, 12. September 2007
- Mittwoch, 10. Oktober 2007
- Mittwoch, 14. November 2007
- Mittwoch, 19. Dezember 2007
- Mittwoch, 16. Januar 2008

Wald, 06. August 2007

Die Baukommission

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12 Uhr , vor Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.- ½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.- ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.- ⅛ Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-
Redaktion	Gemeindekanzlei, 9044 Wald eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck	Druckerei Fehr, Wald AR

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 23. August 2007, Redaktionsschluss ist am Montag, **20. August 2007**, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

Lasst uns nützen die Zeiten des Friedens!

Traditionelle 1. Augustfeier in Wald AR

Bei herrlichem Wetter begrüßten die Kirchenglocken eine grosse Zahl von Wäldlerinnen und Wäldlern sowie viele Gästen zur traditionellen 1. Augustfeier.

Die Musikgesellschaft Wald umrahmte die Feier auf dem Pausenplatz musikalisch. Bei der Nationalhymne und dem Landsgemeindelied sang die Festgemeinde mit.

„Lasst uns nützen die Zeiten des Friedens! Auch wir Appenzeller wollen mit der Zeit gehen und nicht zögern, getreulich mitzuhelfen, wo es gilt, der Mitbürger Los zu bessern.“ An diesen Satz von alt Landammann Arthur Eugster aus dem Jahr 1913 knüpften Heidi Eisenhut und Ruedi Früh in ihrer Ansprache an und stellten Bezüge zu Gegenwart und Zukunft her. Die Leiterin der Kantonsbibliothek, Heidi Eisenhut, und der Gymnasiallehrer Ruedi Früh, halten den Appell des engagierten ehemaligen Landammanns aus Speicher noch immer für zeitgemäss.

Nach der offiziellen Feier verschob sich die Festgemeinde mit dem Lampion – Umzug der Kinder gemütlich auf den Begegnungsplatz. Dort sorgte in diesem Jahr der Gemischte Chor Wald ausnahmsweise einmal nicht für musikalischen Genuss, sondern für das leibliche Wohl.

Wäldler und Gäste hatten bei gemütlichem Beisammensein Gelegenheit, über die Zeiten des Friedens, das Los der Mitbürger, das Rütli und die Bedeutung von selbst bestimmenden Gemeinschaften zu diskutieren.

Der Gemeinderat, der Verkehrsverein, die Musikgesellschaft und der Gemischte Chor Wald freuten sich an der sehr regen Beteiligung.

Ansprache zum 1. August 2007

Von Heidi Eisenhut und Ruedi Früh

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler, liebe Gäste, letzte Woche waren wir wieder einmal in Paris – in einem kleinen Hotel im fünften Obergeschoss mitten in der Stadt mit Blick auf die Hausdächer und Schornsteine, die alle hundert und mehr Jahre alt sind. Der Ort – mitten in der Stadt – ist seit alters her besiedelt, es gibt Fundamente, die in vorchristliche Zeit zurückreichen.

Zuhause wohnen wir in einem Gebäude, das schätzungsweise 200-jährig ist. Wald feiert im Jahr 2007 seinen 321. Geburtstag. Der Ort im hügeligen Land mit Blick auf den Bodensee und den Säntis ist seit rund 700 Jahren besiedelt. Er erreicht somit in etwa das Alter der Eidgenossenschaft, deren 716. Geburtstag am heutigen Tag gefeiert wird.

Die beiden Spielereien mit Orten und Zeiten zeigen zweierlei:

Erstens: Wo wir sind und womit wir in Berührung kommen: die Geschichte ist gegenwärtig. Wir gehören ihr an. – Das heisst, wir sind an einem Ort, in einer bestimmten Zeit geboren worden und wir gehören einem Kulturkreis und Normen an, die unser Leben, ob wir wollen oder nicht, wenigstens ein Stückweit ganz wesentlich prägen.

Zweitens: Es geht uns gut. – Wir können in Häusern leben, die 200-jährig und älter sind, weil es diese Häuser noch gibt. Keine Kriege und keine Naturkatastrophen haben diese Häuser zerstört. – Wir können reisen, wohin wir wollen, weil wir mobil sind. Der TGV bringt uns in viereinhalb Stunden von Zürich nach Paris. Dank des technologischen Fortschrittes und dank unseres relativen Reichtums stehen diese grossartigen Möglichkeiten grundsätzlich allen Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes offen.

Aber: Nur solange wir so handeln, dass wir unseren Mitmenschen in dessen Tun nicht einschränken, ist hierzulande grundgesetzlich alles erlaubt. Und das ist grossartig! – Bitte lasst uns dies bedenken – und das darf jetzt durchaus etwas moralisch klingen – es ist keineswegs selbstverständlich, dass das so ist.

Fassen wir diese ersten Gedanken zusammen: Jeder Mensch wird in einen Zusammenhang hineingeboren, der ihn – ob er will oder nicht – prägt. Dieser Zusammenhang gibt uns eine wichtige Starthilfe mit auf den Weg, namentlich die Freiheit, uns gemäss unseren Möglichkeiten in der Gesellschaft bewegen zu können, und die Freiheit, uns praktisch ausnahmslos in jedes Land der Welt zu begeben und wenn wir es wollen, uns dort auch niederzulassen.

Wieso ist uns vergönnt, was anderen verwehrt ist?

Wir profitieren davon, dass keine Kriege, Erdbeben, Vulkanausbrüche und Überschwemmungen unsere Lebensgrundlagen zerstören und uns zwingen, katastrophenbedingte Verluste von Familienmitgliedern verkraften zu müssen und unser Hab und Gut oder sogar unser Land zu verlassen.

Wir profitieren davon, dass wir hierzulande in stabilen politischen Verhältnissen leben. Wir profitieren davon, dass wir im 21. Jahrhundert leben und nicht in einer anderen Zeit. – Noch im 19. Jahrhundert war die Schweiz ein Auswanderungsland. Viele Leute, gerade in ländlichen Gegenden, waren gezwungen, das Land zu verlassen und sich anderswo niederzulassen. Zwischen 1850 und 1914 verliessen rund 400'000 Schweizer Bürgerinnen

und Bürger – also dazumal jede beziehungsweise jeder zehnte – die Heimat. Gründe waren meist Hunger und Armut. Noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts gab es in der Schweiz mehr Auswanderer als Einwanderer. Und wenn heute die Medien gegen unsere deutschen Nachbarn wettern, die unser Land überschwemmen würden, so sei daran erinnert, dass es vor hundert Jahren mehr Deutsche in der Schweiz gab als heute und man 1914 in der Bahnhofstrasse in Zürich hochdeutsch sprach, wie mir meine Grossmutter als Kind erzählte. – Solche angeblichen Probleme sind immer sehr sorgfältig zu beurteilen. Der Blick in die Geschichte relativiert manches so genannte Jahrhundertereignis, das unserem Land „drohe“. Vieles ist eine Frage der Perspektive und des wachen kritischen Geistes von uns mündigen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern.

Damit wären wir wieder bei unseren Gedankenfäden, den Fäden von Freiheit und Mündigkeit, die wir besitzen, über die wir aber immer wieder nachzudenken haben. Wir profitieren – so haben wir gesagt – von stabilen politischen Verhältnissen und Kontinuitäten: seit 164 Jahren Bundesstaat, seit 321 Jahren Wald AR, seit 716 Jahren Eidgenossenschaft.

Und schliesslich profitieren wir von Zeiten des Friedens, und wir sind verschont von Naturkatastrophen, wie gesagt worden ist.

Beim Frieden lasst uns noch etwas ausholen, denn der Friede soll, so unsere Meinung, auch verpflichten.

Im August des Jahres 1913 hat ein einflussreicher Appenzeller das Vorwort zu einer Broschüre verfasst, die anlässlich der 400-Jahr-Feier des Beitritts beider Appenzell zum Bund der Eidgenossen entstanden ist. Der einflussreiche Appenzeller hiess Arthur Eugster. Er war der Bruder des etwas bekannteren Weberpfarrers Howard Eugster, Gründer der sozialdemokratischen Partei von Appenzell Ausserrhoden und Nationalrat. Es lohnt sich, einiges aus seinem Leben zu erzählen, bevor der Satz, auf den es uns ankommt, zitiert wird: Dieser Arthur Eugster wurde 1863 in New York geboren. Nach dem Tod der Mutter, als Arthur 2-jährig war, kehrte die Kaufmannsfamilie in die Schweiz zurück. Als Arthur 3-jährig war, starb auch der Vater. Arthur wuchs mit seinem Bruder in der Obhut des Speicherer Pfarrers Gottlieb Lutz als Vollwaise auf. Der junge Mann studierte Theologie in Neuenburg, Basel und Berlin und wurde im Alter von 24 Jahren in Speicher Pfarrer. Seinen Beruf übte er auch in Reute (1886-91) und Trogen (1891-1900) aus. In Ausserrhoden durchlief er die Ämterlaufbahn als Mitglied der Landesschulkommission (1890-1910 (Präs. 1900-10)), als Kantonsrat (1895-1900, 1912-21), als Regierungsrat (1900-10 / Erziehungswesen) und als Landammann (1901-04, 1907-10). Er war Gründer und Präsident der Ausserrhoder FDP (1910-19) und wirkte im Zentralvorstand der schweizerischen FDP (1904-19) mit. Somit bildete er den politischen Gegenpol zu seinem Bruder, der Führer der Ausserrhoder Arbeiterbewegung war. Im Nationalrat (1902-21), den Arthur Eugster als erster Ausserrhoder präsidierte (1915-16) und in dem er zusammen mit seinem SP-Bruder Appenzell Ausserrhoden vertrat, verschaffte er sich als langjähriger Präsident der Finanzkommission und als Mitglied der Kommission für das Zivilgesetzbuch (ZGB) einen Namen. Wahlvorschläge als Bundeskanzler, Gesandter und Bundesrat lehnte er ab. Neben verschiedenen Verwaltungsratsmandaten war er Inspektor des Roten Kreuzes für Kriegsgefangenenlager in Deutschland und Frankreich in den Jahren 1914 und 1915, also in den ersten Jahren des ersten Weltkriegs. 1922 ist er im Alter von nur 59 Jahren gestorben.

Was macht eigentlich Elisabeth von Hospenthal?

Die gute Nachricht vorweg: Es geht ihr wieder deutlich besser, der allseits bekannten Dorfchronistin. Ein Besuch bei ihr macht einmal mehr deutlich, was für spannende Exemplare der Gattung Mensch in Wald wohnen.

Zwanzig Wochen lag sie im Spital in Heiden – doch statt darüber lange zu klagen, ist es ihr ein Herzensanliegen, darauf zu verweisen, wie fabelhaft dort die Zusammenarbeit zwischen Internisten und Chirurgen geklappt habe. Dass das ungewöhnlich ist, kann sie beurteilen, sie, die in ihren Studienzeiten auch ausgiebig in der medizinischen Fakultät geschnuppert hat.

Eine heimtückische Infektion ihres Fusses in Kombination mit ihrer Diabetes führte schliesslich dazu, dass keine andere Lösung blieb, als den ganzen Unterschenkel zu amputieren, was insgesamt neun (!) Eingriffe erforderte. Da ihre Wohnung nicht rollstuhlgängig ist, landete sie nach ihrer Spitalzeit im Altersheim Obergaden. Jetzt verbringt sie bereits wieder einen Teil ihrer Zeit zu Hause und gewöhnt sich an ihre neue Beinprothese.

Als ich sie besuche, wartet sie auf ein Einzelzimmer in der Reha-Klinik Walzenhausen, weil sie, die ausgeprägte Nachteule mit wenig Schlafbedürfnis, einfach nicht in ein Dreierzimmer passt. (Zwei Tage später ist es so weit.) Sie kann auch schon wieder Auto fahren, was ihr sehr zupass kommt. Und das alles, nachdem die Ärzte gemeint hatten, sie sei dem Tod mal wieder von der Schippe gesprungen.

Wieder guten Mutes: Elisabeth von Hospenthal zu Hause

Der Besucher wundert sich, wie scheinbar leicht hier eine auch nicht mehr ganz junge Frau einen Schicksalsschlag wegsteckt, der ja auch beileibe nicht der erste in ihrem Leben ist. Sie muss aus ausgesprochen gutem Holz geschnitzt sein...

Insofern damit ihre Vorfahren gemeint sind, bestätigt sich dieser Eindruck durch die herum hängenden Ölbilder aus der Familiengeschichte. Da ist alles versammelt, was im (offiziell gar nicht mehr existierenden) Schweizer Adel Rang und Namen hat – bestes blaues Blut sozusagen.

Die von Hospenthals stammen tatsächlich aus der gleichnamigen Urner Gemeinde und hatten dort zu Zeiten des Rütlichschwur Habsburgische Interessen zu vertreten. Elisabeth von Hospenthal ist berechtigt, den Titel "Freifrau" zu tragen. Und ist weit herum mit dem europäischen Adel verwandt.

Die "Zeitungsenten" der Lokaljournalistin mit Leib und Seele

Entsprechend beeindruckend ist der Stammbaum, der an der Wand hängt und darauf hindeutet, dass in ihren Adern uraltes königliches Blut aus Ungarn fliesst. Apropos Blut: Ein Tröpfchen dieses Safts, so erwähnt sie verschmitzt, klebe auch noch an der Hellebarde, die im Eingangsbereich hängt – so ginge jedenfalls die Sage. Sie stammt von Adrian von Bubenberg, dessen Nachfahrin im sechzehnten Glied sie wiederum auch ist.

Wie kommt jemand mit dieser Vorgeschichte ausgerechnet nach Wald, wo sie jetzt immerhin auch schon zwölf Jahre lebt? Natürlich nur nach etlichen Irrungen und Wirrungen.

Die Hellebarde eines Vorfahren – Adrian von Bubenberg

Von ihrer Arbeit will sie auch jetzt nicht lassen, auch wenn ihr begreiflicherweise derzeit alles noch etwas schwerer fällt. Die grosse Anteilnahme aus dem Dorf und die damit verbundenen guten Wünsche zur Genesung, denen sich der Besucher natürlich gerne anschliesst, werden sie darin bestärken.

Im Familienwappen der von Hospenthals erscheint ein Bär (Hospenthal liegt im Urserental, was wiederum nach "ursus" – lateinisch der Bär – benannt ist.) Wie im Appenzeller Wappen steht der Bär aufrecht und stolz. So gesehen passt Elisabeth von Hospenthal mit ihrer Art, sich von keinem Schicksalsschlag niederwerfen zu lassen, sondern immer wieder aufzustehen, ganz ausgezeichnet ins Appenzellische Wald...

Ausschnitt aus dem beeindruckenden Stammbaum

Ihr ganzes berufliches Leben lang – immerhin 45 Jahre – war sie Journalistin und Schreiberin aus Leidenschaft. Nach vielen Jahren in Deutschland, die sie wie so viele Ausgewanderte erst zur Patriotin machten, kehrte sie zurück und landete mehr oder weniger zufällig in der Ostschweiz, wo sie zur Lokaljournalistin mit Leib und Seele wurde.

Davon profitierte bald auch ihre neue Wahlheimat Wald, denn was wäre die „Wanze“ ohne ihre unermüdliche Berichterstattung in Wort und Bild? Es sei, so meint sie zur Begründung ihres Engagements ein ebenso tiefes wie berechtigtes Interesse der Menschen, darüber Bescheid zu wissen, was in ihrer unmittelbaren Umgebung geschähe.

Text und Bilder: Andreas Giger

VOLLEYBALL IN WALD

Es ist wieder soweit!

Der Volleyballclub Wald startet einen Volleyball – Kurs für **Mädchen und Knaben mit Jahrgang 95 oder älter.**

Wir freuen uns auf die Neulinge, die die tolle Sportart näher kennen lernen wollen.

Das Training für die Juniorinnen und Junioren ist jeweils

donnerstags, von 19.00 bis 20.30 Uhr.

Aktuell trainieren 6 Juniorinnen und zwei Junioren.

Am 25. August nehmen sie auch am „Speedy Turnier“ in Teufen teil.

Das erste Schnuppertraining ist am

DONNERSTAG, 16. August 2007,

19.00 – 20.30 Uhr

in der Turnhalle Wald.

Bitte Hallenturnschuhe mitnehmen.

Bei Unklarheiten gibt Marlis Bänziger (Tel. 071 / 877 26 80) gerne Auskunft.

Schau doch einmal vorbei!

Leserbrief

Appenzell Zeitung vom 18. Juli 2007 „Das macht Kinder zu Flüchtlingen“

Mit Erstaunen muss ich in der Zeitung lesen, dass die Bevölkerung und Gemeinde von Wald aus Kindern keine Flüchtlinge machen möchte. Mit der Bevölkerung bin ich ja als Einwohnerin auch mitgemeint. Habe ich mich in vergangener Zeit beim „Flüchtlingmachen“ mitbeteiligt? Machen wir das in Wald? In was für einem Dorf lebe ich da bloss!?

Die Genfer Flüchtlingskonvention definiert einen Flüchtling als Person, die aus der begründeten

Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich ausserhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt.

Beim Weiterlesen wird schnell klar, dass im Artikel das Wort Flüchtling in reisserischer Manier missbraucht wurde. Weiter ist zu lesen, dass 260 Unterschriften zusammengekommen sind - bei 592 Stimmberechtigten. Um es vorwegzunehmen, meine Unterschrift war da nicht dabei, da ich bewusst nicht unterschrieben habe. Mich würde aber schon noch interessieren, ob dies alles Steuerzahler von Wald waren. Wird doch vom Gemeindepräsidenten J. Egli grosszügig offeriert, dass die Gemeinde für die Familie aufkommen will.

Es ist noch nicht allzu lange her, da musste man in Wald Grund und Boden verscherbeln um die Schuldenlast etwas verringern zu können. Die Steuereinheit lässt einem auch jetzt noch keine Purzelbäume schlagen.

Nun sollen wir grosszügig den Unterhalt einer 5-köpfigen Familie finanzieren! Warum soll da die Allgemeinheit in die Pflicht genommen werden? Haben nicht 260 Personen mit ihrer Unterschrift kundgetan, dass ihnen diese Familie am Herzen liegt? Dann ist doch sicher anzunehmen, dass sie mit Freuden für diese Familie aufkommen, bis sie dann irgendwann für ihren Lebensunterhalt selbst sorgen können! Oder hört da die Nächstenliebe beim eigenen Portemonnaie auf? Bin gespannt welche Definition zur Anwendung kommen wird, wenn z.B. eine Familie aus wirtschaftlichen Gründen den Wohnsitz verlegen muss. Oder findet eine Entwurzelung nur dann statt, wenn man vorgängig ein Asylverfahren durchlaufen hat?

Ich gehe davon aus, dass in Zukunft aus Gleichheitsgründen diese Personen dann auf die gleiche Unterstützung zählen können. Wir werden ja sehen. Von der Gemeindebehörde erwarte ich offen, umfassend und ehrlich informiert zu werden. Nur so kann man sich ein Bild machen. Der bis jetzt gewählte Weg hat eher dazu gedient Unfrieden zu stiften. Schlussendlich wird dies genau die Familie, für die man sich angeblich einsetzt, ausbaden müssen.

Ruth Mathis, Wald

Stellungnahme zum Leserbrief von Ruth Mathis (Tagblatt vom 2. August 2007 und Wanze Nr. 15)

In ihrem Leserbrief macht Ruth Mathis klar, dass sie sich, im Gegensatz zu sehr vielen Wäldlerinnen und Wäldlern sowie des Gemeinderates, nicht für den Verbleib der Asylantenfamilie Coban einsetzen möchte. Gut, dass diese abweichende Position auch in die öffentliche Diskussion eingebracht wird. Ruth Mathis holt in ihrer Argumentation allerdings auch zu einem Rundumschlag aus, der nicht immer leicht nachvollziehbar ist.

Zum Sachverhalt: Die Mitglieder der Familie Coban wurden, der damaligen Praxis von Bund und Kanton entsprechend, der Gemeinde Wald vor über sechs Jahren als Asylbewerber zugeteilt. Auftrag der Gemeinde war es, diesen Menschen Unterkunft und Betreuung zu bieten. Finanziell wurde die Gemeinde für ihre Leistungen vom Bund entschädigt. Da die Betreuung in unserem Dorf nicht durch bezahlte Profis, sondern durch ehrenamtlich tätige Personen erfolgte, resultierte Jahr für Jahr ein teils erklecklicher Überschuss zu Gunsten der Gemeindefinanzen. Jede interessierte Bürgerin und jeder Bürger kann sich darüber in den Jahresrechnungen kundig machen.

Die Familie durchlief ein lange dauerndes Asylverfahren in dem die Gemeinde keine aktive Rolle zu spielen hatte. Die älteren Kinder wurden aber bei uns eingeschult und ein Kind wurde hier in Wald geboren. Sechs Jahre sind, besonders für Kinder, eine lange Zeit.

Als bekannt wurde, dass die Familie am 2. August 2007 ausgeschafft werden sollte, wurden von privater Seite Aktivitäten unternommen. Im Sinne einer Petition wurden in kurzer Zeit von Personen, die sich gegen eine Ausschaffung und für einen weiteren Verbleib der Familie in Wald, damit auch für eine Aufnahme aus humanitären Gründen einsetzen wollten, über 260 Unterschriften gesammelt. Zum Vergleich sei angeführt, dass nach geltender

Gemeindeordnung in Wald schon 40 Unterschriften für eine Initiative oder ein Referendum ausreichen. Eine Petition kann sogar jede Einzelperson einreichen und der Gemeinderat hat die Pflicht, diese inhaltlich zu prüfen und möglichst rasch Stellung zu nehmen.

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 25. Juni 2007 zwei Entscheide getroffen. Zuerst hat er sich knapp dafür entschieden, überhaupt eine Stellungnahme abzugeben. Dem Gemeinderat war stets klar, dass die Entscheide in dieser Angelegenheit von Bund und Kanton getroffen werden. Die Zahl der Unterschriften machte aber auch klar, dass hier von Seiten der Bevölkerung ein starkes Votum abgegeben wurde. Dies gab dann auch den Ausschlag zu Gunsten einer gemeinderätlichen Stellungnahme. Dann hat der Rat nach langer Diskussion mit sehr deutlichem Mehr entschieden, sich ebenfalls im Sinne einer Petition beim Kanton für eine Aufnahme der Familie Coban aus humanitären Gründen einzusetzen. Der Gemeinderat hat in seiner Stellungnahme auch erwähnt, dass er sich allfälliger finanzieller Konsequenzen für die Gemeinde durchaus bewusst sei. Der Gemeinderat hat also im Rahmen seiner Kompetenzen gehandelt und er hat sich in seinem Bestreben, das Wohl der in Wald lebenden Menschen zu fördern, eingesetzt.

Nun hat Familie Coban nochmals rechtliche Schritte unternommen und die Ausschaffung am 2. August ist nicht erfolgt.

Es gilt nun einerseits, die Entscheide des Bundes und des Kantons abzuwarten und andererseits alles daran zu setzen, dass die Familie möglichst bald ihre wirtschaftliche Eigenständigkeit erreichen kann.

Wie es um eine Gemeinschaft bestellt ist, lässt sich bekanntlich daran ablesen, wie sie mit ihren schwächsten Mitgliedern umgeht. In diesem Sinne kann man auf die vom Gemeinderat unterstützte Bürgerinitiative durchaus auch stolz sein.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

19. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Europäisches Komitee
Linge und Gastarbeiter, Basel

Samstag, 11. August

7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 12. August

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 13. August

19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 14. August

12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im
evang. Kirchgemeindehaus

Mittwoch, 15. August

19.00 Eucharistiefeier zu Maria Himmelfahrt mit Kräuterseg-
nung, mit Annitta Raggenbass, Myrta Grob und Josef Manser

Freitag, 17. August

9.30 Zeit der Stille

20. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Opfer für die Caritas Schweiz

Samstag, 18. August

14.00 Firmnachmittag: Lebensweg

Sonntag, 19. August

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Begrüssungsgottesdienst von Norbert Schneider
(Kinderhort)

Montag, 20. August

19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 21. August

8.00 Eucharistiefeier

Spitzen-Handball in der Wies Turnhalle Heiden

Am 21. August um 19.30 Uhr treffen die beiden Spitzenmannschaften ihrer Landesliga, der TSV St. Otmar St. Gallen und Alpa HC Hard in der Wies aufeinander.

Das von BSG Vorderland organisierte Spiel ist für die beiden Mannschaften eine Standortbestimmung kurz vor Beginn ihrer Nationalen Meisterschaften. Der mehrfache Schweizermeister TSV St. Otmar St. Gallen hat sich mit internationalen Zuzügen verstärkt und will in der Meisterschaft ganz vorne mit

machen. Die österreichische Spitzenmannschaft ist ztjähriger Cupsieger, hat im Finale-Four-Turnier app das Finale verpasst und ist im Europacup bis die 1/4 Finals vorgestossen.

Die BSG Vorderland freut sich, die beiden Mannschaften in Heiden begrüßen zu können und der Region Handball auf höchstem Niveau zu bieten. Im Rahmenprogramm wird die BSG Vorderland ihre Mannschaften vorstellen, Autogrammstunde mit den Stars organisieren und selbstverständlich Speis und Trank bieten. Alle Sportbegeisterten sind herzlich eingeladen.

Urs Frei, Präsident BSG Vorderland, Heiden

Samstag, 25. August 2007, 18:00 Uhr, Mehrzweckanlage Walzenhausen
25 Jahre Walzhuser Bühne
Ein Geburtstagsfest
Ein Überraschungsfest vom Feinsten – sowohl in kulinarischer als auch in musikalischer Hinsicht!

**Nutzen Sie unser Wissen
und unser Engagement.**

Zum Erreichen Ihrer finanziellen Ziele finden Sie bei UBS eine wichtige Voraussetzung: Das persönliche Engagement in der Beratung und Betreuung. Wir nehmen uns viel Zeit, auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse einzugehen und Ihnen alle Möglichkeiten unserer Dienstleistungen und Angebote aufzuzeigen. Auf Wunsch auch bei Ihnen zuhause. Rufen Sie uns an.

Ihre UBS Heiden
Tel. 071-898 69 01, Kirchplatz 4, 9410 Heiden

Fahrschule – W. Schmid
Vordorf 671 9044 Wald
Tel. 079 259 12 28
www.fahrschule-w-schmid.ch

Die Fahrschule im Appenzeller Vorder- und Mittelland

Der nächste VKU (obligat. für Kat. A/A1/B) beginnt am 21. Aug. 2007
Anmeldung mit gültigem Lernfahrausweis bis 14. Aug. an Walter Schmid

Samariterverein Wald

Nothelferkurs in der Mehrzweckanlage Wald

11. / 13. / 18. / 20. und 25. September jeweils Dienstag und Donnerstag
(5 Abende) von 19:30 bis 21:30 Uhr

Kosten inkl. Unterlagen/Ausweis: Fr. 130.- (Ausweis ist 6 Jahre gültig)

Anmeldungen bis spätestens
3. September 07 an:

Säuglingspflege und wichtige Entwicklungsschritte

Am Donnerstag 20. September findet im Therapieraum des Altersheimes Quisisana von 19.30-21.30 Uhr ein Säuglingspflegekurs statt.

Im Kurs der Mütter-Väterberatung pro juventute AR erfahren werdende Eltern alles Wissenswerte über Säuglingspflege. Durch die Besprechung der wichtigsten Entwicklungsschritte im 1. Lebensjahr eines Kindes wird aufgezeigt, welche Ausstattung, Pflege und Ernährung jeweils angezeigt ist.

Die Eltern können sich so nach der Geburt gut vorbereitet auf diese Entwicklungsphasen einlassen und ihr Kind optimal unterstützen.

Anmeldung und Informationen erhalten sie bei Mütter-Väterberatung Vorderland, Kathrin Hörler unter 071 870 09 93.

Anlässe in unserer Gemeinde

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 09. Aug.	Biketreff	19 Uhr, Schulhausplatz (bei jeder Witterung)	CornelENZler
Do. 16. Aug.	Schnuppertraining Volleyball	19.00 – 20.30 Uhr, Turnhalle Wald	Volleyballclub Wald
Do. 16. Aug.	Biketreff	19 Uhr, Schulhausplatz (bei jeder Witterung)	CornelENZler
Sa. 18. Aug.	Letzte Bundesübung	16.00 – 18.00 Uhr	
Mo. 20. Aug.	Mütter-/Väterberatung	MZA, auf tel. Anmeldung, 071 870 09 93	Pro Juventute
Di. 21. Aug.	Gesundheitssprechstunde	15.00 – 16.00 Uhr, MZA	Spitex
Do. 23. Aug.	Biketreff	19 Uhr, Schulhausplatz (bei jeder Witterung)	CornelENZler
Do. 30. Aug.	Biketreff	19 Uhr, Schulhausplatz (bei jeder Witterung)	CornelENZler
Fr. 31. Aug.	Vollmondwanderung	19.00 Uhr, Schulhausplatz	Landfrauenverein Wald
Sa. 01. Sept.	Kleidersammlung		Samariterverein

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald Tel. 071 877 23 74	Diverse Beeren, Kirschen, Frische Salate und Gemüse, Eier, Konfitüren, Sirup, Bienenhonig	Lädli: Samstag, 8.30 - 11.00 Uhr Markt gegenüber Rest. Schäfli: Donnerstag, 9.00 - 10.15 Uhr
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald Tel. 071 877 26 14	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich
Jakob Frehner, Rech- berg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach tel. Vereinbarung, 877 15 72
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Schweinefleisch, alles was es vom Schwein gibt. Pantli. Fleisch vom Natura-Beef und Truthahn.	nach telefonischer Vereinbarung: Tel. 877 15 57 oder Fax 877 45 57

Bald ist der neue
Harry Potter™ Band da!

Die Vorfreude wächst,
die Spannung steigt.

Harry Potter™ Band 7

39.90

Nur solange Vorrat.
Wenden Sie sich an das Verkaufspersonal.

© Sabine Wilharm / CARLSEN Verlag

Doppelter Zins auf dem Deposito- konto

Vom 01. August bis 31. Dezember 2007 erhalten Sie den zweifachen Zins für jeden zusätzlichen Franken und Euro, den Sie auf ein Depositokonto (Sparkonto) von PostFinance legen.

Wir informieren Sie gerne.

Wirtschaft zum Rössli am Kaien
Judith und Hans-Peter Widemann
Nasenstrasse 2
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 00 57

**Im August und
September**

Cordon Bleu
in 15 Varianten

Auf Ihren Besuch freuen sich

Judith und Hans-Peter Widemann

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 23. August 2007

Nr. 16 • 17. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 14.8.2007

Sanierung Pfarrhaus

Das Wäldler Pfarrhaus, ein geschütztes Kulturobjekt wurde saniert. Aufgrund der Verordnung über Beiträge an Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutzmassnahmen hat der Gemeinderat einem Beitragsgesuch über Fr. 4'744.00 zugestimmt. Dieser Beitrag löst einen Kantonsbeitrag von Fr. 2'372.00 aus.

Rücktritt Köbi Frehner aus der Feuerwehr

Köbi Frehner reicht nach 21 Jahren aktivem Feuerwehrdienst, davon 10 Jahre als Feuerwehrinstruktor und 9 Jahre als Kommandant seinen Rücktritt ein. Sein Einsatz für die Gemeinde Wald, den er mit viel Herzblut geleistet hat, sei an dieser Stelle herzlich verdankt.

Konzeptstudie Wärmeverbund Wald AR

Die Heizungsanlage des Schulhauses Wald ist in die Jahre gekommen. Für einen allfälligen Ersatz zieht die Gemeinde Wald eine Holzschnitzelheizung in Erwägung. Zu diesem Zweck wurde der Auftrag für eine Konzeptstudie für einen Wärmeverbund im Dorfzentrum an die Firma NRG A AG, Herr Romeo Böni, Heiden erteilt.

Überarbeitung Angestelltenverordnung

Das Dienst- und Besoldungsreglement der Gemeinde Wald aus dem Jahr 1996 soll überarbeitet werden. Dazu wird eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus ArbeitnehmerInnen der Gemeinde Wald gebildet.

Neue Gemeindeordnung

Der Gemeinderat hat die neue Gemeindeordnung in 2. Lesung zuhanden der Volksdiskussion und Abstimmung vom 25.11.2007 verabschiedet.

Die wichtigsten Neuerungen sind:

- Die neue Gemeindeordnung enthält eine Präambel.
- Die finanziellen Angelegenheiten sind neu mit fixen Zahlen quantifiziert, bisher in Prozent der Steuereinnahmen, was jedes Jahr wieder zu Rechnereien führte.
- Die Genehmigung der Jahresrechnung wird dem fakultativen Referendum unterstellt.
- Für das Zustandekommen einer Initiative oder fakultativen Referendums wird die Anzahl der

Stimmberechtigten von 40 auf 30 Stimmen gesenkt.

- Art. 12; der Gemeinderat erhält neu die Befugnis, alle oder einzelne erbschaftliche Obliegenheiten einer besonderen Amtsstelle oder Einzelperson zu übertragen. Das heisst, die Erbschaftskommission kann aufgehoben werden.
- Die Aufnahme von Ausländern ins Gemeindebürgerrecht ist in der aktuellen Gemeindeordnung noch Sache der Stimmbürger, neu in der Kompetenz des Gemeinderates. Dies wird aber von der kant. Verordnung über die Zuständigkeit für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts vom 16.9.2003 (bGS 121.11) so vorgeschrieben.

Lina Graf, Gemeindegeschreiberin

GEMEINDE WALD AR

Volksdiskussion

Der Gemeinderat Wald AR hat im Sinne von Art. 10 der Gemeindeordnung beschlossen, die Entwürfe für eine revidierte Gemeindeordnung und ein neues Kurtaxenreglement der Volksdiskussion zu unterstellen.

Entwürfe der neuen Reglemente können bei der Gemeindekanzlei bezogen werden.

Bis Montag, 24. September 2007 können Anregungen und Änderungswünsche schriftlich bei der Gemeindekanzlei eingereicht werden.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Wald, 23.8. 2007

Die Gemeindekanzlei

GEMEINDE WALD AR

Einladung

Mittwoch, 4. September 2007, 20.00 Uhr Bühne MZA zu einer öffentlichen Orientierungsversammlung über

- Kurtaxenreglement
- Neue Gemeindeordnung

Der Gemeinderat freut sich über eine rege Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner und dankt für das Interesse.

Gesuchsteller: Einwohnergemeinde, zuständiger GR Irene Reifler, 9044 Wald AR

Eigentümer: Einwohnergemeinde Wald, Dorf 37, 9044 Wald AR

Projektverfasser: Peter Huber
Unterdorf 8, 9044 Wald AR

Baulage: Obergaden (Altersheim)
Parz. Nr. 789, Assek. Nr. 157

Bauprojekt: Umbau Zimmer / WC-Einbau

Einsprachefrist:

Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 23. August 2007 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 20. August 2007

Die Baukommission

Gesuchsteller: Einwohnergemeinde, zuständiger GR Monika Weibel, 9044 Wald AR

Eigentümer: Einwohnergemeinde Wald, Dorf 37, 9044 Wald AR

Projektverfasser: Martin Rempfler
Ebni 107, 9044 Wald AR

Baulage: Dorf (Schulhausplatz)
Parz. Nr. 80, Assek. Nr. ---

Bauprojekt: Zaun, demontierbar
(Abgrenzung Richtung Flurstrasse)

Einsprachefrist:

Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 23. August 2007 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 20. August 2007

Die Baukommission

Gesuchsteller + Projektverfasser: Reifler Johannes
Spitz 413, 9044 Wald AR

Eigentümer: Reifler-Walser Johannes und Martha, Spitz 413, 9044 Wald AR

Baulage: Spitz
Parz. Nr. 115, Assek. Nr. 413

Bauprojekt: Gartenhaus / Belagseinbau bei bestehendem Parkplatz

Einsprachefrist:

Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 23. August 2007 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 20. August 2007

Die Baukommission

„Willkomm“ dem Pfarrehepaar Heckmann in Wald

fwa. Ja was heisst denn da willkomm?

Sie sind ja schon lange da, sie wohnen schon einige Jahre hier. Aber zu unserem Glück sind sie noch da und ab 1. September 2007 nur noch für uns.

Bekanntlich hat das Pfarrehepaar die gemeinsame Stelle mit Heiden gekündigt. An der letzten Kirchgemeindeversammlung wurden sie auf Antrag der Kirchenvorsteher-schaft Wald zu einem Pensum von 60 Stellenprozenten gewählt, Heckmanns besetzen diese Stelle je zur Hälfte.

Die KIVO freut sich sehr, dass dieser Vertrag zu Stande kam. In Absprache mit dem Pfarrehepaar möchten wir aber auf grosse Festivitäten verzichten. Der erste Gottesdienst vom

2. September 2007 um 9.30 Uhr

hier in Wald soll ein Familiengottesdienst sein. Jedermann ist dazu herzlich eingeladen. Anschliessend gibt es einen Apéro.

Ab diesem Datum finden alle Gottesdienste neu wieder um 9.30 Uhr statt; einige unserer Kirchgänger werden darüber erfreut sein.

Liebes Pfarrehepaar Heckmann, wir sind froh, dass ihr für uns da seid! Wir möchten noch lange mit euch zusammen bleiben.

Ein herzliches Dankeschön!
KIVO Wald

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 6. September 2007, Redaktionsschluss ist am Montag, 3. September 2007, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

PAULUSPFARRE I

Speicher Trogen Wald

21. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Opfer für die Caritas Schweiz

Samstag, 25. August

- 7.00 Meditation/Kontemplation
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 26. August

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang und Taufe (Kinderhort)
- 10.30 Ökumenischer Familiengottesdienst zum Schulanfang in der evang. Kirche, Speicher

Montag, 27. August

- 19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 28. August

- 8.00 Eucharistiefeier
- 12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im Bendlehn

Freitag, 31. August

- 8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen
- 19.30 Taufweg

22. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Romero Haus, Luzern

Samstag, 1. September

- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 2. September

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 3. September

- 19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 4. September

- 8.00 Eucharistiefeier
- Firmabend: Ich und die Gruppe

Mittwoch, 5. September

- 20.00 Elternabend der Erstkommunikanten

**Evangelische Kirche Wald
Kirchenzettel**

*Dem anderen das geben,
was man selber gerne behalten möchte,
das ist Liebe.*

Peter Hahne

Gottesdienste: So., 9.30 Uhr NEU

- 26.08. **10.30 Uhr** Ökum. Familien - Gottesdienst auf dem Gupf
- 02.09. Gottesdienst

An jedem normalen Sonntag laden wir im Anschluss an den Gottesdienst in Wald zum **Kirchenkaffee** ein.

Vorankündigungen

Sa. 18.08.

Fahrdienst:

Therese Pecnik 071 877 21 14

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepäsident 071 877 18 80

Pfarrerin Nyree Heckmann
und Pfarrer Heinz-Jürgen Heckmann 071 870 08 12

nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch
 KiVo Wald
ev.kirchewald@bluewin.ch

**Senioren-Gruppe
Wald**

MITTAGSTISCH

Wir treffen uns im

RESTAURANT HIRSCHEN, WALD

DONNERSTAG, 23. AUGUST 07

Um 12.00 Uhr

Kosten: CHF 17 für das Menü

Anmelden bei Ruth Weissenbach

Telefon 071 877 19 36

Wir freuen uns auf einen gemütlichen Mittag

Voranzeige

**Kath. Kirche Speicher im Bendlehn
Fiire mit de Chlinä**

- Freitag, 12. September. 15.00 Uhr
Fiire mit dä Chlinä, in der kath. Kirche Speicher im Bendlehn
anschliessend Zvieri.

Turnverein Wald

Möchtest du dich sportlich fit halten?

Dann ist der Turnverein Wald genau das richtige für dich!

Der Turnverein Wald nimmt regelmässig an Wettkämpfen und Turnfesten teil, nebst den sportlichen Aktivitäten legen wir auch sehr viel Wert auf einen guten Teamgeist. Damit das *Gesellschaftliche* nicht zu kurz kommt, beinhaltet das Jahresprogramm auch eine Turnfahrt, Chlaushöck, Bowling, etc.

Interessierst du dich für eine Riege? Du bist jederzeit zu einem Schnuppertraining willkommen. Nach den Sommerferien wird wieder regelmässig an folgenden Tagen trainiert. Hast du noch Fragen, melde dich bei Luzia Graf 071 877 10 93 oder den nachstehenden Leiter/innen

Tag	Zeit	Riege	Leiter
Montag	17.00 - 18.30 Uhr	Kleine Mädchenriege 1. - 4. Klasse	Marlen Büchel Dina Züst
Mittwoch	17.00 - 18.30 Uhr	Kleine Jugendriege 1. - 4. Klasse	Jenny Seitz Luzia Graf
Mittwoch	18.30 - 20.00 Uhr	Gemischte Jugendriege 5. - 8. Klasse	Brigitte Graf Andrina Schmid Marco Steffen
Mittwoch	20.00 - 22.00 Uhr	Turnverein Wald ab dem 15. Lebensjahr	Christian Knöpfel Marco Kunz
Freitag	18.15 - 20.00 Uhr	Geräteriege für Fortgeschrittene	Daniela Giezendanner
Freitag	20.15 - 22.00 Uhr	Damenriege Wald ab dem 15. Lebensjahr	Luzia Graf
Samstag	09.00 - 10.30 Uhr	Geräteriege für Anfänger Ab 01.09.2007	Daniela Giezendanner
Samstag	10.30 - 12.00 Uhr	Geräteriege für Fortgeschrittene	Daniela Giezendanner

„Dä schnällscht Wäldler“

Am Samstag 11. August führt der TV Wald den traditionellen „schnällscht Wäldler“ durch. Obwohl uns Petrus einen Strich durch die Rechnung machte, durften wir 27 motivierte Kinder und zahlreiche Eltern am „schnällschte Wäldler“ begrüßen. Nach einem kurzen einwärmen ging es dann zur Sache. Die Kinder kämpften in den Disziplinen Sprint, Weit- oder Hochsprung und Ballwurf um die Punkte. Tatkräftig wurden die jungen Turner/innen von den Eltern und Zuschauern unterstützt. Als Erinnerung durfte jedes Kind eine Auszeichnung und ein Säcklein Gummibärchen nach Hause nehmen. Von den Kindern erreichten 8 die Qualifikation für den kantonalen Final, welcher am Sonntag 26. August in Sargans statt findet. Diejenigen werden auch noch zu einem Rodelplausch mit den Jugileitern eingeladen.

Rangliste: „Dä schnällscht Wäldler“

Mädchen Jahrgang 2000 und jünger

Rang	Name	Vorname	Jg	50m	Pkt	Weit	Pkt	80gr	Pkt	Total
*1.	Bechtiger	Sarina	00	10.85	61	2.15	77	13.90	157	295
2.	Lanter	Laura	00	12.19	0	1.45	0	12.80	139	139
3.	Flückiger	Gwendolin	00	11.09	42	1.60	0	7.20	44	86
4.	Schulz	Marlen	01	13.75	0	1.20	0	6.05	22	22
5.	Schulz	Noemi	01	16.87	0	1.10	0	5.25	6	6

Mädchen Jahrgang 1999/1998

Rang	Name	Vorname	Jg	50m	Pkt	Weit	Pkt	80gr	Pkt	Total
*1.	Frommenwiler	Martina	98	8.70	396	3.10	286	17.50	213	895
*2.	Eugster	Tessa	98	9.37	259	2.85	231	18.35	226	716

Mädchen Jahrgang 1997/1996

Rang	Name	Vorname	Jg	60m	Pkt	Weit	Pkt	200gr	Pkt	Total
*1.	Welz	Angela	96	10.37	325	2.90	242	16.50	198	765
2.	Schulz	Sandra	97	11.16	199	2.55	165	17.30	210	574

Knaben Jahrgang 2000 und jünger

Rang	Name	Vorname	Jg	50m	Pkt	Weit	Pkt	80gr	Pkt	Total
1.	Hohl	Fabian	01	10.61	60	1.85	0	11.80	59	119
2.	Kaufmann	Michel	00	12.10	0	1.85	0	15.60	111	111
3.	Welz	Nino	01	12.31	0	1.30	0	8.10	2	2

Knaben Jahrgang 1999/1998

Rang	Name	Vorname	Jg	50m	Pkt	Weit	Pkt	80gr	Pkt	Total
*1.	Bänziger	Manuel	99	8.88	288	2.80	162	32.20	316	766
*2.	Koster	Dominic	98	8.85	293	3.20	235	24.50	224	752
*3.	Koster	Silvio	99	9.47	190	3.05	207	26.20	245	642
4.	Flückiger	Emanuel	98	9.69	159	2.70	144	24.80	228	531
5.	Eugster	Evan	99	9.75	151	2.70	144	22.50	199	494
6.	Heeb	Ivan	99	10.10	109	2.75	153	15.50	110	372
7.	Kaufmann	Pascal	99	10.43	76	2.10	36	25.45	235	347
8.	Hohl	Tobias	99	10.83	44	2.05	27	16.60	124	195

Knaben Jahrgang 1997/1996

Rang	Name	Vorname	Jg	60m	Pkt	Weit	Pkt	200gr	Pkt	Total
*1.	Bänziger	Damian	96	9.39	431	3.70	325	30.70	299	1055
2.	Flückiger	Quentin	96	10.69	214	3.00	198	26.30	246	658

Knabe Jahrgang 1995/1994

Rang	Name	Vorname	Jg	60m	Pkt	Weit	Pkt	200gr	Pkt	Total
*1.	Bänziger	Rafael	94	9.14	482	**1.30	448	42.60	436	1366
2.	Heeb	Roman	95	9.65	382	3.90	361	28.25	269	1012
3.	Frommenwiler	Lukas	94	9.50	410	3.90	361	23.90	217	988
4.	Frehner	Martin	95	9.36	437	3.60	307	21.75	190	934
5.	Surber	Micha	95	9.94	330	3.50	289	27.90	265	884

* qualifiziert für den kantonalen Final

** Hochsprung

Grümpelturnier Wald AR 2007

Vom Fragezeichen zum Ausrufezeichen!

Das diesjährige Grümpi begann im Regen. Die Frage stellte sich, wie feucht soll das weitergehen und wie hält dies der Platz aus? Werden bald alle Spieler im Morast stecken bleiben? Doch bald hellte das Wetter auf und der Platz präsentierte sich über die ganzen zwei Tage in sattestem Grün. Der Sonntag war dann ein Prachtstag!

Vor Mamas, Papas, Partnerinnen, Partnern und vielen anderen Sachverständigen kämpften alle, von den kleinsten bis zu den grössten Kickern, in bemerkenswerter Farinness um den begehrten Ball. Bei den Schülern holten sich schliesslich „Dä grüsig doöt hinä“ und bei den Herren der „FC Tiger“ den ersten Preis. Herzliche Gratulation. Gewonnen haben jedoch alle Beteiligten, die Einen die Spiele, die Andern an Erfahrung.

Einmal mehr war der Sportplatz am Grümpeli Wochenende ein grosser Begegnungsplatz. Ganz Wald war da. Christian Knöpfel und sein Team verdienen für den grossen Einsatz einen herzlichen Dank. Auch die Männerriege mit der Festwirtschaft für die Hungrigen und Durstigen sowie der Samariterverein mit seinem Einsatz zu Gunsten körperlich Geschundener verdienen ein grosses Kompliment.

Rangliste

Kat. Schüler

1. Dä grüsig doöt hinä
2. Die glorreichen 7
3. Der grosse Auftritt
4. Easy Portugiesi
5. Wäldler Fäger
6. SPAR Kickers
7. 14 Plattfüsse

Kat. Herren

1. FC TIGER
2. TV Wald
3. Let's play
4. Selecao Walser
5. Ochsen
6. Die Eidgenossen
7. Hälä Hälä
8. Dä grüsig döt hinä

Von Süd nach Nord

Am Sonntag 2. September, organisiert die Vereinigung Appenzell A.Rh Wanderwege eine geführte Wanderung. Dazu ist jedermann herzlich eingeladen. Werner Künzler Präsident des Verkehrsverein Wald führt die Teilnehmer vom Scheidweg über Höchi, Fürschwendi, Eschlen, St. Annaschloss, nach Rorschach Hafen. Rückfahrt mit der Häädler Bahn und Postauto. Dauer der Wanderung ca 4 Stunden Verpflegung aus dem Rucksack oder im Restaurant. Die Teilnahme ist kostenlos. Abmarsch 10.00 Uhr Scheidweg Parkplatz.

Fahrmöglichkeit ab Schulhausplatz Wald 9.45 Uhr

Weitere Infos: 071 877 37 16 oder www.apenzeller-wanderwege.ch

Landfrauenverein Wald AR

Vollmondwanderung 31. August

Herzlich laden wir alle Landfrauen zur zweiten gemütlichen Wanderung ein. Nach ca. 50` Wanderzeit erwartet uns am Ziel Getränk, Kuchen und, wer Lust hat, gegrillte Würste. Bei Mondschein (oder mit Taschenlampen) geht's wieder zurück nach Wald.

- Datum:** Freitag, 31. August 2007
Besammlng: 19.30 Uhr beim Schulhaus Wald
Anmeldung: Bis Donnerstag, 30. August bei
 Claudia Tinner (Tel: 071 / 344 12 50) oder
 Marianne Stalder (Tel: 071 393 68 50)
Durchführung: Bei unsicherer Witterung bis 18.00 Uhr Aus-
 kunft bei Marianne
Mitnehmen: Taschenlampe

Wald
 Im Dorf 710
 Zu vermieten in gepflegter Liegen-
 schaft, moderne Wohnung mit Par-
 kettbodenbeläge, Lift im Hause
3 ½ Zimmer Wohnung
 Fr. 1'170.-- inkl. HK/NK
 Bezug per sofort o.n.V.

Vergünstigung für
AHV- oder IV- Rentner:
Mietzins Fr. 1'073.-- inkl. HK/NK
 Besichtigung durch Hauswartin
 Frau C. Koster Tel. 071 877 28 83

9215 Schönenberg, Tel. 071 644 90 80
BATAG TREUHAND AG

www.batag.ch

Gemeinschaftskonzert DAGABUMM & RITMOS

Das Ostschweizer Perkussionsensemble DAGABUMM startet am
2. September 2007, um 17.00 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel
 zusammen mit dem Rehtobler Perkussionsensemble RITMOS in die 4. Saison!
 Lassen Sie sich überraschen von unserem vielfältigen Programm!

Obwohl DAGABUMM im Jahr 2004 als zeitlich begrenztes Projekt mit geographischem Schwerpunkt Rehetobel, Wald und Speicher gestartet wurde, war den Beteiligten schnell klar, dass die Gruppe bestehen bleiben muss. Die Publikumsreaktionen in den ersten drei Jahren waren ausserordentlich positiv und die Spielfreude der Perkussionisten riesengross.

Die Kombination verschiedener Perkussionsinstrumente wie Marimba- und Vibraphone, Glockenspiel, Drumset, Xylophon oder Congas strahlt eine besondere Faszination aus. Ein Bassist und ein Gitarrist verleihen dem Ensemble den unverwechselbaren Sound.

Cathrin Curiger gehörte zu den Gründungsmitgliedern von DAGABUMM und hat zur Förderung der Rehtobler Percussionistinnen und Percussionisten zusammen mit Marianne Zähler das Ensemble RITMOS ins Leben gerufen. Die jungen Rhythmiker sind mittlerweile aus Rehetobel nicht mehr wegzudenken!

Erleben Sie DAGABUMM zusammen mit RITMOS live in Rehetobel! Beide Gruppen sind ein Ohrenschaus für die Augen, eine Augenweide für die Ohren!

Weitere Konzertdaten und Infos unter www.dagabumm.ch und www.mg-rehetobel.ch

Impressum
Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 12 Uhr, vor Erscheinungstag
Inseratpreise
 1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
 ½ Seite 190 mm x 125 mm oder
 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
 ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-
Redaktion Gemeindekanzlei, 9044 Wald
 eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haus-
 haltungen der Gemeinde Wald AR
Druck Druckerei Fehr, Wald AR

Tageskarten / Generalabonnement
 Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto für Fr. 35.00 einen ganzen Tag lang.
 Erhältlich auf der Gemeindekanzlei
 Tel. 071 877 31 08

Sommerfest im Altersheim Obergaden

Am letzten Samstagnachmittag feierte die Heimgemeinschaft und viele Gäste, Verwandte und Freunde des Hauses ein fröhliches und buntes Sommerfest im neu gestalteten Garten und Park des Obergadens. Der Anlass für das Fest war, nebst dem Zusammensein mit den sichtbar zufriedenen Pensionären, die Fertigstellung der sanierten Westwand und die Eröffnung der Ausstellung des Eisenplastikers Silvan Köppel aus Mohren.

Da der Gemeindepräsident Jakob Egli verhindert war, begrüßte die Vizepräsidentin Irene Reifler, die grosse Runde der Festgemeinde. Sie dankte dem Architekten und den Handwerkern für die gute Arbeit und ist froh, dass der Regen und der Wind nun von dieser Seite her keine Lücken und Löcher mehr findet, um in den gemütlichen Essraum und in die Wohnzimmer einzudringen. Die Festfreude der Heimleiterin Edith Bänziger war kaum zu übersehen. Sie freute sich auf diesen gemeinsamen Nachmittag und dankte den Bewohnerinnen und Bewohnern und den Mitarbeitenden für das Verständnis während dem Umbau. Auch informierte sie über die nächsten Bauvorhaben. Sie dankte dem Vorbereitungsteam für die Gestaltung des Nachmittags. Besonders willkommen hiess sie den Eisenplastiker Silvan Köppel. Bereits bei einem Besuch in seinem Atelier und auf seinem Bauernhof konnten die Obergaden-Bewohner seine Arbeit und seine Lebensweise persönlich kennen lernen. Dieser Kontakt ermöglichte, dass Herr Köppel zum heutigen Tag einige seiner faszinierenden Alteiseninstallationen im Garten und Park des Obergadens präsentierte und alle zum Beobachten und Fantasieren anregte.

Silvan Köppel bedankte sich für die interessante Begegnung in Mohren und die Ausstellungsmöglichkeit in Wald. Er verglich die Alteisengegenstände mit der wertvollen Altersgruppe der älteren Menschen. Mit seinen Skulpturen will er zeigen, dass auch aus „Altem“ immer wieder neue Ideen und Formen, neues Leben entstehen kann.

Nun wurde die reichhaltige Festwirtschaft freigegeben. Der Grill und die Grillfrau wurden gefordert, das Getränkebuffet angezapft. Auch am Kuchen- und Dessertangebot und an der Kaffeebar konnte niemand vorbeigehen ohne kräftig zuzupacken. Essen und Trinken verbindet und gibt eine gute Stimmung!

Aufgelockert wurden die Tischgesprächsrunden durch ein Gesangs- / Jodelduo und Gitarrengefang.

Der sprudelnde Bach von Appenzellerwitzen, schauspielerisch dargeboten von Maria Graf aus Appenzell, entfachte in der Runde laute Lachstürme und grossen Applaus.

Bei einem Rundgang im Park gab Silvan Köppel weitere Hinweise zu seiner Arbeit. Das Vorgehen bei der Arbeit kann verschieden sein. Eine Idee im Kopf sucht seine Alteisengegenstände oder die Gegenstände animieren und entwickeln eine neue Kreation. Mit seiner Hilfe konnten verschiedene, bekannte Maschinen-, Haushalt- und Fahrradteile erkannt werden. Leider ist zurzeit der weltweite Bedarf an Alteisen sehr hoch, somit verschwinden und verschmelzen die Gestaltungselemente sehr rasch im hungrigen Schlund des Schmelzofens. Wir hoffen trotzdem auf neue Überraschungen aus Mohren.

Nun sind vorübergehend Fabeltiere aus der Insekten- und Vogelwelt die Parkwächter im Obergaden.

Die Ausstellung ist auch während den nächsten Wochen geöffnet. Der Obergaden und der Künstler freuen sich auf jeden Besuch.

Mit einer weiteren Kaffee-, Kuchen-, Gesangs-, und Witzrunde klang dieser schöne und gemütliche Sommeranlass aus.

Eine zufriedene und glückliche Festgemeinde freut sich bereits heute auf das nächste „Obergadefäschti“.

Das Altersheim Obergaden ist ein wichtiger Teil unserer Dorf- und Lebensgemeinschaft. Kommt vorbei – alle freuen sich!

Die Altersheimkommission dankt der Heimleitung und dem ganzen Team für die Gestaltung dieses fröhlichen Nachmittags und für ihre tägliche Arbeit zu Gunsten der Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern.

**Mir gönd jetzt in
 Chindergarte
 und sind au uf de
 Strasse unterwegs –
 danke
 für euri Rücksichtnahm**

TEST-FRAGE 26:

wer macht keinen kabelsalat?

Genossenschaft Hotel Linde Heiden
 Poststrasse 11 | 9410 Heiden
 Tel. 071 891 14 14
 info@lindeheiden.com | www.lindeheiden.com

LINDEHEIDEN
 KONZERT IM SAAL

„Gad'ase“

Freitag
31. August
 20 Uhr | Eintritt CHF 25.- | Kinder CHF 12.-
 Nachtessen CHF 25.-

**Bach
Heiden**

Traumküchen von Bach Heiden
 T 071 898 82 30, www.bach-heiden.ch

**Da kommen kleine Köche
gross raus!**

Bach baut Küchen.
 Komplett alles aus einer
 Hand. Inkl. Einbaugeräte.

Publica-Press Heiden AG

Piatti
 Regionalvertretung

Innenausbau • Ladenbau • Küchen • CNC • JASO-Drehflügeltüren • Brandschutztüren

25 Jahre Heilbad Unterrechstein

Vom Bädli zum Wellnesspark

Seit über 300 Jahren wird das „gesunde Wasser“ von Unterrechstein zu Heilzwecken genutzt, bis Ende der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts namentlich mit Schwefelbadekuren im alten Restaurant Mineralbad. Die Wannenbäder im Keller dieses traditionsreichen Gasthauses, im Volksmund liebevoll „Bädli“ genannt, wurden 1982 durch einen Neubau eines gedeckten Bades abgelöst. Daraus ist in den letzten 25 Jahren ein eigentlicher Wellnesspark mit grosszügigem Innen- und Aussenbad, stimmungsvoller Saunalandschaft und vielfältigem Bewegungs-, Massage-, Therapie- und Wohlfühlangebot entstanden. Im September 2007 feiert das Heilbad Unterrechstein nun sein 25-Jahr-Jubiläum mit verschiedenen Aktivitäten. Im Zentrum steht der Jubiläumsevent von Freitag, 7. September 2007, mit einem sportlichen Anlass am späten Nachmittag, einem Plausch-Ironman, und einem Unterhaltungsabend mit freiem Eintritt für jedermann.

1. Unterrechsteiner Plausch-Ironman für Dreiergruppen

Der Plausch-Ironman ist ein sportlicher Wettbewerb im und rund ums Heilbad Unterrechstein. Mitmachen können alle, und zwar in selber zusammengestellten Dreiergruppen. Jede Person der Gruppe absolviert eine Disziplin: 250 m schwimmen, 2,5 km Indoor Cycling (velofahren auf festmontierten Fahrrädern) und 2,5 km laufen im Gelände. Die einzelnen Zeiten werden addiert und so die schnellste Gruppe ermittelt. Die Teilnahme am Plausch-Ironman ist selbstverständlich gratis; aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bis spätestens 6. September 2007, 15.00 Uhr, erforderlich. Jeder Teilnehmer erhält einen Preis, die Siegergruppen je drei persönliche Jahres-, Halbjahres- bzw. Monatsabonnements für Bad und Sauna.

Die sportlichste Vorderländer Gemeinde

Als spezielle Teilnehmergruppen sind die Gemeinderäte und die Vorstände der Verkehrsvereine der Vorderländer Gemeinden (inkl. Bezirk Oberegg) eingeladen worden. Ihre Dreierteams werden separat rangiert, und so wird die sportlichste Gemeinde des Vorderlandes erkoren. Die Siegeregemeinde erhält ein unpersönliches Generalabonnement ins Heilbad (Bad und Sauna) für ein ganzes Jahr, das von allen Bewohnerinnen und Bewohnern auf der Gemeindeganzlei oder im Verkehrsbüro gratis tageweise bezogen werden kann. Der zweite Preis ist ein unpersönliches Halbjahres-GA, der dritte Preis ein unpersönliches Monats-GA.

Unterhaltungsabend mit Kabarettist Hanspeter Krüsi

Am Abend des 7. September 2007 findet in der alten Fabrik in Bad Unterrechstein ein fröhlicher Unterhaltungsabend bei freiem Eintritt für alle statt. Für Fröhlichkeit und Stimmung sorgen der bekannte Kabarettist Hanspeter Krüsi sowie das Hochgebirgsquintett. Getränke und Grilladen werden zu Selbstkostenpreisen angeboten. Bewusst ist also kein steifer Jubiläumsabend mit geschlossener Gesellschaft, sondern ein volkstümliches Fest mit Sport und Spass für alle vorgesehen.

Weitere Aktionen

Nebst dem Jubiläumsfest bietet das Heilbad Unterrechstein im Jubiläumsmonat September eine Reihe attraktiver Angebote: Alle Einzeleintritte für Bad und Sauna sowie einzelne Abos kosten 25% weniger und - als Höhepunkt - alle Personen, die im September 25 Jahre alt werden, geniessen den ganzen September (ohne jedwelche Beschränkung) freien Eintritt in Bad und Sauna.

Anhang: Mineralbad und Pension Unterrechstein um 1910
Neues Aussenbad 2003

Weitere Informationen oder Auskünfte erteilt: Heinrich Eggenberger, Paradiesweg 2, 9410 Heiden, Tel. Geschäft 071 343 68 68, E-Mail Geschäft aes.anwaelte@bluewin.ch

KURSPROGRAMM

OKTOBER 2007 – FEBRUAR 2008

GRUNDAUSBILDUNG AM PC

Isabelle Weibel, 5 Mittwohabende, 24.10., 31.10., 07.11., 14.11. und 21.11.2007, 19.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 330.-- (exkl. Kursunterlagen)

BRUSH UP YOUR ENGLISH

Corina Schmid-Maddalena, 15 Mittwohabende ab 24.10.2007, 19.00 - 20.30 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 330.-- (exkl. Kursunterlagen)

SCHMACKHAFTE WILDGERICHTE

Markus Breu, Mittwohabend, 24.10.2007, 18.30 - 22.30 Uhr, Spital Heiden, Kurskosten Fr. 50.--

STRESSFREI GEWINNEN

Dr. phil. Peter Rohner, Autorenlesung mit anschl. Austausch und praktischen Übungen, Samstag, 27.10.2007, 15.00 - 18.00 Uhr, Schulhaus Wies, Heiden, Kurskosten Fr. 65.--

APPENZELLER SINGWOCHENENDE WALZENHAUSEN

Michael Weber, Samstag/Sonntag, 27./28.10.2007, „Sonneblick“ Walzenhausen, organisiert durch Appenzeller Singwochenende Walzenhausen, Kurskosten Fr. 50.-- (Anmeldetermin: 30.09.2007)

MALEN FÜR ERWACHSENE

Ruth Freund, 4 Mittwohabende, 31.10., 07.11., 14.11. und 21.11.2007, 19.30 - 21.30 Uhr, Malatelier im Kindergarten Wald AR, Kurskosten Fr. 180.-- inkl. Material und Getränke

KUNSTHALLE ZIEGELHÜTTE STIFTUNG LINER APPENZELL

Daniela Mittelholzer, Kunstführung zur aktuellen Ausstellung (Hans Arp & Zeitgenossen, Carl August Liner. Menschenbilder, Hans Arp. Poupées / Decoupages) anschl. Hausführung durch die Appenzeller Ziegelhütte, Samstag, 03.11.2007, 14.00 - 15.30 Uhr, Kosten Fr. 23.-- inkl. Museumseintritt

AUSGANG, PARTYS UND SUCHTMITTEL

Vortrag mit Diskussion zum Thema Prävention in der Familie, Montag, 5. November 2007, 19.30 Uhr, Gemeindezentrum Rehetobel, organisiert durch die Jugendkommission der Gemeinde Rehetobel in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für Suchtfragen AR, Eintritt frei (Anmeldung nicht erforderlich)

ITALIENISCH 5

Evi Rothenberger-Bleichenbacher, 15 Montagabende ab 12.11.2007, 19.30 - 21.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 330.-- (exkl. Kursunterlagen)

NEUE SCHULREFORM

Was bringt sie und was können Eltern bewirken? Informations- und Diskussionsabend mit Walter Klausner (Erziehungsdepartement AR), Silvia Kühnis (Erziehungsdepartement St. Gallen) und Elternforen AR und St. Gallen, Montag, 12.11.2007, 20.00 Uhr, Gemeindezentrum Rehetobel, organisiert durch Kantonalvorstand S&E SG und beider Appenzell, S&E Rehetobel (Anmeldung nicht erforderlich)

NATURJODEL

Nika Bär, Samstag, 17.11.2007, 10.30 - 17.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 120.--

EINFÜHRUNG IN NIA – DER NEUE WEG DER FITNESS

Alexandra Kunz, 2 Samstagmorgen, 12.01. und 19.01.2008, 09.00 - 11.00 Uhr, Mehrzweckgebäude Rehetobel, Kurskosten Fr. 60.--

STRÄUCHER & ROSEN, OBSTBÄUME & BEERENOBST SCHNEIDEN

Werner Kolb und Emanuel Hörler, 2 Samstagmorgen, Sträucher & Rosen: 12.01.2008 und Obstbäume & Beereno-
bst: 19.01.2008, 09.00 - 11.00 Uhr, wetterbedingte Reservedaten:
16.02. und 23.02.2008, Region Heiden, Kurskosten Fr. 40.--
für einen, Fr. 70.-- für beide Kurse

RECHT IM ALLTAG: EINFÜHRUNG INS ERBRECHT

Eugen Koller, Dienstagabend, 15.01.2008, 20.00 - 21.15 Uhr, Musikschulzentrum, Heiden, Kurskosten Fr. 12.--

INTERNET-GRUNDKURS

Franz Gerber, 3 Mittwohabende, 16.01., 23.01. und 06.02.2008, 19.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten 210.-- (exkl. Kursunterlagen)

PRÄSENTATIONEN MIT POWERPOINT

Franz Gerber, 3 Dienstagabende, 12.02., 19.02. und 26.02.2008, 19.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten 210.-- (exkl. Kursunterlagen)

Anmeldefrist jeweils 14 Tage vor Kursbeginn (wenn nichts anderes vermerkt)

Informationen und Anmeldung beim Sekretariat der Erwachsenenbildung Vorderland:
Corinne Ruch, Sonnenbergstr. 40, 9038 Rehetobel, 071 870 05 02, vorderland@ewb-ar.ch, www.ewb-ar.ch

Anlässe in unserer Gemeinde

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 23. Aug.	Biketreff	19 Uhr, Schulhausplatz (bei jeder Witterung)	CornelENZler
Do. 30. Aug.	Biketreff	19 Uhr, Schulhausplatz (bei jeder Witterung)	CornelENZler
Do. 30. Aug.	Malgruppen	16.00 – 17.30 Uhr, Malatelier	Ruth Freund
Fr. 31. Aug.	Vollmondwanderung	19.00 Uhr, Schulhausplatz	Landfrauenverein Wald
Sa. 01. Sept.	Kleidersammlung		Samariterverein
Sa. 01. Sept.	Geschichte unt. Regenbogen	09.30 – 10.45 Uhr, Kirche Wald	Regenbogen Team
So. 02. Sept.	Familien Gottesdienst	Kirche Wald	Regenbogen Team
So. 02. Sept.	Puppenmuseum	14.00 – 17.00 Uhr	
Do. 06. Sept.	Puppenmuseum	14.00 – 17.00 Uhr	
Do. 13. Sept.	Malgruppen	16.00 – 17.30 Uhr, Malatelier	Ruth Freund
Mo. 17. Sept.	Mütter-/Väterberatung	MZA, auf tel. Anmeldung, 071 870 09 93	Pro Juventute

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald Tel. 071 877 23 74	Diverse Beeren, Kirschen, Frische Salate und Gemüse, Eier, Konfitüren, Sirup, Bienenhonig	Lädeli: Samstag, 8.30 - 11.00 Uhr Markt gegenüber Rest. Schäfli: Donnerstag, 9.00 - 10.15 Uhr
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Schweinefleisch, alles was es vom Schwein gibt. Pantli. Fleisch vom Natura-Beef und Truthahn.	nach telefonischer Vereinbarung: Tel. 877 15 57 oder Fax 877 45 57
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

DIE BESTE ANTWORT

Elektro Speicher-Trogen AG

Halden 133b / 9043 Trogen

Tel. 071 344 16 41 / Fax 071 344 24 92

info@est-ag.ch / www.est-ag.ch

Für Elektro-Installationen, Telekommunikation, EDV-Netzwerke
und Reparaturen. 24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 6. September 2007

Nr. 17 • 17. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR
Einwohnerkontrolle
Zivilstandsnachrichten

Geburten

Papak, Jere

geboren am 24. August 2007, Sohn des Papak, Milenko und der Papak geb. Maletic, Ivana, wohnhaft in Wald AR

Jahrmarkt

28. September 2007

- Ein vielseitiges Marktangebot
- Essen und Trinken
- Dschungel- Hüpfburg
- Kinderschminken

ab 18 00

- Spaghettiplausch
- Unterhaltung mit der Stehgreifmusik der MG Grub AR ab 19 30 Uhr

Wir wünschen Kindern und Erwachsenen einen erlebnisreichen Tag.

Arbeitsgruppe Marktwesen

Altpapiersammlung

Do. 20. Sept. 2007, ab 08.00 Uhr
durch die 5. und 6. Klasse Wald

Bitte stellen Sie Ihr Altpapier gut sichtbar bereit.
Bündeln Sie Ihr Papier **separat** nach

- Altpapier (reines Zeitungspapier)
- Mischpapier (Heftli, Illustrierte, Prospekte)
- Karton

Falls Ihr Papier bis 14.30 Uhr nicht abgeholt wurde,
telefonieren Sie bitte auf die Nummer 071 877 23 22.

Schule Wald AR

Im Rahmen der Qualitätsentwicklung entstand im Laufe des letzten Jahres, in Zusammenarbeit von Lehrerschaft und Schulkommission, unser Leitbild.

**Wir...
fördern ganzheitliche Denk-
und Betrachtungsweisen.**

Demnächst findet die erste Leitbild-Veranstaltung für alle Beteiligten unserer Schule statt.

Die Eltern werden noch genauer informiert.

Die Schulpräsidentin
Monika Weibel

Die Schulleiterin
Astrid Gyax

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 20. September 2007, Redaktionsschluss ist am Montag, 17. September 2007, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Wer die Bibel liest, sieht fern:
Sein Horizont bekommt Ewigkeitsdimension.

Peter Hahne

Gottesdienst:	So., 9.30 Uhr
9. September	Pfr. Walter Frei
16. September	Gottesdienst zum Betttag mit Alphörnern Pfr. Heinz-Jürgen Heckmann <i>Eröffnung einer Predigtreihe zum Unser-Vater-Gebet</i>

Die Woche:	
7.-9. September	Konfirmandenlager in Kreuzlingen
Do. 13. September	Kleingruppe Lesezeichen: Start nach der Sommerpause mit der Lektüre eines Buches zum Jahresthema „Wertschätzung“. Ort: Pfarrbüro, Unterdorf 3 Zeit: 20.00 Uhr

Notiz:
Vom 9. bis zum 14. September 2007 befindet sich Pfarrerin Nyree Heckmann auf Weiterbildung.

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

KiVo Wald
ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfarrerin Nyree Heckmann
und Pfarrer Heinz-Jürgen
Heckmann 071 870 08 12
nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch

Für Kinder:

Ich bin willkommen –
Jesus und die Kinder

Ein *Kinder-Spiel* aus der Zeit Jesu:
Für jeden Spieler benötigst du fünf Kieselsteine oder Murmeln. Zwei Spieler sitzen sich gegenüber. In der Mitte liegt ein extra Stein oder eine extra Murmel. Abwechselnd versuchen nun die beiden Spieler, die Murmel in der Mitte zu treffen. Gelingt dies, darf dieser Spieler die Murmel nehmen, und der andere muss eine seiner Murmeln in die Mittel legen. Und weiter geht es. Sieger ist, wer zuletzt die meisten Murmeln besitzt.

Viel Spaß beim Spielen!

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.— ⅛ Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.— Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck und Ausrüstung	Daniel Fehr, Säge 173, Wald AR
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

PAULUSPFARRE I

Speicher Trogen Wald

23. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Opfer für die inländische Mission

Samstag, 8. September

7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 9. September

10.00 Wortgottesfeier mit Beatrix Zürn (Kinderhort)

10.00 Sonntagsfiir für 2.- und 3. Klasskinder

Montag, 10. September

19.30 Rosenkranzgebet

Mittwoch, 12. September

15.00 Fiire mit dä Chlinä in der kath. Kirche Bendlehn, Speicher

Donnerstag, 13. September

19.00 Eucharistiefeier zum Erntedank zusammen mit Frauechreis und SeniorInnen

24. Sonntag im Jahreskreis

Eidg. Dank-, Buss und Bettag

Samstag, 15. September

14.00 JuBla: Scharanlass/ Werbeaktion

19.00 Interreligiöser Bettag gegen Armut und Hunger Klosterplatz, St. Gallen

Sonntag, 16. September

**9.30 Eidg. Dank-, Buss und Bettag
in der reformierten Kirche, Speicher**

Montag, 17. September

19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 18. September

8.00 Eucharistiefeier

Fiire mit de Chliine

Am **Mittwoch, 12. September 07** laden wir wieder zu einer ökumenischen Feier „**Fiire mit de Chliine**“ ein! Der Gottesdienst beginnt um **15.00 Uhr** in der **katholischen Kirche Bendlehn in Speicher**.

Die Feier wird so gestaltet, dass besonders Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren angesprochen sind. Es sind aber auch deren grössere und kleinere Geschwister, Grosseltern, Eltern und Freunde herzlich eingeladen.

Anschliessend an die halbstündige Feier möchten wir gerne bei einem gemütlichen Zvieri beisammen sein. Das Vorbereitungsteam freut sich auf viele kleine und grosse BesucherInnen!

Wichtig: Die Kinder nehmen ein Plüschtier mit.

Obergraden

9044 Wald AR

Tel. 071 877 12 34

AO-wald@bluewin.ch

Ihr neuer Arbeitsplatz im Altersheim Obergraden?

Wir suchen nach Vereinbarung eine/einen MitarbeiterIn

Nachtpikett.

Für ca. 5 – 6 Nächte

sowie eine

Köchin

ca. 30 %

zum zubereiten saisongerechter Mahlzeiten für unsere Gäste.

Sie bringen mit:

Erfahrung und Verständnis für die Pflege älterer Menschen. Sehr gute Kochkenntnisse.

Wir bieten:

Angenehmes Arbeitsklima in einem überschaubaren Betrieb mit aufgestelltem Team.

Interessiert?

Für nähere Auskünfte steht Ihnen Edith Bänziger, Heimleitung gerne zur Verfügung

Tel. 071 877 12 34 oder E-Mail AO-wald@bluewin.ch

Schafschau Am 17. September 2007

Ort: Ebni 109, Wald AR

Zeit: ab 13.00 Uhr

Festwirtschaft mit warmer Küche von 12 – 21 Uhr

Wir freuen uns über Ihren Besuch.

Schafzuchtverein

**Senioren-Gruppe
Wald**

MITTAGSTISCH

Wir treffen uns im

RESTAURANT HARMONIE, WALD

DONNERSTAG, 13. SEPT. 07

Um 12.00 Uhr

Kosten: CHF 17 für das Menü

Anmelden bei Ruth Weissenbach

Telefon 071 877 19 36

**Wir freuen uns auf einen gemütlichen
Mittag**

**Bücherflohmarkt zugunsten der
Schulbibliothek
Jahrmarkt Wald 2007**

Liebe Wäldler

Einmal mehr sammle ich Bücher, um sie am dies-jährigen Jahrmarkt zugunsten der Schulbibliothek zu verkaufen.

- Krimis
- Thriller
- Liebesromane
- Abenteuergeschichten
- Science fiction
- Fantasy
- Kinder- und Jugendbücher
- etc.

Gebundene Bücher oder Taschenbücher
Zum Preis von Fr. 1.- - 5.- werde ich die Bücher weiter verkaufen. Vielleicht finden auch Sie wieder etwas nach Ihrem Geschmack!

Abgabebestimmungen: Bei offenem Schulhaus jederzeit. In der Bibliothek stehen Bücherflohmarkt-Kisten, bis spätestens Mittwoch, 26. Sept. 07.

Mit herzlichen Dank

Simone Gründler

**Beim Sanieren auf Erdgas
umsteigen, zahlt sich aus.**

Weitere Informationen
auf unserer Website:
www.gravag.ch

**Mit Erdgas optimieren Sie Ihre Energiekosten
und schonen dabei die Umwelt!**

Die Erdgas-Kondensationsheizung nützt den Energieinhalt fast vollständig aus. Zudem passt sich die Heizleistung des Brenners automatisch Ihrem Wärmebedarf an. Das spart Kosten und schont gleichzeitig die Umwelt.

erdgas
GRAVAG

GRAVAG Erdgas AG · Telefon 071 747 54 54 · www.gravag.ch

Wohnen im Grünen in Wald AR

Wir vermieten an ruhiger und sonniger Südlage

preisgünstiges

5¹/₂-Zi-Einfamilienhaus

mit Cheminée und Gartensitzplatz

Mietzins Fr. 1060.-, Garage Fr. 100.- / Mt.

Heizung / NK durch Mieter direkt bezahlt
Gartenpflege / Schneeräumung durch Mieter

charmante 3-Zi-Dachwohnung

Mietzins Fr. 500.- / Mt. inkl. Heizung

+ Wasserkosten nach Verbrauch

praktische 4-Zi-Altbauwohnung

guter Zustand; Bad komplett neu renoviert

Mietzins Fr. 680.- / Mt. inkl. Heizung

+ Wasserkosten nach Verbrauch

Garageplatz Fr. 100.-, Abstellplatz Fr. 10.- / Mt.

WALSER
Immobilien
Wald AG

Auskunft u. Vermietung:
WALSER+CO.AG
Dorf 24, 9044 Wald AR
Tel. 071 878 78 58

W Frauen - treffen - Frauen

Mit diesem neuen Logo und dem Schriftzug möchten wir die gemeinsamen Veranstaltungen der Frauenvereine von Speicher, Trogen und Wald jeweils publik machen. Seit einigen Jahren treffen sich die Vorstände der Landfrauen von Speicher, Trogen und Wald, der Frauenverein Trogen und der Frauechreis Speicher-Trogen-Wald, zum Austausch und zur gemeinsamen Planung und Organisation von verschiedenen Aktivitäten. Diese Zusammenarbeit ist für alle eine Bereicherung; neue Kontakte können geknüpft, Synergien genutzt und grössere Veranstaltungen finanziell gemeinsam getragen werden. Die Angebote dieser Frauen-Organisationen sind für alle Interessentinnen, ob Mitglieder oder Nichtmitglieder, jederzeit offen. Wir freuen uns auf alle bekannten und neuen Gesichter.

Die Präsidentinnen

Sonja Schweizer (LF Trogen)
 Marianne Scheuss (LF Speicher)
 Heidi Frehner (LF Wald)
 Heidi Müller-Gloor (Frauenverein Trogen)
 Sonja Schläpfer (Frauechreis Speicher Trogen Wald)

Kinderartikelbörse in Heiden

Am 22. Sept. 2007 findet im Kursaal Heiden die beliebte Herbst- und Winter- Kinderartikelbörse statt. Es werden saubere und gut erhaltene Herbst- und Winterkleider, sowie Spielsachen, diverse Kinderartikel wie Autositze, Wintersportartikel, etc., verkauft. Größere Artikel wie Kinderwagen, Bettli, etc., werden an einer Pin-Wand zum Kauf angeboten. Eine Kaffeestube lädt zum gemütlichen Zusammensein ein.

Die Börse ist auch eine gute Gelegenheit nicht mehr gebrauchte, aber noch gut erhaltene Kinderartikel zu verkaufen. Jede Person, die etwas zum Verkaufen hat, erhält eine Zahl und die Artikel werden fortlaufend nummeriert. Die nicht verkauften Artikel können am Ende der Börse wieder mitgenommen werden. Alle Artikel, die dann nicht abgeholt werden, sowie der Erlös der Kaffeestube, gehen an ein Hilfswerk für Ost-Europa. Vom Verkaufserlös gehen 20% je zur Hälfte an die Veranstalter (Frauengemeinschaft und Chrabelgruppe Heiden).

Ablauf

Annahme: Freitag, 21. Sept., 17.30 bis 19.30 Uhr

Verkauf: Samstag, 22. Sept. 9.00 bis 10.30 Uhr

Rückgabe: Samstag, 22. Sept., von 11.30 bis 12.00 Uhr

Kontaktperson für Fragen:

Alexandra Breu, 071 891 71 41

Von Süd nach Nord

organisiert von der Vereinigung App. Wanderwege.

Werner Künzler, Präsident des Verkehrsvereins Wald am tete als Reiseleiter. Treffpunkt 2. Sept. 10.00 Uhr im Scheidweg Rehetobel. 35 Teilnehmer wurden von Werner begrüsst.

Über Oberrechstein Richtung Höhi gings in zügigem Wanderschritt los.

Nachdem sich der Nebel lichtete wurde es immer heller und wärmer, so zog da und dort einer die Jacke aus. Auf der Strecke Hartmannsrüti-Halten bot sich ein faszinierender Blick über die beiden Gemeinden Grub AR und Grub SG. Beim Skilift Grub wanderten wir vorbei, über die Wiese, wo Sonja Nef ihre ersten Erfahrungen auf den Skiern sammelte.

Schon war Mittagshalt, wer mochte konnte sich im Restaurant Bären feinstens verpflegen; einige zogen ein Pic-Nic aus dem Rucksack vor.

Gestärkt gings dann weiter nach Fürschwendi über Wiesen und Weiden, die letzten waren stets besorgt die Elektrozaune wieder zu schliessen, sodass das Vieh am rechten Ort blieb.

Werner erklärte uns immer wieder die Gegend. Die Aussicht reichte weit über den Bodensee nach Deutschland. Über Eschlen, vorbei an blumengeschmückten Häusern und vollbehangenen Obstbäumen erreichten wir das St. Annaschloss. Wer diese Burg erbaute weiss man nicht genau. Sie gehörte im 12. und 13. Jahrhundert den Edeln von Rorschach im Dienste des Abtes von St. Gallen. Heute ist dieses Schloss im Privatbesitz eines Kunstmalers.

Bald kamen wir nach Rorschach Hafen und rochen das Wasser des Sees, den wir schon lange vorher zu Gesicht bekamen. Viele verabschiedeten sich da und reisten in alle Richtungen nach Hause.

Diejenigen die zum Ausgangspunkt mussten, genossen noch eine luftige Fahrt mit der Häädler-Bahn und anschliessend mit dem Postauto zurück Richtung Wald. Dankbar und zufrieden ohne Zwischenfall (nicht einmal der Parapicstift kam zum Einsatz) sind wir zu Hause angekommen.

Werner und Heidi ein herzliches Danke!

Ursi, Ueli, Mirta und Hans

Fast 140-jährige Familientradition an der Grenze zu Wald:

4. Generation zähmt den „Wilden Mann“

Im seinem an alten Handelswegen von Wald nach Altstätten gelegenen, zu Oberegg AI gehörenden Bauernhaus eröffnete Josef Anton Bürki im Jahre 1868 die Wirtschaft „Wilder Mann“. Seit genau 20 Jahren wirtet die 4. Generation im heimeligen Restaurant an der Wäldler Grenze.

Peter Eggenberger

Bruno und Hanni Bürki-Widmer traten im Sommer des Jahres 1987 in die Fusstapfen ihrer Vorfahren und zähmen seither den „Wilden Mann“ zur grossen Zufriedenheit von Alt und Jung. Das Ehepaar setzt damit eine erstaunliche Familientradition fort, die heute Seltenheitswert hat. In der Aera Bürki-Widmer wurden verschiedene Umbauten realisiert und sämtliche Lokaltitäten auf Vordermann gebracht. Rechtzeitig zum Jubiläum erfolgte als letzte Bauetappe die totale Erneuerung des angebauten ehemaligen Stalls, in dem u.a. zeitgemässe sanitäre Einrichtungen sowie eine moderne, mit Sonnenkollektoren kombinierte Holzspeicherheizung realisiert werden konnte. Anerkennung verdient überdies die eine Rampe für Gehbehinderte

miteinschliessende Neugestaltung des Restaurantzugangs. Der „Wilde Mann“ verfügt über eine Haltestelle der Postautolinie Heiden – St. Anton – Wald – Heiden.

Seit 20 Jahren führen Hanni und Bruno Bürki-Widmer das zwischen Wald und St. Anton/Altstätten gelegene Restaurant „Wilder Mann“, das sich seit fast 140 Jahren in Familienbesitz befindet.

Peter Eggenberger

Jetzt auf Digitales Fernsehen umstellen!

Stellen Sie so rasch wie möglich auf DVB-T um, wenn Sie Ihre Fernsehprogramme weiterhin über Antenne empfangen wollen! Spätestens aber auf den 26. November 2007.

Tipps: Wer muss auf DVB-T umstellen?

- Empfangen Sie heute schon das Programm TSI 1? Wenn Sie nicht im Kanton Graubünden wohnen, sind Sie vermutlich von den bevorstehenden Änderungen nicht betroffen.
- Können Sie nur etwa zwei bis zehn Programme empfangen? Sie müssen wahrscheinlich ein digitaltaugliches Empfangsgerät anschaffen oder auf Kabel- oder Satellitenempfang umstellen. In diesem Falle sollten Sie sich so bald wie möglich an Ihren TV-Händler wenden.
- Empfangen Sie zwischen 35 und 50 Programme? Sie sind vermutlich an ein Kabelnetz angeschlossen. In diesem Fall brauchen Sie nichts zu unternehmen.
- Verfügen Sie über ein noch grösseres Senderangebot (inklusive des Programms TSI 1)? Sie empfangen Ihr Fernsehsignal schon jetzt digital über Satellit in DVD-Qualität. Sie sind von den Umstellungen nicht betroffen.
- Hängt Ihr Fernseher an einer Telefonsteckdose und empfangen Sie rund 100 Programme? Sie erhalten Ihr Fernsehsignal von Bluewin TV. Auch in diesem Fall brauchen Sie nichts zu unternehmen.

Damit Sie weiterhin die Programme der SRG SSR über Antenne empfangen können, müssen Sie sich vor dem 26. November 2007 für jedes Fernsehgerät (also auch für Zweit- und Drittgeräte) eine Set-Top-Box beschaffen oder Ihr altes Gerät durch ein digitaltaugliches Fernsehgerät ersetzen. Einfache Set-Top-Boxen sind im Fachhandel bereits ab 150 Franken erhältlich. Eine Alternative dazu ist der Umstieg aufs Satellitenfernsehen mit Hunderten von Programmen in bester digitaler Qualität. Satellitenanlagen sind bereits ab etwa 500 Franken erhältlich und meist einfach zu installieren.

Wir helfen Ihnen weiter

Ab 26. November 2007 sind in der Deutschschweiz die Programme SF 1 und SF zwei über Antenne nur noch digital zu empfangen. Dazu braucht es eine Set-Top-Box, die im TV-Fachhandel erhältlich ist.

Wenn Sie einen Empfangsunterbruch vermeiden wollen, stellen Sie am besten heute noch auf Digitales Fernsehen um!

Ausführlichere und laufend aktualisierte Informationen zum Digitalen Fernsehen finden Sie im Internet unter www.digitalesfernsehen.ch sowie auf Teletext ab Seite 390. Bei Problemen mit der Umstellung hilft auch die Telefon-Helpline 0848 34 44 88 (Lokalтарif) weiter.

Der TV-Fachhandel erteilt Ihnen gerne Auskunft über Set-Top-Boxen, Satellitenempfang und Fernsehgeräte, welche bereits für DVB-T ausgerüstet sind. Informationen über Händler in Ihrer Region finden Sie ebenfalls auf www.digitalesfernsehen.ch.

Achtung:

Im Kanton Wallis erfolgt die Abschaltung der analogen Sendesignale erst am 25. Februar 2008.

SF SCHWEIZER FERNSEHEN

Jetzt auf Digitales Antennenfernsehen umstellen!

Fühlen, was Sie sehen.
 DVB-T ist Fernsehen mit Zukunft.

Das folgende Schreiben ist bei der Wanzen-Redaktion eingegangen und wird auf Wunsch des Verfassers veröffentlicht. Auf den Abdruck des zweiten Briefes an Herr Eschenmoser, Schweizerischen Post, St. Gallen, wird verzichtet, da er das Selbe Anliegen betrifft.

Gemeindekanzlei
Wald ARh

9044 Wald ARh
30.8.2007

z. Hd. von Herrn Gemeinde-Präsident J. Egli

Betrifft: Aufhebung der Postauto-Verbindung
Wald ARh - Obergaden - St. Anton - Oberegg -
Heiden,
auf Anfang Dezember 2007

Sehr geehrter Herr Gemeinde-Präsident,

wie mir heute von offizieller Seite mitgeteilt wurde, wird die eingangs erwähnte Postauto-Verbindung auf Anfangs Dezember 2007 endgültig aufgehoben, ohne dass die Bevölkerung von Wald dazu irgendwie Stellung nehmen konnte.

Die verfügende Behörde ist die Schweizerische Post, Region Ostschweiz, mit ihrem Vorsitzenden, Herrn Jürg Eschenmoser.

Nach Kontaktnahme mit verschiedenen interessierten Personen habe ich eine Unterschriftensammlung gestartet, deren Resultat Sie in der Beilage vorfinden.

Im Namen aller Unterzeichner ersuche ich Sie höflich Ihren Einfluss bei der verfügenden Behörde geltend zu machen, um die geplante Aufhebung der mehrerwähnten Postverbindung zu verhindern.

Diese wäre für die von Ihnen präsierte Gemeinde in vielerlei Hinsicht sehr schädlich, in moralischer, wie auch in finanzieller Hinsicht.

In der Annahme, dass Sie die Unterzeichner der Vollmachtsliste, bei denen es sich grösstenteils um Nicht-Automobilisten handelt und die auf die mehrerwähnte Postauto-Verbindung angewiesen sind, erfolgreich unterstützen, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen

Ihr Karl Göltenboth,

der sich unter Umständen gezwungen sehen würde, einen Wohnortswechsel vorzunehmen.

Anlässe in unserer Gemeinde

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 06. Sept.	Puppenmuseum	14.00 – 17.00 Uhr	
Mi. 12. Sept.	Muki-Turnen	8.45 – 9.45 Uhr	K. Fässler + P. Schulz
Do. 13. Sept.	Malgruppen	16.00 – 17.30 Uhr, Malatelier	Ruth Freund
Mo. 17. Sept.	Mütter-/Väterberatung	MZA, auf tel. Anmeldung, 071 870 09 93	Pro Juventute
Di. 18. Sept.	Gesundheitssprechstunde	15.00 – 16.00 Uhr, MZA	Spitex
Sa. 22. Sept.	Endschiessen für Alle	13.00 – 18.30 Uhr	Feldschützen
Do. 27. Sept.	Malgruppen	16.00 – 17.30 Uhr, Malatelier	Ruth Freund
Fr. 28. Sept.	Jahrmart	ganzer Tag	Marktkommission
Fr. 28. Sept.	Spaghettiplausch	ab 18.00 Uhr, MZA	

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald Tel. 071 877 23 74	Diverse Beeren, Kirschen, Frische Salate und Gemüse, Eier, Konfitüren, Sirup, Bienenhonig	Lädeli: Samstag, 8.30 - 11.00 Uhr Markt gegenüber Rest. Schäfli: Donnerstag, 9.00 - 10.15 Uhr
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Schweinefleisch, alles was es vom Schwein gibt. Pantli. Fleisch vom Natura-Beef und Truthahn.	nach telefonischer Vereinbarung: Tel. 877 15 57 oder Fax 877 45 57
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

HARRY POTTER – NACHT im Kino Rosental

Pünktlich mit dem Erscheinungsdatum des Schlussbandes von Harry Potter - „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes“ veranstaltet das Kino Rosental eine Filmnacht für alle Freunde des Zauberlehrlings aus Hogwarts. Am Freitag, 27. Oktober ab 16:00 Uhr werden non-stop Filme von Harry Potter gezeigt. Um Mitternacht gibt's einen Zauberdrink und das neue Buch zu kaufen. Der Eintritt für alle Filme inkl. Drink beträgt Fr. 15.-. Tickets sind ab sofort erhältlich im Kino Rosental. Wir hoffen auf grosses Flugaufkommen von Zauberbesen. Wegen Karambolage wird um Reservation gebeten (071 891 36 36 oder info@kino-heiden.ch).

Rosental. Das Kino.

Harry Potter Nacht

Freitag, 26. Oktober ab 16.00 Uhr non-stop Filme von Harry Potter Eintritt Fr.15.- mit Überraschungsdrink um Mitternacht gibts den letzten Band, «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes» zu kaufen.

Rosental. Das Kino.

September. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
 Schulhausstrasse 9
 Postfach 133
 CH-9410 Heiden
 Telefon 071 891 36 36
 www.kino-heiden.ch

Sa 1.9. 20:15	Die Simpsons – Der Film
So 2.9. 15:00	Das doppelte Lottchen
19:00	2 Day in Paris
Do 6.9. 20:15	Die Simpsons – Der Film
Fr 7.9. 20:15	2 Day in Paris
Sa 8.9. 20:15	Die Simpsons – Der Film
So 9.9. 15:00	Das doppelte Lottchen
19:00	Buure rond om de St. Anton
Mi 12.9. 20:15	Le serviteur du kali
Do 13.9. 20:15	2 Day in Paris
Fr 14.9. 20:15	Buure rond om de St. Anton
Sa 15.9. 17:15	Buure rond om de St. Anton
20:15	Am Limit
So 16.9. 15:00	Das doppelte Lottchen
19:00	Mon meilleur ami
Di 18.9. 14:15	Über den Dächern von Nizza
Mi 19.9. 20:15	Das letzte Kino der Welt
Do 20.9. 20:15	Am Limit
Fr 21.9. 14:15	Alzheimerstag: IRIS mit Infoanlass der
20:15	Pro Senectute und Spitex
Sa 22.9. 20:15	Mon meilleur ami
So 23.9. 15:00	Hände weg von Mississippi
19:00	Am Limit
Do 27.9. 20:15	The Oil Crash
Fr 28.9. 20:15	Mon meilleur ami
Sa 29.9. 17:15	Hände weg von Mississippi
20:15	The Oil Crash
So 30.9. 15:00	Hände weg von Mississippi
19:00	The Oil Crash

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 20. September 2007

Nr. 18 • 17. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus dem Gemeinderat

Am Dienstag, 18. September 07 (nach Redaktionsschluss WANZE) ist die nächste Gemeinderatssitzung. Der Rat wird sich mit der Petition „Postautoverbindung Haggen – Wald“ befassen und danach auch den Brief von Herrn Karl Göltenboth beantworten. Im Weiteren wird sich der Gemeinderat mit dem Budget 2008 beschäftigen.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Einwohnerkontrolle Zivilstandsnachrichten

Geburten

Eugster, Janis

geboren am 3. September 2007, Sohn des Eugster, Andreas und der Eugster geb. Vetsch, Judith, wohnhaft in Wald AR

Voranzeige:

Häckseltour für Gartenabfälle

Dienstag, 30. Oktober 2007,

Sonderabfall- und Elektroschrottsammlung

Samstag, 27. Oktober 2007

Detaillierte Angaben folgen.

Umweltschutzkommission Wald AR

JungbürgerInnenfeier 2007

Bilder dazu finden Sie auf unserer Homepage
www.wald-ar.ch

Strassensperrung

Gemeinde Trogen

Gestützt auf Art. 3 des Bundesgesetzes über den Strassenverkehr (SVG) in Verbindung mit Art. 109 Abs. 2 des Gesetzes über die Staatsstrassen (bGS 731.11) wird wegen Belagsarbeiten folgende Staatsstrasse für den **Fahrverkehr (auch für Anstösser) und den Viehtrieb gesperrt:**

Staatsstrasse Nr. 16, Trogen – Heiden, Trogen

Teilstück: Spitzacker – untere Bruderbachbrücke

Voraussichtliche Sperrung:

**Montag, 24. September 2007, ab 08.00 Uhr bis
Freitag 28. September 2007, ca. 22.00 Uhr**

Der Verkehr wird grossräumig über Speicher – Rehetobel umgeleitet.

Die Postautokurse Heiden - Trogen fahren in beiden Richtungen über Landmark - Wald. Die Zuganschlüsse in Trogen können nicht gewährleistet werden. Die Haltestellen Unterdorf, Grunholz in Wald, sowie Morgenlicht, Sandegg, Bleiche und Schopfacker in Trogen werden nicht bedient.

Wetterbedingte Verschiebungen der Sperrtage sind möglich.

Auskünfte über das definitive Datum der Strassensperrung erteilt das Tiefbauamt Appenzell Ausserrhoden, Werkhof Heiden unter Tel. 071 898 82 52.

Wir danken der Bevölkerung für ihr Verständnis.

Herisau, 19. September 2007

Tiefbauamt

PAULUSPFARRE I

Speicher Trogen Wald

Freitag, 21. September

19.30 Taufweg. Gott hat mich bei meinem Namen gerufen.

25. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Sozialdienst für Frauen und Familien beider Appenzell

Samstag, 22. September

7.00 Meditation/Kontemplation
JuBla: Jahrmartstand (Besuch erwünscht)

Sonntag, 23. September

10.00 Wortgottesfeier mit Beatrix Zürn (Kinderhort)

Montag, 24. September

19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 25. September

12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im Bendlehn

Freitag, 28. September

8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen

26. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Bildungszentrum Fernblick, Teufen

Samstag, 29. September

7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 30. September

9.00 Frauenbeten im Meditationsraum
10.00 Wortgottesfeier Johann Raggenbass und Rolf Suter (Kinderhort)

Montag, 1. Oktober

16.30 Rosenkranzgebet

Während den Ferien keine Werktagsgottesdienste

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 12.00 Uhr, vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise 1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
⅛ Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-
Inserate bitte druckfertig abliefern
Redaktion Gemeindeganzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck Druckerei Fehr, Wald AR
Abo-Preise Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. 1. Kor 1,9

Gottesdienst:

So, 9.30 Uhr

23. September

Pfrin Nyree Heckmann,
Predigtreihe zum Unser-Vater-Gebet Teil 2

30. September

Pfr. Heinz-Jürgen Heckmann,
Predigtreihe zum Unser-Vater-Gebet Teil 3

Die Woche:

Do. 20. September

Kleingruppe Emmaus
Ort: Pfarrbüro, Unterdorf 3
Zeit: 20.00 Uhr

Do. 27. September

Kleingruppe Lesezeichen
Ort: Pfarrbüro, Unterdorf 3
Zeit: 20.00 Uhr

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser

Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

KiVo Wald

ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher

071 877 23 74

Pfarrerin Nyree Heckmann
und Pfarrer Heinz-Jürgen Heckmann

071 870 08 12

nheckmann@bluewin.ch

hj.heckmann@bluewin.ch

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 4. Oktober 2007, Redaktionsschluss ist am Montag, 1. Oktober 2007, 12 Uhr, auf der Gemeindeganzlei.

Frauen - treffen - Frauen

Fahrt zum Kürbisfest in Rudolffingen

Die Fahrt in das mit über tausend beleuchteten Kürbissen geschmückte Dorf Rudolffingen wird sicher ein wunderschönes Erlebnis. Originelle Beizli mit hausgemachten Kürbisspezialitäten und Marktständen mit Produkten aus dem Dorf laden zum Verweilen ein.

Datum: Freitag, den 2. November 07.
Abfahrt in Wald: 16.30 Uhr, (Trogen 16.45, Speicher 17.00, Vögelinsegg 17.10Uhr.)
Rückkehr: ca. 23.00 Uhr.
Fahrpreis : 25.- 30.- Fr. (je nach Anzahl Teilnehmer).
Anmeldung: bis 15. Oktober an Heidi Müller-Gloor, Trogen, **Tel. 071 / 344 11 46.**

Kurs „Atem und Stimme“

Dieser Kurs ist geeignet für Sängerinnen, aber auch für Frauen, die nie singen. Luisemarie Graf, Lehrerin und Musiktherapeutin mit langjähriger Erfahrung, wird es ganz bestimmt gelingen, jeder Teilnehmerin Freude an der eigenen Stimme zu vermitteln!

Daten: Donnerstags, 8., 15. und 22. November 07
Zeit: 9.30 Uhr – 11.00 Uhr
Ort: Rösslisaal, Hinterdorf 5, Trogen.
Kosten: 50.- Fr. für Mitglieder einer der versch. Frauenvereine, 60.- für Nichtmitglieder
Anmeldung: bis 22. Oktober an Heidi Müller-Gloor, Trogen, **Tel. 071 / 344 11 46.**

Gemischter Chor Wald AR ÖFFENTLICHE HAUPTPROBE

Der Chor nimmt am 21. / 22. Oktober als Vertretung des Appenzellischen Chorverbandes in Solothurn am Schweizerischen Chorwettbewerb teil.

Sie sind herzlich eingeladen, am

Donnerstag 18. Oktober um 20.00 Uhr

in der Kirche Wald AR unserer Hauptprobe zuzuhören.

Liederprogramm

Jauchzet dem Herrn, alle Welt
El grillo
Con el vito
Von den Dohlen sagt man
Psalm 23 „Du Gott bisch min Hirt“

Felix Mendelssohn Bartholdy
Josquin Desprez
Volkslied aus Spanien
Jürg Surber
Peter Roth

Im Namen des Gemischten Chores Wald

Roland Büchel

Mut tut gut !

Dieser Slogan hallte am Familientag der Elternforen rund ums Goldachtobel durch den Abenteuerspielplatz Erlebniswelten. Dies war die letzte Veranstaltung einer Reihe zum Thema „Zivilcourage“.

Im Frühjahr 2006 starteten die Elternforen Speicher, Trogen, Wald und S&E Rehetobel mit den Vorbereitungen zu einem gemeindeübergreifenden Projekt. Durch die Unterstützung von „Brillant“ (Prävention mit Zivilcourage in Speicher, Trogen, Wald und Rehetobel, www.brillant-ar.ch), Sponsoren und Freiwilligenarbeit der Elterngruppen wurde dieses tolle Zusammenarbeitsprojekt ermöglicht.

Fazit des ersten Anlasses im November 06 mit dem Erlebnisweltenteam im Bädli Trogen: Es braucht Mut sich in der Nacht in die Kälte zu wagen, sich auf etwas Neues, Unbekanntes einzulassen, mit fremden Menschen zusammenzuarbeiten und ihnen Vertrauen entgegenzubringen. Es tat gut zu erfahren, dass andere Verantwortung mittragen, dass wir zusammen ein gemeinsames Ziel erreichen und Grenzen überwinden können.

Ein sehr bereicherndes Erlebnis!

Fazit des zweiten Abends in der Aula der Kantonschule Trogen im Februar 07:

Die Auseinandersetzung mit dem Thema „Mut und Zivilcourage“ im Gespräch und Austausch ermutigt zum Hinschauen und Handeln. Wichtig ist das Gespür, welches die richtige Form der Reaktion in einer heikeln Situation ist. Eine Situation kann entspannt werden, wenn es gelingt, einen Täter in seinen Gefühlen abzuholen und nicht anzuklagen.

Hilfe zu rufen oder sich mit andern zusammenzutun sind weitere Möglichkeiten.

Dabei soll man sich selber nicht unnötig in Gefahr bringen.

Der Höhepunkt der Veranstaltungsreihe war der Familientag am 9. Juni 07. An diesem Tag konnten durch direktes Erleben sehr viele Erfahrungen gemacht werden. Aus der Fülle der Erlebnisse und daraus gewonnener Aussagen von Jung und Alt zum Thema „Mut und Zivilcourage“ geben wir hier einige wieder:

Mut braucht es, um

- klar seine Meinung zu sagen, sein Gesicht zu zeigen
- vorzuspielen, vorne hinzustehen
- für andere oder sich selber einzustehen
- bei fremden Personen Unterstützung zu suchen
- an etwas dranzubleiben, bis es gelingt
- gegen den Strom zu schwimmen

- Stein des Anstosses zu sein
- den ersten Schritt zu tun, den Stein ins Rollen zu bringen
- nein zu sagen, wenn ich etwas nicht will
- etwas Neues zu wagen
- bei Ungerechtigkeiten einzugreifen
- etwas zu tun, das man noch nicht gut kann
- vom 5-Meterbrett zu springen
- in die Geisterbahn zu gehen
- ohne Eltern in die Ferien zu gehen
- fremde Hilfe anzunehmen

„Mut ist vorwärts zu gehen, um dort zu halten, wo der Sinn zum Leichtsinn zum Unsinn wird.“ Zitat aus der Gedankensammlung vom Familientag

Zu Mut und Zivilcourage verhilft mir

- ein Ziel vor Augen zu haben
- von der Sache überzeugt zu sein
- ein mutiges Vorbild zu haben
- ein gutes Gefühl in der Gruppe zu haben
- Unterstützung zu erfahren
- mich im Gleichgewicht, glücklich zu fühlen
- zielgerichtetes Handeln
- meinen Mut zu suchen und zu trainieren
- eine gewisse Risikobereitschaft
- Vertrauen in mich und die andern
- das Gefühl, mit andern am gleichen Strick zu ziehen
- Selbstvertrauen
- mein Verantwortungsgefühl
- das Wissen: Wenn ich mutig war, habe ich danach ein tolles Gefühl.

Dieser besondere Tag wurde von den Pfadiabteilungen Speicher und Trogen bei der Planung und Durchführung tatkräftig unterstützt und durch die Zusammenarbeit mit dem Erlebnisweltenteam in Trogen, www.erlebniswelten.ch, erst in dieser Vielfalt möglich.

Postkarten

Mit vier Sujets und passenden Aussprüchen des Familientages auf Postkarten, möchten wir zum Abschluss nochmals Gedankenimpulse zu der wichtigen Thematik geben und zu mutigem, zivilcouragiertem Handeln anstossen.

Diese Postkarten werden über die Elternforen Speicher, Trogen, Wald und S&E Rehetobel verteilt und an öffentlichen Orten in den Gemeinden aufgelegt.

Das Thema „Mut und Zivilcourage“ wird vom Radio power_up des Pestalozzidorfes Trogen in der live-zeit vom 11. bis 22. Februar 08 nochmals aufgenommen. www.powerup.ch

Jahrmarkt 28. September 2007

- Ein vielseitiges Marktangebot
- Essen und Trinken
- Dschungel- Hüpfburg
- Kinderschminken

ab 18 00

- Spaghettiplausch
- Unterhaltung mit der Stehgreifmusik der MG Grub AR ab 19 30 Uhr

Wir wünschen Kindern und Erwachsenen einen erlebnisreichen Tag.

Arbeitsgruppe Marktwesen

DIE POST

Liebe Wäldlerinnen, liebe Wäldler

Am 28. September 2006 findet wieder der traditionelle Wäldler Jahrmarkt statt. Nutzen Sie die Gelegenheit und informieren sie sich insbesondere über die Möglichkeiten in den Bereichen Sparen, Anlegen, Vorsorgen und Finanzieren.

Ausserdem präsentieren wir ihnen weitere interessante Artikel aus unserem Sortiment, welche alle auf ihrer Poststelle in Wald erhältlich sind.

Besuchen Sie uns am **Informationsstand am Jahrmarkt** und lassen Sie sich von unserem Wettbewerb überraschen.

Wir freuen uns auf Sie.

Jahrmarkt 28. September 2007

Auch die Schule ist mit dabei!

An unserem Stand verkaufen Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse vielerlei Selbst-Gemachtes. Ausserdem kann Lotto gespielt werden und eine Schokokusswurfmaschine wartet auf alle zielsicheren Leute. Der ganze Erlös geht zu Gunsten des Pausenplatzes!

Wir freuen uns auf Sie!

Malatelier

Ferienkurs für Kinder

„Farbiger Herbst“

Malen auf Leinwandrahmen

**Datum: Mo. 1.Okt. bis Mi. 3.Okt.
von 9Uhr bis 11Uhr**

Kosten: Fr.95.- inkl. Material/Znüni

**Anmeldung bis 28.Sept. an
Ruth Freund, Kunsttherapeutin
Rechberg 66
9044 Wald
Tel. 071/877 34 50**

Raiffeisen E-Banking: einfach, schnell und sicher.

Mit Raiffeisen E-Banking erledigen Sie sämtliche Bankgeschäfte einfach, schnell und sicher. Rund um die Uhr und von überall her. Eine Demoversion und weitere Infos finden Sie unter www.raiffeisen.ch.

Raiffeisenbank Heiden
Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61
Geschäftsstellen in Wolfhalden und Wald AR

**½ % mehr Zins
für E-Banking-Nutzer!**
Nähere Auskünfte dazu erhalten
Sie an unserem Schalter.

RAIFFEISEN

TEST-FRAGE 19:

wer wirft ein **licht** auf
männer beim heimweg?

Bach Heiden

Traumküchen von Bach Heiden
 T 071 898 82 30, www.bach-heiden.ch

Sie hat schon eine,
 und **Ich?**

Bach baut Küchen.
 Komplett alles aus einer
 Hand. Inkl. Einbaugeräte.

EP Piatti
 Regionalvertretung

Publica-Press Heiden AG

Innenausbau • Ladenbau • Küchen • CNC • JASO-Drehflügeltüren • Brandschutztüren

2007: 40 Jahre Familie Tobler im Löwen

Jubiläums-Hits im September

	CHF
3 dl Rivella	2.50
Rooibusch Tee	2.50
Stange Bier	3.00
1 dl Fendant de Sion "Les Murettes" 2005	3.00
1 dl Merlot "Selezione d'Ottobre" 2004	3.00
Cordon -Bleu vom Schwein mit Pommes frites	17.50

Löwen
 Rehetobel

Landgasthof "am Seeli" 9044 Wald

WILDSPEZIALITÄTEN

ab 14. Sept. 2007

Auf Ihren Besuch freuen sich
 Heinz und Herma Bernet-Wittmer
 Tel: 071/ 877 13 55

Löwen
 Rehetobel

Im Löwen haben wir
 vom 14. Sept. bis 4. Nov.
 2007

Rehspezialitäten

aus hiesiger Jagd

Auf Ihren Besuch freut sich
 Liselotte Tobler
 Tel. 071 877 12 20
 www.loewen-rehetobel.ch
 info@loewen-rehetobel.ch

Montag Ruhetag
 Dienstag ab 17.00 Uhr und
 Sonntag ab 21.00 Uhr geschl.

Anlässe in unserer Gemeinde

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Sa. 22. Sept.	Endschiessen für Alle	13.00 – 18.30 Uhr	Feldschützen
Mi. 26. Sept.	Hauptversammlung	20.00 Uhr, Pausenhalle MZA	Elternvereinigung
Do. 27. Sept.	Malgruppen	16.00 – 17.30 Uhr, Malatelier	Ruth Freund
Fr. 28. Sept.	Jahrmarkt	ganzer Tag	Marktkommission
Fr. 28. Sept.	Spaghettiplausch	ab 18.00 Uhr, MZA	
Do. 04. Okt.	Puppenmuseum	14.00 – 17.00 Uhr	
So. 07. Okt.	Puppenmuseum	14.00 – 17.00 Uhr	
Mo. 15. Okt.	Mütter-/Väterberatung	MZA, auf tel. Anmeldung, 071 870 09 93	Pro Juventute
Di. 16. Okt.	Gesundheitssprechstunde	15.00 – 16.00 Uhr, MZA	Spitex
Do. 18. Okt.	Öffentliche Hauptprobe	20.00 Uhr, Evang. Kirche	Gemischter Chor

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald Tel. 071 877 23 74	Diverse Beeren, Kirschen, Frische Salate und Gemüse, Eier, Konfitüren, Sirup, Bienenhonig	Lädeli: Samstag, 8.30 - 11.00 Uhr Markt gegenüber Rest. Schäfli: Donnerstag, 9.00 - 10.15 Uhr
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Schweinefleisch, alles was es vom Schwein gibt. Pantli. Fleisch vom Natura-Beef und Truthahn.	nach telefonischer Vereinbarung: Tel. 877 15 57 oder Fax 877 45 57
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

DIE BESTE ANTWORT

Elektro Speicher-Trogen AG

Halden 133b / 9043 Trogen

Tel. 071 344 16 41 / Fax 071 344 24 92

info@est-ag.ch / www.est-ag.ch

Für Elektro-Installationen, Telekommunikation, EDV-Netzwerke
und Reparaturen. 24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 4. Oktober 2007

Nr. 19 17. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 18.09.07

Budget 2008

Der Gemeinderat hat sich an der letzten Sitzung mit dem Budget 2008 beschäftigt. Einen ersten Entwurf stellen wir der Bevölkerung gerne am Mittwoch, 17. Oktober 2007, in der Pausenhalle vor. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Kommentar zum Budget 2008 in dieser WANZE.

Lohnanpassungen 2008

Der Gemeinderat hat für die Gemeindeangestellten ab Januar 2008 eine generelle Lohnerhöhung um 2 % beschlossen. Von diesem Beschluss ausgenommen sind die Lehrpersonen, welche nach kantonaler Regelung besoldet werden.

Kommandowechsel bei der Feuerwehr Wald-Rehetobel

Auf Ende des Jahres 2007 haben sowohl der Feuerwehrkommandant, Köbi Frehner Wald, als auch der Vizekommandant, Bruno Sturzenegger Rehetobel, den Rücktritt eingereicht. Auf Vorschlag der Kommission Feuerwehrezweckverband Wald-Rehetobel hat der Gemeinderat Thomas Kellenberger, Rehetobel zum Kommandanten und Marcel Giezendanner, Wald zum Vizekommandanten gewählt. Der Rat wünscht den beiden einen guten Start und viel Befriedigung in ihrer neuen Aufgabe.

Vereinigung Appenzeller Wanderwege / Technische Geschäftsstelle

Einem Antrag der Vereinigung Appenzeller Wanderwege zur Einrichtung einer technischen Geschäftsstelle hat der Rat zugestimmt. Ebenfalls zugestimmt wurde der Mitfinanzierung mit

Fr. 1'000 Sockelbeitrag und Fr. 642, gerechnet nach einem Verteilschlüssel nach Wanderweglänge.

ImmoMesse 2008

Die Gemeinde Wald war letztes Jahr erstmals mit einem Stand an der ImmoMesse in St. Gallen vertreten. Der Rat hat sich dafür ausgesprochen, auch im Jahr 2008, vom 14. – 16. März, wieder an der ImmoMesse mitzumachen.

Gestaltung Schulhausplatz

Im Rahmen der Schulhausplatzgestaltung hat der Gemeinderat dem Antrag der Schulkommission auf Erstellung einer Sandstein-Pyramide zugestimmt. Diese

wurde von der Fa. Bärlocher in Staad zu einem Preis von ca. Fr. 7'600 offeriert.

Verbesserung Wohnverhältnisse im Berggebiet

Familie Hans Hohl, Falkenhorst, plant eine teilweise Haussanierung mit neuer Küche, neuem Bad, Ausbau des Dachstocks und teilweise neuen Böden. Nach Prüfung der Berechtigung zum Bezug von Beiträgen unter dem Titel „Verbesserung der Wohnverhältnisse im Berggebiet“ durch das Departement Bau und Umwelt, erfüllt Familie Hohl die Bedingungen für eine Mitfinanzierung durch Bund, Kanton und Gemeinde.

Für die Auslösung der Bundes- und Kantonsbeiträge hat der Gemeinderat einen Beitrag von 4 % der subventionsberechtigten Bausumme, max. Fr. 4'000 gesprochen.

Sportplatzsanierung

Nach einigem Hin und Her sowie verschiedensten Abklärungen und Auslotungen diverser Sanierungsmöglichkeiten, hat sich der Rat entschieden, eine Sanierung des Rutschhangs mit Wasserbausteinen zu realisieren. Die Baukosten dafür belaufen sich gemäss alten Offerten auf rund Fr. 13'000. Es werden aktuelle Offerten eingeholt.

Delegierter Vorderländer Gemeinden in die Betriebskommission Rettungsgeräte

Anstelle des im Mai 07 zurückgetretenen Markus Rohner, Gemeinderat Wolfhalden, hat der Gemeinderat auf Antrag der Gemeinde Wolfhalden Martin Schoch, Gemeinderat Rehetobel, als Delegierter der Vorderländer Gemeinden in die Betriebskommission Rettungsgeräte gewählt.

Meteorwassergebühr

Der Gemeinderat hat, gestützt auf Artikel 50 Abs. 2 des Abwasser Reglements entschieden, ab 1. Juli 2008 Meteorwassergebühren einzuführen.

Postautolinie Wald – Haggen / Eingabe von Herrn Karl Göltenboth

Der Rat hat die Eingabe von Herrn Göltenboth und weiteren Mitunterzeichnern behandelt. Da die Strecke bei rund 1500 Fahrten lediglich von zirka 350 Personen im Jahr benutzt wird, ist sie sehr schwach frequentiert. Zudem erhöht diese Linie noch den jährlichen Subventionsaufwand der Gemeinde an den Öffentlichen Verkehr. Daher erachtet es der Rat als vernünftig, diese Kurse zugunsten einer anderen Linienführung aufzugeben. Lesen Sie dazu den Antwortbrief an Herrn Karl Göltenboth und die Mitunterzeichnenden in dieser WANZE.

Gemeindebeitrag an Viehschau

Die Gemeinde zahlt seit Jahren einen festen Betrag an die jährliche Viehschau Wald-Rehetobel. Es war seit einigen Jahren schwierig, mit diesen Geldern die Viehschau ausgeglichen abrechnen zu können. Im Jahr 2006 ist dies erstmals nicht mehr gelungen. Auf Antrag der Viehschaukommission hat der Gemeinderat einer Erhöhung um Fr. 800 zugestimmt. Der Gemeindebeitrag beläuft sich nun auf Fr. 2'400. Denselben jährlichen Betrag bezahlt auch die Gemeinde Rehetobel, da die beiden Gemeinden die Viehschau jeweils zusammen organisieren.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

GEMEINDE WALD AR

Einladung zu einer

Öffentlichen Versammlung

Am Mittwoch, 17. Oktober 2007, 20.00 Uhr, in der Pausenhalle des Schulhauses

- zum Budget 2008
- zur Teilrevision des Steuergesetzes informiert Kantonsrätin Edith Heuscher

Der Gemeinderat freut sich über eine rege Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner und dankt für das Interesse.

Voranzeige:

Häckseltour für Gartenabfälle

Dienstag, 30. Oktober 2007,

Sonderabfall- und Elektroschrottsammlung

Samstag, 27. Oktober 2007

Detaillierte Angaben folgen.

Umweltschutzkommission Wald AR

Handänderungen Juli - September 2007

Höhener Rudolf, Wald (Erwerb 27.04.1976) an Höhener Max, Wald, Liegenschaft Nr. 465, 1'873 m² Grundstückfläche, Wies

Walser Walter, Wald (Erwerb 04.10.1984) an Denicolà Enrico, Geroldswil, Liegenschaft Nr. 567, 415 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 306, Grund 306 und Liegenschaft Nr. 610, 15 m² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 491, Grund

Jahrmarkt 28. September 2007

Liebe Sponsoren wir danken allen für die grosszügigen Spenden. Ohne Sie ist es nicht möglich jedes Jahr einen so abwechslungsreichen und schönen Markt zu organisieren.

Somit konnten wir auch dieses Jahr das Kinderschminken und die Hüpfburg für die Kinder gratis anbieten.

Für die Marktkommission
B. Mathis

Unsere Sponsoren (Stand 28.9.2007)

P. & M. Schindler
Rosmarie Weber
E. & P. Aebi
Ibn Spezialmaschinen AG
Steffen Textil
Elif Coban
Gertrud Graf
D. & R. Käufeler
Praxis für Körperbehandlung Breu
M. & Ch. Frehner
Andreas Löhner
Hansruedi Laich
Patrick Geisser
M. & J. Böhi
W. & J. Wethi
E. & Ch. Sprecher
Bruno Eugster
D. & P. Vilaj
R. R. Wald
Fam. Tinner
P. Schmitter
Fam. Chappuis Flückiger
Ruth & Bruno Mathis
S. & B. Kaeser- Eisenhut

Die Stehgreifmusik Grub AR wurde von der Kulturkommission Wald gesponsert und die Damenriege des TV Wald hat die Kosten für die Verpflegung der Musiker übernommen.

Herrn
Karl Göltenboth
Obergaden
9044 Wald

19. September 2007

Petition zur Erhaltung der Postautolinie Wald AR – St. Anton

Lieber Karl Göltenboth
Geschätzte Mitunterzeichnende

An seiner Sitzung vom 18. September 2007 hat sich der Gemeinderat mit Ihrer Petition befasst. Darin wird der Gemeinderat aufgefordert, sich für die Erhaltung der Postautolinie Wald – St. Anton einzusetzen.

Dem Gemeinderat ist einsichtig, dass es verschiedene Sichtweisen zu dieser Problematik gibt:

Sie als Bewohner des Altersheimes, und andere entlang der heute noch vom Postauto befahrenen Strasse wohnende Personen, verzichten nicht gerne auf das Angebot.

Die Betreiberin der Postautolinie hat sich um ein gutes, wirtschaftlich vertretbares Liniennetz zu bemühen. Bei defizitären Linien werden die Gemeinden als Kostenträger einbezogen. Als Gemeinde Wald sind wir an einer optimalen Einbindung des Dorfes ins öffentliche Verkehrsnetz sehr interessiert und die Gemeinde bezahlt auch entsprechende Beiträge.

Nun zur Linie Wald – St. Anton:

Sie wird an Werktagen fünf bis sechsmal befahren. An Sonntagen dreimal. In der Regel also 32 Fahrten pro Woche. Nach Angabe der Betreiberin werden pro Woche zirka 7 – 8 Personen befördert. Das heisst, durchschnittlich wird bei jeder vierten Fahrt ein Passagier befördert!

Fazit:

Die Linie zwischen Wald und dem St. Anton wird in einem erschreckend geringen Ausmass genutzt. Mit dieser Nutzerfrequenz kann beim besten Willen kein Bedarf für ein öffentliches Angebot ausgewiesen werden.

Für den Betreiber ist das Befahren dieser Strecke aus wirtschaftlichen Gründen nicht zu rechtfertigen. Eine Optimierung der Linienführung ist für die Postautobetriebe daher Pflicht. Die Gemeinde hat bisher mit Steuergeldern einen jährlichen Defizitanteil von zirka Fr. 3'500 an diese Strecke erbracht. Durch die Neuaufteilung der Aufgaben zwischen Kanton und Gemeinden werden ab 2009 noch höhere Beiträge der Gemeinden anstehen. Diesen Aufwand hält der Gemeinderat für unverhältnismässig.

Der Gemeinderat Wald AR wird sich also nicht für den Erhalt dieser äusserst wenig genutzten, hohe Kosten verursachenden Postautolinie einsetzen.

Der Gemeinderat ist aber offen für Vorschläge, wie beispielsweise die Mobilitätsbedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheimes angemessen befriedigt werden könnten.

Freundliche Grüsse
Für den Gemeinderat Wald AR
Jakob Egli, Gemeindepräsident

Freitag, 5. Oktober
16.30 Rosenkranzgebet

27. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: mira-Verein zur Prävention sexueller Ausbeutung im Freizeitbereich

Samstag, 6. Oktober
7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 7. Oktober
9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegang (Kinderhort)

Montag, 8. Oktober
16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 9. Oktober
Während der Ferienzeit sind keine Werktagsgottesdienste

Donnerstag, 11. Oktober
14.00 Rosenkranzgebet für SeniorInnen

Freitag, 12. Oktober
16.30 Rosenkranzgebet

28. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: Gallus Opfer, für die Theologiestudierenden des Bistums

Sonntag, 14. Oktober
9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegang (Kinderhort)

Montag, 15. Oktober
16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 16. Oktober
Während der Ferienzeit sind keine Werktagsgottesdienste
19.0 Meditation für Jugendliche

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 12.00 Uhr, vor dem
Erscheinungstag

Inseratpreise
1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-
Inserate bitte druckfertig abliefern
Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Redaktion
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck Druckerei Fehr, Wald AR
Abo-Preise Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

Rehetobel

Jugendkommission

Eltern-Veranstaltung in Rehetobel

„Ausgang, Party und Suchtmittelkonsum“

Die Rolle der Eltern in der Prävention

Eine Veranstaltung der Jugendkommission Rehetobel in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für Suchtfragen Appenzell Ausserrhoden

Montag, 05. November 2007 um 19.30 Uhr
im Gemeindezentrum, kleiner Saal

Referent: Damian Caluori, dipl. Sozialarbeiter FH, dipl. Paar- und Familientherapeut ZAK, Präventionsfachmann, Leiter der Beratungsstelle für Suchtfragen, Appenzell Ausserrhoden, Bühler

Jugendliche sind auf der Suche nach eigenen Lebensstilen. Als Eltern können Sie diese Suche unterstützen, indem Sie ihren Kindern Freiräume gewähren, ihnen aber auch Halt und Geborgenheit bieten. Aber natürlich funktioniert das nur, wenn wir als Eltern gemeinsam an einem Strick und möglichst in die gleiche Richtung ziehen.

Die Jugendkommission Rehetobel freut sich über Ihr Interesse und Erscheinen und hofft, dass dieser Anlass für eine offene und konstruktive Diskussion genutzt wird.

PRAXIS

Dr. med. H. P. Sonderegger
TROGEN
geschlossen

von Samstag, 06.10.07
bis und mit Sonntag, 14.10.07

Vertretung

Dr. med. M. Schiltknecht, Dorf 2
9042 Speicher, Tel. 071-344 33 11

Frauenturnen im Emmental und Entlebuch

12 Frauen trafen sich am Samstag, 8. September, um 6.00 Uhr morgens, bei klarem Himmel auf dem Schulhausplatz in Wald. Wo die Reise hingehet, wissen nur die Organisatorinnen, Erika, Doris und Rita. Erstmals mit dem Auto nach Trogen und mit dem Zügli nach St. Gallen. Bereits im Trogenerbähnli hiess es aufgepasst. „Wer hat die Zeitung gestern gut gelesen?“ kam die Frage von Erika. Es folgten diverse Fragen zu den verschiedenen Themen, Wirtschaft, Inland, Politik, Sport und „Tratsch“. Da Gleichstand zwischen zwei Frauen herrschte, gab es einen „Dialekt Ausdruck“ zu erraten. Dabei gewann Sylvia. Als „wunderbaren“ Preis erhielt ich ein „Reporter Set“ und darf nun den Reisebericht verfassen.

Im Zug nach Bern warteten im Speisewagen reservierte Tische mit einem feinen Frühstück auf uns. Von Bern aus fuhren wir mit einigen „Ein- und Aussteigen“ nach Rütihubelbad, wo wir im Sensorium eine interessante Führung erhielten. Nach einer kleinen Stärkung und einigen „Ein- und Aussteigen“ mehr kamen wir nach Trub. Dort erwarteten uns zwei Ross mit Wagen und dem Kutscher Fredl. „Endlich“ konnten wir auf dem Wagen unser Mittagessen geniessen. Die abwechslungsreiche Fahrt zur Mettlenalp führte uns entlang von einem schönen Bach und vorbei an wunderschönen Emmentaler Häusern mit den speziellen Stöckli. Angelangt auf der Mettlenalp gab es nochmals eine kleine Stärkung, bevor wir den letzten Teil zu Fuss weitergingen. Berghotel Napf hiess unser Ziel. Der Napf ist der höchste Berg des Kantons Luzern (1460 m.ü.M). Es führen ca. 20 Wege von verschiedenen Seiten hoch und oben hat man einen wunderschönen Rundblick. Nachdem wir unser kaltes Zimmer bezogen hatten, freuten wir uns auf einen feinen Z’Nacht. Den Abend verbrachten wir dann mit „UNO“ und dem Zapfenjass. Zwischendurch genehmigten sich einige noch ein riesiges Meringue mit viel Rahm. Grosses Gelächter war vorprogrammiert. Kurz nach Mitternacht verzogen wir uns in die Zimmer, da uns nochmals ein strenger Tag bevorstand.

Am Sonntag um 8.00 Uhr Frühstück ist eigentlich noch gnädig!!! Frisch gestärkt nahmen wir den Weg wieder unter die Füsse.

Wieder einige Male hiess es „Ein- und Aussteigen“. Unser nächstes Ziel hiess Willisau. Im bekannten „Ringlihuus“ gab es einen feinen Z’Mittag. Beladen mit echten Willisauer Ringli ging die Fahrt weiter nach Luzern. Dort bestiegen wir nach einem kurzen Aufenthalt das Schiff „MS Rigi“. Eine Gruppe reservierte sich drinnen einen Tisch um wieder „UNO“ zu spielen. Eine zweite Gruppe setzte sich draussen hin. Es wurde an beiden Orten sehr lustig. Draussen hatte eine Reisegruppe aus Bayern Freude an der lustigen Appenzeller Frauengruppe. Ein Wort gab das andere, schlussendlich kamen sie darauf, dass wir sogar „Pumuckl“ dabei hatten!!! Nach einer sehr lustigen Fahrt nach Brunnen ging es dann über Arth-Goldau, St. Gallen, Rehetobel wieder nach Wald.

Es war wirklich eine tolle, lustige und sehr abwechslungsreiche Turnfahrt. Ich denke jede, sogar Pumuckl, genoss die Reise. Im Namen aller Frauen möchte ich dem Organisations Team, Erika, Doris und Rita nochmals ganz herzlich danken. Es haben alle Anschlüsse geklappt und dies war wirklich nicht einfach, da diese Turnfahrt bestimmt unter dem Motto „Ein“- respektive „Aus“- oder „Umsteigen“ stand.

Für den Bericht „verknurt“, Sylvia Frommenwiler

Landfrauenverein Wald

Hauptversammlung

Wann: Dienstag, 30. Oktober 07
20.00 Uhr

Wo: Restaurant Sonne, Nasen, Rehetobel

Mitglieder haben eine Einladung mit Traktandenliste erhalten. Besonders laden wir Frauen ein, die neu nach Wald gezogen sind oder noch nicht Mitglieder sind. Auskunft erteilt gerne unsere Präsidentin Heidi Frehner (071/877 15 72).

Kürbisfest Rudolfingen (siehe letzte Wanze)

Wann: Freitag, 2. November 07
Wald ab 16.30 Uhr, Wald an ca.23.00
Anmelden: Heidi Müller-Gloor, Trogen
Tel: 071 / 344 11 46

Senioren-Gruppe Wald

MITTAGSTISCH

Wir treffen uns im

RESTAURANT SEELI, WALD

DIENSTAG, 9. OKTOBER 2007

Um 12.00 Uhr

Kosten: CHF 17 für das Menü

Anmelden bei Ruth Weissenbach

Telefon 071 877 19 36

Wir freuen uns auf einen gemütlichen
Mittag

Grosse Erfolge für Malva Unseld!

Sowohl an den Appenzeller-Gerätemeisterschaften in Gais vom 26. August und an den Liechtensteiner Landesmeisterschaften in Balzers vom 15. September durfte Malva Unseld Geräteriege Rehetobel beide Male auf das Podest steigen.

An den Appenzellermeisterschaften in Gais turnte sie einen sehr guten Wettkampf, am Schluss wurde Malva verdiente Appenzellermeisterin im K1.

Fast noch besser turnte Malva an den Liechtensteiner Landesmeisterschaften in Balzers vom 15. September. Sie erturnte sich gegen sehr starke Gegnerschaft verdientermassen den 1. Rang von ca. 90 Turnerinnen!

Neues aus dem Birli

Das Birli wird seit Mai und noch bis Ende des Jahres von Elysha Poirier, einer jungen Kanadierin aus Toronto bewohnt. Sie geniesst die Arbeit auf dem Land, die Natur und die Zeit ohne Auto, aber mit Halbtax. Öffentliche Verkehrsmittel sind etwas gewöhnungsbedürftig für eine Kanadierin.

Elysha wurde vom Filmemacher Peter Mettler empfohlen und hat auch schon viel mit ihm zusammen gearbeitet.

Sie hat Photographie und Graphik Design studiert und arbeitet mit den Neuen Medien, Video und Kombinationen von Illustrationen, Animation und digitalen Medien. Sie experimentiert mit Musik und Video und überwindet damit die Grenzen unserer Vorstellung von Medien.

Ihre Arbeit im Birli ist natürlich von den Erfahrungen in der Schweiz geprägt.

Sie hat schon mit bekannten Künstlern in Kanada und der Schweiz zusammen gearbeitet, mit Filmemachern, Musikern, Sängern, Multimedien Künstlern etc. Sie ist eifrig dabei Deutsch zu lernen um das Beste aus ihrem Aufenthalt zu machen.

Sprechen Sie mit ihr. Sie freut sich darüber.

Traudl Eugster
R. und R. Schlesinger Stiftung
Birli Wald

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag,
18. Oktober 2007, Redaktionsschluss ist am Montag,
15. Oktober 2007, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

Gemischter Chor Wald AR ÖFFENTLICHE HAUPTPROBE

Der Chor nimmt am 21. / 22. Oktober als Vertretung des Appenzellischen Chorverbandes in Solothurn am Schweizerischen Chorwettbewerb teil.

Sie sind herzlich eingeladen, am

Donnerstag 18. Oktober um 20.00 Uhr

in der Kirche Wald AR unserer Hauptprobe zuzuhören.

Liederprogramm

Jauchzet dem Herrn, alle Welt

El grillo

Con el vito

Von den Dohlen sagt man

Psalm 23 „Du Gott bist min Hirt“

Felix Mendelssohn Bartholdy

Josquin Desprez

Volkslied aus Spanien

Jürg Surber

Peter Roth

Im Namen des Gemischten Chores Wald

Roland Büchel

Birnel-Aktion

Was ist Birnel:

Es ist ein Naturprodukt, das in hochkonzentrierter Form alles Wertvolle enthält, was Sonnenkraft im Laufe des Sommers in Birnen hat heranreifen lassen. Ein Kilo Birnel enthält die Nährstoffe von 10 kg Birnen, so insbesondere 600 gr. Fruchtzucker. Sein hoher biologischer und physiologischer Wert kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es nährt, stärkt, ist leicht verdaulich und reguliert den Stoffwechsel. Birnel ist praktisch unbeschränkt haltbar.

Wie verwendet man Birnel:

- Als Konfitüre aufs Brot
- Schmeckt vorzüglich zu geschwellten Kartoffeln, Pudding, Brei etc.
- Ist wertvoller Helfer bei der Zubereitung von Gebäck aller Art, Birchermüsli, Kompott etc.

Birnel wird in Zusammenarbeit mit der Eidg. Alkoholverwaltung und der Schweizerischen Winterhilfe zum Vorzugspreis abgegeben.

Ich bestelle:

_____	Dispenser	à 250 g	Fr.	3.50
_____	Glas	à 1 kg	Fr.	8.50
_____	Kessel	à 5 kg	Fr.	40.00
_____	Kessel	à 12,5 kg	Fr.	95.00

Name, Vorname: _____

Adresse: _____

Der Betrag wird beim Bezug bar bezahlt!

Senden an: Ruth Weissenbach, Ebni 104, 9044 Wald, Tel. 071 877 19 36

Spitex Speicher-Trogen-Wald

S P I T E X
Hilfe und Pflege zu Hause

das mobile Essvergnügen – neu mit Menuwahl

Alleinstehende, ältere oder kranke Menschen haben oft Mühe sich täglich selber eine Mahlzeit zuzubereiten. Der Mahlzeitendienst hilft mit, dass die Ernährung gesund und ausgewogen ist. Das Essen hat eine hohe Priorität und im Tagesablauf einen zentralen Wert.

Die Freude an einem guten Essen trägt deshalb zu einer höheren Lebensqualität bei.

Oft ist der Mahlzeitendienst ein Einstieg, Hilfe anzunehmen. Auch ist der Kontakt am Mittag bei einigen Klienten ein zusätzlicher Fixpunkt im Tagesablauf.

Aufgrund einer Befragung bei unseren Mahlzeitenbezü- gern haben wir auf den 1. September einige Neuerungen eingeführt.

- Neu bieten wir täglich eine Wahlmöglichkeit zwischen zwei verschiedenen Menus. Täglich beinhaltet das Menu: Suppe, Salat, Hauptspeise und Dessert. Die Menus können jeweils individuell für die folgende Woche bestellt werden.
- Eine zusätzliche Qualitätsverbesserung bietet auch das neue Geschirr. Mit der Firma „finessa AG aus Speicher haben wir einen erfahrenen Partner für Speiseverteilssysteme gefunden. Die zwei separaten Klimazonen für heisse und kalte Speisen sorgen auch für eine gute Qualität des Essens. Somit bleiben Hauptgericht und Suppe heiss, der Dessert und der Salat jedoch kalt. Die Speisen präsentieren sich in den neuen runden Porzellantellern auch optisch optimal.

- Für Speicher und Trogen wird das Essen ab 1. September 2007 im Haus Vorderdorf zubereitet, für Wald kocht wie bis anhin das Altersheim Obergaden. Herr Christian Lecornu Küchenchef vom Haus Vorderdorf und Frau Karin Schmid vom Altersheim Obergaden möchten die Mahlzeitenbezüger mit einem qualita-

tiv hochstehenden, liebevoll angerichteten Essen ver- wöhnen.

Die Mahlzeit kostet weiterhin Fr.14.50 inkl. bringen. Un- ser bewährtes Fahrerteam: Walter Preisig, Josef Köpfl und Werner Krüsi für Trogen und Speicher und Lorenz Wenk für Wald liefern das Essen von Montag bis Sonn- tag inklusive Feiertage.

Bestellt werden können die Mahlzeiten von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 11.00 Uhr bei der Spitex Spei- cher-Trogen-Wald. Tel. Nr. 071 344 92 22

S.Schäfer-Thalmann, Spitexleiterin

Erfolgreiche Gurt-Prüfungen im Ju-Jutsu Speicher-Trogen

Unter den strengen Augen der Experten Fritz Melcher, Michael Pitsch und Ueli Gegenschatz haben 10 Mitglie- der des Ju-Jutsu Speicher Trogen erfolgreich Ihre Gurt- prüfung bestanden. Während 2 intensiven Stunden wur- den die geübten Techniken wie Fallen, Würfe, Griffe und Abwehren gezeigt. Die japanische Selbstverteidigungs- Sportart Ju-Jutsu vereint Elemente aus Karate, Aikido und Judo und ist für Jung- und Alt genauso geeignet wie für Frau und Mann. Der Ju-Jutsu Verein Speicher- Trogen trainiert immer am Dienstag Abend im ehemali- gen Cornelia-Gebäude in Trogen.

Wirtschaft zum Rössli am Kaien
Judith und Hans-Peter Widemann
Nasenstrasse 2
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 00 57

Im Oktober

**Herbstzeit -
Wildzeit**

Auf Ihren Besuch freuen sich

Judith und Hans-Peter Widemann

Jahrmakttreiben – Jahrmarktstretfreuden – Jahrmarktstpass

„Um Himmels Willen, was ist denn jetzt los?“ Der eben noch friedlich schlummernde Schulhausplatz schreckt hoch, durch lautes Klappern, Schlagen, Hämmern, jäh aus seinem Schlaf gerissen. Ein Blinzeln zur Turmuhr bestätigt den Verdacht, dass lange vor der sonst üblichen Zeit auf ihm herumgetrampelt wird. Plötzlich hellwach erinnert er sich, dass heute Jahrmarkt-Freitag ist und er schliesslich als Festplatz eine tragende Rolle zu erfüllen hat.

Stände im Festkleid

Voller Stolz beobachtet das Bauwerk jetzt aufmerksam, was sich auf seinem grauen Bauch so alles tut. Die eben noch klappernden Holzplatten sind zu Ständen zusammengesetzt, die nun sorgfältig und geschmackvoll geschmückt werden. Passend zum Angebot, die einen gediegen elegant, andere modern, rustikal oder nostalgisch.

Trocken durch den Tag

Ebenso sorgfältig wie die Verkleidung werden jetzt die Inhalte der bis zum Dach vollgepackten Autos auf, über, vor und neben den Ständen platziert. „Was es heute doch alles gibt, ich bin begeistert“, freut sich der Festplatz. Er ist fest entschlossen, die wertvolle Fracht ohne Pfüzzen möglichst trocken durch den Tag zu tragen. Die paar nassen Spritzer, mit denen Petrus auf sich aufmerksam macht, sind kaum der Rede wert.

Flair herbstlicher Tradition

Alte Menschen, junge Menschen, Einzelgänger, Gruppen und rudelweise Kinder bevölkern den Markt. Sie sorgen für Stimmung, sie bummeln zwischen den Ständen, gucken, kaufen, lachen, tratschen und unterhalten sich. Sie lassen den Jahrmarkt lebendig werden, geben ihm das ganz besondere Flair dieser herbstlichen Tradition.

Feuerprobe

Für Gemeinderat Bruno Mathis, Präsident der Marktkommission ist dies der erste Jahrmarkt, der unter seiner Regie über die Bühne, bzw. über den Platz geht. Am Abend ist er zwar geschafft, aber rundherum zufrieden. Mit einer Ausnahme, er hätte sich noch etwas mehr Publikum gewünscht. Vor allem den rund 24 Ausstellern, die zum Teil von weit her nach Wald kamen und sich alle so sehr für einen gelungenen Tag engagierten, hätte er ein grösseres Interesse gegönnt.

Viel Spass für alle

Auch wenn man sich etwas mehr Besucher gewünscht hätte, das Publikum erschien zeitweise in Scharen und erfüllte mit seiner fröhlichen Stimmung, seinem Lachen und offensichtlichem Spass den Platz. Dass auch einiges geboten werden konnte, sei vor allem den Sponsoren zu verdanken, die beispielsweise die Hüpfburg für die Kinder, oder das bunt fröhliche Kinderschminken ermöglichten.

Spaghetti-Plausch perfekt

Das traditionelle Spaghettiesen am Abend erwies sich einmal mehr als echter Publikumsmagnet. Der besondere Dank des Präsidenten gilt hier der Damenriege des TV Wald, die mit ihrem engagierten Koch- und Serviceinsatz den Spaghetti-Plausch zu einem unbeschwertem Genuss werden liessen. Begleitet wurde das gemütliche Schnabulieren von der Stegreifmusik Grub AR, engagiert und gesponsert von der Kulturkommission während für Speis und Trank der munteren Musikanten weitere grosszügige Sponsoren aufkamen.

Bestens vorbereitet

Weit nach Mitternacht ging dann auch für Bruno Mathis ein langer, anstrengender aber ausgesprochen gelungener Jahrmarkttag zu Ende. Müde aber glücklich, dass alles ohne besondere Pannen durchgeführt werden konnte, erklärte der Marktpräsident abschliessend, er hätte das ohne die tatkräftige Mithilfe aller Mitorganisatoren niemals schaffen können. Ihnen sei er besonders dankbar, vor allem aber auch seiner Vorgängerin Marlis Böhi, die ihm nicht nur perfekt aufbereitete Unterlagen übergab, sondern auch immer wieder mit Rat und Tat helfend zur Verfügung stand.

Elisabeth von Hospenthal

unglaublich!

Rundfahrt Wald AR–Kreuzlingen–Schiff–Schaffhausen–
 Winterthur–Wald AR für nur Fr. 31.–*
 Mit der OSTWIND Tageskarte!

Weitere Infos an einer Verkaufsstelle in Ihrer Nähe oder unter www.ostwind.ch

* für Halbtaxler über „Alle Zonen“. Ohne Halbtax Fr. 41.–

Hoher Zuchtstand bescheinigt

Erfolgreiche Züchtungen

Hervorragende Spitzenqualität und sehr hoher Zuchtstand – so beurteilt Schaupräsident Hans Zähler Rehetobel, die 371 Stück Vieh, mit denen sechs Bauern, davon zwei im Senntum, aus Wald und sieben Bauern, davon vier im Senntum, aus Rehetobel zur gemeinsamen Viehschau auf dem Kaien am Scheidweg, aufgeföhren waren.

Gelungene Feste

Die seit 1893 bestehende Viehzuchtgemeinschaft Wald – Rehetobel, welche die gemeinsame Viehschau im jährlichen Wechsel ausrichtet, hatte damit allen Grund zu feiern. Und das tat sie denn auch, am Freitag mit einer Bombenstimmung im Festzelt auf dem Rössli-Parkplatz und in der Remise von Robert Steiner. Am Samstag gings dann zum Schauabend mit Preisverleihung, Musik und Unterhaltung in den „Löwen“ „Bei ebenso toller Stimmung“, erzählt Schaupräsident Hans Zähler begeistert.

Elisabeth von Hospenthal

TEST-FRAGE 30:

wo bekommen sie
den **besten kaffee**
in speicher?

Ustrinkete

5. Oktober 2007

17.00 - 23.00 Uhr

anschliessend

GANT

Ayurvedische Massagen

Verspannter Rücken? Unwohlsein oder Stress?
Gönnen Sie sich für einmal eine **ayurvedische Ölmassage!** Diese wirkt entspannend, aufbauend und vorbeugend auf den ganzen Menschen ein und wird bei vielen körperlichen und psychischen Symptomen seit langem erfolgreich angewendet.

Rufen Sie mich an:

Massage-Praxis

Martin Schläpfer

Girtanne 254

9044 Wald AR

Tel. 071 877 13 09

mar-schl@bluewin.ch

Wald vor 25 Jahren: Im Dorf verschwanden markante Häuser

1982 und damit vor 25 Jahren verschwanden in Wald zwei markante Häuser: Das ehemalige Restaurant „Hecht“ fiel einer Feuersbrunst zum Opfer, und im Unterdorf hatte das Haus von Schuhmacher Anderegg dem Strassenausbau zu weichen.

Für geschichtlich Interessierte ist das Appenzeller Jahrbuch ein unverzichtbarer Fundus. Redigiert werden die seit 1854 alljährlich im Herbst erscheinenden Bücher neu von der Wäldlerin Dr. Heidi Eisenhut, die als Nachfolgerin von Dr. Matthias Weishaupt zugleich Ausserrhoder Kantonsbibliothekarin ist. Ein Blick in die Jahrbuch-Ausgabe für das Jahr 1982 macht klar, dass in Wald das Dorfbild einschneidende Veränderungen erfahren hat.

Der „Hecht“-Brand forderte zwei Todesopfer

Am 6. Februar 1982 zerstörte eine Feuersbrunst das östlich vom „Schäfli“ gelegene Restaurant „Hecht“, das – von Familie Hofer geführt – bereits 1980 aufgehoben worden war. Die durch Unachtsamkeit eines Hausbewohners ausgelösten Flammen forderten das Leben der beiden Bewohner Anna Frieda Monbaron (85-jährig) und ihres 56jährigen Sohnes Humbert Ernest.

Wäldler Schuhmacherei ist heute im Museum

Im Unterdorf hatte das Haus von Schuhmacher Anderegg dem Strassenausbau zu weichen. Seine nostalgische Werkstatt kann heute jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr im Museum von Wolfhalden bewundert werden. Ebenfalls 1982 wurde die alte Turnhalle abgebrochen, wobei gleichzeitig das künftige Mehrzweckgebäude an Höhe gewann. Gleichzeitig konnte das neue Kindergartengebäude aufgerichtet werden. Gebaut wurde schliesslich auch in der Ebni, wo die Baufirma Lorenz Wenk AG eine neue, auch zwei Wohnungen umfassende Lagerhalle fertigstellte. (Am Appenzeller Jahrbuch Interessierte wenden sich an die Kantonsbibliothek in Trogen)

- 1) Der Brand des Restaurants „Hecht“ forderte zwei Menschenleben.
- 2) Im Unterdorf hatte das angebaute Haus Schuhmacherei Anderegg (links) der Strassenkorrektur zu weichen.

Bericht und Bilder Peter Eggenberger

„KinoKLAPP“- Film für Chind im Rosetal

Über längere Zeit hinweg hat sich das Kino Rosental mit dem Aufbau des Kinderfilmklubs „KinoKLAPP“ beschäftigt. Nun ist es soweit! Am 14. November um 13:45 Uhr werden wir mit einem kleinen Eröffnungsdrink für Kinder und Sponsoren den ersten Film (Amy und die Wildgänse) starten können. Mit dem KinoKLAPP ergänzt das Rosental nach dem Schema Kinomol das Programm für Kinder und erweitert das kulturelle Angebot für Kinder in Heiden und der Region. Mit gut ausgewählten Filmen sollen Kinder- und Jugendfilme kultiviert werden.

Der „KinoKLAPP“ ist geeignet für Mädchen und Buben zwischen 6 und 12 Jahren. Wir zeigen lustige, spannende, bekannte oder überraschende, bunte und auch einmal schwarzweisse Real- und Trickfilme von damals und heute. Eine Saison dauert von November bis Mai, und die Filme werden jeweils an einem Mittwochnachmittag um 14:15 Uhr vorgeführt. Neben dem Filmerlebnis gibt es Wissenswertes über den Film und das Kino zu erfahren. Der „KinoKLAPP“ Nachmittag dauert jeweils bis ca. 16:30 Uhr. Der Jahresbeitrag für eine KinoKLAPP Saison beträgt bei 7 Filmen Fr. 50.-, der Einzeleintritt Fr. 10.-

Info unter 071 891 36 36 oder info@kino-heiden.ch und heute noch Mitglied werden. Wir freuen uns auf viele Kinder!

Anlässe in unserer Gemeinde

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 04. Okt.	Puppenmuseum	14.00 – 17.00 Uhr	
So. 07. Okt.	Puppenmuseum	14.00 – 17.00 Uhr	
Mo. 15. Okt.	Mütter-/Väterberatung	MZA, auf tel. Anmeldung, 071 870 09 93	Pro Juventute
Di. 16. Okt.	Gesundheitssprechstunde	15.00 – 16.00 Uhr, MZA	Spitex
Mi. 17. Okt.	Öffentliche Versammlung	20.00 Uhr, Pausenhalle MZA	Gemeinderat Wald
Do. 18. Okt.	Öffentliche Hauptprobe	20.00 Uhr, Evang. Kirche	Gemischter Chor
Sa. 27. Okt.	Elektroschrott- und Sonderabfallsammlung	13.00 – 15.00 Uhr, Schulhausplatz	Umweltschutzkommission
So. 28. Okt.	DV Kant. App. Turnveteranen	MZA	
Di. 30. Okt.	Häckseltour	ab 7 Uhr	Umweltschutzkommission
Di. 30. Okt.	Hauptversammlung	20.00 Uhr, Rest. Sonne, Nasen, Rehetobel	Landfrauenverein Wald

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald Tel. 071 877 23 74	Diverse Beeren, Kirschen, Frische Salate und Gemüse, Eier, Konfitüren, Sirup, Bienenhonig	Lädeli: Samstag, 8.30 - 11.00 Uhr Markt gegenüber Rest. Schäfli: Donnerstag, 9.00 - 10.15 Uhr
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Schweinefleisch, alles was es vom Schwein gibt. Pantli. Fleisch vom Natura-Beef und Truthahn.	nach telefonischer Vereinbarung: Tel. 877 15 57 oder Fax 877 45 57
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergadn 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

DIE BESTE ANTWORT

Sie finden bei uns nicht nur eine grosse Auswahl an Kaffee-Maschinen. Den besten Kaffee können wir Ihnen dank unserer Zusammenarbeit mit Kaffee Morger, St.Gallen, gleich dazu liefern. Besuchen Sie unseren neuen Shop an der Hauptstrasse 11 in Speicher.

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11 / 9042 Speicher

Telefon 071 877 14 88

info@est-ag.ch / www.est-ag.ch

Für Elektro-Installationen, Telekommunikation, EDV-Netzwerke und Reparaturen. 24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

Gemeinde Wald AR

Voranschlag 2008 Zusammenzug

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Voranschlag
Laufende Rechnung
Investitionsrechnung

Seite 2
Seite 3
Seite 4

Kommentar zum Voranschlag 2008 (Entwurf)

LAUFENDE RECHNUNG

Für das kommende Jahr legt der Gemeinderat ein Budget vor, welches erfreulicherweise wiederum ein positives Ergebnis vorsieht: Bei einem Gesamtaufwand von 4'453'200 Fr. und einem Gesamtertrag von 4'470'600 Fr. schaut ein Überschuss von 17'400 Fr. heraus.

Für 2007 als Referenzjahr wurde ein Fehlbetrag von 35'125 Fr. veranschlagt, bei einem Gesamtaufwand von 4'400'035 Fr. und einem Gesamtertrag von 4'364'910 Fr. Im Vergleich dazu steigen im nächsten Jahr die voraussichtlichen Ausgaben nur in bescheidenem Umfang (+ 1%) an, was durch die um 2% höher prognostizierten Einnahmen aufgefangen wird.

Wohl selten waren bei einer Budgeterstellung die Rahmenbedingungen weniger klar festgelegt als dieses Mal: Die Einführung von NFA/KFA (Neugestaltung des Finanzausgleich und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen) per 1. Januar 2008 ist zwar beschlossene Sache, doch die mit der Umsetzung einhergehenden Gesetzes- und Verordnungsänderungen haben die zuständigen Parlamente auf nationaler und kantonaler Ebene und wo notwendig auch das Stimmvolk im jetzigen Zeitpunkt noch nicht überall abgesegnet. Auf Empfehlung des Departements Finanzen AR sind wir für das vorliegende Budget von einer Inkraftsetzung der neuen Finanzierungsordnungen auf den vorgesehenen Termin ausgegangen. Die geplanten Neuerungen im NFA/KFA-Massnahmenkatalog werden flächendeckend sämtliche Ressorts betreffen, insbesondere jedoch die Bereiche Finanzen (Neuregelung Finanzausgleich), Steuern (Steuergesetzrevision), Schule (Neuregelung Schulkostenbeiträge) und Soziales (neues Gesundheitsgesetz, neues Sozialhilfegesetz).

Auf der Ausgabenseite zeichnen sich grössere Steigerungen in der Primarschule ab, wo die Lohnkosten aufgrund von Neueinstufungen der Lehrkräfte und Zusatzpensen im heilpädagogischen Bereich um rund 70'000 Fr. steigen werden. Mehraufwendungen sind

auch im Bereich Hochbau/Ortsplanung zu erwarten, wo die Anfang 2007 aufgelegte Ortsplanung und die Anpassung unseres Baureglements an das neue Baugesetz erst im nächsten Jahr abgeschlossen werden können, dies bei Zusatzkosten in Höhe von 20'000 Fr. Im Sozialwesen nehmen die Gemeindebeiträge an die Ergänzungsleistungen der AHV/IV und die Prämienverbilligungen durch den neuen Verteilschlüssel (nach Einwohnerzahl) um mehr als das Doppelte (+ 110'000 Fr.) zu. Ebenso muss für die Kostenbeteiligung am Defizit des öffentlichen Verkehrs ab dem kommenden Jahr tiefer in die Gemeindekasse gegriffen werden: Vorausgesagt wird eine Zunahme um 12'000 Fr. oder rund die Hälfte mehr.

Insgesamt unter den Budgetwerten 2007 liegen die voraussichtlichen Ausgaben im Ressort Verwaltung und bei der öffentlichen Fürsorge (Ressort Soziales): In der Gemeindeverwaltung ergibt sich durch die Auslagerung des Grundbuchamtes nach Heiden ein Rückgang bei den Lohnkosten um mehr als 30'000 Fr. (allerdings geht damit auch ein Ausfall bei den Gebührenerträgen in annähernd gleicher Höhe einher). Bei den Fürsorgeunterstützungen wird der Wegfall mehrerer betreuungsintensiver Fälle die Kostenexplosion der letzten paar Jahre höchstwahrscheinlich abbremsen, aufgrund des heutigen Wissenstandes konnte ein um 20'000 Fr. niedriger Beitrag ins Budget 2008 aufgenommen und der vorgesehene Bezug aus dem Fonds für soziale Aufgaben von 20'000 Fr. (2007) auf den früheren Stand von 5'000 Fr. gesenkt werden.

Mehreinnahmen grösseren Umfangs sind vor allem im Ressort Finanzen zu erwarten. Die Neuordnung des Finanzausgleichs (Verteilschlüssel gemäss Einwohnerzahl, nicht mehr nach Steuerkraft) beschert der Gemeinde mit einem Betrag von 720'000 Fr. wieder einen deutlich höheren Zustupf vom Kanton (zum Vergleich: Budget 2007 570'000 Fr., Rechnung 2007 645'000 Fr.). Zusammen mit Steuereinnahmen, für die wie in den Vorjahren eine optimistische Prognose gestellt werden kann, weil wir von der geplanten Steuergesetzrevision nicht in gleichem Masse betroffen sein werden wie Orte mit einer grösseren Anzahl Industrie- und Dienstleistungsunternehmen, sieht es für die Finanzen unserer Gemeinde im kommenden Jahr gut aus. Zum einen

wurde deshalb eine deutlich über dem gesetzlichen Minimum liegende höhere Abschreibungsquote (300'000 Fr.) im Budget eingestellt, um den Schuldenabbau weiter voranzutreiben. Zum andern schlägt der Gemeinderat eine Steuerfusssenkung um 0.10 auf neu 4.60 Einheiten vor und stellt gleichzeitig Aussicht, eine weitere Reduktion im gleichen Ausmass auf das Jahr 2009 zu prüfen.

INVESTITIONSRECHNUNG

Das Investitionsbudget 2008 sieht einen Gesamtbetrag von 408'600 Fr. vor. Als grössere Projekte sind darin die zweite Etappe der Fassadensanierung im Altersheim Obergaden sowie weitere GEP-Massnahmen und die Sanierung der Steuerung Waldebni enthalten.

ZUSAMMENFASSUNG

Dank von Kostenbewusstsein getragenen Vorgehen bei der Budgeterstellung, aber auch dank günstiger Voraussetzungen auf der Finanzseite ist es dem Gemeinderat gelungen, für 2008 wiederum ein positiv abschliessendes Budget vorzulegen. Zudem erlauben es die erfreulichen Aussichten, die Abschreibungsquote zu erhöhen und für das kommende Budgetjahr und allenfalls auch für das Folgejahr eine Steuerfusssenkung vorzusehen.

Wie in den letzten Jahren üblich geworden, erfolgt die Ausarbeitung des Budgets in zwei Schritten. Den vorliegenden Entwurf stellt der Gemeinderat an der Öffentlichen Versammlung vom 17. Oktober 2007 zur Diskussion. Wir hoffen auf eine rege Beteiligung und sind gerne bereit, Anregungen der Einwohner und Einwohnerinnen in die zweite gemeinderätliche Lesung aufzunehmen. Bei Bedarf findet am 14. November 2007 nochmals eine Öffentliche Versammlung statt, bevor am 25. November 2007 über das definitive Budget 2008 abgestimmt wird.

GEMEINDERAT WALD AR
Erika Girardet Rittmeyer
Ressort Finanzen

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	LAUFENDE RECHNUNG Nettoertrag / Aufwand	4'453'200 17'400	4'470'600	4'400'035	4'364'910 35'125	4'696'369.53 20'840.65	4'717'210.18
10	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	306'700	49'200 257'500	343'900	72'200 271'700	350'109.29	105'494.63 244'614.66
11	FINANZEN Nettoertrag	453'100 409'900	863'000	371'400 344'000	715'400	521'736.78 230'786.50	752'523.28
12	STEUERN Nettoertrag	0 2'006'000	2'006'000	0 2'000'000	2'000'000	2'114.00 2'207'473.41	2'209'587.41
13	SCHULE Nettoaufwand	1'886'800	339'800 1'547'000	1'917'950	394'200 1'523'750	1'851'920.10	371'575.60 1'480'344.50
14	HOCHBAU/ORTSPLANUNG Nettoaufwand	118'100	24'900 93'200	92'375	25'500 66'875	77'553.05	22'676.05 54'877.00
15	TIEFBAU Nettoaufwand	111'400	78'300 33'100	95'500	19'500 76'000	125'794.55	28'255.95 97'538.60
16	UMWELTSCHUTZ	181'500	181'500	184'500	184'500	184'652.11	184'652.11
17	SOZIALES Nettoaufwand	1'008'300	649'900 358'400	1'040'170	695'570 344'600	1'226'285.60	768'678.60 457'607.00
18	GESUNDHEIT Nettoaufwand	32'100	0 32'100	35'700	0 35'700	25'906.40	0.00 25'906.40
19	FRIEDHOF, BESTATTUNGEN Nettoaufwand	25'800	2'000 23'800	23'750	1'200 22'550	24'604.60	900.00 23'704.60
20	FEUERSCHUTZ/FEUERWEHR Nettoaufwand	62'000	62'000	63'800	59'000 4'800	61'611.90	61'611.90
21	ZIVILSCHUTZ/MILITÄR Nettoaufwand	8'500	0 8'500	7'500	0 7'500	8'529.00	0.00 8'529.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	FORST- UND LANDWIRTSCHAFT Nettoaufwand	48'700	44'300 4'400	41'940	38'040 3'900	49'040.60	45'563.10 3'477.50
23	HANDEL, GEWERBE, VERKEHR Nettoaufwand	59'900	19'400 40'500	41'250	19'500 21'750	42'522.30	21'702.30 20'820.00
24	WASSERVERSORGUNG	150'300	150'300	140'300	140'300	143'989.25	143'989.25

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG Nettoaussagen	408'600	0 408'600	466'600	200'000 266'600	361'671.70	194'269.95 167'401.75
300	HOCHBAUTEN Nettoaussagen	253'000	0 253'000	120'000	0 120'000	115'505.10	0.00 115'505.10
301	TIEFBAUTEN Nettoaussagen	7'600	0 7'600	0	0	0.00	0.00
302	GEWÄSSERSCHUTZ Nettoaussagen	72'000	0 72'000	296'600	0 296'600	115'002.65	50'466.00 64'536.65
303	SACHGÜTER Nettoeinnahmen / Ausgaben	76'000	0 76'000	50'000	0 50'000	122'163.95 12'640.00	134'803.95
304	INVESTITIONSBEITRÄGE	0	0	0	0	9'000.00	9'000.00
306	ABSCHREIBUNGEN Nettoeinnahmen	0	0	0 200'000	200'000	0.00	0.00

WÄLDLER WANZEIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 18. Oktober 2007

Nr. 20 • 17. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Einladung zur Gründung der Interessengemeinschaft Steinbogenbrücke Nüret – Hofgut

**Dienstag 30. Oktober 2007, 20 Uhr,
Pausenhalle MZA Wald AR**

Die alte Steinbogenbrücke zwischen Nüret und Hofgut ist in äusserst baufälligem Zustand. Sie wurde von den Hochwassern der letzten Jahre stark in Mitleidenschaft gezogen.

Das Steinbogenbrücklein wurde um 1882 als Schul-, Kirch- und Leichenweg gebaut. Damals bestand die Strasse Säge – Hofgut noch nicht. Die Brücke ist Ausdruck eines solidarischen Aktes zur Verbesserung der Lebensbedingungen in diesem Dorfteil. In alten Verträgen wurden Weg- und Fahrrechte sowie die Unterhaltslasten bezüglich der Brücke festgehalten und im Grundbuch eingetragen. Leider wurden die Verträge nie den veränderten Nutzungen angepasst; sie bilden daher keine tragfähige Basis mehr für eine Brückensanierung.

Heute dient das Brücklein noch als Übergang für einen Wanderweg, der Überleitung von Kanalisations- und Telfonleitungen sowie eingeschränkt der Holznutzung.

Interessant ist das Brücklein aber zudem unter denkmalpflegerischen Aspekten. Erstellt wurde es offensichtlich nicht von professionellen Steinmetzen, sondern von den Anwohnern in Fronarbeit. Im Appenzellerland, in dem eine alte Holzbautradition besteht, eine Seltenheit, ein Kuriosum.

Da die ursprüngliche Nutzungskonstellation heute nicht mehr gegeben ist, fühlt sich niemand mehr primär verantwortlich und die Brücke zeigt zunehmende Zerfallserscheinungen. Ein Jammer oder ein Zeichen unserer Zeit?

Mit einer Interessengemeinschaft soll nun das Ziel einer soliden Sanierung angegangen werden.

Alle, die ein Interesse an der Erhaltung dieses denkmalpflegerisch wertvollen Objekts in unserer Gemeinde haben, sind zur Mitgliedschaft in der IG Steinbogenbrücke eingeladen.

Die Mitgliedschaft ist nicht an einen finanziellen Beitrag gebunden. Projektmitarbeit und moralische Unterstützung sind ebenfalls gefragt.

Bereits zugesagte materielle Unterstützungen liegen vom Amt für Wasserbau (Bund, Kanton und Gemeinde) und der Denkmalpflege (Bund, Kanton und Gemeinde) vor. Der Zivilschutz unterstützt das Projekt mit einem grossen Arbeitseinsatz.

Ich freue mich an einer regen Beteiligung.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Häckseltour für Gartenabfälle

Am Dienstag, 30. Oktober 2007, ab 7.30 Uhr, findet die Häckseltour statt (bei schlechter Witterung am folgenden Tag).

Der Tarif beträgt Fr. 20.-- für die ersten fünf Minuten Häckselzeit. Nachher wird jede Minute mit Fr. 5.-- in Rechnung gestellt. Erfahrungsgemäss dauert eine Häckselzeit nicht länger als 5 Minuten.

Für die Entsorgung (Aufladen) des Häckselguts wird für die ersten fünf Minuten eine Pauschale von Fr. 5.- und jede weitere Minute mit Fr. 1.- verrechnet.

Bitte beachten: Die Äste dürfen eine Dicke von maximal 10 cm (ohne Astgabeln) aufweisen. Bitte lagern Sie die Stauden und Äste sauber aufgeschichtet an der Strasse bis zum Häckseltermin. Ebenfalls sollte der Haufen für den Jeep mit der Häckselmaschine gut zugänglich sein. Dadurch wird die Häckselzeit bedeutend kürzer und damit günstiger.

Anmeldungen

für die Häckseltour nimmt die Gemeindeverwaltung, Tel. 071 877 31 08 oder "karin.meier@wald.ar.ch" bis **Montag, 29. Oktober 2007, 18.00 Uhr,** gerne entgegen. Sofern Sie das **Häckselgut nicht** behalten wollen, teilen Sie uns dies bitte ausdrücklich mit. Ohne anderen Bericht wird das Häckselgut am Ort zurückgelassen.

Umweltschutzkommission Wald AR

Spezial-Entsorgungen von Elektronik und Giftstoffen

Die **jährliche Sonderabfuhr von**

Elektronikschrott: PC, Drucker, Kopierer, Fax-Geräte, Stereo-Anlagen, Boxen etc.

Elektroschrott: Kaffeemaschinen, Mixer, Staubsauger, Fön, elektr. Zahnbürsten etc.

Haushalt-Grossgeräte: Waschmaschinen, Tumbler, Geschirrspüler, Kochherde, Mikrowellen-Geräte, Kühlgeräte etc.

Giftstoffe: Chemikalien, Medikamente, Lösungsmittel, Neonröhren, Säuren, Laugen, Farbreste usw.

findet am **Samstag, 27. Oktober 2007, 13 – 15 Uhr auf dem Schulhausplatz** statt.

Elektronische Geräte können auch beim Kauf eines Neugerätes bei der Verkaufsstelle (vorgezogene Entsorgungsgebühr) abgegeben werden.

Die Abgabe ist unentgeltlich.

Leserbrief zu Wanze Nr. 19, Petition zur Erhaltung der Postautoline Wald AR – St. Anton:

Was für ein Armutszeugnis für die Gemeinde Wald, ihre älteren Mitbürger zu aktiven Autostoppern werden zu lassen!!!

Bezeichnenderweise betont der Gemeinderat in seinem Brief an Herrn Göltenboth, dass er an einer optimalen Einbindung des Dorfes ins öffentliche Verkehrsnetz sehr interessiert sei... und wo bleibt das Gemeinde-Umland?

Ich wünsche Herrn Göltenboth und den Mitunterzeichnern, die wohl alle leider nicht im Dorf wohnen, von Herzen eine gute Gesundheit, damit sie trotz dieser Hiobsbotschaft noch lange am Dorfleben etc. teilnehmen können. Es muss ja nicht immer der Kaffee im Chappeli oder im Schäfli sein; auf dem Bänkli an der Obergadenkreuzung lässt es sich bei Sonnenschein auch gemütlich sitzen, es sei denn, das Bänkli werde im Zuge der Sparmassnahmen gleich mitentfernt...

Kleiner Trost an alle Autolosen: Auch diejenigen, die heute noch Auto fahren (können), werden irgendwann zu Fuss gehen (müssen). Und dann: Sünd willkommen und viel Vergnügen in der (Post)autofreien Zone Wald-Haggen!!!

Mit freundlichen Grüssen
Inge Altherr Urban, Winsen
(mit durchschnittlich 30 Fahrten pro Jahr am Streckendefizit beteiligt)

Gesuchsteller: Arthur und Renata Keel
Vorderladern, 9413 Oberegg AI

Eigentümer: Hans Ulrich Zähler
Langenegg, 9038 Rehetobel AR

Projektverfasser: direco ARCH-PROJECTS ag
Wilenstrasse 23, 9532 Rickenbach

Baulage: Grund
Parz. Nr. 375, Assek. Nr. 132

Bauprojekt: Abbruch Haus mit Stall und Garage,
Neubau EFH mit separater Garage

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 18. Oktober 2007 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 15. Oktober 2007

Die Baukommission

Gesuchsteller: J. und I. Sturzenegger-Schefer
Girtannen 259, 9044 Wald AR

Eigentümer: Jakob Sturzenegger
Girtannen 259, 9044 Wald AR

Projektverfasser: Hohl AG
Büelenweg 9, 9410 Heiden AR

Baulage: Girtannen
Parz. Nr. 41, Assek. Nr. 259

Bauprojekt: Neubau Garage
(an Wohnhaus angebaut)

Einsprachefrist:
Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 18. Oktober 2007 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 15. Oktober 2007

Die Baukommission

Kulturkommission Wald AR in Zusammenarbeit
mit dem Verein Chupferhammer

Compagnia Teatro Dimitri

„TACOMITAC“

Märchenhafte Komödie für Kinder und Erwachsene
Konzept und Regie: Masha Dimitri

**Dienstag 6. November um 20 Uhr
in der Mehrzweckanlage in Wald AR**

Die Aufführung des Teatro Dimitri beruht auf einem polnischen Märchen. Die Schuhmacherlehrtöchter, Tallina, glaubt, das Wichtigste im Leben sei, sich zu amüsieren und andern Streiche zu spielen. Gelegenheit dazu gibt es genug, sogar am Arbeitsplatz. Ein letzter übler Scherz bringt das Fass zum Überlaufen: Der Schuhmachermeister flieht bis ans andre Ende der Welt.

So bricht auch Tallina auf, in ein neues Leben voller Abenteuer. Bald trifft sie auf Quak, einen Kumpanen, der genau so denkt wie sie. Zusammen laufen sie fortan den banalsten Vergnügungen nach, wovon die andern ihren Schaden haben. Eines Tages aber, hervorgerufen durch die unerwartete Reaktion eines ihrer Opfer, begreift Tallina, dass es auch eine andere Art gibt, sich zu vergnügen, nämlich mit lustigen Scherzen die Leute zum Lachen zu bringen. Es gelingt ihr, auch Quak davon zu überzeugen und sie ziehen weiter, glücklich, nun die Menschen auf ihrem Weg zu unterhalten und überall Heiterkeit zu verbreiten.

Die Kulturkommission Wald organisiert den Anlass zusammen mit dem Verein Chupferhammer (www.chupferhammer.ch). Der Chupferhammer umfasst zehn Wohneinheiten für Menschen mit Behinderung in vier Kantonen und führt eine geschützte Werkstatt in Ebnat-Kappel. Jährlich wird an einem andern Standort eine Dimitri – Veranstaltung durchgeführt, diesmal am Sitz des Geschäftsführers Jakob Egli in Wald.

Wir freuen uns auf einen märchenhaft schönen Abend!

Abendkasse ab 19.00 Uhr
Vorverkauf ab 22. Oktober 07 auf der Gemeindekanzlei
Tel. 071 877 31 08 oder Mail: karin.meier@wald.ar.ch
Erwachsene Fr. 15.- / Kinder Fr 10.-

Kulturkommission Wald und Verein Chupferhammer

P A U L U S P F A R R E I

Speicher Trogen Wald

Freitag, 19. Oktober

8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen
16.30 Rosenkranzgebet

29. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Missio

Samstag, 20. Oktober

7.00 Meditation/Kontemplation
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 21. Oktober

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Taufe und Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 22. Oktober

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 23. Oktober

8.00 Eucharistiefeier

Donnerstag, 25. Oktober

20.00 Informationsabend für die Exerziten im Alltag mit Beatrix Zürn

Freitag, 26. Oktober

9.30 Zeit der Stille
16.30 Rosenkranzgebet
19.30 Taufweg

Kollekte: Opfer für bedürftige Pfarreien und Seelsorgeaufgaben des Bistums

30. Sonntag im Jahreskreis

Sonntag, 28. Oktober

9.00 Frauenbeten im Meditationsraum
10.00 Wortgottesfeier mit Beatrix Zürn (Kinderhort)

Montag, 29. Oktober

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 30. Oktober

19.00 Meditation für Jugendliche

Donnerstag, 1. November

19.30 Eucharistiefeier zum Fest Allerheiligen

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 1. November 2007, Redaktionsschluss ist am Montag, **29. Oktober 2007**, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

**Evangelische Kirche Wald
Kirchenzettel**

Die ganze Schöpfung
trägt Gottes Fingerabdrücke.
Peter Hahne

Gottesdienst:	So., 9.30 Uhr
21. Oktober	Pfr. Gerald Rether
28. Oktober	Erntedankgottesdienst mit dem Gemischten Chor Pfrin. Nyree Heckmann Abschluss der Predigtreihe zum Unser-Vater-Gebet

Die Woche:	
25. Oktober	Kleingruppe Emmaus Lektüre des Matthäusevangeliums Pfarrbüro, Unterdorf 3, 20:00 Uhr
27. Oktober	Geschichten unterm Regenbogen: Ausflug ins Keramikatelier Wenk

Stellvertretung:
Vom 14. bis zum 24. Oktober befindet sich die Pfarrfamilie in den Ferien.
Die Amtsvertretung übernimmt Pfr. Gerald Rether, Rotschürstr. 15, 9500 Wil, Tel.: 071 912 22 52.

Wie Sie uns erreichen können:
Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

KiVo Wald
ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfarrerin Nyree Heckmann
und Pfarrer Heinz-Jürgen Heckmann 071 870 08 12
nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch

**Geschichten unterm Regenbogen:
„Jahresausflug“:**

Liebe Kinder,
in diesem Jahr besuchen wir Röbi Wenk im Keramikatelier. Er wird uns in sein Handwerk einführen und mit uns etwas herstellen. Im Anschluss werden wir gemeinsam zu Mittag essen.

Wann:
Samstag, 27. Oktober um 9:00 Uhr bis ca. 13.00 Uhr
Wo:
Treffpunkt beim Keramikatelier Wenk

Anmeldung:

Bitte bis zum 26. Oktober anmelden:
telephonisch: 071 870 08 12 (Telephonbeantworter ab 22. Oktober) oder per Email:
nheckmann@bluewin.ch
Bitte mitbringen: Ein altes T-shirt, Malhemd oder Bastelschürze.

Landfrauenverein Wald AR

Hauptversammlung

Wann: **Dienstag, 30. Oktober 07, 20.00 Uhr**
 Wo: Restaurant Sonne, Nasen, Rehetobel
 Besonders laden wir auch Frauen ein, die neu nach Wald gezogen sind oder noch nicht Mitglieder sind. Auskunft erteilt gerne unsere Präsidentin Heidi Frehner (071/877 15 72).

Kurs Atem und Stimme (Organisiert von „Frauen treffen Frauen“)

Wann: **donnerstags, 8., 15. und 22. Nov. 07, 9.30-11.00**
 Wo: Trogen, Rösslisaal
 Anmelden: bis 22. Oktober bei Heidi Müller-Gloor, Tel. 071/344 11 46
 Genauere Infos siehe Wanze vom 20. September 07.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.- ½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.- ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.- 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.- Inserate bitte druckfertig abliefern
Redaktion	Gemeindekanzlei, 9044 Wald eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck	Druckerei Fehr, Wald AR
Abo-Preise	Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

**Senioren-Gruppe
Wald**

MITTAGSTISCH

Wir treffen uns im

RESTAURANT KRONE, WALD

DONNERSTAG, 8. NOVEMBER 07

Um 12.00 Uhr

Kosten: CHF 17 für das Menü

Anmelden bei Ruth Weissenbach

Telefon 071 877 19 36

Wir freuen uns auf einen gemütlichen Mittag

2007: 40 Jahre Familie Tobler im Löwen

Jubiläums-Hits *im Oktober*

	CHF
3 dl Mineral appenzeller laut	2.50
Hagenbutten-Tee	2.50
Stange Bier	3.00
1 dl Innerrhoder-Wy 2003	3.00
1 dl Capel Vale Shiraz 1999/2002	3.00
Riz "Casimir" (Poulet/Schweiz)	16.50

Löwen
Rehetobel

Fahrschule – W. Schmid
 Vordorf 671 9044 Wald
 Tel. 079 259 12 28
 www.fahrschule-w-schmid.ch

WS Walter
Schmid
Fahrschule
079 259 12 28

Die Fahrschule im Appenzeller Vorder- und Mittelland

Der nächste VKU (obligat. für Kat. A/A1/B) beginnt am 22. Okt. 2007
 Anmeldung mit gültigem Lernfahrausweis bis 20. Okt. an Walter Schmid

VOLLEYBALLGRUPPE WALD

An unsere Passivmitglieder und Gönner

Ein eher kühler Sommer klingt aus, ein umso schönerer Herbst hat Einzug genommen. Doch richtig heiss geht es bei uns im Volleyball zu. Unsere Appenzeller-Volleyballmeisterschaft in der Kategorie B ist angegangen. Sieg um Sieg durften wir nach Hause tragen. Rasante Spiele mit 3:0 aber auch hart erkämpfte Siege mit 3:2 hatten wir auf dem Spielfeld erlebt.

Für eine weiterhin starke Volleyballgruppe braucht es auch immer ein paar neue Gesichter und natürlich freuen wir uns über weitere Spielerinnen, die bei uns mit dabei sein möchten. Unser Training findet nach wie vor jeweils am Donnerstagabend, 20.30 Uhr statt.

Wie jedes Jahr um diese Zeit gelangen wir mit unserer grossen Bitte an Sie, uns auch in diesem Vereinsjahr wieder so grosszügig zu unterstützen wie in den vergangenen Jahren. Der Passivbeitrag beträgt Fr. 15.--. Mit Ihrer Unterstützung helfen Sie uns, unser Vereinsjahr besser zu gestalten.
Herzlichen Dank dafür!

Wir freuen uns natürlich auch über Ihre Unterstützung an den nächsten Heimspielen, an denen wir auch immer eine kleine Festwirtschaft betreiben.

Hier die Daten unserer nächsten Heimspiele:

Donnerstag, 25. Oktober 2007, 20.30 Uhr	Wald - Trogen
Donnerstag, 24. Januar 2008, 20.30 Uhr	Wald - Heiden
Donnerstag, 21. Februar 2007, 20.30 Uhr	Wald - Speicher/Gabrizza

Am Sonntag, 11. November 2007 findet unser WÄLDLER HERBSTTURNIER statt. Wir freuen uns darauf, Sie in unserer Festwirtschaft begrüßen zu dürfen.

Nun wünschen wir Ihnen eine gute Winterzeit und möchten uns nochmals für Ihre Unterstützung herzlich Bedanken.

Ihre Volleyballgruppe Wald

Reise ins Bündnerland mit dem Seniorenturnen Wald

Auf Mittwoch, 12. September 2007 war der Ausflug angesagt und konnte dann auch, wie vorgesehen, bei schönstem Wetter durchgeführt werden.

Am erwähnten Mittwoch versammelten sich 27 Personen vor dem Schulhaus Wald, wo dann auch kurz vor 8.00 Uhr der Reisebus der Firma Müller in Heiden, chauffiert von Walter Müller, eintraf. Nachdem dann die 24 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, begleitet von den 3 Leiterinnen Doris, Ursi und Delia in fröhlicher Stimmung sich im Bus installiert hatten, startete Walter Müller nach einer kurzen Begrüssung um 8.08 Uhr den Bus. Via Altstätten ging die Fahrt zuerst nach Gams, wo im dortigen Hotel Schäfli der Kaffeehalt gemacht wurde. Anschliessend ging's weiter Richtung Werdenberg-Buchs, wobei wir, immer fortlaufend orientiert von unserem Chauffeur Walter, die schöne Aussicht auf das Fürstentum Liechtenstein und die im strahlenden Sonnenschein liegenden Berge geniessen konnten. Alle waren begeistert von der angenehmen Busfahrt, was unseren Chauffeur zu folgender Feststellung veranlasste:

„Der Kluge fährt im Zuge,
der Klügere liebt Flüge,
der Gescheiteste aber sitzt im Car!“

Über Bad Ragaz - Landquart - Chur - Reichenau - Thusis ging die Fahrt weiter auf gut ausgebauten Strassen. In Thusis bogen wir ab und gelangten dann auf einer kurvenreichen Strasse auf den Heinzenberg ins Dörfchen Obertschappina. Der Heinzenberg, angeblich – nach Aussagen der Einheimischen – „der schönste Berg der Welt“!

Hier, auf 1200m über Meer, mitten in grünen Wiesen, mit Blick auf den schneebedeckten Gipfel des Piz Beverin, suchten wir das Hotel Heimat auf, wo uns ein schmackhaftes Mittagessen offeriert wurde. Geschnetzeltes mit Kartoffelstock und Gemüse und das Dessert weckten unsere Lebensgeister wieder, sodass wir uns frisch gestärkt wieder der bewundernswerten Fahrtechnik unseres Walter Müller anvertrauten, der uns wieder sicher ins Domleschg brachte. Erwähnt werden muss, dass unsere lieben gelben Postautos Fahrgäste bis zum Glaspass bringen, was von den Chauffeuren bewundernswerte Fahrkünste erfordert.

Auch auf dieser Höhe waren die Landwirte noch mit dem Schneiden des Grases beschäftigt. Sogar Kartoffeln wurden geerntet, ich selbst erlaubte mir, mir eine Kartoffel mit einem 90cm langen Keimling anzueignen. Diese Kartoffel ist nun ein Bestandteil meines Pflanzengartens mitten in unserer Stube.

Auf der Rückfahrt schalteten wir noch einen Halt in Tamins ein, wo wir die dortige grosse Dahlienschau bewunderten. Einen letzten Halt gab es in Werdenberg, wo wir uns im Hotel Taucher am Werdenbergersee noch einmal eine Erfrischung zu Gemüte führten.

Gegen 19.30 Uhr trafen wir dann in unserem lieben Wald ein, glücklich über den schönen Tag, voller Erinnerungen an all das Erlebte im Kreise unserer Turnkameradinnen, Turnkameraden und Gästen. Einen besonderen Dank sei hier unseren Leiterinnen und unserem Chauffeur Walter Müller entrichtet.

Also noch einmal: Vielen, vielen Dank.

Der Reiseberichtersteller
Karl Göltenboth

Gesund älter werden

Eine möglichst gute Gesundheit ist ein Schlüsselfaktor für Lebensqualität im Alter. Es ist erwiesen, dass regelmässige sportliche Aktivität weniger abhängig macht von der Hilfe anderer und dass dadurch die Lebensqualität enorm gefördert wird.

„Ich möchte möglichst lange in meiner eigenen Wohnung bleiben“, äussern viele ältere Menschen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch eine möglichst gute Gesundheit unterstützt. Wenn alltägliche Verrichtungen wie Haushalt, Einkaufen, Kochen usw. erledigt werden können bedeutet dies Lebensqualität. Auch gemeinsame Aktivitäten mit Freunden und Freundinnen fördern das Wohlbefinden.

Studien zeigen, dass durch regelmässigen Sport diese Selbstständigkeit stark gefördert werden kann. Voraussetzung ist aber, dass der Sport auf den persönlichen Gesundheitszustand, also auch auf das Alter, Rücksicht nimmt.

Dem Bedürfnis nach Selbstständigkeit im Alter dürften unsere Sportangebote entgegenkommen. Unsere Leiterinnen und Leiter sind speziell für den Sport mit älteren Menschen ab 65 Jahren ausgebildet und haben viel Erfahrung.

Für die Teilnahme muss sich niemand langfristig verpflichten. Für jede besuchte Lektion zahlen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vier Franken in eine Kasse ein. So kann ein Angebot unverbindlich getestet werden.

Sportangebote in Wald

Turnen + Gymnastik

Mittwoch, 14.00 – 15.00, Turnhalle

Auskunft durch Doris Huber, 071 877 11 58

Freude an Bewegung

Haben Sie Freude an Sport und Bewegung?

Für unsere Bewegungsangebote in Turnhallen und Altersheimen suchen wir

Leiterinnen oder Leiter

welche sportlich aktiv sind und sich stundenweise engagieren möchten. Für Ihre Leitungstätigkeit erhalten Sie eine spezielle Schulung.

Unsere Frau Wiederkehr steht Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.

Premiere: Appenzeller Literaturtage 19. bis 21. Oktober 2007

Eine Kooperation von **orte-Verlag**, **Literaturzeitschrift orte**,
Nimrod-Literaturverlag und **Rauhreif-Verlag**

Im Restaurant „Hirschen“ in 9044 Wald AR (Tel. 071 877 11 46)

19.10.07 Beginn 15 h

Eröffnung mit Gedichten und Aphorismen

Es lesen: Gabriela Frei (Baden), Fred Kurer (St. Gallen), Susanne Lippert (Rom/I) u. Rose-Marie Uhlmann (Jona)

19.10.07 Beginn 20 h

Krimnacht

Es lesen: Jon Durschei (Surselva), Manfred Vischer (Winterthur), Katharina Huter (Seeland), Gerlinde Michel (Spiez), Dieter Stamm (Biel) u. Barbara Traber (Worb)

20.10.07 Beginn 14.30 h

Poesle am Nachmittag

Es lesen: Beat Brechbühl (Pfyng), Werner Bucher (Oberegg), Viviane Egli (Zürich), Antonia Gubser (Zürich), Chris Hassler (Chur), Max Huwyler (Zug), Ingeborg Kaiser (Basel), Joanna Lisiak (Nürens Dorf), Alex Sadkowsky (Zürich), Ueli Schenker (Meggen) u. Leta Semadeni (Zuoz)

SPECIALS: Gottfried Benn u. Christian Saalberg (gelesen von Werner Bucher), Poesle-Agenda 2008 (vorgestellt von Virgilio Masciadri)

20.10.07 Beginn 20 h

Prosa am Abend

Es lesen: Elisabeth Beer (Stäfa), Werner Bucher (Oberegg), Peter Eggenberger (Wolfhalden), Martin Liechti (Zürich), Jona Ostfeld (Mellingen), Claudia Storz (vorgelesen von Barbara Traber), Peter Zeindler (Zürich) u. Walter Züst (Grub AR)

21.10.07 Beginn 10.30 h

Preisverleihung

Sonntagvormittag in der Rütegg (danach bei schönem Wetter Wanderung von der Rütegg zum Hirschen mit Lesungen unterwegs). Es lesen die besten Autoren/Autorinnen des orte-Preises für Abonnenten. Zudem stellen sich orte-Redaktoren als Poeten vor: Virgilio Masciadri (Aarau), Ueli Schenker (Meggen) usw. Als Gäste: Florian Vetsch (St. Gallen), Susanne Lippert (Rom/I), Eva-Maria Berg (Waldkirch/D) u. Fred Kurer (St. Gallen)

Moderation: Werner Bucher u. Virgilio Masciadri

Musik: Intermezzo-Jazz mit Asia Lisiak (voc), Marc Wagner (p), Gérald Scheurer (b) und Tibor Elekes (dr, b)

Programmänderungen vorbehalten.

Wir danken dem Wirt Werner Mettler vom „Hirschen“ für seine Unterstützung und ebenso Irene Bosshart und Regula Michel.

19.–21. Oktober 2007: Appenzeller Literaturtage in den Wirtschaften „Hirschen“ (Wald AR) und „Rütegg“ (Oberegg AI)

Die neuen „Appenzeller Literaturtage“ wollen alle Literaturbegeisterten, Autorinnen und Autoren, Leserinnen und Leser zusammenbringen und knüpfen damit an das sehr erfolgreiche „Appenzeller Literaturfestival“ an, das letztmals 2002 im ausserrhodischen Wolfhalden stattfand. Der Leiter des Oberegger orte-Verlags, Werner Bucher, hat diesmal in Elvira Niksic, der Zürcher Verlegerin von Rauhreif- und Nimrod-Verlag eine Co-Organisatorin gefunden, die spontan bereit war, gemeinsam ein solches neues Festival auf die Beine zu stellen. Der Gasthof „Hirschen“ in Wald bietet für den Anlass einen attraktiven Rahmen: Hirschen-Wirt Werner Mettler sorgt dafür, dass die „Appenzeller Literaturtage“ nicht nur ein kulturelles, sondern auch ein gastronomisches Ereignis werden. Und am Sonntagmorgen findet eine besondere Veranstaltung, die Preisverleihung des orte-Lyrikwettbewerbs mit anschliessender Lyrikwanderung auf der „Rütegg“ selber statt.

Die Besucherinnen und Besucher der „Appenzeller Literaturtage“ erwartet ein abwechslungsreiches Programm: Angefangen mit einem Krimi-Abend spannt sich der Bogen bis zu Lesungen von Prosa und Lyrik. Neben Autorinnen und Autoren der organisierenden Verlage, die Neuerscheinungen vorstellen, treten bekannte Gäste auf wie der Frauenfelder Lyriker Beat Brechbühl, die Krimi-Autoren Dieter Stamm aus Biel und Peter Zeindler aus Zürich oder der Appenzeller Erzähler Walter Züst – die Lyrikerin Susanne Lippert reist gar aus Rom an. Damit zeigen die „Appenzeller Literaturtage“ einen lebendigen Querschnitt der heutigen literarischen Szene weit über unsere engere Region hinaus. Asia Lisiak und ihre Band begleiten die Lesungen mit jazzigem Sound.

Detailliertes Programm: http://orteverlag.ch/pages/aktuell/aa_menu_aktuell.htm
www.orteverlag.ch – www.nimrod-literaturverlag.de – www.rauhreif-verlag.ch

Vergnügliches Wandern im Appenzeller Vorderland: Alle Witzweg-Lachstationen sind neu und vertont

Der vor bald 15 Jahren eröffnete Appenzeller Witzweg gehört zu den beliebtesten Wanderrouten der Schweiz. Kürzlich sind sämtliche Lachstationen erneuert und vertont worden.

Pro Jahr verzeichnet der von Heiden via Wolfhalden nach Walzenhausen (und umgekehrt) führende Humorpfad 40000 Besucher. Entlang des Weges befinden sich 100 Lachstationen (wovon 20 für Kinder). Kürzlich wurden alle Witze überarbeitet und ausgewechselt, so dass sich eine vergnügliche Wanderung hoch über dem Bodensee ganz besonders lohnt. Rund um den Witzweg existieren Bücher und CD's der Autoren Ruedi Rohner und Peter Eggenberger. „Immer wieder wurde von Gästen zusätzlich die Vertonung aller Witze entlang des Weges gewünscht“, erklärt lic. oec. HSG Sandro Agosti, Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus AR. „Jetzt liegt die neue Witzweg-CD vor, und sie kann zum Preise von 30 Franken in unserem Büro in Heiden und bei weiteren Verkaufsstellen bezogen werden. Die Witze können aber auch im Internet (www.witzweg.ch) angehört und kostenlos heruntergeladen werden.“

Witzwegwart Helmut Neururer hat kürzlich im Auftrag der Tourismusorganisation Appenzellerland über dem Bodensee alle 100 Witze ausgewechselt.

Peter Eggenberger

Simon Enzler – „wedeschegg“ / 9. November Kursaal Heiden

Am Freitag, den 9. November um 20h (Türöffnung um 19h30) wird der Kabarettist Simon Enzler im Kursaal Heiden sein Programm „wedeschegg“ zum Besten geben.

Enzler, der Preisträger des begehrten Salzburgerstieres 2007, lässt in seinem neuen Programm "wedeschegg" den Blick durch seine "kleine" Welt schweifen, natürlich mit der Absicht, auch die grossen Zusammenhänge zu erklären. Fragen, die sich unserem angenehmen Leben unvermittelt und fordernd in den Weg stellen, werden mit dem beantwortet, was uns am nächsten liegt - mit der Überzeugung, dass es auf alles eine Antwort gibt, man muss sie nur formulieren, dann stimmt sie auch!

Um den Lachmuskeln vor der tiefgründigen Komik Simon Enzlers ein wenig Erholung zu bieten und gleichzeitig dem musikalischen Gehör eine Freude zu bereiten, tritt Enzler in „wedeschegg“ mit dem bekannten Bassist Daniel Ziegler auf. Simon Enzler dazu: „*In erster Linie geht es bei meinen Programmen um die Textinhalte. Aber eine Verbindung von Musik und Satire entspricht dem Ursprung des Kabarets [...]*“

Wedeschegg stösst seitens des Publikums auf grosse Begeisterung.

Den Vorverkauf für Billette übernimmt die Papeterie Inauen in Heiden. Weitere Informationen oder auch Tickets erhalten sie unter www.bretterwelt.ch.

Simon Enzler
 Wedeschegg (Musik: Daniel Ziegler)
 Freitag, 9. November 2007
 Türöffnung: 19h30, Beginn: 20 Uhr
 Kursaal Heiden
 Vorverkauf: Papeterie Inauen Heiden
 Weitere Informationen und Tickets: www.bretterwelt.ch

DIE POST

Auflösung Wettbewerb Jahrmarkt 2007

Frage: Wie viele Sendungen stellten die Postboten der Poststelle Wald AR im Jahre 2006 zu?

Die Postboten stellten im Jahr 2006 **766*179 Sendungen** in die Haushaltungen der Gemeinde Wald AR zu.

Die Gewinner sind:

1. Preis Denis Senn, Kälberschachen
2. Preis Bernhard Steffen, Vordorf
3. Preis Martina Brunner, Unterdorf

Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern.

Die Preise können auf der Poststelle Wald AR abgeholt werden

Ayurvedische Massagen

Verspannter Rücken? Unwohlsein oder Stress? Gönnen Sie sich für einmal eine **ayurvedische Ölmassage!** Diese wirkt entspannend, aufbauend und vorbeugend auf den ganzen Menschen ein und wird bei vielen körperlichen und psychischen Symptomen seit langem erfolgreich angewendet.

Rufen Sie mich an:

Massage-Praxis

Martin Schläpfer

Girtanne 254

9044 Wald AR

Tel. 071 877 13 09

mar-schl@bluewin.ch

Sind Ihre Maschinen
für den
nächsten Einsatz
bereit?

- **Schneefräsen** und **Rasenmäher** aller Marken
- **zu vermieten:** Vertikutierer

Reparatur und Unterhalt
Beratung und Verkauf
Telefon 071 891 64 44

Kast

Land-
Forst-
Bau- und
Garten-Maschinen

Rosentalstr. 641 - 9410 Heiden

**Bach
Heiden**

Traumküchen von Bach Heiden

T 071 898 82 30, www.bach-heiden.ch

**Vorher musste ich
jetzt will sie!**

Bach baut Küchen.
Komplett alles aus einer
Hand. Inkl. Einbaugeräte.

Plattl
Regionalvertretung

Innenausbau • Ladenbau • Küchen • CNC • JASO-Drehflügeltüren • Brandschutztüren

Anlässe in unserer Gemeinde

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 18. Okt.	Öffentliche Hauptprobe	20.00 Uhr, Evang. Kirche	Gemischter Chor
Sa. 20. Okt.	Feuerwehrverein-Ausflug	Auskunft: Löhrrer Andreas, Tel. 071 8773383	Feuerwehrverein
Sa. 27. Okt.	Elektroschrott- und Sonderabfallsammlung	13.00 – 15.00 Uhr, Schulhausplatz	Umweltschutzkommission
So. 28. Okt.	DV Kant. App. Turnveteranen	MZA	
Di. 30. Okt.	Häckseltour	ab 7 Uhr	Umweltschutzkommission
Di. 30. Okt.	Hauptversammlung	20.00 Uhr, Rest. Sonne, Nasen, Rehetobel	Landfrauenverein Wald
Do. 01. Nov.	Puppenmuseum	14.00 – 17.00 Uhr	
Fr. 02. Nov.	Kürbisfest Rudolfingen	16.30 Uhr, Schulhausplatz Wald	„Frauen treffen Frauen“

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald Tel. 071 877 23 74	Himbeeren, Frische Salate und Gemüse, Eier, Konfitüren, Sirup, Bienenhonig, Kartoffeln	Lädeli: Samstag, 8.30 - 11.00 Uhr Markt gegenüber Rest. Schäfli: Donnerstag, 9.00 - 10.15 Uhr
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Schweinefleisch, Trutenfleisch, Trutenmostbröckli, Speck. Donnerstag: Blutwürste	nach tel. Vereinbarung (071 877 1557) oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergadn 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Mmmh... Kaffeewoche bei **EST**

Vom **20.–24. Nov. 2007** präsentieren wir Ihnen exklusiv unsere aktuellsten Kaffeemaschinen von Jura, Saeco, Nespresso, Tassimo, usw. Nutzen Sie die Gelegenheit und degustieren Sie in unserer gemütlichen Kaffee-Ecke.

Am **Mittwochnachmittag, 22. Nov. 2007** offerieren wir Ihnen zum Kaffee auch Kuchen und am **Samstag, 24. Nov. 2007** bleibt unser Shop anlässlich des Adventsbummels in Speicher bis 21.00 Uhr geöffnet.

Besuchen Sie uns vom **20.–24. Nov 2007** in Speicher. Einige Aktionen warten auf Sie!

c'EST
café

Hauptstrasse 11 / 9042 Speicher
Tel. 071 343 72 30 / Fax 071 343 72 40
info@est-ag.ch / www.est-ag.ch

Öffnungszeiten Shop:
Mo–Fr 8.00–12.00 Uhr/13.30–18.30 Uhr
Sa 8.00–12.00 Uhr

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 1. November 2007

Nr. 21 • 17. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung
vom 24.10.2007

Theodor Rechsteiner Fonds

Herr Marc Rittmeyer hat für den Einbau einer Erdwärmehheizung aus dem Theodor Rechsteiner Fonds Fr. 4'732.00 erhalten.

Herr Christian Sprecher hat für den Einbau einer Holz-Zentralheizung aus dem Theodor Rechsteiner Fonds Fr. 6'457.20 erhalten.

Herr Jürg Solenthaler hat für den Einbau einer Wärmepumpenheizung aus dem Theodor Rechsteiner Fonds Fr. 2'670.00 erhalten.

Verein Energie AR

Der Verein Energie AR wurde im Jahr 2001 gegründet. Nebst dem Kanton, 16 Gemeinden, vielen Gewerbe- und Industriebetrieben zählt der Verein 200 Einzelmitglieder. Seine Hauptaufgabe ist die Förderung der rationellen Energienutzung und der erneuerbaren Energien. Der Gemeinderat hat entschieden, dem Verein beizutreten. Die Mitgliedschaft kostet Fr. 0.50 je Einwohner.

Schneeräumung Schulhausareal

Der Gemeinderat hat der Ersatzanschaffung einer Kombimaschine zur Schneeräumung und zum Rasenmähen zugestimmt und einen Nachtragskredit mit einem Kostendach von Fr. 20'000.00 bewilligt.

IG Steinbogenbrücke Nüret – Hofguet

Wie Sie der letzten WANZE entnehmen konnten, findet am 30. Oktober 07 die Gründungsversammlung der IG Steinbogenbrücke Nüret – Hofgut statt. Der Gemeinderat hat entschieden, der Interessengemeinschaft als Mitglied beizutreten.

Budget 2008

Der Gemeinderat hat das Budget 2008 zuhanden der Volksabstimmung vom 25. November 2007 verabschiedet. Bei einem Gesamtaufwand von Fr. 4'463'200 und einem Gesamtertrag von Fr. 4'470'600 resultiert ein Überschuss von Fr. 7'400. Gegenüber der 1. Lesung gab es lediglich eine einzige Änderung, ein Mehraufwand von rund Fr. 10'000, bedingt durch die jährlichen Kosten des geographischen Informationssystems. Details sehen Sie auf den nächsten WANZE-Seiten.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Kulturkommission Wald AR in Zusammenarbeit mit dem Verein Chupferhammer

Compagnia Teatro Dimitri

„TACOMITAC“

Märchenhafte Komödie für Kinder und Erwachsene
Konzept und Regie: Masha Dimitri

Dienstag 6. November um 20 Uhr
in der Mehrzweckanlage in Wald AR

Die Aufführung des Teatro Dimitri beruht auf einem polnischen Märchen. Die Schuhmacherlehrtöchter, Tallina, glaubt, das Wichtigste im Leben sei, sich zu amüsieren und andern Streiche zu spielen. Gelegenheit dazu gibt es genug, sogar am Arbeitsplatz. Ein letzter übler Scherz bringt das Fass zum Überlaufen: Der Schuhmachermeister flieht bis ans andre Ende der Welt.

So bricht auch Tallina auf, in ein neues Leben voller Abenteuer. Bald trifft sie auf Quak, einen Kumpanen, der genau so denkt wie sie. Zusammen laufen sie fortan den banalsten Vergnügungen nach, wovon die andern ihren Schaden haben. Eines Tages aber, hervorgerufen durch die unerwartete Reaktion eines ihrer Opfer, begreift Tallina, dass es auch eine andere Art gibt, sich zu vergnügen, nämlich mit lustigen Scherzen die Leute zum Lachen zu bringen. Es gelingt ihr, auch Quak davon zu überzeugen und sie ziehen weiter, glücklich, nun die Menschen auf ihrem Weg zu unterhalten und überall Heiterkeit zu verbreiten.

Die Kulturkommission Wald organisiert den Anlass zusammen mit dem Verein Chupferhammer (www.chupferhammer.ch). Der Chupferhammer umfasst zehn Wohneinheiten für Menschen mit Behinderung in vier Kantonen und führt eine geschützte Werkstatt in Ebnet-Kappel. Jährlich wird an einem andern Standort eine Dimitri – Veranstaltung durchgeführt, diesmal am Sitz des Geschäftsführers Jakob Egli in Wald.

Wir freuen uns auf einen märchenhaft schönen Abend!

Abendkasse ab 19.00 Uhr
Vorverkauf ab 22. Oktober 07 auf der Gemeindekanzlei Tel. 071 877 31 08 oder Mail: karin.meier@wald.ar.ch
Erwachsene Fr. 15.- / Kinder Fr 10.-

Kulturkommission Wald und Verein Chupferhammer

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Brunetta, Mia Simone

geboren am 17. Oktober 2007, Tochter des Brunetta, Viktor und der Brunetta geb. Langenegger, Simone, wohnhaft in Wald AR

Fundgrube MZA Wald AR:

Diverse Damen- Herren- und Kinder-Kleidungsstücke
Die liegenden gebliebenen Kleidungsstücke können von Donnerstag, 1. November – Samstag 10. November 2007 im Foyer der MZA abgeholt werden.

PAULUSPFARREI

Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 1. November

19.30 Eucharistiefeier zum Fest Allerheiligen

Freitag, 2. November

9.30 Zeit der Stille

18.30 Firmwochenende: Treffpunkt Pfarreizentrum Bendlehn

31. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: ATD

Samstag, 3. November

7.00 Meditation/Kontemplation

14.00 Jubla, Gruppenstunde

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

18.30 Eucharistiefeier zum Fest Allerheiligen/Allerseelen

Sonntag, 4. November

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Sonntagsfiir für Kinder der 2. und 3. Klasse

10.00 Eucharistiefeier zum Fest Allerheiligen/Allerseelen mit Gedächtnis für die Verstorbenen des vergangenen Jahres (Kinderhort)
Musikalische Begleitung des Gottesdienstes mit dem Appenzeller Kammerorchester
Anschliessend Claro-Verkauf

Montag, 5. November

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 6. November

8.00 Eucharistiefeier

20.00 Exerzitien im Alltag mit Beatrix Zürn

Freitag, 9. November

9.30 Zeit der Stille

32. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Therapeutische Wohngemeinschaft, Säntisblick, Herisau

Samstag, 10. November

7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 11. November

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier als Salbungsgottesdienst (Krankensalbung)

mit anschliessendem Apero (Kinderhort)

Montag, 12. November

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 13. November

8.00 Eucharistiefeier

19.00 Meditation für Jugendliche

20.00 Exerzitien im Alltag mit Beatrix Zürn

Mittwoch, 14. November

19.30 Theater 58: Mitch Albom: Dienstags bei Morrie.

Die Lehre eines Lebens

im Pfarreizentrum Bendlehn

Freitag, 16. November

9.30 Zeit der Stille

19.00 Freiwilligenabend im Pfarreizentrum Bendlehn

November. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
Postfach 133
CH-9410 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

Do 1.11. 20:15 Chrigu

Fr 2.11. 20:15 Chicken Mexicaine

Sa 3.11. 20:15 Chrigu

So 4.11. 15:00 Tell

19:00 Chicken Mexicaine

Do 8.11. 20:15 Zusammen ist man weniger allein

Fr 9.11. 20:15 Zusammen ist man weniger allein

Sa 10.11. 20:15 Chrigu

So 11.11. 15:00 Tell

19:00 Zusammen ist man weniger allein

Di 13.11. 14:15 Das Fräulein

Mi 14.11. 14:15 Amy und die Wildgänse

20:15 Je ne suis pas là pour être amié

Do 15.11. 20:15 Träume: Der 6. Kontinent

Fr 16.11. 20:15 La vie en rose

Sa 17.11. 20:15 Chicken Mexicaine

So 18.11. 15:00 Tell

19:00 La vie en rose

Do 22.11. 20:15 Träume: TraumHaft

mit Podiumsdiskussion

Fr 23.11. 20:15 Die Tunisreise

Sa 24.11. 20:15 La vie en rose

So 25.11. 15:00 Der Sternenwanderer

19:00 Die Tunisreise

Di 27.11. 14:15 In weiter Ferne, so nah

Do 29.11. 20:15 Tuya's Marriage

Fr 30.11. 20:15 Der Sternenwanderer

Sa 1.12. 20:15 Tuya's Marriage

So 2.12. 15:00 Der Sternenwanderer

19:00 Tuya's Marriage

**Evangelische Kirche Wald
Kirchenzettel**

Die den Herrn lieb haben, sollen sein,
wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht.
Richter 5,31

Gottesdienst: So., 9.30 Uhr

04. November **GoXtra 18.00 Uhr (!)**
**„Beten mit den Fü-
ßen – Pilgern“**
**Pfr. Heinz-Jürgen Heck-
mann**
Jonathan Schaffner und
der Gospelchor

11. November Pfr. Walter Frei (St. Gal-
len)

Die Woche:

Samstag,
03. November Geschichten unterm Re-
genbogen
9:30 Uhr in der Kirche
Wir beginnen mit der Le-
bensgeschichte Jesu.

Donnerstag,
08. November Kleingruppe Emmaus
Fortlaufende Lektüre des
Matthäusevangeliums
Pfarrbüro, Unterdorf 3,
20:00 Uhr

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser
Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

KiVo Wald
ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Pfarrerin Nyree Heckmann
und Pfarrer Heinz-Jürgen
Heckmann 071 870 08 12
nheckmann@bluewin.ch
hj.heckmann@bluewin.ch

Liebe Kinder,

Engel spielen in der Bibel eine große Rolle. Sie sind gute Boten Gottes. Oft machen sie auf etwas sehr wichtiges aufmerksam. Und so beginnt auch die Geschichte Jesu damit, dass ein Engel ...

Aber das werden wir Euch in den „Geschichten unterm Regenbogen“ erzählen.

Ein Kindergebet:

Lieber Gott,
ich warte im Dunkeln, dass es hell wird.
Wenn mir etwas wehtut,
warte ich darauf, dass es besser wird.
Advent heißt auch warten:
Ich warte, Gott, dass du kommst und mir hilfst.
Schenke mir Geduld, dass ich die Hoffnung nicht aufgebe.
Schenke mir Vertrauen,
dass du alles hell machen kannst.
Amen.

Für alle reiselustigen Wäldler

stehen **zwei** Generalabonnemente der SBB-PTT zur freien Verfügung, die für **Fr. 35.- pro Abonnement und Tag** auf der Gemeindeganzlei Wald (Tel. 071 877 31 08) bezogen werden können.

Ausflug in die Erlebniswelten in Trogen

... wir fördern ganzheitliche Denk- und Betrachtungsweisen...

Am Donnerstag, 25. Oktober hat die gesamte Schule einen erlebnisreichen Tag in Trogen verbracht.

Ich fand es sehr toll, dass alle Aufgaben auch für die Kindergärtler gedacht waren. Der Tag war sehr lehrreich.
Micha

Es war sehr lustig mit den Kleinen zu spielen. Das Teamwork war sehr gefragt, weil die Spiele sehr knifflig waren.
Roman.H

Der Tag in den Erlebniswelten war sehr unterhaltsam. Die Kleinen machten es toll, auch wenn's mal nicht so einfach war für sie. Da die Gruppen gemischt waren, mussten wir auf die Kleinen achten.
Viviane

Unten im Bädli genossen wir einen tollen Tag. Ich fand es sehr lustig mit den kleineren Kindern zusammen zu arbeiten besonders bei der Theateraufführung.
Mathias

Obergaden

9044 Wald AR

Tel. 071 877 12 34

AO-wald@bluewin.ch

Adventskranz Verkauf

Zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Altersheimes Obergaden stellen wir dieses Jahr wieder Adventskränze und Gestecke her **auf Bestellung!** Einige wenige Exemplare werden wir zusätzlich herstellen für Kurzentschlossene.

Am Samstag, 1. Dezember von 9 bis 11 Uhr verkaufen wir die Adventsdekorationen in der Pausenhalle im Schulhaus

Der Erlös wird für Ausflüge und andere Überraschungen zu Gunsten unserer Bewohner verwendet. Auf Ihren Besuch freut sich das Obergaden – Team

Um alle Ihre Wünsche zu erfüllen, bitten wir Sie, den Kranz oder das Gesteck mit untenstehendem Talon, telefonisch oder per E-mail **bis Mittwoch, 21.11.07** zu bestellen!

Vielen Dank

Ich, Name:..... Tel.:.....
bestelle

Kranz gross (Fr. 55.--) Kranz mittel (Fr. 45.--) Kranz klein (Fr. 35.--)

Gesteck gross (Fr. 35.--) Gesteck klein (Fr. 35.--)

Ich hole die Dekoration am Samstag, 1. Dezember bis 10.30 Uhr ab!

Samariterverein Wald AR

Der Samariterverein Wald lädt zu einem öffentlichen Vortrag ein.

Thema Herzerkrankungen bei der Frau
Datum Mittwoch, 7. November 2007 um 19.30 Uhr
Ort Schulhaus Dorf in der Pausenhalle
Referent Dr. Alain Gigon, Heiden

Der Eintritt ist frei. Für freiwillige Beiträge steht unser Dr. SAM-Sparkässeli bereit. Wir freuen uns auf eine rege Zuhörerschaft.

Grosser Erfolg für Gemischten Chor Wald AR am Schweizerischen Chorwettbewerb

An der diesjährigen Austragung des Schweizerischen Chorwettbewerbes in Solothurn nahm als Vertretung des Appenzellischen Chorverbandes der Gemischte Chor Wald unter der Leitung von Jürg Surber teil. Mit ihrem Vortrag, der von der strengen Jury insgesamt als sehr gut eingestuft wurde, erlangten sich die Wäldler den hervorragenden zweiten Preis in ihrer Kategorie.

Der Schweizerische Chorwettbewerb ist eine Veranstaltung der Schweizerischen Chorvereinigung SCV, geschaffen für leistungsstarke Chöre der ganzen Schweiz. Das Wettsingen findet in verschiedenen Kategorien statt. In der Kategorie A (Laienchöre der SCV) nahmen in diesem Jahr 15 Chöre teil. Die Kategorie B der Elitechöre fiel mangels genügender Anmeldungen aus, sehr gut besetzt war hingegen die Kategorie D/E der Jugend- und Kinderchöre, die auch dieses Jahr ein hervorragendes Niveau zeigten und bewiesen, dass das Chorsingen eine Zukunft hat! Der Chorwettbewerb ergänzt so die Gesangsfeste, an denen die Chöre ebenfalls beurteilt werden, aber nach einem weniger strengen Massstab.

Jeder Chor hat in seiner Präsentation von 15 Minuten Lieder aus verschiedenen Epochen und Stilrichtungen a cappella vorzutragen. Die Vorlieben und Stärken des Wäldler Chores nutzend wählte der Chorleiter Jürg Sur-

ber als Wettbewerbslieder „El grillo“ aus der Renaissance, den Psalm 100 von Mendelssohn, „Con el vito“, ein traditionelles Lied aus Spanien sowie „Du Gott bisch min Hirt“ von Peter Roth. Mit dieser Auswahl hat der Dirigent eine Balance gefunden zwischen Tradition und Moderne, zwischen dem Geschmack des breiten Publikums und dem Gefallen der Experten.

Schon der nicht enden wollende Aufmarsch des grossen Chores mit über 50 Sängerinnen und Sängern war erhehend und versetzte die Miteidgenossen ins Staunen, so wie nachher die Liedvorträge die Zuhörer überzeugten und erfreuten. Das hervorragende Merkmal war, beruhend auf der Grösse des Chores und der über Jahre andauernden intensiven Schulung, der ausgeglichene und volle Chorklang. Der Chor erfüllte aber auch die Anforderungen in Bezug auf Schwierigkeitsgrad, Aussprache, Rhythmik, Dynamik, Auftreten und Ausstrahlung in hohem Masse. Die Experten vergaben 51 Punkte. Dies bedeutete den zweiten Rang in der Kategorie A und berechnete zur Entgegennahme des ausgesetzten Barpreises.

Am Chorwettbewerb 2005 in Glarus feierte der Männerchor Alpstee Brülisau einen grossen Triumph. Nun hat der Gemischte Chor Wald das Appenzellerland an der diesjährigen Austragung ausgezeichnet vertreten. Den Sängerinnen und Sängern und ihrem Dirigenten Jürg Surber herzliche Gratulation!

Ernst Suhner
Co-Präsident des Appenzellischen Chorverbandes

Rössli am Kaien

Wirtschaft zum Rössli am Kaien
Judith und Hans-Peter Widemann
Nasenstrasse 2
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 00 57

Ab 1. November

**feine hausgemachte
Risotto
in 10 Varianten**

Auf Ihren Besuch freuen sich

Judith und Hans-Peter Widemann

Gottlieb Rohner, Obergaden 157, Wald AR,
recht herzlich zu seinem

95. Geburtstag,

den er am 13. November 2007 feiern darf.

Zukunft sichern und Steuern sparen mit dem Vorsorgeplan 3.

Sorgen Sie für eine sichere Zukunft und sparen Sie gleichzeitig Steuern mit dem Raiffeisen Vorsorgeplan 3. Vereinbaren Sie einen Besprechungstermin.

www.raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

Raiffeisenbank Heiden

Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61
Geschäftsstellen in Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

Impressum

Erscheinungstag

alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss

Montag, 12.00 Uhr,
vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern

Redaktion

Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage

420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck

Druckerei Fehr, Wald AR

Abo-Preise

Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 15. November 2007, Redaktionsschluss ist am Montag, **12. November 2007**, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

Ayurvedische Massagen

Verspannter Rücken? Unwohlsein oder Stress? Gönnen Sie sich für einmal eine **ayurvedische Ölmassage!** Diese wirkt entspannend, aufbauend und vorbeugend auf den ganzen Menschen ein und wird bei vielen körperlichen und psychischen Symptomen seit langem erfolgreich angewendet.

Rufen Sie mich an:

Massage-Praxis
 Martin Schläpfer
 Girtanne 254
 9044 Wald AR
 Tel. 071 877 13 09
 mar-schl@bluewin.ch

Kursangebot

- 13. Nov. 2007 Fussmassage
- 20. Nov. 2007 Schulter-Nackentherapie
- 27. Nov. 2007 Alternative Behandlungen bei Kopfschmerzen und Migräne

Zeit: 19.30 – 21.30 Uhr

Kosten: Fr. 35.-- pro Abend

Kursort: Altersheim Obergaden
9044 Wald AR

Anmeldung bei:

Maria Anna Breu
 Praxis für Körperbehandlungen
 Dipl. med. Masseurin / Dipl. Fusspflegerin
 9044 Wald / AR
 079 / 404 36 58

Sind Sie unser/e neue/r

Versicherungsberater/in für die Hauptagentur Heiden

Zur Verstärkung der Hauptagentur Heiden für die Region Appenzeller-Vorderland suchen wir eine motivierte Persönlichkeit mit Verhandlungsgeschick als Versicherungs- oder Vorsorgeberater/in.

Tätigkeit

- Verantwortlich für die Gewinnung von Neukunden
- Kontinuierliche Pflege der bestehenden Kundenbeziehungen
- Bedürfnisorientierte Kundenberatung im Bereich Leben- und Nichtlebenprodukte

Anforderungen

- Abgeschlossene kaufmännische oder technische Berufslehre mit kaufmännischer Zusatzausbildung
- Überzeugender Auftritt und Freude am Kontakt mit Menschen
- Gewinnende Persönlichkeit
- Unternehmerisch denkend

Für telefonische Vorabklärungen steht Ihnen Herr Urs Schumacher, Leiter Hauptagentur, Telefon 071 898 80 08 gerne zur Verfügung. Zögern Sie nicht – senden Sie noch heute Ihre Bewerbungsunterlagen.

AXA Winterthur, Hauptagentur Heiden,
Poststrasse 25, 9410 Heiden, Tel. 071 898 80 08

Löwen

Rehetobel

Metzgete

Freitag / Samstag / Sonntag
09. bis 11. November 2006
auf Ihren Besuch freut sich
Liselotte Tobler

www.loewen-rehetobel.ch

Anlässe in unserer Gemeinde

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 01. Nov.	Waldfee Puppenmuseum Kunsthandwerksammlung	09.30 – 17.30 Uhr	
Fr. 02. Nov.	Waldfee Puppenmuseum Kunsthandwerksammlung	09.30 – 11.30 und 14.00 – 17.30 Uhr	
Fr. 02. Nov.	Kürbisfest Rudolfingen	16.30 Uhr, Schulhausplatz Wald	„Frauen treffen Frauen“
Sa.. 03. Nov.	Waldfee Puppenmuseum Kunsthandwerksammlung	09.30 – 17.30 Uhr	
Sa. 03. Nov.	Geschichten u. Regenbogen	09.30 – 10.45 Uhr, Evang. Kirche	Regenbogenteam
So.. 04. Nov.	Waldfee Puppenmuseum Kunsthandwerksammlung	09.00 – 11.30 und 14.00 – 17.00 Uhr	
Di. 06. Nov.	Compagnia Teatro Dimitri	20.00 Uhr, MZA	Kuko/Verein Chupferhammer
Mi. 07. Nov.	Arztvortrag	19.30 Uhr, Pausenhalle	Samariterverein
Do. 08. Nov.	Malgruppe	16.00 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald Tel. 071 877 23 74	Himbeeren, Frische Salate und Gemüse, Eier, Konfitüren, Sirup, Bienenhonig, Kartoffeln	Lädeli: Samstag, 8.30 - 11.00 Uhr Markt gegenüber Rest. Schäfli: Donnerstag, 9.00 - 10.15 Uhr
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Schweinefleisch, Trutenfleisch, Trutenmostbröckli, Speck. Donnerstag: Blutwürste	nach tel. Vereinbarung (071 877 1557) oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Mmmh... Kaffeewoche bei **EST**

Vom **20.–24. Nov. 2007** präsentieren wir Ihnen exklusiv unsere aktuellsten Kaffeemaschinen von Jura, Saeco, Nespresso, Tassimo, usw. Nutzen Sie die Gelegenheit und degustieren Sie in unserer gemütlichen Kaffee-Ecke.

Am **Mittwochnachmittag, 22. Nov. 2007** offerieren wir Ihnen zum Kaffee auch Kuchen und am **Samstag, 24. Nov. 2007** bleibt unser Shop anlässlich des Adventsbummels in Speicher bis 21.00 Uhr geöffnet.

Besuchen Sie uns vom **20.–24. Nov 2007** in Speicher. Einige Aktionen warten auf Sie!

c'EST
café

Hauptstrasse 11 / 9042 Speicher
Tel. 071 343 72 30 / Fax 071 343 72 40
info@est-ag.ch / www.est-ag.ch

Öffnungszeiten Shop:
Mo–Fr 8.00–12.00 Uhr/13.30–18.30 Uhr
Sa 8.00–12.00 Uhr

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 15. November 2007

Nr. 22 • 17. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Pflegekinder

Für die Aufnahme von Pflegekindern sind die Vorschriften des Bundes in der Verordnung vom 19. Oktober 1977 zu beachten.

Wer in der Gemeinde Wald AR ein Kind für mehr als drei Monate aufnehmen will, ist verpflichtet, vor der Aufnahme um eine **Bewilligung** nachzusuchen. Als Pflegekind gilt jedes Kind, das bis zum Schulaustritt oder bis zum 15. Altersjahr nicht von den eigenen Eltern betreut wird. Diese Bestimmung gilt auch für Kinder, welche bei den Grosseltern oder anderen Verwandten leben und unentgeltlich gepflegt werden.

Es besteht auch für die Tagespflege eine **Meldepflicht**. Wer demnach tagsüber regelmässig ein Kind beaufsichtigt, hat sich bei der Pflegekinderkommission zu melden. Wer einen Pflegeplatz für ein Kind anbieten kann, wird gebeten, sich ebenfalls bei der Pflegekinderkommission zu melden.

Die Gesuche oder Anfragen können telefonisch, schriftlich oder persönlich an die Pflegekinderkommission Wald AR, gerichtet werden.

Kontaktpersonen Pflegekinderkommission Wald AR:

- Frau Monika Solenthaler, Ochsenwees 554, 9044 Wald, Tel. 071 877 26 84
- Frau Iris Bechtiger, Untere Tanne 180, 9044 Wald, Tel. 071 877 26 86

Gestützt auf Art. 49 des Kant. Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuches können Widerhandlungen gegen die Pflegekinderverordnung mit einer Busse bestraft werden.

Pflegekinderkommission Wald AR

Hundesteuereinzug 2008

Der Einzug der Hundesteuer für 2008 findet in Wald am Mittwoch, 16. Januar 2008, 13.45 – 15.00 Uhr bei der Mehrzweckhalle durch die Kantonspolizei statt.

Die Steuern betragen Fr. 100.--, für den ersten und Fr. 200.--, für jeden weiteren Hund.

Landwirte, die eine Eigenbewirtschaftung betreiben bezahlen Fr. 50.-- für den ersten Hund.

Für verspätetes Hundelösen wird ab dem 01. Februar 2008 eine Mahngebühr von Fr. 5.-- eingezogen.

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Riedener, Florian Jori

geboren am 29. Oktober 2007, Sohn des Riedener, Thomas und der Riedener geb. Matern, Nicole, wohnhaft in Wald AR

Feuerwehr

Wald - Rehetobel

Wir suchen Damen und Herren im Alter zwischen 20 und 30 Jahren die in einer modern ausgerüsteten und motivierten Feuerwehrmannschaft Dienst leisten möchten. Sie sind in den Gemeinden Wald oder Rehetobel wohnhaft und möchten etwas für die Gemeinschaft leisten?

Wir bieten eine umfassende und praxisbezogene Ausbildung in Technik / Handling der Feuerbekämpfung, bei technischen Einsätzen und im Rettungswesen, in Führung sowie in Team und Organisationsentwicklung. Die Kameradschaft wird ebenfalls gross geschrieben.

Hätten Sie (Frau oder Mann) schon lange gerne einen Teil ihrer Freizeit sinnvoll in einem guten Team verbracht? Möchten Sie mit anderen Mitmenschen der Gemeinschaft einen Dienst erweisen? Fühlen Sie sich angesprochen? Sie sind herzlich an einem der Info-Abende eingeladen

Dienstag, 4. Dezember, Feuerwehrdepot Wald, 20 Uhr
Montag 10. Dezember im Feuerwehrdepot Rehetobel 20.00 Uhr

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich an:

Thomas Kellenberger
St.Gallerstrasse
9038 Rehetobel
071 877 29 84
kdt@fwwr.ch

Marcel Giezendanner
Dorf
9044 Wald
071 870 02 37
kdt-stv@fwwr.ch

Oder: www.fwwr.ch

Gemäss Artikel 6 des kantonalen Feuerschutzgesetzes sind alle Einwohnerinnen und Einwohner zwischen 20 und 52 Jahren feuerwehrpflichtig. Diese Pflicht kann durch aktiven Dienst oder leisten einer Ersatzabgabe erfüllt werden.

Einwohnerkontrolle Wald Stand 31.10.2007

Zuzüge

	Birli 87
Altherr Marlies	
Baer-Baldauf Thomas	Vordorf 557
Bergemann-Kaufmann Nelly	Dorf 28
Eugster-Vetsch Andreas	Büel 119
Eugster Janis	Büel 119
Eugster-Vetsch Judith	Büel 119
Eugster Julia	Büel 119
Eugster Niklas	Büel 119
Gegenschatz-Falk Barbara	Rechberg 63
Guignard Nicole	Unterdorf 12
Hanf Tobias	Unterdorf 3
Hugentobler-Metzler Kurt	Waldebni 118
Hugentobler-Metzler Yvonne	Waldebni 118
Ivleva-Zauerborn Anna	Vordorf 653
Küttel Tamara	Ebni 411
Matter Levin	Nüret 235
Mennel Marielle	Unterdorf 12
Mennel Maurice	Unterdorf 12
Mennel Veronique	Unterdorf 12
Metzger-Mahrer Hanna	Obergaden 157
Mitschke-Fastenmeier Christian	Oberdorf 628
Mitschke-Fastenmeier Nicole	Oberdorf 628
Mitschke Nina	Oberdorf 628
Nagel Daniel	Unterdorf 7
Nigro Antonio	Säge 171
Nigro Francesco	Säge 171
Nigro Marco	Säge 171
Oehme-Tobler Dorothea	Gruenholz 266
Oehme-Tobler Michael	Gruenholz 266
Papak Jere	Unterdorf 3
Puszczewicz Anna	Schachen 246
Riesen-Hegi Hans Ulrich	Loch 463
Riesen-Hegi Rosmarie	Loch 463
Schmucki Michael	Birli 87
Schulte Peter	Gruenholz 266
Soto Carrillo Wendolly	Säge 171

Wegzüge

	Monnigadon Steve
Bonaldo Irene	
Bouquet Alain	Schläpfer-Lutz Gabriela
Bouquet Aline	Schläpfer Jan
Egli-Strzelecka Jakob	Schläpfer Livia
Egli-Strzelecka Katarzyna	Spaar-Frischknecht Anita
Egli Lukas	Spaar Roman
Egli Samuel	Steiger Michael
Graf Michaela	Trianni-Fischbacher Gertrud
Krapf Christina	Trianni-Fischbacher Vincenzo
Lusenti Patric	Widmann Bruno
Maric Luca	Wiesinger Helfried

Einwohnerzahl per 31.10.2007: 887

Erfolgreiche Gründung der Interessengemeinschaft Steinbogenbrücke Nüret – Hofgut

Am Dienstag den 30. Oktober 2007 fand in der Pausenhalle die Gründung der Interessengemeinschaft Steinbogenbrücke Nüret – Hofgut statt. Nebst verschiedenen direkt Betroffenen und andern interessierten Wäldlerinnen und Wäldlern waren auch Fredi Altherr, Denkmalpfleger AR, und Roman Huss vom Zivilschutz an der Gründungsversammlung anwesend. Bekanntlich ist die alte Steinbogenbrücke zwischen Nüret und Hofgut in äusserst baufälligem Zustand. Sie wurde von den Hochwassern der letzten Jahre stark in Mitleidenschaft gezogen. Unbestritten ist der Handlungsbedarf dringlich.

Den Ausführungen des Denkmalpflegers Fredi Altherr war zu entnehmen, dass die Erstellung der Brücke vor 125 Jahren auf einem grossen Akt von Solidarität beruht, der klar auf Nachhaltigkeit ausgerichtet war. Wohl eher arme Appenzeller, die mit Holzbau sicher vertrauter waren, bauten ohne Beizug eines professionellen Steinbrückenbauers einen steinernen Übergang zum Dorf, der als Schul-, Kirch- und Leichenweg diente. Dieser Sachverhalt verleiht diesem charmanten Steinbogenbrüggli unter denkmalpflegerischer Sicht eine kantonale Einmaligkeit.

Da die alten Verträge mit festgelegten Weg- und Fahrrechten sowie Unterhaltslasten keine Basis für die Sanierung der Brücke mehr bilden, haben sich diejenigen Personen in der IG Steinbogenbrücke zusammengeschlossen, die ideell oder materiell einen Beitrag zur Erhaltung dieses Bauwerks beizutragen bereit sind. Die Mitgliedschaft in der IG Steinbogenbrücke ist daher nicht an einen finanziellen Beitrag gebunden. Weitere Mitglieder sind herzlich willkommen.

Erfreulicherweise ist auch der Zivilschutz bereit, massgeblich an die Instandstellung beizutragen.

Nebst der konkreten Planung durch Ingenieur Urs Rohner geht es nun darum, die nach den bereits gesicherten Beiträge für die Sanierung des Fundaments (Bund, Kanton und Gemeinde) und für die Brücke (Denkmalpflege, Bund, Kanton und Gemeinde) noch fehlenden zirka 70'000 Franken zusammen zu bringen. Spontan sind von drei Gönnern bereits Fr. 8'000 zugesagt worden. Es werden nun verschiedene mögliche Sponsoren direkt angeschrieben. Selbstverständlich sind alle kleinen und grossen Beiträge sehr willkommen. Die Nummer des speziell für die IG Steinbogenbrücke bei der Gemeinde eingerichteten Kontos wird in der nächsten Wanze publiziert werden.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.- ½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.- ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.- ⅛ Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-
Redaktion	Inserate bitte druckfertig abliefern Gemeindekanzlei, 9044 Wald eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck	Druckerei Fehr, Wald AR
Abo-Preise	Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

33. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Elisabethenopfer

Samstag, 17. November

- 7.00 Meditation/Kontemplation
- 14.00 Sterben und Tod – Loslassen am Ende des Lebens im evang. Kirchgemeindehaus
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 18. November

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Familiengottesdienst mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 19. November

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 20. November

- 8.00 Eucharistiefeier
- 12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im Bendlehn
- 20.00 Exerzitien im Alltag mit Beatrix Zürn

Freitag, 23. November

- 9.30 Zeit der Stille
- 9.30 Chängouru Spieltreff: Stehauf-Männchen
- 19.00 Lagerrückblick Hela

Christkönigsontag

Kollekte: Spitex

Samstag, 24. November

- 9.30 Fiire mit de Chlinä im Bendlehn
- 14.00 Sterben und Tod – Loslassen am Ende des Lebens im evang. Kirchgemeindehaus

Sonntag, 25. November

- 9.00 Frauenbeten
- 10.00 Wortgottesfeier mit Benno Jud (Kinderhort)

Montag, 26. November

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 27. November

- 8.00 Eucharistiefeier
- 20.00 Exerzitien im Alltag mit Beatrix Zürn

Mittwoch, 28. November

- 19.00 Meditation für Jugendliche
- 20.00 Info-Abend zum Beichtgespräch für Eltern der 4. KlässlerInnen

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 29. November 2007, Redaktionsschluss ist am Montag, **26. November 2007**, 12 Uhr, auf der Gemeindeganzlei.

Die letzte Wanze in diesem Jahr erscheint am 13. Dezember 2007.

Fiire mit de Chliine

Am **Samstag, den 24. November 07** laden wir **um 9.30 Uhr** zur ökumenischen Feier „**Fiire mit de Chliine**“ in die katholische Kirche Bendlehn ein.

Zur Feier eingeladen sind Kinder im Alter zwischen 3 – 6 Jahren, aber auch deren Geschwister und Eltern.

Im Zentrum steht die Geschichte vom Apfelkönig: Durch Schenken und Teilen wird er nicht ärmer – nein – er wird reicher!

Im Anschluss an die ungefähr halbstündige Feier sind alle zum Verweilen bei einem einfachen Zmorgen eingeladen.

Das Vorbereitungsteam (Ruth Bäggi, Lilo Jud Graf und Marlis Bänziger) freut sich auf viele kleine und grosse Besucher.

Kulturkommission Wald AR

Wie im Märchen!

Schon vor Beginn der Aufführung „**TACOMITAC**“ der Compagnia Teatro Dimitri herrschte in der sehr gut gefüllten Mehrzweckanlage eine aufgeräumte Stimmung. Alte und Junge, Einheimische und Auswärtige, Behinderte und Nicht-Behinderte, aber lauter erwartungsfroh Aufgestellte, fanden sich an diesem Abend zusammen. Was dann die drei Artistinnen und Artisten der Compagnia boten, war vom Feinsten. Poesie, Komik, Musik, Artistik und Witz in einer sorgfältig arrangierten Mischung. Mit dem äusserst engagiert mitmachenden Publikum ergab sich für die von Spässen gespickte Reise der polnischen Schuhmacherstochter eine sehr berührende Atmosphäre. Für die in zehn Wohneinheiten und in vier Kantonen wohnenden Menschen mit Behinderung des Chupferhammers stellt die Aufführung des Teatro Dimitri jedes Jahr einen Höhepunkt dar. So wurde auch diesmal die Übergabe der mitgebrachten Geschenke nach der Aufführung zum krönenden Abschluss. Schauspielerinnen und Publikum zeigten sich ob der überschäumenden Freude und Dankbarkeit ebenso beeindruckt wie von der Dankesrede Bruno Knechtles, eines Bewohners der Wohngemeinschaft Stocken in Schönengrund.

Ein besonderer Dank gebührt Ursi Giger und Martin Rempfler für die tadellose Bereitstellung der Mehrzweckanlage, aber auch Edith Heuscher und Rosy Zeiter von der Kulturkommission für die Organisation der Verpflegung. Die Zusammenarbeit der Kulturkommission Wald mit dem Chupferhammer kann als voller Erfolg gewertet werden.

Für die Kulturkommission steht nun am 23. November 2007 schon die **5. Spielnacht** an. Wir freuen uns wieder an einer bestimmt regen Beteiligung.

Ein grosses Ereignis wird dann wieder der Anlass mit dem **Theater 58 am 01. März 2008** darstellen. Bevor das Stück „Mutter Courage“ von George Tabori gespielt werden wird, besteht Gelegenheit zu gemütlichem Essen und Beisammensein. So eignet sich der Anlass hervorragend für familiäre Zusammenkünfte oder Firmenanlässe.

Kultur-Kommission 9044 Wald

5. Spielnacht z'Wald in der Pausenhalle im Schulhaus

Freitag 23. November 2007,
ab 18:00 Uhr bis ...?????

Wer möchte wieder einmal mit
Andern ein Spiel spielen?

Hast du ein Spiel das du nicht
alleine spielen kannst? Oder möchtest du
Andern ein neues oder altes Spiel zeigen?
Bring es mit!

Lass dich überraschen was wir Euch alles
für Spiele zur Verfügung stellen.

Wir freuen uns auf junge und junggebliebene
Spielerinnen und Spieler.

Die Kulturkommission Wald

Senioren-Gruppe
Wald

SENIOREN-NACHMITTAG:

Ruedi Früh aus Rehetobel erzählt
uns mit seinem 3. und letzten Vor-
trag von seinen zahlreichen Rei-
sen.

Mittwoch, 21. November 2007
Treffpunkt: 14.00 Uhr, Obergaden

Bitte anmelden bei Edith Bänziger,
Altersheim Obergaden
Telefon 071 877 12 34

Wir freuen uns auf einen
spannenden Nachmittag

Traditionsgemäss wird der Samichlaus mit seinem
Schmutzli wieder unterwegs sein. Er wird am
5./6./7. und 8. Dezember Klein und Gross besuchen.

**De Samichlaus
chonnt!**

Wer den Samichlaus zu Besuch haben möchte, erhält die
nötigen Anmeldeformulare auf dem Verkehrsbüro (Post).
Wir bitten Sie, die ausgefüllten Anmeldungen spätestens
bis zum Montag den 3. Dezember, 17.00 Uhr auf dem
Verkehrsbüro abzugeben, damit der Samichlaus genügend
Zeit für seinen Einsatzplan zur Verfügung hat.

Spätestens 2 Tage, bevor wir Sie besuchen, werden Sie telefonisch von uns benachrichtigt.
Gerne besuchen wir Vereine und erfüllen auch Spezialwünsche.
Schon jetzt möchten wir uns bei Claudia und CornelENZler für Ihre Unterstützung bedanken.

Die Kosten für den Samichlausbesuch betragen 15.-Fr. und bei Doppelfamilien 25.-Fr., für Vereine
und Gruppen nach Vereinbarung.

Die diesjährige Spende haben wir der „Kindersportgruppe, Behindertensport App. Vorderland“ zukommen lassen.

Viel Freude mit dem Samichlaus wünscht Ihnen
Im Namen der Chlausgruppe Wald

René Kunz
(Tel. 071/ 877 27 92)
Kunz_Wald@bluewin.ch
www.chlaus.ch

Obergaden

9044 Wald AR

Tel. 071 877 12 34

AO-wald@bluewin.ch

Adventskranz Verkauf

Zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Altersheimes Obergaden stellen wir dieses Jahr wieder Adventskränze und Gestecke her **auf Bestellung!** Einige wenige Exemplare werden wir zusätzlich herstellen für Kurzentschlossene.

Am Samstag, 1. Dezember von 9 bis 11 Uhr verkaufen wir die Adventsdekorationen in der Pausenhalle im Schulhaus

Der Erlös wird für Ausflüge und andere Überraschungen zu Gunsten unserer Bewohner verwendet. Auf Ihren Besuch freut sich das Obergaden – Team

Um alle Ihre Wünsche zu erfüllen, bitten wir Sie, den Kranz oder das Gesteck mit untenstehendem Talon, telefonisch oder per E-mail **bis Mittwoch, 21.11.07** zu bestellen!

Vielen Dank

Ich, Name:.....Tel.:.....
bestelle

- Kranz gross (Fr. 55.--) Kranz mittel (Fr. 45.--) Kranz klein (Fr. 35.--)
 Gesteck gross (Fr. 35.--) Gesteck klein (Fr. 35.--)

Ich hole die Dekoration am Samstag, 1. Dezember bis 10.30 Uhr ab!

Nun kann's wieder losgehen!

Am Samstag, 10.11.2007 fand die Hauptversammlung der Zimmerschützen im Restaurant Linde statt.

Leider mussten wir den Rücktritt von unserem Präsidenten Stefan Sutter entgegennehmen. Nach fünf Jahren als Kassier und sieben Jahren als Präsident hielt er die Zeit für gekommen, wieder etwas ins hintere Glied zu treten. Wir danken ihm nochmals ganz herzlich für seine geleistete Arbeit. Als neuer Präsident stellte sich Fredy Knöfler zur Verfügung. Auch ihm möchten wir unseren Dank aussprechen.

Die Hauptversammlung ist jeweils auch der Auftakt zur neuen Schiesssaison. Interessierte zwischen 14 und 100 Jahren sind herzlich und jederzeit willkommen! Gewehre etc. stehen zur Verfügung. Das nächste Training wird am Donnerstag, 15.11.2007, 2000 - 2130 Uhr und die nächste Vereinsübung am Samstag, 17.11.2007, ab 1700 Uhr in der Linde stattfinden.

Landfrauenverein Wald AR

Hauptversammlung: Wechsel im Vorstand

Am 31. Oktober 07 trafen sich 31 Landfrauen zur 72. Hauptversammlung im Restaurant Sonne, Nasen. Unsere Präsidentin, Heidi Frehner, schaute auf ein abwechslungsreiches Vereinsjahr zurück und leitete die Versammlung souverän. Sogar die anstehenden Wahlen warfen keine grossen Wellen.

Nach sechsjähriger Mitarbeit im Vorstand mussten wir Sylvia Frommenwiler verabschieden.

Auch unsere Präsidentin Heidi Frehner reichte nach 12-jähriger Vorstandsarbeit, wovon 5 Jahre als Präsidentin, den Rücktritt ein. In den vergangenen Jahren haben die beiden viel dazu beigetragen, dass im Verein jährlich ein grosses Angebot an Kursen und Anlässen durchgeführt werden konnte.

Vielen Dank euch beiden!

Neu in den Vorstand wurden Yvonne Kern und Irene Hohl gewählt. Das Präsidentinnen – Amt bleibt weiterhin in „Heidis“ – Händen, wurde doch einstimmig Heidi Frischknecht als Nachfolgerin gewählt.

Neu führen das Vereinsschiff mit 86 Mitgliedern folgende Frauen: Heidi Frischknecht, Präsidentin; Martina Brunner, Kassierin; Marlis Bänziger, Aktuarin; Irene Hohl und Yvonne Kern, Beisitzerinnen.

Allen Anwesenden wurde das Vereinsprogramm abgegeben. Der Vorstand freut sich jetzt schon auf eine rege Teilnahme!

Nächsten Donnerstag, den 15. November 2007 beenden wir den Gemüseverkauf im Freien für dieses Jahr.

Wir freuen uns, Sie nächstes Jahr wieder bedienen zu dürfen und wünschen Ihnen einen guten Winter und eine besinnliche Adventszeit.

Vielen Dank für Ihre Treue.

Ursi und Hans Sprecher

EINLADUNG

AM
**SAMSTAG 24. NOV. +
 SONNTAG 25. NOV. 2007.**

VON
 10⁰⁰ BIS 18⁰⁰ UHR

IM KERAMIK-ATELIER IN WALD AR

AUF EUREN BESUCH FREUEN WIR UNS

**ROBERT WENK
 KERAMIK + GLAS**

**WEIHNACHTS-
 AUSSTELLUNG**

Bach Heiden

Traumküchen von Bach Heiden
 T 071 898 82 30, www.bach-heiden.ch

**Da kommen kleine Köche
 gross raus!**

Bach baut Küchen.
 Komplett alles aus einer Hand. Inkl. Einbaugeräte.

Publica-Press Heiden AG

Piatti
 Regionalvertretung

Innenausbau • Ladenbau • Küchen • CNC • JASO-Drehflügeltüren • Brandschutztüren

40 Jahre neues Spital Heiden: Bedeutendes Werk dient auch der Bevölkerung von Wald

Im vierten Quartal 1967 wurde das neue, auch der Bevölkerung von Wald dienende Kantonsspital in Heiden eröffnet. Vorher war während 93 Jahren das heutige Dunant-Haus Krankenhaus für den ganzen Bezirk Appenzeller Vorderland einschliesslich Oberegg.

Peter Eggenberger

Im vorletzten Jahrhundert setzten sich vorwiegend Ärzte und Pfarrherren für Verbesserungen im Gesundheitswesen ein. 1872 scharte Pfarrer Arnold, Heiden, Gleichgesinnte um sich, um ein regionales Krankenhaus zu realisieren. Ein Jahr später wurde die Liegenschaft Hohl-Göldi in Heiden erworben, und nach Um- und Ausbaurbeiten konnte 1874 das bedeutende, 15 Patientenbetten aufweisende Werk seiner Bestimmung übergeben werden. Schon bald aber war die Raumnot ein Dauerthema, und trotz Anbauten und des Beizugs weiterer Häuser vermochte das Krankenhaus längerfristig nicht zu genügen.

Baukosten von 7,85 Mio Franken

Eine dauerhafte Lösung wurde indes erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs an die Hand genommen. Und auch jetzt erwies sich der Weg zum Neubau steinig und zeitaufwändig. Endlich entschieden sich die Verantwortlichen im Jahre 1963 für das Projekt des Architekten Otto Glaus, und 1964 hiess das Stimmvolk den 7,85 Millionen Franken kostenden Neubau gut. 1967 stand das neue Spital zur Verfügung, und ab 1969 diente das vormalige Krankenhaus als Pflegeheim.

Erneuerung und Erweiterung in den 1990er Jahren

1993 konnte das neben dem Spital gelegene neue Betreuungszentrum (Pflegeheim) seiner Bestimmung übergeben werden. Ab dem gleichen Jahr wurden in die Erweiterung und Modernisierung des Kantonsspitals rund 27 Millionen Franken investiert. Alles andere als planmässig verlief die Einweihungsfeier vom 3. Juli 1998, die wegen eines heftigen Unwetters und

gravierender Schäden abgebrochen und auf den 16. März 1999 verschoben werden musste.

Vor 40 Jahren wurde in Heiden das neue Kantonsspital eröffnet. Das alte Krankenhausgebäude dient heute der Spitalverwaltung und als Dunant-Museum.

Der Wunderheiler in Wald

Der neue Roman „Tod eines Wunderheilers“ von Peter Eggenberger, Wolfhalden, ist wieder am Schalter der Raiffeisenbank Wald sowie im Buchhandel erhältlich. Das Buch entführt in die Heillandschaft des Appenzeller Vorderlandes, wo Naturarzt Jack Elsener mit Wunderheilungen an magischen Kraftorten wie Kindlistein und anderen für Aufsehen und Schlagzeilen sorgt. Plötzlich aber ist der umtriebige Heiler verschwunden, und als er tot beim alten Heilbad Schönenbühl (Wolfhalden) aufgefunden wird, brodelt die Gerüchteküche. Wer hat ihn ermordet? Und warum? Das Buch (222 Seiten, Fr. 32.--) weist im Anhang ein Kroki der bsuchenswerten Appenzeller Heil- und Kraftorte auf.

Ein Geschenk-Abonnement der WANZE

für Fr. 74.-- im Jahr inkl. Schweizer B-Brief-Porto!

Die WANZE, das muntere, aufgestellte, unperfekte und vielseitige Gemeindeorgan, in dem jeder Wald-Begeisterte zu Wort kommen kann. Senden Sie folgenden Bestell-Talon bis 31. Dezember 2007 an die Redaktion Wanze, CH-9044 Wald AR, und Sie bereiten dem Beschenkten eine Riesensfreude!

✂ -----

Im Jahr 2008 soll folgende Person mit "Wanzen" heimgesucht werden:

Name des Beschenkten _____ Vorname _____

Strasse _____ PLZ/Ort _____

Die Rechnung ist zu senden an

Name _____ Vorname _____

Strasse _____ PLZ/Ort _____

Anlässe in unserer Gemeinde

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 15. Nov.	2. Training	20.00 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Sa. 17. Nov.	2. Vereinsübung	17.00 – 20.00 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Mo. 19. Nov.	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 870 09 03	ProJuventute
Di. 20. Nov.	Gesundheitssprechstunde	15.00 – 16.00 Uhr, MZA	Spitex
Do. 22. Nov.	Malgruppe	16.00 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Fr. 23. Nov.	Spielnacht	ab 18.00 Uhr, Pausenhalle MZA	Kulturkommission
Do. 29. Nov.	3. Training	20.00 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Sa. 01. Dez.	3. Vereinsübung	17.00 – 20.00 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Sa. 01. Dez.	Geschichte unt. Regenbogen	09.30 – 10.45 Uhr, Evang. Kirche	Regenbogen-Team
Do. 06. Dez.	Malgruppe	16.00 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 13. Dez.	4. Training	20.00 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Sa. 15. Dez.	4. Vereinsübung	17.00 – 20.00 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
So. 16. Dez.	Advents-Rundgang		Jungbläser MGW
So. 16. Dez.	Familiengottesdienst	16.00 Uhr, Evang. Kirche	Regenbogen-Team mit Religionsklassen

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Bienenhonig, Lagergemüse, Kartoffeln, Eier, Konfitüren, Sirup und Süssmost	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Schweinefleisch, Trutenfleisch, Trutenmostbröckli, Speck. Donnerstag: Blutwürste	nach tel. Vereinbarung (071 877 1557) oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Steffen Textil
Vordorf 576, CH-9044 Wald AR
T 071 877 26 01, F 071 877 29 24
steffen-textil@stokies.ch

Lager-Räumungsverkauf

Montag, 19. November bis Freitag 23. November 2007
jeweils von 14.00 Uhr – 17.00 Uhr und

Samstag, 24. November 2007, 9.00 Uhr – 12.00 Uhr

Kinder-, Damen- und Herrensocken, Kinder- und Damenstrumpfhosen
Sowie Stirnbänder, Mützen und Handschuhe.

Auf Ihren Besuch freut sich

Brigitte und Bernhard Steffen
Vordorf 576, 9044 Wald

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 29. November 2007

Nr. 23 • 17. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Kommunale Abstimmungen vom 25. November 07

Die Abstimmungen vom vergangenen Wochenende haben sehr klare Zustimmungen zu den drei Gemeindevorlagen gebracht. Da JA zum Budget 2008 bestätigt den seit Jahren verfolgten Kurs, der von einem haushälterischen Umgang mit den Steuermitteln, vorsichtigem Investieren und einem möglichst grossen Schuldenabbau gekennzeichnet ist. Erfreulich, dass dabei sogar eine weitere geringfügige Steuerermässigung möglich wird.

Die ebenfalls sehr hohe Zustimmung zur überarbeiteten Gemeindeordnung und zum neuen Kurtaxenreglement ermöglicht eine Arbeit auf aktuellen gesetzlichen Grundlagen. Die Zustimmung ist auch eine Anerkennung für den engagierten Einsatz, der in den vorbereitenden Arbeitsgruppen geleistet wurde.

Post Wald AR

Die Post hat die Kündigung von Cornel Enzler auf Ende des Jahres zum Anlass genommen, die Situation in Wald vor dem Hintergrund ihrer landesweit verfolgten Strategie zu überprüfen. Gänzlich unerwartet ist dies nicht. Gemäss Post stehen für Wald in nächster Zukunft drei Varianten zur Diskussion: 1.) Die Weiterführung der Poststelle mit massiv reduzierten Öffnungszeiten. 2.) Eine Postagentur im SPAR mit reduziertem Angebot aber idealen Öffnungszeiten. 3) Ein Hausservice. Letzterer kann wohl schon jetzt ausgeschlossen werden und der Hausservice wird auch von der Post nicht favorisiert. Gespräche und Verhandlungen sind im Gange. Der Gemeinderat wird die Situation weiterhin aufmerksam verfolgen und sich für eine optimale Lösung engagieren.

IG Steinbogenbrüggli Nüret – Hofgut

Nach der erfolgreichen Gründung der Interessengemeinschaft Steinbogenbrüggli Nüret – Hofgut steht jetzt parallel zur konkreten Planung die Beschaffung der noch fehlenden Mittel in der Grössenordnung von 70'000 Franken an. Um einen transparenten Umgang mit den Mitteln zu gewährleisten, wurde für die IG Steinbogenbrücke auf der Gemeinde ein spezielles Konto errichtet. Die Brücke wird mit Unterstützung des Zivilschutzes und einer Berufsschulklasse ab- und wieder aufgebaut werden. Bereits sind von Spendern spontan 9'000 Franken zugesichert worden. Gezielt werden nun Stiftungen und andere mögliche Geldgeber angeschrieben. Jeder aus der Gemeinde eingehende Beitrag zeugt von einer breiten Unterstützung der Bevölkerung für die Sanierung eines unserer wertvollen Kulturgüter und verbessert die Chancen der externen Mittelbeschaffung. Der Wanze liegt ein entsprechender Einzahlungsschein bei. Vielen Dank.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Leserbrief aus Heiden:

Steinbogenbrücke Nüret – Hofgut

Denn sieh, das Schöne liegt so nah...

Wunderschöne leichte Herbstwanderung von Bach Trogen bis Nüret Wald im Oktober. Milde Sonne.

Einzige Besorgnis: die kleine schmale Brücke vor Nüret, die als Brücke kaum mehr zu benennen ist.

Wer macht aus Altem Neues???

Und jetzt bereits die frohe Botschaft:

Die kleine Brücke wird saniert. Da werde ich wenigstens finanziell mithelfen – Ich freue mich.

Name der Redaktion bekannt.

Hundesteuereinzug 2008

Der Einzug der Hundesteuer für 2008 findet in Wald am Mittwoch, 16. Januar 2008, 13.45 – 15.00 Uhr bei der Mehrzweckhalle durch die Kantonspolizei statt.

Die Steuern betragen Fr. 100.--, für den ersten und Fr. 200.--, für jeden weiteren Hund.

Landwirte, die eine Eigenbewirtschaftung betreiben bezahlen Fr. 50.-- für den ersten Hund.

Für verspätetes Hundelösen wird ab dem 01. Februar 2008 eine Mahngebühr von Fr. 5.-- eingezogen.

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Während der Adventszeit ist unser Schulhaus weihnachtlich geschmückt.

Sie sind herzlich auf einen Besuch eingeladen.

Abends sind unsere gestalteten Fenster beleuchtet

Wir wünschen eine frohe Adventszeit

Schüler und Lehrerschaft

Gesuchsteller: Fredi und Erika Nagel
 Unterdorf 6, 9044 Wald AR
Eigentümer: Fredi und Erika Nagel
 Unterdorf 6, 9044 Wald AR
Projektverfasser: Alba-Plan AG Architekturbüro
 Feldlistrasse 14, 9413 Oberegg AI
Baulage: Unterdorf
 Parz. Nr. 27, Assek. Nr. 6
Bauprojekt: Vollflächige Fassadensanierung
 (inkl. Material- und Farbänderung)
 Fenstersatz UG und EG

Einsprachefrist:
 Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 29. November 2007 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 26. November 2007 Die Baukommission

Gesuchsteller: René Büttel
 Breite 45, 9450 Altstätten SG
Eigentümer: Beat Wenk
 Heidenerstr. 47, 9038 Rehetobel AR

Projektverfasser: ---

Baulage: Allee (eh. Oberdorf)
 Parz. Nr. 757, Assek. Nr. ---

Bauprojekt: Neubau Einfamilienhaus

Einsprachefrist:
 Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 29. November 2007 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 26. November 2007 Die Baukommission

En gfreetä Nomittag im Altersheim Obergaden

Am letzten Samstagnachmittag war das Echo vom Kurzenberg unter der Leitung von Rosi Zeiter im Altersheim Obergaden zu Gast.

Im bis zum letzten Platz gefüllten Esssaal warteten unsere Bewohnerinnen und Bewohner zusammen mit den Gästen vom Dorf auf den lang ersehnten Auftritt der Jodlerinnen und Jodlern

Um 15 Uhr war es dann so weit, das Echo vom Kurzenberg in ihren wunderschönen Trachten gesellte sich zu uns. Im Treppenhaus ertönten die Treicheln, die von einem stattlichen Senn getragen wurden.

Nach der Begrüssung wurde es still im Saal und schon wurde das erste Zeuerli angestimmt.

Die Jodlerinnen und Jodler haben uns mit einem zwei-stündigen Programm verwöhnt. Bei Getränken, salzigen und süssen Gebäcken haben wir diesen wunderschönen Ohren- und Augenschmaus genossen.

Dieser unvergessliche Nachmittag ist wie im Flug vergangen und wir freuen uns auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen mit diesen sympathischen Menschen.

Edith Bänziger, Heimleiterin

Fünft- und Sechstklässler besuchen die Kindergärtler

...und gestalten im fröhlichen Miteinander Chlaussäcke.

Mir hat es sehr viel Spass gemacht mit der grossen Kindergärtlerin einen Chlaussack zu nähen und mit Filz zu verzieren. Ich fand es schön die Kinder ein wenig besser kennen zu lernen. Samuel S.

...wir verstehen die Schule als lernende Gemeinschaft - wir lernen miteinander und voneinander

Ich fand den Donnerstag lustig mit den Kindergärtlern. Wir bastelten fast zwei Stunden mit ihnen an den Chlaussäckli. Den Morgen mit den Kleinen fand ich super. Paschi

Die Kleinen waren ausgesprochen nett. Mein Kindergärtler arbeitete gut mit mir zusammen. Ich fand den Besuch super und würde es jederzeit wieder tun. JVO

PAULUSPFARRE I

Speicher Trogen Wald

Freitag, 30. November

- 8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen
- 9.30 Zeit der Stille
- 19.30 Taufweg

1. Advent

Thema: Willkommen an der Krippe: will ich gehen?

Kollekte: Opfer für die Universität Freiburg

Samstag, 1. Dezember

- 7.00 Meditation/Kontemplation
- 17.00 Beichtgespräch für Fünft- und Sechstklässler
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 2. Dezember

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)
Musikalische Begleitung: Suzanne Chappuis,
Anschliessend Honigverkauf
- 11.00 Kerzenziehen von der Jubla im Bendlehn

Montag, 3. Dezember

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 4. Dezember

- 6.00 Rorategottesdienst (meditaiv)
anschliessend gemeinsamer Zmorge
- 20.00 Exerzitien im Alltag mit Beatrix Zürn

Donnerstag, 6. Dezember

- 6.00 Rorategottesdienst für Schüler der Mittelstufe
anschliessend gemeinsamer Zmorge

Freitag, 7. Dezember

- 9.30 Zeit der Stille

2. Advent

Willkommen an der Krippe: Was nehme ich mit?

Kollekte: Therapiezentrum für Folteropfer, Bern

Samstag, 8. Dezember

- 14.00 Jubla Chlaus
- 17.00 Beichtgespräch für die OberstufenschülerInnen
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 9. Dezember

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)
musikalische Begleitung Marco Andreu, Saxophon

Montag, 10. Dezember

- 16.30 Rosenkranzgebet
- 18.00 Besinnung zum Menschenrechtstag,
Dorfplatz Trogen**

Dienstag, 11. Dezember

- 6.00 Rorategottesdienst (meditaiv)
anschliessend gemeinsamer Zmorge
- 19.00 Meditation für Jugendliche

Donnerstag, 13. Dezember

- 6.00 Rorategottesdienst für Schüler der Unterstufe
anschliessend gemeinsamer Zmorge
- 20.00 Firmabend: Kirchenerfahrung

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Gott macht keine Geschichten,
er macht Geschichte.
Peter Hahne

Gottesdienst:

01. Dezember

- 9.30 Uhr Geschichten unterm Regenbogen mit anschließendem Znüni

02. Dezember

- 18:00 Uhr GoXtra mit Jürg Surber und dem Gemischten Chor / Pfr. Heinz-Jürgen Heckmann (siehe extra Ankündigung in dieser Wanze)

09. Dezember

- 9.30 Uhr Pfr. Carl Hägler, Rehetobel

Die Woche:

29. November

- 20. 00 Uhr Kleingruppe Emmaus im Pfarrbüro, Unterdorf 3
Zur fortlaufenden Lektüre des Matthäusevangeliums sind alle herzlich eingeladen.

Lebendiger Adventskalender

„Chlii und hämelig“

Dezember

Siehe dazu separate Gastgeberliste in dieser Wanze.

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser

Kirchgemeindepräsident 071 877 18 80

KiVo Wald

ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher

071 877 23 74

Pfarrerin Nyree Heckmann
und Pfarrer Heinz-Jürgen
Heckmann

071 870 08 12

nheckmann@bluewin.ch

hj.heckmann@bluewin.ch

Liebe Wäldler,

wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr der „Lebendige Adventskalender“ wieder stattfinden kann. Es ist schön, wenn sich zu Beginn des neuen Kirchenjahres Türen einladend öffnen und Menschen sich begegnen können.

Das Thema Liebe, das dem Leitbild der Evangelischen Kirchgemeinde als einer von neun Werten entnommen ist, soll uns das ganze nächste Jahr über begleiten. Und mit dem Adventskalender darf ein Anfang gemacht werden.

Ausdrücklich laden wir **alle** ein, zu den stattfindenden Adventsanlässen zu kommen und freuen uns auf die Begegnung. Den Gastgebenden sei herzlich für ihr Engagement gedankt. Ohne Sie könnte diese Aktion nicht stattfinden.

Lebendiger Adventskalender 2007 – „Chlii und hämelig“

„Liebe“

Gastgebende

02. 12. *Abendgottesdienst GoXtra am 02. Dezember um 18:00 Uhr in der Kirche mit Jürg Surber und dem Gemischten Chor zum Thema „Musik für die Seele – Eine Erinnerung an Paul Gerhard“*
- 04.12. Fam. Zeiter, Allee 382 071 855 35 34
07.12. Fam. Egli, Unterdorf 10 071 877 35 31
08.12. Fam. Schläpfer, Girtannen 254 071 877 13 09
- 10.12. Altersheim Obergaden, E. Bänziger 071 877 12 34
- 12.12. R. Böhme u. A. Zech, Tanne 697 071 877 34 52
14.12. Fam. Brunner, Unterdorf 4 071 877 10 65
- 16.12. *Ökumenische Kinderweihnacht um 16:00 Uhr in der Kirche*
- 17.12. Fam. Tinner, Unterdorf 20 071 344 12 50
19.12. Fam. Gähler, Nageldach 54 071 888 38 32
22.12. Fam. Frehner, Rechberg 60 071 877 15 72
- 24.12. *Gottesdienst zum Heiligen Abend um 22.00 Uhr in der Kirche*

**Einfach vorbeischaun! Eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Beginn ist jeweils um 18.00 Uhr.**

„GoXtra“ – Der Abendgottesdienst

Am 02. Dezember findet zum zweiten Mal unser Abendgottesdienst „GoXtra“ um 18:00 Uhr in der Kirche statt. „Go“ steht dabei als Kürzel für „Gottesdienst“. „Xtra“ für Extra und das große X soll in Anlehnung an die griechische Ursprache des Neuen Testaments als Initial für Christus stehen.

Der Abendgottesdienst findet ca. 4x im Jahr statt und steht jeweils unter einem bestimmten Thema. Im Dezember ist es Paul Gerhardt, der Liederdichter, der in diesem Jahr seinen 400. Geburtstag feiert. So ist der Gottesdienst im Dezember denn auch überschrieben: „Musik für die Seele – Eine Erinnerung an Paul Gerhard“.

Jürg Surber mit dem Gemischten Chor Wald hat sich dieses Liederdichters angenommen und wird einige seiner schönsten Lieder in verschiedenen Vertonungen in diesem Gottesdienst vorstellen.

Paul Gerhardt (1607-1676), dessen geistliche Lieder wie „Befiehl du deine Wege“, „Nun ruhen alle Wälder“ oder „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ bis heute viel gesungen werden, gilt als einer der größten deutschen Barockdichter. Aus der evangelischen Kirchenmusik ist das Werk Paul Gerhardts als immer neue Inspirationsquelle nicht mehr wegzudenken. In der Seelsorge, insbesondere der Kranken- und Hospizseelsorge, gehören seine Texte zum unersetzlichen Schatz der Liedgebete.

Schauen Sie doch mal vorbei!

Mit guten Segenswünschen für die Adventszeit

Nyree und Heinz-Jürgen Heckmann, Pfarrehepaar

Letzte Wanze im Jahr 2007:

Donnerstag, 13. Dezember 2007, Redaktionsschluss: Montag, 10. Dezember 2007, 12 Uhr, Gemeindeganzlei.

Erste Wanze im Jahr 2008:

Donnerstag, 10. Januar 2008, Redaktionsschluss: Montag, 7. Januar 2008, 12 Uhr, Gemeindeganzlei.

Obergaden
9044 Wald AR
Tel. 071 877 12 34
AO-wald@bluewin.ch

Adventskranz Verkauf

Zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Altersheimes Obergaden stellen wir dieses Jahr wieder Adventskränze und Gestecke her.

Am Samstag, 1. Dezember von 9 bis 11 Uhr verkaufen wir die Adventsdekorationen in der Pausenhalle im Schulhaus

Der Erlös wird für Ausflüge und andere Überraschungen zu Gunsten unserer Bewohner verwendet.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

das Obergaden - Team

Traditionsgemäss wird der Samichlaus mit seinem Schmutzli wieder unterwegs sein. Er wird am 5./6./7. und 8. Dezember Klein und Gross besuchen.

**De Samichlaus
chonnt!**

Wer den Samichlaus zu Besuch haben möchte, erhält die nötigen Anmeldeformulare auf dem Verkehrsbüro (Post). Wir bitten Sie, die ausgefüllten Anmeldungen spätestens bis zum Montag den 3. Dezember, 17.00 Uhr auf dem Verkehrsbüro abzugeben, damit der Samichlaus genügend Zeit für seinen Einsatzplan zur Verfügung hat.

Spätestens 2 Tage, bevor wir Sie besuchen, werden Sie telefonisch von uns benachrichtigt. Gerne besuchen wir Vereine und erfüllen auch Spezialwünsche. Schon jetzt möchten wir uns bei Claudia und Cornel Enzler für Ihre Unterstützung bedanken.

Die Kosten für den Samichlausbesuch betragen 15.-Fr. und bei Doppelfamilien 25.-Fr., für Vereine und Gruppen nach Vereinbarung.

Die diesjährige Spende haben wir der „Kindersportgruppe, Behindertensport App. Vorderland“ zukommen lassen.

Viel Freude mit dem Samichlaus wünscht Ihnen
Im Namen der Chlausgruppe Wald

René Kunz
(Tel. 071/ 877 27 92)
Kunz_Wald@bluewin.ch
www.chlaus.ch

Landfrauenverein Wald AR

Aqua-Fit Kurs in Speicher

An 6 Abenden wird Frau Kühne uns im Hallenbad in die Technik des Gelenk schonenden und doch intensiven Sports einführen.

Wann: donnerstags, 18.00 – 18.50 Uhr
Daten: 7./14./21./28. Feb./6./13. März 08
Kosten: Fr. 108.-
Anmelden: Bis **8. Dezember 07** an Martina Brunner, Tel.: 071 / 877 10 65

Faserpelz- /Tricot- Nähkurs

Unter der Anleitung von Frau Koller, Teufen, nähen wir Jacken, Gilet oder auch Trainer für Kinder oder Erwachsene, je nach Wunsch der einzelnen Teilnehmerinnen.

Wann: Mittwoch, 19.30 – 22.30 Uhr
Daten: 16./23. Jan./6./27. Februar 08 (oder nach Absprache)
Kosten: Fr. 75.- (exklusiv Material)
Anmelden: Bis **8. Dezember 07** an Marlis Bänziger (Tel: 071 877 26 80)

Ankündigung: Skitag mit Carve-Sport, Heiden am Montag, 14. Januar 08

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss **Montag, 12.00 Uhr**, vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise 1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.—
 ½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.—
 ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.—
 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.—
 Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse Gemeindkanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion Karin Meier
Druck und Ausrüstung Daniel Fehr, Säge 173, Wald AR
Abonnementspreise für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Senioren-Gruppe Wald

ADVENTSFEIER:

Die Kirchgemeinde Wald lädt alle Seniorinnen und Senioren herzlich zur Adventsfeier ein:

**Donnerstag, 13. Dezember 2007
um 14 Uhr im Restaurant Hirschen**

Anmelden bis Montag, 10. Dezember bei Edith Bänziger, Altersheim Oberga-den. Telefon 071 877 12 34

KIVO Wald, SchülerInnen und Lehrer, sowie Pfarrer Heckmann freuen sich mit Ihnen einen feierlichen Nachmittag zu verbringen.

Dezember. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
 Schulhausstrasse 9
 Postfach 133
 CH-9410 Heiden
 Telefon 071 891 36 36
 www.kino-heiden.ch

Sa	1.12.	20:15	Tuya's Marriage
So	2.12.	11:00	Stop it! Spot it! Werbespots der Sek.
		15:00	Der Sternenwanderer
		19:00	Tuya's Marriage
Mo	3.12.	19:30	Ein Zuhause für Menschen mit Behinderung
Do	6.12.	20:15	Becoming Jane
Fr	7.12.	20:15	Becoming Jane
Sa	8.12.	20:00	Der Da Vinci Code
So	9.12.	15:00	Ratatouille
		19:00	Auf der anderen Seite
Di	11.12.	14:15	Ich denke oft an Piroshka
Mi	12.12.	20:15	Breakfast on Pluto
Do	13.12.	20:15	Unsere Erde
Fr	14.12.	20:15	Auf der anderen Seite
Sa	15.12.	17:15	Unsere Erde
		20:15	Becoming Jane
So	16.12.	15:00	Ratatouille
		19:00	Unsere Erde
Mi	19.12.	14:15	KinoKLAPP: Kevin – allein zu Hause
Do	20.12.	20:15	Zu Fuss nach Santiago de Compostela
Fr	21.12.	20:15	Atonement
Sa	22.12.	20:15	Atonement
So	23.12.	15:00	Ratatouille
		19:00	Zu Fuss nach Santiago de Compostela
Mo	24.12.	15:00	Die drei Räuber
Mi	26.12.	15:00	Die drei Räuber
		20:15	Meine schöne Bescherung
Do	27.12.	14:15	Vitus
		20:15	Atonement
Fr	28.12.	20:15	Meine schöne Bescherung
Sa	29.12.	20:15	Zu Fuss nach Santiago de Compostela
So	30.12.	15:00	Die drei Räuber
		19:00	Meine schöne Bescherung
Mo	31.12.	17:15	Die drei ??? – Das Geheimnis der Geisterinsel
Di	1.1.	15:00	Die drei ??? – Das Geheimnis der Geisterinsel

TEST-FRAGE 27:

wo entsorgen
sie ihre alte?

Landgasthof "am Seeli" 9044 Wald

Betriebsferien

vom 26. Nov. bis und mit 20. Dez.

Wir freuen uns, Sie nach den Ferien wieder
frisch erholt bei uns begrüßen zu dürfen

Das Seeli-Team

Tel: 071/ 877 13 55

Metzgete

In der Krone Wald AR

Freitag den 30.11.07
Samstag den 01.12.07
Sonntag den 02.12.07

Auf Ihren Besuch freut sich
Fam. Weber

RISTORANTE PIZZERIA TRATTORIA

LINDE
 Italienische & Mexikanische Gerichte

Unter neuer Führung
 Familie Nigro

<p><u>Italiensich</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pizza's - Hausgemachte Pasta - Salate - Suppen - Fleischgerichte - Feine Weine 	<p><u>Mexikanisch</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fajitas de pollo - Rollo Viva Mexico - Puerco encacahuatado - Rollo en champignones
---	--

Freitag ist Pizza Tag!

---	--	---

Ristorante Pizzeria Linde / Säge 171, 9044 Wald / Tel: 071 877 12 33
Richtung St. Anton

Öffnungszeiten 09:30Uhr - 23:00 Uhr
 Montag und Dienstag Geschlossen

Hochmotivierte Arbeitskräfte für einen Tag

Der Freitag 9. November 2007 war für die meisten Angestellten und deren Chefs ein «normaler» Arbeitstag. Nicht so für 19 Bewohner/innen vom Werkheim Neuschwende und Wohnheim Morgenlicht in Trogen. Sie erhielten an diesem Tag die Möglichkeit, bei Gewerbebetrieben in Speicher, Trogen, Wald und Rehetobel reinzuschneppern und den Ablauf eines «normalen» Arbeitstages mitzuerleben. Unter dem Titel «Behinderte im Gwerb» führten die beiden Heime und die Gewerbevereine diese Aktion bereits zum dritten Mal mit Erfolg durch – zur grossen Freude aller Beteiligten.

Gabriel und Christian Frehner

René Sommer – Druckerei Traber

Stefan Wipfli – Schreinerei Huber

Schweizerisches Rotes Kreuz
 beider Appenzell

Kurs Babysitting des Schweizerischen Roten Kreuz

Am 16. und 23. Februar 2008 findet in Heiden im evangelischen Kirchgemeindehaus ein Babysitterkurs des Schweizerischen Roten Kreuzes statt jeweils von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr.

Der Kurs vermittelt Jugendlichen ab 13 Jahren die Grundlagen für den Vertrauensjob als Babysitter. Es werden Themen behandelt wie Entwicklungsschritte des Kindes, Körperpflege, Unfallverhütung, Vorgehen bei Krankheit, Beschäftigungsmöglichkeiten und Anregungen im Umgang mit Säuglingen und (Klein-)Kindern. Nach dem Besuch der zehn Stunden wird als Kursbestätigung ein Ausweis des SRK abgegeben.

Interessierte melden sich bei Kathrin Hörler, Kursleiterin des SRK, unter Tel. 071 877 33 47

Manuel Krapf – EST Elektro Speicher

Anlässe in unserer Gemeinde

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 29. Nov.	3. Training	20.00 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Sa. 01. Dez.	3. Vereinsübung	17.00 – 20.00 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Sa. 01. Dez.	Geschichte unt. Regenbogen	09.30 – 10.45 Uhr, Evang. Kirche	Regenbogen-Team
Do. 06. Dez.	Malgruppe	16.00 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 13. Dez.	4. Training	20.00 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Sa. 15. Dez.	4. Vereinsübung	17.00 – 20.00 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
So. 16. Dez.	Advents-Rundgang		Jungbläser MGW
So. 16. Dez.	Familiengottesdienst	16.00 Uhr, Evang. Kirche	Regenbogen-Team mit Religionsklassen
Mo. 17. Dez.	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 870 09 03	ProJuventute
Di. 18. Dez.	Gesundheitssprechstunde	15.00 – 16.00 Uhr, MZA	Spitex
Do. 20. Dez.	Malgruppe	16.00 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Bienenhonig, Lagergemüse, Kartoffeln, Eier, Konfitüren, Sirup und Süssmost, Weisstannenäste	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Schweinefleisch, Trutenfleisch, Trutenmostbröckli, Speck. Donnerstag: Blutwürste	nach tel. Vereinbarung (071 877 1557) oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

DIE BESTE ANTWORT

Ihre alte FL-Röhre oder ausgediente Lampe bringen Sie einfach zu EST. Aber auch Elektrogeräte entsorgen wir fachgerecht für Sie.

Elektro Speicher-Trogen AG

Halden 133b / 9043 Trogen

Tel. 071 344 16 41 / Fax 071 344 24 92

info@est-ag.ch / www.est-ag.ch

Für Elektro-Installationen, Telekommunikation, EDV-Netzwerke und Reparaturen. 24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 13. Dezember 2007

Nr. 24 • 17. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung
vom 28. November 2007

Monika Weibel hat an der Gemeinderatssitzung auf Ende des Amtsjahres ihren Rücktritt aus dem Gemeinderat, sowie aus dem Abstimmungsbüro und allen Kommissionen bekannt gegeben. Eine Verdankung und Würdigung ihres Engagements für die Gemeinde Wald wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Verbesserung Wohnverhältnisse im Berggebiet

Familie Daniel und Yvonne Kern-Bamert, Zelig, realisiert eine Wohnraumerweiterung in den Scheunenteil ihres Hauses. Nach Prüfung der Berechtigung zum Bezug von Beiträgen unter dem Titel „Verbesserung der Wohnverhältnisse im Berggebiet“ durch das Departement Bau und Umwelt, erfüllt Familie Kern die Bedingungen für eine Mitfinanzierung durch Bund, Kanton und Gemeinde.

Für die Auslösung der Bundes- und Kantonsbeiträge hat der Gemeinderat einen Beitrag von 5,2 % der subventionsberechtigten Bausumme, max. Fr. 3'380 gesprochen.

Benützungs- und Grundgebühren Wasser und Abwasser

Gemäss Art. 38 und 39 des Wasserversorgungsreglements vom 6.6.1993 sowie Art. 45 des Abwasserreglements vom 19.3.2007 hat der Gemeinderat die Tarife für Wasser und Abwasser für die Abrechnungsperiode **1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009** erlassen.

Die festgelegten Gebühren entnehmen Sie bitte der Tabelle auf folgender Seite.

Theodor Rechsteiner Fonds

Frau Gisela Bianchi, Büel hat für den Einbau einer Holzpellets-Heizungsanlage, ergänzt mit zusätzlichen Sonnenkollektoren aus dem Theodor Rechsteiner Fonds Fr. 7'000.00 erhalten.

Kanalisationsleitung Wanne

Nachdem die private Schmutzwasserleitung Wanne durch die Betreiber in Stand gestellt worden ist, hat der Gemeinderat der Übernahme durch die Gemeinde auf den 01.01.2008 zugestimmt.

Kauf Salz- und Splittstreuer

Der Salz- und Splittstreuer der Gemeinde ist 18 Jahre alt und musste in letzter Zeit fast nach jedem Einsatz repariert werden. Der Gemeinderat hat einen Nachtragskredit von Fr. 4'350 für eine Ersatzanschaffung gesprochen.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Gemeindepräsident

Post Wald AR

In der letzten Wanze haben wir über die Absichten der Post, wie es nach der Kündigung von Cornel Enzler weitergehen soll, orientiert. Sicher ist, das Angebot wird nicht so bestehen bleiben, wie wir uns dies gewohnt sind. Entweder werden die Öffnungszeiten der bestehenden Poststelle auf voraussichtlich zirka 13 Stunden pro Woche reduziert, oder eine Post - Agentur wird mit einem reduzierten Angebot aber ausgedehnten Öffnungszeiten im Spar eröffnet. Die Postfächer-Angebot wird in jedem Fall erhalten bleiben. Beide Varianten habe Vor- und Nachteile. **Wir konnten nun kurzfristig Herrn Caduff von der Post für eine Info Veranstaltung am 19. Dezember um 20 Uhr in der Pausenhalle gewinnen.** Ich bitte die Wäldler Bevölkerung klar im Auge zu behalten, dass es darum geht, auf Dauer das bestmögliche Post - Angebot zu erhalten. Darüber, welche Variante nun die bessere - oder weniger schlechte - sei, gehen die Meinungen mit Sicherheit auseinander. Jede Wäldlerin und jeder Wäldler soll die Bedürfnisse offen und klar äussern können. Der Entscheid liegt letztlich klar bei der Post. Wenn die Post im Rahmen ihres Leistungsauftrages aber ihre Entscheidung getroffen hat, wird es wichtig sein, das dann bestehende Angebot möglichst gut zu nutzen - sonst schaden wir letztlich nur uns selbst und unserem Dorf.

Weihnachtsbeleuchtung

Schön, dass die Beleuchtungs - Tännlein in Wald auch in diesem Jahr rechtzeitig zu brennen begonnen haben. Ein herzliches Dankeschön an die Equipe. Als kleiner Dank allen Heinzelmännern zwei Eintritte für das von der Kulturkommission organisierte Theater „Mutter's Courage“ vom 01. März 2008.

IG Steinbogenbruggli Nüret - Hofgut

Die Sammlung für den ungedeckten Kostenanteil an der Bruggli - Sanierung ist erfreulich positiv angelaufen. Bereits sind über Fr. 15'000 eingegangen oder zugesichert worden. Ein herzliches Dankeschön!

Wünsche

Auch im Namen des Gemeinderates Wald wünsche ich allen Wäldlerinnen und Wäldlern frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Öffentliche Orientierungsveranstaltung zur Post:

Mittwoch, 19. Dezember 2007, 20.00 Uhr, Pausenhalle, mit Herrn Caduff (PTT)

GEMEINDE WALD AR

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung über Weihnachten/Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt von
Montag, 24. Dezember 2007 bis
Mittwoch, 2. Januar 2008 geschlossen.

Im Todesfall oder bei Notfällen wenden Sie sich
bitte an
Karin Meier-Schmid Tel. 071 888 62 39

Hundesteuereinzug 2008

Der Einzug der Hundesteuer für 2008 findet in Wald am
Mittwoch, **16. Januar 2008, 13.45 – 15.00 Uhr** bei der
Mehrzweckhalle durch die Kantonspolizei statt.

Die Steuern betragen Fr. 100.--, für den ersten und Fr.
200.--, für jeden weiteren Hund.

Landwirte, die eine Eigenbewirtschaftung betreiben
bezahlen Fr. 50.-- für den ersten Hund.

Für verspätetes Hundelösen wird ab dem 01. Februar
2008 eine Mahngebühr von Fr. 5.-- eingezogen.

Gesuchsteller: René Büttel
Breite 45, 9450 Altstätten SG

Eigentümer: Beat Wenk
Heidenerstr. 47, 9038 Rehetobel

Projektverfasser: ---

Baulage: Allee (eh. Oberdorf)
Parz. Nr. 757, Assek. Nr. ---

Bauprojekt: Neubau Einfamilienhaus

Einsprachefrist:

Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 20. De-
zember 2007 und dauert 20 Tage.

Die Baupläne liegen während der Einsprachefrist im
Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Aufgrund fehlender Visiere ist die Ausschreibung vom
26. November 2007 ungültig.

Wald, 10. Dezember 2007

Die Baukommission

Wasser- und Abwassertarife für die Abrechnungsperiode vom 1. Juli 2008 - 30. Juni 2009,

erlassen vom Gemeinderat an der Sitzung vom 28. November 2007

Wasser	CHF
Wasserbezug pro m3	1.80
Grundtaxe	
bis 200 m3 pro Jahr	70.00
bis 400 m3 pro Jahr	120.00
bis 800 m3 pro Jahr	150.00
über 800 m3 pro Jahr	170.00
Abwasser	
Benützungsgebühr	
verschmutztes Abwasser pro m3	3.60
unverschmutztes Abwasser pro m2 abflusswirksame Fläche	0.50
<p>Für unverschmutztes Abwasser, das in die Kanalisation für verschmutztes Abwasser eingeleitet wird (Fehlanschlüsse), wird nach Abwasserreglement Art. 42, Abs. 3 folgender Tarif festgelegt: Die abflusswirksame Fläche multipliziert mit einer mittleren Niederschlagsmenge von 1500 mm pro Jahr/m2 ergibt das in Rechnung gestellte verschmutzte Abwasser, das gemäss Tarif für das verschmutzte Abwasser verrechnet wird.</p>	
Grundgebühr für verschmutztes Abwasser	
nach Abwasserreglement Art. 45, Abs. 2 und gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 13. März 2007	90.00

GEMEINDE WALD AR
Mitteilung an die Vereine

Am 27. November 07 haben sich einige Vereinspräsidenten von Wäldler Vereinen mit einem Vertreter des Gemeinderates zu einer Sitzung getroffen. Dabei ging es im Besonderen darum, Termine für Veranstaltungen und Anlässe zu koordinieren.

Es hat sich schnell herausgestellt, dass es schwierig ist, für alle Vereine einen passenden Termin zu finden. Viele Anlässe werden erst an den Hauptversammlungen beschlossen und diese finden von November bis April statt.

Es wurde entschieden, auf eine weitere Sitzung zu verzichten. Neu besteht für alle Vereine und allfällige private Organisatoren von öffentlichen Veranstaltungen die Möglichkeit, diese per e-mail oder Telefon auf der Gemeindekanzlei zu melden.

Die Anlässe werden auf der Homepage www.wald-ar.ch unter Veranstaltungen aufgeführt. Somit hat jeder Mann/frau jederzeit die Möglichkeit Einsicht in die Liste zu nehmen und einen passenden Termin für eine eigene Veranstaltung zu finden.

Gemeindekanzlei Wald

GEMEINDE WALD AR
Öffentliches Auflageverfahren

In Anwendung von Art. 46 ff des Gesetzes über die Raumplanung und das Baurecht (Baugesetz, abgekürzt BauG; bGS 721.1) hat der Gemeinderat beschlossen, die

Zonenvorschriften (Art. 15 bis 21) des gesamtrevidierten Baureglements

vom 13. Dezember 2007 bis 21. Januar 2008 auf der Gemeindeverwaltung, Schalterraum, öffentlich aufzulegen.

Zur Einsprache ist gemäss Art. 111 BauG legitimiert, wer durch den angefochtenen Gegenstand berührt ist und ein eigenes schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.

Allfällige Einsprachen zu den Zonenvorschriften sind innert der Auflagefrist schriftlich mit bestimmten Begehren und begründet an den Gemeinderat Wald, Dorf 37, 9044 Wald, zu richten. Zu den übrigen Artikeln des Baureglements können lediglich Hinweise und Eingaben eingereicht werden.

Gemeinderat Wald AR
9044 Wald, 10. Dezember 2007

Sternsingeraktion zum Dreikönigsfest

Verständigung ist alles: Reden wir miteinander!

Zum kommenden Dreikönigsfest wollen wir wieder alle Kinder und Jugendlichen einladen bei der Sternsingeraktion von Missio dabei zu sein. Missio unterstützt in diesem Jahr eine Schule in Papua-Neuguinea, wo 400 Kindern Schulgeld und Materialien zur Verfügung gestellt werden. Die Sternsingeraktion will mithelfen, dass diese Menschen in PAPUA-NEUGUINEA und vor allem die Kinder eine hoffnungsvolle Zukunft vor sich haben können.

Bei dieser landes- und weltweiten Aktion, ziehen Kinder und Jugendliche verkleidet als die Heiligen Drei Könige von Tür zu Tür. Sie segnen die Häuser, singen Lieder, verkünden die Hoffnung und Freude von Weihnachten und sammeln Geld für das oben genannte Missio-Projekt.

Kinder die gerne bei der Sternsingeraktion mitmachen möchten melden sich einfach bei Norbert Schneider 071 344 93 21

(norbert.schneider.speicher@bluewin.ch) oder einer/m Jubla-Leiter/in an. Weitere Infos erhalten die Kinder nach der Anmeldung.

Wenn Sie wollen, dass die Sternsinger am 5. Jan. 2008 zwischen 15.00 Uhr und 20.00 Uhr auch bei Ihnen vorbeikommen, melden Sie sich bitte mit dem Anmeldetalon bis spätestens Ende Dezember 2007 bei Norbert Schneider an.

Anmeldetalon für das Sternsingen am 5. Januar:

Ja wir wollen gerne die Dreikönige bei uns an der Türe empfangen und freuen uns auf den Besuch:

Name:

Vorname:

Adresse:

Telefon:

Bitte den Talon bis Ende Dezember 2007 senden an:
Norbert Schneider, Bruggmoos 29, 9042 Speicher

PAULUSPFARRE I
Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 13. Dezember
6.00 Roratgottesdienst für Schüler der Unterstufe
anschliessend gemeinsamer Zmorge
20.00 Firmabend: Kirchenerfahrung

Freitag, 14. Dezember
6.00 Roratgottesdienst für Schüler der Oberstufe und
den Firmjugendlichen
anschliessend gemeinsamer Zmorge
9.30 Zeit der Stille
19.30 ökum. Adventsfeier auf dem Dorfplatz Speicher
mit Pfarrer Frank Ueberschär, Myrta Grob Käser
und dem Frauechreis

3. Advent

Willkommen an der Krippe: Wer begleitet mich?
Kollekte: Hilfe für die Opfer der Fluten in Mexiko und in der
Karibik

Samstag, 15. Dezember
7.00 Meditation/Kontemplation
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 16. Dezember
9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinder-
hort)
Musik. Begleitung: Kroatischer Chor „Ševa“
19.30 Oberuferer Christgeburt-Spiel im Bendlehn
gespielt von Bewohnern der Neuschwendli

Montag, 17. Dezember
16.30 Rosenkranzgebet
17.00 Bussfeier für SchülerInnen
19.30 Bussfeier für Jugendliche und Erwachsene

Dienstag, 18. Dezember
6.00 Roratgottesdienst (meditativ)
anschliessend gemeinsamer Zmorge

Mittwoch, 19. Dezember
18.30 Waldweihnacht der JuBla

Donnerstag, 20. Dezember
6.00 Roratgottesdienst als Wortgottesfeier mit dem
Frauechreis
anschliessend gemeinsamer Zmorge
14.00 Weihnachtsfeier für SeniorInnen im Bendlehn

Freitag, 21. Dezember
9.30 Zeit der Stille

PAULUSPFARRE I
Speicher Trogen Wald

4. Advent,

Willkommen an der Krippe: Willkommen!
Kollekte: Friedensdorf Broc

Samstag, 22. Dezember
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 23. Dezember
9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinder-
hort)
Musikalische Begleitung: Jugendkammerorches-
ter
Collegium Vocale Frisingae

Hochfest der Geburt Christi

Willkommen an der Krippe: Ich bin da!
Kollekte: Kinderspital Bethlehem

Heiligabend, 24. Dezember
14.00-15.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
**17.00 Weihnachtsgottesdienst für Kinder und
SchülerInnen der 1. - 4. Klasse**
19.00 Gemeinsames Weihnachtsfeier im Pfarrhaus
22.30 Einstimmung in die Mitternachtsmesse
23.00 Christmette
Musikalische Begleitung: Familie Rechsteiner

Dienstag, 25. Dezember
10.00 Feierliche Eucharistiefeier zu Weihnachten
(Kinderhort)
Musikalische Begleitung: Werner Meier,
Regula und Frédéric Fischer

Stephanstag
Mittwoch, 26. Dezember
10.00 Eucharistiefeier mit Taufe

Hanna Mathis-Daiber, Ebni 580, Wald AR, recht
herzlich zu ihrem **91. Geburtstag**,
den sie am 4. Januar 2008 feiern darf.

und

Nelly Rickenbacher-Walder, Ebni 409, Wald AR,
recht herzlich zu ihrem **85. Geburtstag**,
den sie am 11. Januar 2008 feiern darf.

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 10. Ja-
nuar 2008, Redaktionsschluss ist am Montag, **7. Januar**
2008, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

**Evangelische Kirche Wald
Kirchenzettel**

Pausenloser Einsatz ist gelebter Unglaube.
Peter Hahne

Gottesdienst:

16. Dezember 16:00 Uhr	Ökumenische Kinderweihnacht mit den Religionsklassen und dem Regenbogenteam
23. Dezember	Kein Gottesdienst!
24. Dezember 16:00 Uhr 22:00 Uhr	Abendmahl im Altersheim Gottesdienst zum Heiligen Abend Pfr. H.-Jürgen Heckmann
25. Dezember 09:30 Uhr	Abendmahlsgottesdienst mit Jürg Surber und dem Gemischten Chor Pfrn. Nyree Heckmann
30. Dezember	Kein Gottesdienst!
31. Dezember 17:00 Uhr	Silvester-Gottesdienst mit der Musikgesellschaft Pfr. Heinz-Jürgen Heckmann

Die Woche:

Lebendiger Adventskalender: Gastgeberliste siehe letzte Wanze!

13. + 20. Dezember 20:00 Uhr	Kleingruppe Emmaus im Pfarrbüro, Unterdorf 3 Wir schließen unsere Lektüre des Matthäusevangeliums ab.
---------------------------------	--

8.-10. Januar 2008 Ökumenische Bibeltage im Altersheim Obergaden

Wie Sie uns erreichen können:

Fredy Walser Kirchgemeindepräsident KiVo Wald ev.kirchewald@bluewin.ch	071 877 18 80
Messmer Hans Sprecher Pfarrerin Nyree Heckmann und Pfarrer Heinz-Jürgen Heckmann nheckmann@bluewin.ch hj.heckmann@bluewin.ch	071 877 23 74 071 870 08 12

**Ökumenische Kinderweihnacht
am 16. Dezember
um 16.00 Uhr in der Kirche Wald**

In fast jeder Familie ist einer. Aus Holz, aus Glas, geschmückt mit Tannenzweigen und Zapfen, mit weißen, roten oder bunten Kerzen:
Der Adventskranz.

Aber wie ist der eigentlich entstanden, und wozu? Wir werden davon erzählen: „Am vierten Adventssonntag im Jahre 1839 schneite es in Hamburg dicke Flocken. Dazu wehte ein stürmischer Wind. Aber im Rauhen Haus, dem Waisenhaus vor den Toren der Stadt, war es gemütlich und warm. Hannes sah auf das Schneetreiben vor dem Fenster. Bald ist Weihnachten, und ich freue mich – obwohl ich noch vor kurzem furchtbar traurig war...“

Herzliche Einladung!

ZuMUTungen

Texte aus dem Buch des Propheten Jeremia

Vom **8.-10. Januar 2008** laden wir Sie herzlich zu den **Ökumenischen Bibeltagen** ins Altersheim Obergaden ein. Jeweils 14.00 Uhr mit anschließendem Kaffeetrinken.

8. Januar	Josef Manser
9. Januar	Heinz-Jürgen Heckmann
10. Januar	Nyree Heckmann

Alle sind herzlich eingeladen!

Schulleitung Wald AR
Frau Astrid Gygax
Schulhaus Dorf
9044 Wald AR
Tel. 071 877 27 39
a.gygax@schule-wald.info

Oblt Stefan Kühne
Chef Kriminalpolizei
Rathaus
9043 Trogen AR
Tel. 071 343 66 10
stefan.kuehne@ar.ch

Trogen, Dezember 2007

Wissen Sie, was Ihr Kind in der Freizeit tut ?

Chat Präventionskampagne „click it!“

Chaträume bieten Kindern und Jugendlichen eine andere Welt, in der sie nicht nur interessante Leute kennen lernen, sondern auch sich selbst ihren eigenen Vorstellungen entsprechend präsentieren und ausprobieren können.

Die Problematik rund ums Chatten und das Internet allgemein ist auch bei uns aktuell. Im Chatraum und ähnlichen Foren tummeln sich auch Personen, die nicht nur chatten, sondern gezielt Opfer für ihre eigenen Bedürfnisse suchen. Aus diesem Grund arbeitet die Kriminalpolizei eng mit der Schule zusammen und lancierte im Jahr 2007 im ganzen Kanton Appenzell Ausserrhoden die Kampagne „click it!“.

Nach dem eigentlichen Abschluss ihrer Kampagne hat sich die Kriminalpolizei bereit erklärt, für unsere 4. – 6. Klässler/-innen und für Sie als Erziehungsberechtigte eine spezielle Veranstaltung zu organisieren. Dabei wird Ihnen anschaulich erklärt, welche heiklen Entwicklungen sich aus der Internet-Nutzung unserer Jugendlichen bereits in diesem jungen Alter ergeben können – und was Sie unternehmen können, um den Gefahren zu begegnen.

Wir laden Sie ein, mehr über Gefahren im Internet zu erfahren.

Ort: **Bühne MZA Wald AR**
Datum: **Mittwoch, 09.01.2008**
Zeit: **19.30- 21.30 Uhr** **öffentliche Veranstaltung / Elternveranstaltung**

Ihr Kind wird vorgängig am Morgen eine Präventionsveranstaltung mit Diskussionsrunde zum gleichen Thema besuchen, welche die Kriminalpolizei durchführt. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit Ihrem Kind über das Thema zu unterhalten und besuchen Sie die öffentliche Veranstaltung um 19.30 Uhr.

Astrid Gygax

SCHULLEITUNG Wald AR

Stefan Kühne

CHEF KRIMINALPOLIZEI AR

Advents-Rundgang

Die Jungmusikanten der Musikgesellschaft Wald gehen am

Sonntag, 16. Dezember 2007

auf ihren Advents-Rundgang.

Beginn: 09.00 Uhr

*Route: Durrer Bensol – Tanne – Hirsehen Büel –
Kegelplätzli – Linde Säge (Mittagessen) –
Altersheim – Dorf*

Am

Montag, 31. Dezember 2007

*wird die Musikgesellschaft Wald den traditionellen Silvester-
Rundgang zum Jahresausklang durchführen.*

Beginn: 07.30 Uhr

*Route: Gruenholz – Girtanne – Brücke – Unterdorf –
Sonnhalde – Oehsewees – Krone
Rechberg – Nageldach – Birli – Ebni – Vordorf –
Dorf
Oberdorf – Spitz – Dorf – Pfarrhaus – Unterdorf*

Wir hoffen auf zahlreiche Zuhörerschaft.

Ihre Musikgesellschaft Wald

Wald im Dezember 2007

Turnverein Wald

An unsere Passivmitglieder und Gönner

Liebe Turnerfreunde

Das Jahr des Eidgenössischen Turnfestes (ETF) und der Gymnaestrada geht zu Ende, ein Jahr voller Höhepunkte und Spitzenleistungen.

Die meisten Teilnehmer bekommen nach wie vor eine Gänsehaut, wenn sie an das vergangene Jahr zurück denken. An der Eröffnungsfeier vom ETF07 bejubelten 10'000 Zuschauer unser Showprogramm an den Schaukelringen. Eine Woche darauf erturnte die Schaukelringsektion eine Spitzennote von 9.75 Punkten von maximal 10. Nur drei Wochen später standen wir in Dornbirn, an der Gymnaestrada, auf internationaler Ebene im Mittelpunkt. Mit drei Vorführungen an den Schaukelringen konnten wir abermals tausende von Zuschauern begeistern.

Neben dem Leistungssport bieten wir für Jung und Alt ein abwechslungsreiches Programm, wobei körperliche Bewegung und Geselligkeit im Zentrum stehen. An Wettkämpfen und Turnfesten ist es nicht das Resultat, welches lange in Erinnerung bleibt, sondern das Gefühl miteinander etwas erreicht zu haben.

Wir freuen uns schon wieder auf das nächste Jahr, speziell auf das Kantonale Turnfest, welches vom 21.- 29. Juni in Herisau stattfindet.

Um so ein aktives Vereinsjahr finanzieren zu können, sind wir auf Sie angewiesen. Mit der Überweisung des **Passivbeitrags** in der Höhe von **CHF 20.00** leisten Sie einen wichtigen Beitrag, damit der TV Wald auch in Zukunft auf ein solches erfolgreiches Turnerjahr zurückblicken kann.

**Mit turnerischem Gruss
TV Wald**

Der Präsident Rolf Keller

Der Kassier Philipp Messmer

Landfrauenverein Wald AR

SKIFAHREN - einen Tag lang Schnee und Sonne geniessen

Auch diesen Winter werden die beiden Landfrauenvereine Rehetobel und Wald wieder gemeinsam einen Skitag geniessen, organisiert von Carve Sport Heiden.

Datum: **Montag, 14. Jan 08**
Abfahrt: **ca. 6.30 Uhr**
Kosten: Fr. 120.- bis Fr. 130.-
Im Preis inbegriffen: Carfahrt, Gipfeli, Skipass, Nachtessen

Anmeldungen nimmt Heidi Frischknecht
(Tel.: 071 / 877 28 06)

bis Montag, 17. Dezember 07 entgegen.

WFrauen - treffen - Frauen

Kürbisfest in Rudolfingen

Anfang November führen 50 Personen ins zürcherische Rudolfingen. Schon beim Dorfeingang konnten die ersten Wunderwerke, aus Kürbissen geschnitzt und von innen beleuchtet, bewundert werden. Es war fast kein Durchkommen zu den einzelnen Ständen mit Esswaren und heissem Glühwein, so viel Volk wurde von diesem Anlass angezogen. Die vielen improvisierten Dorfbeizen waren übervoll mit fröhlichen Menschen, die den besonderen Abend genossen. Mit gekauften Kürbissen und andern Souvenirs ging es spät abends wieder nach Hause. Die Stimmung der Dunkelheit und das liebevoll dekorierte Dorf bleibt vielen Teilnehmerinnen sicher noch lange in Erinnerung.

Heidi Müller-Gloor, Trogen

Kurs: Atem und Stimme

Wir lernten unser eigenes wunderbares Instrument, unsere Stimme, näher kennen. Singen befreit uns, macht uns leichter und lässt Emotionen rollen. Singen verbindet uns mit Menschen aller Nationen, macht uns leicht und glücklich, löst Verkrampfungen und lässt negative Gedanken verschwinden. Wir lernten achtsamvoller mit diesem „Instrument“ umzugehen.

Luisemarie Graf aus Altstätten führte uns mit viel Wärme, Herzlichkeit und „Gspüri“ durch diese drei Morgen. Ein toller bereichernder Kurs.

Sonja Schläpfer, Speicher

Der neue Fahrplan 2008 ist abholbereit!

Gratis am Schalter ihrer Gemeinde
oder bei der nächsten Verkaufsstelle.

Infos, Verkaufsstellenliste:
ostwind.ch

VORANZEIGE

KINDERMASKENBALL

Samstag 9. Februar 2008 nachmittags
in der Turnhalle Wald

... auch für verkleidete ERWACHSENE !!!

Restaurant Pizzeria Linde, Säge, 9044 Wald AR

Bei all unseren Gästen möchten wir uns für die Treue in den vergangenen Jahren ganz herzlich bedanken. Für die bevorstehenden Feststage wünschen wir Ihnen eine besinnliche und ruhige Zeit und für das neue Jahr alles Gute.

Familien Käthi u. Ruedi Höhener / Brigitte und Bernhard Steffen

Garage Pecnik

GARAGE – SPENGLEREI – SPRITZWERK

Dorf 376 – 9044 Wald AR
Tel. 071/877 20 33

Unseren geschätzten Kunden, Freunden und Bekannten wünschen wir frohe Festtage und ein gutes 2008.

Geme sind wir mit unseren Dienstleistungen rund ums Auto auch im neuen Jahr für Sie da!

 BRUNNER
GmbH

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

Wir wünschen allen eine frohe, besinnliche Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr.

Für das entgegengebrachte Vertrauen das ganze Jahr über, bedanken wir uns bei allen unseren Kunden recht herzlich.

Betriebsferien vom 24. Dez. 2007 bis 6. Jan. 2008

Rössli am Kaien

Wirtschaft zum Rössli am Kaien
Nasenstrasse 2
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 00 57

Aus gesundheitlichen Gründen sind wir gezwungen, das Rössli frühzeitig in neue Hände zu geben. Unseren Gästen möchten wir ganz herzlich für das schöne Jahr im Rössli Rehetobel danken. Unserem Nachfolger wünschen wir alles Gute und viel Erfolg.

Judith und Hans-Peter Widemann

Neueröffnung

Ab anfangs Dezember 2007 heisse ich Sie in unserem Restaurant herzlich willkommen. Für Mittag- und Abendessen empfehle ich unsere internationale Küche.

Unsere Öffnungszeiten:

Täglich ab 11.00 Uhr, samstags ab 15.00 Uhr geöffnet.
Mittwoch geschlossen.

Ich freue mich auf Ihren Besuch

Gino Kobi

WENK AG

9 0 4 4 W A L D A R
9 0 3 8 R E H E T O B E L

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELFFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93

Nat.: 079 447 67 47

Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

**Wir wünschen allen frohe Festtage
und ein erfolgreiches Jahr 2008,
verbunden mit dem Dank für die
angenehme Zusammenarbeit.**

**Bach
Heiden**

Traumküchen von Bach Heiden

T 071 898 82 30, www.bach-heiden.ch

**Sie hat schon eine,
und Ich?**

Bach baut Küchen.
Komplett alles aus einer
Hand. Inkl. Einbaugeräte.

SP Piatti
Regionalvertretung

Publica-Press Heiden AG

Innenausbau • Ladenbau • Küchen • CNC • JASO-Drehflügeltüren • Brandschutztüren

Betriebsamt Appenzeller Vorderland
Konkursamt des Kantons Appenzell Ausserrhoden
Zweigstelle Heiden

Wir ziehen um!

Neue Adresse ab 3. Januar 2008:

Paradiesweg 2, Haus Eden, Heiden
(Zugang von Seite Poststrasse gegenüber Migros benützen).

Achtung! Keine Parkmöglichkeiten beim Betriebs- u. Konkursamt am Paradiesweg 2, Haus Eden, vorhanden. **Parkverbot!** Falsch parkierte Fahrzeuge werden verzeigt! In der näheren Umgebung sind genügend öffentliche Parkplätze vorhanden.

Das Betriebs- u. Konkursamt ist vom 17. Dezember 2007 bis 2. Januar 2008 geschlossen. In äusserst dringenden Notfällen erreichen Sie uns unter Telefonnummer 079/436 18 16. Ab 3. Januar 2008 sind unsere Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 11.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr. Mit den einzelnen MitarbeiterInnen können persönliche Terminvereinbarungen auch ausserhalb dieser Zeiten getroffen werden.

- Bestellen Sie frühzeitig: Käseplatten, Fleisch, Fruchtekörbe, Brot auf Weihnachten/Neujahr
- Wir danken für Ihre Kundentreue und wünschen frohe Festtage
- **Öffnungszeiten: Montag bis Freitag:**
7.30–12.00 und 14.00–18.30 Uhr
Samstag:
7.30–16.00 Uhr

SPAR Supermarkt Wald
 Familie Kaufmann + Team
 Tel. 071 877 13 53

Superfrisch! Supergünstig! Superfreundlich!

Januar. Rosental. Das Kino.

Schulhausstrasse 9
 Heiden im Appenzellerland
 Telefon 071 891 36 36

Di 1.1. 15:00 Die drei ??? – Das Geheimnis der Geisterinsel	Sa 19.1. 17:15 Der goldene Kompass
Mi 2.1. 15:00 Die drei ??? – Das Geheimnis der Geisterinsel	20:15 Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken
Do 3.1. 20:15 Evening	So 20.1. 15:00 Bee Movie
Fr 4.1. 20:15 Evening	19:00 Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken
Sa 5.1. 20:15 American Gangster	Di 22.1. 14:15 Die Kinder des Monsieur Mathieu
So 6.1. 15:00 Der vierte König	Mi 23.1. 14:15 Tim und Struppi
19:00 Evening	Do 24.1. 20:15 Hello Goodbye
Di 8.1. 14:15 Zwischen uns die Berge	Fr 25.1. 20:15 100 Jahre Psychiatrie
Do 10.1. 20:15 Leroy	Sa 26.1. 17:15 Der goldene Kompass
Fr 11.1. 20:15 American Gangster	20:15 Hello Goodbye
Sa 12.1. 20:15 Leroy	So 27.1. 15:00 Bee Movie
So 13.1. 15:00 Der vierte König	19:00 Hors de prix – Liebe um jeden Preis
19:00 Leroy	Do 31.1. 20:15 Hors de prix – Liebe um jeden Preis
Mi 16.1. 20:15 Something Like Happiness	Fr 1.2. 20:15 Hors de prix – Liebe um jeden Preis
Do 17.1. 20:15 Hello Goodbye	Sa 2.2. 17:15 Der goldene Kompass
Fr 18.1. 20:15 Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken	So 3.2. 15:00 Bee Movie

Impressum

Erscheinungstag
 alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss
Montag, 12.00 Uhr,
 vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
 ½ Seite 190 mm x 125 mm oder
 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
 ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern

Redaktion

Gemeindekanzlei, 9044 Wald
 eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage

420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck

Druckerei Fehr, Wald AR

Abo-Preise

Fr. 74.-/Jahr inkl. B-Porto

Wanze-Abo 2008

Geschätzter Abonnent
 Geschätzte Abonnentin

Wir werden Ihnen eine Abonnementsrechnung für das Jahr 2008 mit einer der ersten Wanzen zustellen.

Wenn Sie die Wanze im Jahr 2008 **nicht** mehr abonnieren wollen, bitten wir Sie, uns bis zum 31. Dezember 2007 Ihre Abmeldung schriftlich, per Fax (071 877 29 87) oder telefonisch (071 877 31 08) zukommen zu lassen.

Die Abonnementkosten bleiben unverändert.

- Fr. 74.-- für die B-Post-Zustellung
- Fr. 82.-- für die A-Post-Zustellung
- Fr. 102.-- für das Ausland (nur Non-Prioritaire)

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit und grüssen Sie freundlich.

Die Wanze-Redaktion

Liebe Wädlerinnen, liebe Wädler

Der letzten Wanze konnten Sie entnehmen, dass mein Mann Cornel Enzler auf Ende Jahr bei der Post gekündigt hat. Seit diesem Eintrag haben wir auf der Post viele Reaktionen bekommen. Ich möchte dies zum Anlass nehmen um Ihnen folgendes mit zu teilen: Ich (Claudia Enzler) habe nicht gekündigt, wenn die Post Wald weiter bestehen sollte, werde ich hier bleiben und sie weiterführen, andernfalls habe ich ein interessantes Angebot erhalten auf einer andern Poststelle. Es geht also nicht um mich, sondern um **Ihre Post** liebe Wädlerinnen und Wädler.

Ich möchte Ihnen kurz die beiden Modelle vorstellen, die die Post zur Auswahl stellt:

1. Weiterführung der Poststelle mit reduzierten Öffnungszeiten:

Unsere Post würde mit leicht reduziertem Angebot, d. h. wahrscheinlich kein Natelverkauf, ev. kein Billettverkauf mehr, weiter bestehen.

Die Öffnungszeiten würden auf 2-3 Stunden pro Tag reduziert, wie die Verteilung aussehen würde ist noch unklar.

2. Eine Postagentur im SPAR mit reduziertem Angebot aber idealen Öffnungszeiten

- Beim Agenturmodell der Post wird eine automatische Waage mit Bildschirm im Spar aufgebaut, an dem Sie Ihre Briefe und Pakete selber aufgeben und an der Kasse bezahlen können.
- Einzahlungen werden vom dortigen Personal bearbeitet und können **nur** mit der Postcard bezahlt werden. Bargeldbezüge können bis maximal 500.- getätigt werden, **sichergestellt sind aber nur 50.-**
- Es werden nur 85Rp und 1.- Marken in 10 er Einheiten verkauft. (Keine Sondermarken)
- Nachnahmen und Pakete mit Zollaufgaben, Gerichtsurkunden, Betreuungsurkunden und Auszahlungen, die zur Abholung gemeldet sind müssen auf einer Poststelle abgeholt werden. Eingeschriebene Briefe und Pakete können im Spar abgeholt werden.
- Alle anderen Postgeschäfte müssen Sie auswärts tätigen.

Uns ist es wichtig, dass Sie mit der schlussendlich angebotenen Lösung zufrieden sind und sie auch nutzen. Deshalb möchten wir sie fragen:

Bitte ankreuzen

Möchten Sie eine Weiterführung der Poststelle Wald mit reduzierten Öffnungszeiten?

Möchten Sie eine Postagentur im Spar mit reduziertem Angebot?

Anregungen: _____

Bitte kreuzen Sie Ihr bevorzugtes Modell an und lassen Sie es uns zukommen bis zum 19. Dezember, wir werden die Abschnitte dann an den Gemeinderat zur Kenntnis weiterleiten. Wir freuen uns über zahlreiche Antworten.

Trotz allem wünschen wir Ihnen Frohe Festtage und ein gutes neues Jahr und bedanken uns ganz herzlich für Ihre Treue.

Ihre Poststelle Wald AR

Claudia Enzler

Anlässe in unserer Gemeinde

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 13. Dez.	4. Training	20.00 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Sa. 15. Dez.	4. Vereinsübung	17.00 – 20.00 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
So. 16. Dez.	Advents-Rundgang	ab 9.00 Uhr	Jungbläser MGW
So. 16. Dez.	Familiengottesdienst	16.00 Uhr, Evang. Kirche	Regenbogen-Team mit Religionsklassen
Mo. 17. Dez.	Mütter-/Väterberatung	auf tel. Anmeldung / 071 870 09 03	ProJuventute
Di. 18. Dez.	Gesundheitssprechstunde	15.00 – 16.00 Uhr, MZA	Spitex
Mi. 19. Dez.	Öffentliche Orientierungsveranstaltung zur Post	20.00 Uhr, Pausenhalle	Gemeinderat
Do. 20. Dez.	Malgruppe	16.00 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Mo. 31. Dez.	Silvester-Rundgang	ab 7.30 Uhr	Musikgesellschaft Wald
Fr. 11. Jan.	„Januarloch“	MZA	Turnverein
Sa. 12. Jan.	„Januarloch“	MZA	Turnverein
Fr. 18. Jan.	Spielnacht	MZA Pausenhalle	Kulturkommission

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Bienenhonig, Lagergemüse, Kartoffeln, Eier, Konfitüren, Sirup und Süssmost, Weisstannenäste	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Natura Beef, Truthahn, Lamm und Schwein. Auf Weihnachten Schinkli und Ofentruten (Torkis)	nach tel. Vereinbarung (071 877 1557) oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Heeb-Locher, Gottfried, Birli 93, Wald	Süssmost in 10 l Bag in Box	Tel. 071 877 18 30

**Bei allen unseren treuen Kunden
möchten wir uns ganz herzlich
für das vergangene Jahr bedan-
ken und wünschen Allen eine
besinnliche Weihnachtszeit und
ein gutes neues Jahr.**

**HÖHENER WALD AG
Schreinerei – Zimmerei
9044 Wald AR**

2007: 40 Jahre Familie Tobler im Löwen

Jubiläums-Hits im Dezember

	CHF
3 dl appenzeller Citro	2.50
Apfel-, Orangen- oder Rum-Punsch	2.50
Schützengarten Festbier (0.5l)	4.00
1 dl Weisswein nach Auswahl des Chefs	3.50
1 dl Rotwein nach Auswahl des Chefs	3.50
Metzgerkotelette mit Pommes frites	19.50

Löwen
Rehetobel